

ILMIY-AMALIY ONLAYN
KONFERENSIYASI

31-may, 2022-yil

UCHINCHI RENESSANSDA ILMIY-AMALIY TADQIQOTLARNING DOLZARB MUAMMOLARI

Google Scholar

OpenAIRE

zenodo

www.re-search.uz

**“Uchinchi Renessansda
ilmiy-amaliy
tadqiqotlarning dolzarb
muammolari”
mavzusidagi Respublikasi
onlayn konferensiyasi**

**Muassis: “Ziyo scientific
center” ilmiy tadqiqotlar
markazi**

**Ilmiy tadqiqotlar markazi
1119360-sonli
guvohnoma asosida
faoliyatini yuritadi.**

Ushbu Respublika onlayn konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktabrdagi PF-6097-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan “Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”da ko‘zda tutilgan maqsad va vazifalarni yuzaga chiqarish, talabalar, magistrlar, olimlar va o‘qituvchilarning ilmiy tadqiqot yangiliklarini keng ommaga yetkazish maqsadida tashkil etildi.

Ushbu konferensiya to‘plamiga kiritilgan tezislardagi ma’lumotlarning to‘g‘riligiga muallif(lar) mas’ul hisoblanib, tashkiliy qo‘mita javobgarlikni o‘z zimmasiga olmaydi.

Konferensiya to‘plami “Ziyo scientific center” ilmiy tadqiqotlar markazi tahririyat Kengasining 2022-yil 31-maydagi qarori asosida nashr

“Ziyo scientific center” 028117-sonli noshirlik faoliyatini boshlanganlik to‘g‘risidagi guvohnomaga ega.

YUKSAK MA’NAVIYATLI AVLOD-UCHINCHI RENESSANS BUNYODKORLARI.

Matrizayeva Bonu

**Urganch davlat universiteti pedagogika fakulteti Maktabgacha ta’lim yo’nalishi 2-
bosqich talabasi**

Annotatsiya: So’nggi 5 yil ichida ta’lim sifatini yuksaltirishga qaratilgan ko’plab islohatlar amalga oshirilib kelmoqda. Ushbu maqolada yuksak ma’naviyatli avlodni tarbiyalash maktabgacha ta’lim tizimidan boshlanishi, O’zbekiston aholisining 60 foizidan ko’prog’ini yoshlar tashkil qilishini inobatga olsak, Uchinchi Renessans va yoshlar so’zlari o’zaro bog’liqligi haqida so’z boradi.

Kalit so’zlar: Ma’naviyat, yuksak ma’naviyatli avlod, Uchinchi Renessans, maktabgacha ta’lim, liderlik.

Biz odatda ma’naviyat so’zini ko’p marotaba eshitganmiz. Xo’sh, u aslida nima? Ma’naviyat insonning ruhiy va aqliy olamini ifodalovchi tushuncha hisoblanadi. Shuningdek, birinchi Prezidentimiz Islom Karimovning “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” asarida ham ma’naviyat tushunchasiga quyidagicha ta’rif berilgan: “Ma’naviyat – insonni ruhan poklanish, qalban ulg’ayishga chorlaydigan, odamning ichki dunyosi, irodasini baquvvat, iymon-e’tiqodini butun qiladigan, vijdonini uyg’otadigan beqiyos kuch, uning barcha qarashlarining mezonidir”. Yurtimizda so’nggi 5 yil ichida ta’lim sifatini oshirish, yuksak ma’naviyatli avlodni tarbiyalashga qaratilgan ko’plab islohatlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, 2017- yil “O’zbekistonda eng obro’li inson muallim!”, degan g’oyani amalga oshirishga qattiq bel bog’landi va majburiy mehnatga barham berildi. 2018-yil pedagoglarning mehnatini munosib rag’batlantirish va ularning imijini yaxshilashga qaratilgan muhim qadamlar tashlandi. 2019-yil ta’lim tizimini taraqqiyotning o’ziga xos lokomotivga aylantirish borasidagi say harakatlar jadal davom ettirildi. Xalq ta’limi sohasiga deyarli 20 trln so’m miqdorida mablag’ yo’naltirildi. 2020-yil ta’lim tizimida atmosfera butunlay o’zgardi. Maktablarda erkak o’qituvchilar soni 30 foizga, oliy ma’lumotli pedagoglar soni 22 foizga oshdi. Shuningdek, maktablarning infratuzilmasini yaxshilashga sarflanayotgan mablag’lar hajmi 3 barobarga ortdi. Ta’lim tizimini rivojlantirish uchun ko’plab shart-sharoitlar yaratildi. 2021-yilning o’zida forumlar, yoshlarning bilimni yanada oshirish uchun ko’plab tanlovlar joriy qilindi va g’oliblar munosib taqdirlandi. Bularning barchasi yurtimiz yoshlarini bilimlar dunyosida oldingi o’rinlarda turishini ta’minlash maqsadida amalga oshirildi.

Prezidentimizning nutqlaridan birida quyidagi muhim da’vatkor fikr bildirildi: “Biz o’z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug’ maqsadni qo’ygan ekanmiz, buning uchun yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug’beklar, Navoiy va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak”.

Renessans o’zi nima?

Renessans fransuzcha so’z bo’lib, qayta yuzaga kelmoq, yangidan tug’ilmoq ma’nosini anglatadi, madaniyat, ilm-fan, san’at, ta’lim-tarbiya, umuman, jamiyat hayotida uzoq muddatli bir xillikdan keyin qayta rivojlanish, ijtimoiy ong va qadriyatlar tizimining yangilanish jarayonida namoyon bo’ladi. Bugungi kunga qadar 2 ta Renessans davrlari bo’lib o’tgan.

Birinchi Renessans Markaziy Osiyoda IX–XII asrlarda ro’y bergan. Bu davrda davlatni boshqarish siyosati, yer-suv, soliqlar bilan bog’liq farmonlar chiqarilishi, olimlarga munosabat kishilarda ertangi kunga ishonch uyg’otgan.

Ikkinchi Renessans poydevori Amir Temur nomi bilan bog‘liq. Sohibqiron bobomiz Ikkinchi Renessans homiysi, asoschisi sifatida tarixga muhrlangan.

O‘zbekistonda uyg‘onish davri-Uchinchi Renessans bunyodkorlari asosan yoshlar hisoblanadi. Biz qandaydir bino qurmoqchi bo‘sak, albatta uning poydevorini mustahkam qilishimiz lozim buni hammiz bilamiz. Shunday ekan, yuksak ma‘naviyatli avlodni tarbiyalash ham maktabgacha ta‘lim tizimidan boshlanadi. Hozirgi kunga kelib maktabgacha ta‘lim tizimida tubdan o‘zgarishlar amalga oshirilyapti. Har bir bolani maktabga tayyor holda tarbiyalash muhim vazifa sifatida qaralmoqda. 2020-yil 29-dekabrda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasida “Yangi O‘zbekiston – maktab ostonasidan, ta‘lim-tarbiya tizimidan boshlanadi”, degan g‘oya asosida keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilishi boshlandi. Oliy ta‘lim muassalarda kvotalarning soni oshirilishi, o‘z kasbining mutaxassislarini yetishtirib chiqarishga qaratilayotgan alohida e‘tibor buning yaqqol isbotidir. Har bir pedagog Maktabgacha ta‘lim tizimida bo‘ladimi yoki Umumiy o‘rta ta‘lim va Oliy ta‘limda yoshlarda liderlikni shakillantirish uchun doimo o‘z ustida ishlashi lozim. Yurtimiz kelajagi bo‘lmish yuksak ma‘naviyatli yoshlarni tarbiyalash ularning davlatimiz oldidagi vazifasidir.

Agar jamiyat o‘z taraqqiyot davrida ma‘lum bir rivojlanishga, madaniyatga va ma‘naviyatga erishgan bo‘lsa va uni saqlab qolishni hamda yuksaltirishni istasa, uning tarixida turli xil o‘zgarishlar ro‘y berishidan qat‘i nazar, u o‘tmishdan beri saqlanib kelayotgan eng yaxshi an‘ana va qadriyatlarini qabul qilishi, davom ettirishi lozim bo‘ladi. Umuminsoniy qadriyatlar va madaniy boyliklar tarixiy va hududiy chegara bilmaydigan boyliklar qatoriga kiradi. Birinchi navbatda xuddi o‘shalar ijtimoiy tarixning barcha bosqichlarida tarbiya maqsadlarini ifodalaydi. Bu maqsadlar yaxshilik va yomonlik, to‘g‘rilik va tartiblilik, insoniylik va tabiatga bo‘lgan muhabbat tushunchalari bilan bog‘liqdir. Bu yana ruhiyat, erkinlik, shaxsning o‘zi va atrofida ro‘y berayotgan voqealarga javobgarlikni his qilishi, kamtarlik, insoniylik ko‘rinishlarida namoyon bo‘ladi. Har bir pedagog yosh avlodda mana shu xislatlarni shakillantira olsa, yurtimizdagi har bir oiladan yuksak ma‘naviyatli avlodlar yetishib chiqadi.

Yurtimiz biz yoshlarga ko‘plab shart-sharoitlar yaratib berayotganda biz yoshlar bundan oqilona foydalana olyapmizmi? Prezidentimiz biz yoshlarga ishonch bildirib, “Uchinchi Renessans poydevorini yaratamiz” degan so‘zlarini har birimiz his qilishimiz va birlashib harakat qilishimiz lozim. Uchinchi Renessansni amalga oshirish uchun qancha yillar ketishi muhim emas, muhimi har bir inson u pedagog bo‘ladimi, qaysidir boshqa kasb egasimi yoki oddiy uy bekasi bu jarayonni tubdan tushungan holda faqatgina majburiyat yuzasidan emas, vijdonan o‘z kasbi orqali, farzandiga to‘g‘ri tarbiya berish orqali hissasini qo‘shar ekan, albatta biz yoshlar Uchinchi Renessansni amalga oshira olamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Karimov I.A. Yuksak ma‘naviyat-yengilmas kuch. –T.: Ma‘naviyat. 2008
2. 2020-yil 29-dekabrda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi
3. Z.T.Nishanova, N.G.Kamilova, D.U.Abdullayeva, M.X.Xolnazarova-Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya- Toshkent - 2018

ХОЛИД ХУСАЙНИЙ ИЖОДИНИНГ ЮКСАЛИШИ ДАВОМИДА ТАЪСИР КЎРСАТГАН ОМИЛЛАР

Дилноз Оллаберганова Қодирбергановна
Тошкент шаҳар Учтепа тумани 74 умумтаълим мактаби ўқитувчиси
Dilnozaollaberganova5@gmail.com, +998911910128

Аннотация: Холид Хусайнийнинг “Минг қуёш шуъласи” да асосан афғон ерида яшаётган аёлларнинг аянчли тақдирлари қаламга олинганлигини кўришимиз мумкин. Маҳоратли ёзувчи сифатида яна бир бор кашф қилиш мумкин. Ёзувчи ушбу асари давомида аччиқ ҳаётини ҳақиқатларни бадиий образлар орқали янада бойитганлигини гувоҳи бўламиз.

Калит сўзлар. Аёл, фарзанд, тарбия, таълим, меҳр, эътибор, яхшилик, муҳаббат
Холид Хусайний яратган романлар орасида “Минг қуёш шуъласи” (“A Thousand of splendid suns”) романи 2007 йилда дунё юзини кўрган бўлиб, унда асосан афғон ерида яшаётган аёлларнинг аянчли тақдирлари қаламга олинган. Бир сўз билан айтганда аёлларга бағишланган роман дейишимиз мумкин.

“Рустам Жабборов ўзбек тилига таржима қилган “Минг қуёш шуъласи” марказида эса Афғонистонни ларзага солган, фожеалар қурбонига айланган икки аёл тақдири ётади.”¹ Ёзувчининг “Минг қуёш шуъласи” асари орқали Афғонистон аёлларининг оғир турмуш тарзи, азобу-қийноқлар орасида қолсада, оила мустаҳкам кўрғон эканлигига кучли ишонч ҳосил қилган ҳолда, уни асло тарк эта олмасликлари ҳақида ҳикоя қилинган.

Афғонистон перспективасининг янада ёркинроқ ифодаси хронологик тарзда тарихий воқеаларнинг бадиий тўқима билан уйғунлаштирилганлигида намоён бўлади².

“Минг қуёш шуъласи” романининг “хароми” сўзи билан бошланиши ҳам, қизлар ўз ор-номусларини эҳтиёткорлик билан авайлаб асрашлари қанчалар муҳимлигини кўрсатиб беради. Холид Хусайнийнинг “Минг қуёш шуъласи” романида ҳам ор-номус масаласи қанчалик муҳим эканлигини кўрсатиб бера олган. Ҳар битта китобхон китобни мутолаа қилар экан, у учун жуда катта ўрнатилган вазифасида хизмат қилади. Яъни, романнинг Марямнинг волидаси Нананининг аянчли тақдири ҳақида ҳикоя қилинишидан бошланиши ҳам бежизга эмас. Ёшгина қизнинг, ўз эркини, номусини, оилани, бола-чақали Жалилга никоҳсиз, тўйсиз топшириб қўйиши, умрининг охиригача Нанани бахтсиз яшашига сабабчи бўлади. Ёшлигида ўйламасдан, фикрламасдан қилган битта хатоси, умрининг заволи бўлиб хизмат қилади. Ҳеч бир инсон унга тўғри йўлни кўрсатишга ҳаракат ҳам қилиб кўрмайди, бўлиб ўтган шармандали воқеадан сўнг, ягона чора Нанани, ўз обрў эътиборларини ўйлаган ҳолда, ўзларидан янаям узоқроққа бадарға қилиш деган хулосага келишади. Ушбу воқеадан кейин Нананининг отаси - Гулдомон қишлоғида тоштарошлик билан шуғулланувчи уста ҳам ўз қизидан юз ўгиради. Айнан ота-онанинг кўмаги, ҳимояси ва уларнинг маслаҳати

¹ Холид Хусайний “Замонавий Америка романлари” Янги аср авлоди. 2019 йил. 19 бет.

² Холид Хусайний “Замонавий Америка романлари”. Янги аср авлоди. 2019 йил. 98 бет

зарур бўлган бир пайтда, ота ўз кўч-кўронини кўтариб, бу шармандагарчиликка чидолмаганини рўқач қилиб, вояга етмаган қизини калхатлар орасига ташлаб ўзи бошқа бир жойга кўчиб кетади ва хат хабар орқали ҳам қизи Нанани ахволдан хабар олиб турмайди. Шу билан асар охиригача Нананинг отаси эсга олинмайди. Нана ҳам бир оиланинг яшнаган, чакнаган келини бўлиши мумкин эди. Умр йўлдошига севиқли ёр, ва жондан азиз полапонларига, ер юзидаги барча оналарга ато қилинган, меҳрибонлик, жонкуярлик, ғамхўрлик қила олишдек қудратли бир кучга эга эди. Бир этак фарзандларнинг онаси бўлиш имконияти бор эди. Ана шу қилинган биргина аянчли хато, барча орзуларини армонга айланишига сабабчи бўлди.

Ёки, Марямнинг кундоши Лайлони ҳам ўз ихтиёрини севгилисига Тарикқа топшириб қўйиши, Тарикнинг вафотини эшитиши биланок, ўзини шармадаликдан қутқариш учун, Рашиддек олтмишларга бориб қолган чолга турмушга чиқиши ҳам жуда ачинарли ҳолат. Ўз навбатида Рашид ҳам ўз таъбири билан айтган “анойилардан эмас” эди, у умрининг охиригача Лайлодан шубҳаланиб ўтади. У ҳар куни куракда турмайдиган гаплар билан ҳақоратлаб, таҳқирларди ва аёвсиз калтакларди.

Марямнинг ҳаётида Мулла Фатҳулланинг ўрни беқиёс эди. Мулла Фатҳулла унга қизиқарли ҳикоялар айтиб берар, куръон илмини ўргатар, ўқиш ёзишни танитарди. Баъзан Нанага айтолмаган, кўнглининг туб-тубида яширинган гапларини ҳам бемалол Мулла Фатҳуллага айта оларди. Шулардан биттаси мактабга боришни, у ерда таълим олишни, ўқиш-ёзишни ўрганишни қанчалар ҳохлаши-ю, дунё илмларидан сабоқ олишни орзу қилиши ҳақида эди. Марямнинг онаси Нана ҳам саводсиз аёл эди. Шунинг учун ҳам ўз қизини таълим олишига тўсқинлик қилди, шароит яратиб бермади. “Сен билан менинг қисматимиз азалдан аён. Мактабга бораман деяпсан. У ерда сенинг тенгдрошларинг “ҳароми” деб чақиришларини истайсанми? Сен ҳақингда ҳар хил бўлмағур гапларни айтиб, хафа қилишади. сен шуни истайсанми? мен эса истамайман!”³

Ўйламасдан қилинган шу битта хато Марямнинг умрининг сўнгига қадар эри томонидан аччиқ камситишлар-у, аёвсиз калтакланишига сабачи бўлади. Марям умрининг охирига қадар ўз онаси томонидан миясига сингдирилган тушунчалар, ўй-хаёллари билан яшади. Бир умр таҳқирланиб яшади. Доимо шу ҳаётга мен лойикман деган тушунча уни тарк этмади, унга тинчлик бермади. Тақдирга кўниб яшаш унинг ҳаёт тарзига айланди. Дунёда яхши инсонларнинг борлигини, у ҳам аёл сифатида энг яхшиларига муносиб эканлигини, она бўлиш бахти унга ҳам насиб қилиши мумкинлиги ҳақида буткул унутди. Ва асарда берилган бунаканги оғриқли, аччиқ, аянчли тақдирлар, минг афсуслар бўлсинки, сиз-у биз яшаётган замонамизда ҳам кўзга ташланади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Холид Хусайний. “Минг қуёш шуъласи”. “Янги аср авлоди” нашриёти. 2020 йил.
2. Замонавий Америка романлари “Янги аср авлоди” нашриёти. 2020 йил.
3. UPL.<https://ziyouz.uz/hikmatlar/nutqlar/malala-yusufzay-bizning-eng-qudratli-qurolimiz-kitobu-qalamimizdir/?lnglat>

³ Холид Хусайний “Минг қуёш шуъласи” Янги аср авлоди. 2020 йил. 17 бет

O‘SMIRLIK DAVRIDA UCHRAYDIGAN TARBIYASI QIYINLIK JIHATLARI

Djumaniyozova M.X.

UrDU Pedagogika va psixologiya kafedrası v.b. dots. Psixologiya fanlari bo‘yicha PhD

Kadamboyev Temur Ro‘zimboy o‘g‘li

UrDU Pedagogika fakulteti amaliy psixologiya yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘smirlik davrida uchraydigan tarbiyasi qiyinlik, uning psixologik jihatlari, Tarbiyasi “qiyin” o‘smirlarni tipologik xususiyatlariga ko‘ra guruhları to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: O‘smirlik davri, pubertat davr, o‘smirlik kompleksi, ijtimoiy institutlar, tarbiyasi qiyinlik, biologik o‘shidagi nuqsonlar, tipologik xususiyatlari.

Agar o‘smirlik yoshining klassik tadqiqotlariga nazar soladigan bo‘lsak, unda turli xil nazariyalar, farazlar va fundamental izlanishlar borligini ko‘rish mumkin. O‘smirlik yoshiga xos yorqin psixologik konsepsiyalardan biri XX asrning boshlarida L.S.Vigotskiy tomonidan yaratilgan madaniy-tarixiy nazariya bo‘lib, unda o‘smir psixologiyasidagi barqaror va tarixiy o‘zgaruvchanlik, uning fenomenlariga oid ilmiy konsepsiyalarning interpretatsiyasi berilgan [2,57].

O‘smirlik davrining yirik tadqiqotchilaridan yana biri nemis faylasufi va psixologi E.Shpranger o‘smirlik yoshi qizlarda 14-21, o‘g‘il bolalarda 13-19 yoshlargacha davom etishini, uning birinchi bosqichi 14-17 yoshlarga to‘g‘ri kelib, bu yoshda bolalikdan qutilish sodir bo‘lishini ta‘kidlaydi [2, 59].

O‘smirlik yoshini “pubertat davr” deb atagan Sh.Byuler ishlarida ushbu davrning biologik mohiyati ochib berilgan. Pubertat davr biologik o‘shish davri hisoblanib, jinsiy yetilish o‘z nihoyasiga yetadi, ammo jismoniy rivojlanish davom etadi. U pubertat davrni ikkiga: psixik va jismoniy davrlarga ajratadi. O‘smirning yetilishiga ta‘sir etuvchi tashqi va ichki qo‘zg‘atuvchilar undagi o‘zidan o‘zi qoniqish va xotirjamlikni izdan chiqarib, uni o‘zga jinsni qidirishga undaydi. Biologik yetilish o‘smirni izlanuvchan qilib qo‘yadi va uning «men»ida «u» bilan uchrashish istagi tug‘iladi.

Sh.Byuler psixik pubertatlikni tanadan farqlashga harakat qiladi. Uning fikricha, jismoniy yetilish o‘g‘il bolalarda o‘rtacha 14-16, qiz bolalarda esa 13-15 yoshlarga to‘g‘ri keladi [2, 61].

Albatta, bunday farqlashlarda shahar va qishloq, alohida mamlakatlar va hatto iqlimning ta‘siri ham hisobga olinadi. Pubertatlikning quyi chegarasi 10-11 yosh, yuqori chegarasi 18 yosh bo‘lishi kerak. Shu ma‘noda o‘smirlik yoshi dunyoqarash, e‘tiqod, nuqtai nazar, prinsip, o‘zligini anglash, baholash va hokazolar shakllanadigan davr hisoblanadi.

Kichik maktab yoshidagi bola kattalarning ko‘rsatmalari yoki o‘zining tasodifiy, beixtiyor orzu-istaklari bilan harakat qilsa, o‘smir o‘z faoliyatini muayyan prinsip, e‘tiqod va shaxsiy nuqtai nazar asosida tashkil qila boshlaydi.

O‘smirlik yoshining psixologik xususiyatlari alohida namoyon bo‘lganda ular “o‘smirlik kompleksi” va uning kechishi bilan bog‘liq tarzdagi xulq-atvor buzilishi “pubertat inqiroz” degan nom oladi.

Bugungi kunda ta’lim jarayonida tarbiyasi “qiyin” o’smirlar iborasi tez-tez uchray turadi. Biz tarbiyasi “qiyin” o’smirlar fenomenlarining ayrim jihatlarini yoritishga harakat qilamiz.

Ilmiy tadqiqotlarning ko’rsatishicha, o’smirlik davrida ular tomonidan sodir etiladigan har qanday xatti-harakat aktlari: aksilijtimoiy xulq-atvor, pedagogik qarovsizlik, moslasha olmaydigan xulq, axloqsiz xulq, deviant xulq, autodestruktiv (o’zini o’zi fosh qilish) xulq va hokazolar o’tish davrining o’ziga xos odat tusiga qirib qolgan tartib shakli sifatida tan olinadi.

Ko’pgina adabiyotlar tahliliga ko’ra, IQ (intellekt)ning ko’rsatkich darajasi qanchalik past bo’lsa, tarbiyasi “qiyin”lik darajasi shunchalik yuqori ko’rsatkichga ega. Shu sababli IQ (intellekt) tarbiyasi qiyinlik ko’rsatkichi sifatida ma’lum darajada ijtimoiy ma’no kasb etuvchi psixologik jarayon bilan aloqador.

Tarbiyasi “qiyin” o’smirlarning o’zligini anglashda “Men” timsoli alohida o’rin tutadi. Tarbiyasi “qiyin”likning vujudga kelishi va uning kechishini subyekt tomonidan anglanishi ular bilan olib boriladigan psixoprofilaktik, psixodiagnostik, psixokorreksion ishlarning samaradorligiga ijobiy ta’sir ko’rsatadi[3, 76]. Psixolog, psixoterapevt va, umuman, ta’lim-tarbiya ishlariga mas’ul xodimlarning barchasi tarbiyasi “qiyin” o’smirlar xulq-atvorining ijtimoiy me’yorlarga moslashuvi yoki moslasha olmaslik strategiyasi o’smir shaxsining himoyaviy-moslashuv mexanizmini aks ettirishini hisobga olishlari zarur.

Tarbiyasi “qiyin” o’smirlarning ijtimoiy institutlar orqali o’tadigan individual yo’li

1. Ota-ona

- nomaqbul ijtimoiy nufuz
- yomon maishiy sharoitlarda yashash
- ijtimoiy rejaning yo’qligi
- farzandlarining kelajagiga umidsizlik
- ota-onalik majburiyatlariga mas’uliyatsizlik
- shakllanmagan va ta’sir ko’rsata olmaydigan muhit

2. Ular bilan yonma-yon yashovchilar (qo’ni-qo’shnilar, mahalla ahli)

- qarovsiz uy-joy sharoiti
- omadsizlik va tashkil topmagan ichki madaniyat
- ko’cha bolalari

3. Bolalar

- salbiy ijtimoiy ko’nikmalar va shakllanmagan xulq-atvor
- ta’limda bilimning yetishmasligi va intellektning sustligi
- ta’lim berishda bilimdonlikning yetishmasligi
- ijtimoiy aloqalarning yetishmasligi
- ijtimoiy umidsizlik
- o’zini o’zi baholashning pastligi

5. Tengqurlar guruhi

- delikvent ko’nikma va munosabatni o’rnatish
- tengqurlar orasidagi nufuz

- o‘zini o‘zi baholashning tiklanishi va qaytarilgan qadriyatlar
- deviant xulqning yuqori tavakkalchiligi

6. Huquq tashkilotlari bilan jamoatchilik o‘rtasidagi aloqaning o‘rnatilishi

- sigmatizatsiya
- ijtimoiy rejalarning pasayishi

7. Mehnat bozori

- ishsizlik yoki doimiy ishning yo‘qligi
- kam daromad
- sust ijtimoiy qiymatlilik

8. Ular ota-ona bo‘lishadi

- ular nomaqbul ijtimoiy yo‘lni bosib o‘tishgan
- yomon maishiy sharoitlarda yashashda davom etadi

Ko‘rinib turibdiki, tarbiyalanganlik va tarbiyasi “qiyin”likning ko‘rsatkich darajalari keng ijtimoiy doirada hal qilinishi zarur.

Ichki ishlar idoralari faoliyatida esa qonunni buzishi yoki qoidaga xilof ish qilishi darajasiga qarab tarbiyasi “qiyin” o‘smirlar jinoiy qonunbuzar va oddiy qoidabuzar (tartibbuzar) guruhlariga ajratiladi [3, 93].

Shaxsning biologik o‘shidagi nuqsonlar, sezgi-irodalarining kamchiliklari, o‘qishga salbiy ta‘sir etuvchi oliy nerv faoliyati va temperamentdagi qusurlar tarbiyasi “qiyin”larni keltirib chiqaradi.

Shaxsning ijobiy fazilatlari tarkib topishida axloqiy sifatlarning yetishmasligi, o‘qituvchi, sinf jamoasi, oila-a‘zolari bilan noto‘g‘ri muloqot, ishyoqmaslik, bo‘sh vaqtni to‘g‘ri taqsimlamaslik va boshqalar salbiy ta‘sir ko‘rsatadi [1, 92].

Tarbiyasi “qiyin” o‘smirlarni o‘rganishda kinolavhalar, yuridik varaqa, ishontirish, rag‘batlantirish, bo‘ysundirish, qo‘rqitish singari usullardan foydalaniladi.

Tarbiyasi “qiyin” o‘smirlar bilan alohida-alohida suhbat o‘tkazish ularning ruhiy kechinmalari bilan tanishishning eng samarali usulidir.

O‘tkazilgan suhbatlar o‘smirning psixik dunyosiga shunday nozik ta‘sir qilish kerakki, natijada unda vijdon azobi, o‘ng‘aysizlik tuyg‘usi vujudga kelsin. O‘smir shaxsiyatiga tegadigan muomalada bo‘lish man etiladi. Suhbat davomida iliq psixologik muhit, do‘stona munosabat bo‘lmog‘i shart.

Tarbiyasi “qiyin” o‘smirlarni, tipologik xususiyatlariga ko‘ra, bir nechta shartli guruhga ajratish mumkin.

Tarbiyasi “qiyin” o‘smirlarning birinchi guruhi *orsizlar yoki subutsizlar* deyiladi. Ular bila turib qonun qoidalarni buzadilar, noma‘qul ishlarni qiladilar. Ular o‘zlarining gunohkor ekanliklarini tan olmaydilar. Bunday bolalar betga chopar, o‘jar tabiatli, rahm-shafqatsiz, “zo‘ravon” bo‘ladilar.

Ikkinchi guruhga mansub tarbiyasi “qiyin” o‘smirlar yaxshi va yomonni tushunadilar, biroq mustaqil e‘tiqodga, barqaror his-tuyg‘uga ega emasliklari sababli “orqa”da turib qoidani buzadilar. Ular jamoa oldida katta va‘da beradilar, biroq, ma‘lum vaqt o‘tgandan so‘ng, bergan va‘dasini butunlay unutadilar.

Uchinchi guruhga mansub tarbiyasi “qiyin” o‘smirlar shaxsiyatparastlik tufayli qonunbuzarlik, tartibbuzarlik yo‘liga kirib qoladilar. Ular qilmishlari uchun afsus-nadomat chekadilar, ruhan eziladilar. Ulardagi axloqqa xilof xatti-harakatlar achinish hissi tarzida namoyon bo‘ladi.

Injiq tabiatli o‘smirlar to‘rtinchi guruhga mansub bo‘lib, sinfda, tengqurlari orasida o‘z o‘rnini topa olmaganidan qayg‘uradilar. Shu bois ginaxon, arazchi bo‘ladilar.

Shu ma’noda o‘smir tomonidan sodir etilgan jinoiy harakat uning xulqiga emas, balki vujudga kelgan vaziyatga ko‘ra sodir etilganda o‘smir shaxsining ijobiy sifatlari va jinoyatchilikning sodir etilishiga sabab bo‘luvchi omillar to‘g‘risidagi ma’lumotlar berilmaydi. Shuning uchun ham vujudga kelgan vaziyatlarga bog‘liq bo‘lgan jinoyatlarning oldini olishda o‘smir shaxsining xususiyatlarini, uning ijobiy va salbiy sifatlari hamda xarakterini hisobga olgan holda ish tutish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xaydarov F.I., Xalilova N.I. Umumiy psixologiya. Darslik -T.:Nizoniy nomidagi TDPU .2010 -364 b.
2. G‘ozev E.G’. Ontogenez psixologiyasi. Darslik - T.: Noshir, 2010 - 360 b.
3. G‘oziev E.G. Tulaganova G.K. Tarbiyasi qiyin o‘smirlar . T.: «Universitet» 2005 – 179 b.

“ULUG‘BEK ZIJ” ASARINING JAHON SIVILIZATSIYASIDA TUTGAN O‘RNI

Abdullayeva Sayyora, Dushamova Iroda
Urganch shahri 6-son maktabning tarix fani o‘qituvchilari

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ulug‘bek ilmiy merosining eng asosiy qismlari yoritilgan. “Zij” asarini o‘rganishning nazariy masalalari bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: astronomiya, “Zij”, rasadxona, kalendar, yulduzlar, sayyora, sperik astronomiya.

Ulug‘bek ilmiy merosining eng asosiy, ma‘lum va mashxuri uning “Zij”i bo‘lib, bu asar “Ziji Ulug‘bek”, “Ziji jadidi Ko‘ragoniy” deb ham ataladi. “Zij”dan tashqari uning matematik asari “Bir daraja sinusini aniqlash haqida risola”, astronomiyaga oid “Risolayi Ulug‘bek” (yagona nusxasi Hindistonda, Aligarh universiteti kutubxonasida saqlanadi) va tarixga doir “Tarixi arba ulus” (To‘rt ulus tarixi) asaridir.

Ulug‘bek “Zij”i o‘z tarkibiga ko‘ra VIII-IX asrlarda boshlangan astronomik an‘anani davom ettirsa ham ilmiy darajasi ularga nisbatan beqiyos balanddir. Bu asar ikki qismdan: keng muqaddima va 1018 sobit yulduzning o‘rni va holati aniqlab bergan jadvallardan iborat bo‘lib, muqaddimaning o‘zi mustaqil to‘rt qismni tashkil qiladi.

Muqaddimaning boshida Qur‘ondan yulduzlar va sayyoralarga taalluqli oyatlar keltiriladi. Ulug‘bek bu bilan astromonik kuzatishlarning zarurligini g‘oyaviy asoslamog‘chi bo‘ladi.

“Zij”ning birinchi kitobi “Tarix, ya‘ni xronologiyaning ma‘rifati” deb nomlangan maqolasi yetti bobdan iborat bo‘lib, u eralar va kalendar masalalariga bag‘ishlangan. Bu boblarda islomda qo‘llaniladigan asosiy era-hijriy era, suryoniy-yunoniy era, “Jaloliy” era, xitoy va uyg‘ur erasi, forsiy-qadimiy era va bu eralarda keltirilgan sanalarni biridan biriga moslashtirib ko‘chirish hamda bu eralardagi mashxur kunlar haqida baxs yuritiladi.

Ikkinchi kitobi “Vaqtlar va unga taluqli nimarsalar” deb nomlangan maqola 22 bobdan iborat. U asosan matematik va sperik astronomiya masalalariga bag‘ishlangan. Ikkinchi va uchinchi boblarda o‘rta asrlar uchun eng aniq bo‘lgan sinuslar va tangenslar jadvallari keltiriladi. Maqolaning to‘rtinchi bobida Ulug‘bek ekliptikaning (falak ul-burj) osmon ekvatoriga (muaddan unnahor) og‘ish burchagining miqdorini keltiradi. Bu haqda bunday deydi : “Bizning kuzatishimizcha, eng katta og‘ish (ya‘ni ekliptikaning ekvatoriga og‘ishi) burchagini yigirma uch daraja o‘ttiz daqiqa o‘n yetti soniya topdik”. Ulug‘bek topgan bu miqdor o‘rta asrlar davri uchun ancha aniq edi. Shuni ham aytish kerakki, bu burchakning miqdori barcha davr astronomlari uchun katta ahamiyatga ega edi, chunki yoritgichlar va yashash joylarining aniq koordinatlarini topish shu burchak miqdoriga bog‘liq edi.

“Zij”ning uchinchi maqolasi 13 bobdan iborat bo‘lib, faqat astronomiya masalalariga bag‘ishlangan. Bunda quyosh, oy va besh sayyoraning harakatlari haqida bahs yuritiladi. Asarda keltirilgan jadvallarning aksariyati shu maqolaga taaluqlidir. Bu jadvallar orasida eng ahamiyatga ega bo‘lgani 13-bobda keltirilgan va “Turg‘un yulduzlarning uzunlama kenglama bo‘yicha holatlarini aniqlash” deb atalgan yulduzlar jadvalidir.

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, Ulug'bekning yulduzlar jadvali o'rta asrlar davridagi eng nodir va eng mukammal jadvaldir. Bu ma'lumotlar Ulug'bek rasadxonasida yulduzlar globusi yasalgan degan xulosaga ham oliyu keladi.

“Zij”ning oxirgi – “Yulduzlarning doimiy harakati” deb nomlangan to'rtinchi maqolasi ikki bobdan iborat va u asosan ilmi nujumga bag'ishlangan.

Ulug'bek “Zij”i o'rta asrlardagi eng mukammal astronomik asar bo'lib, tezda zamondoshlarining diqqatini o'zida jalb etdi. Eng avval bu asar Samarqandda Ulug'bek atrofida to'plangan olimlar ijodiga ta'sir ko'rsatdi. “Zij”ni o'rganish shuni ko'rsatadiki, u asosan amaliy qo'llanishga mo'ljallangan bo'lib, nazariy masalalarni bayon etishni Ulug'bek oldiga maqsad qilib qo'ymagan. Shuning uchun bo'lsa kerak “Zij”ni birinchi bo'lib Samarqand olimlarining o'zi, xususan Ali Qushchi sharxlaydi. Undan keyingi shaharlarni Miram Chalabiy va Husayn Birjondiyilar yozadi.

1449-yili Ulug'bekning fojeali halokatidan so'ng Samarqand olimlari asta – sekin yaqin va o'rta sharq mamlakatlari bo'lib tarqalib ketadilar. Ular o'zlari borgan yerlarga Samarqand olimlarining yutuqlarini va “Zij”ning nusxalarini ham yetkazadilar.

Xususan, Ali Qushchi 1473-yili Istanbulga borib, u yerda rasadxoga quradi. Shu tariqa Ulug'bek “Zij”i Turkiyada tarqaladi va Turkiya orqali Yevropa mamlakatlariga ham yetib boradi.

Hozirgi kundagi ma'lumotlarga ko'ra “Zij”ning 100ga yaqin forsiy nusxasi va 15dan ortiq arabiy nusxasi mavjud. O'rta asrlarda yozilgan hech bir astronomik yoki matematik asar bunchalik ommaviy va keng ma'lum bo'lmagan. “Zij” musulmon mamlakatlarining deyarli barchasida o'rganilgan va sharxlangan. Uni sharxlagan olimlardan quyidagilarning nomlarini eslatish mumkin: Shamsiddin Muhammad ibn Abul Fath as-So'fiy al-Misriy (vaf.tar145), Abdulqodir ibn Ro'yoni Lohijiy (vaf,1519), Mir Chalabiy, Abdulali Birjandiy, G'iyosddin Sheroziy.

“Zij”ning G'arbiy Yevropa faniga ham ta'siri katta bo'ldi. Umuman olganda G'arbiy Yevropa Temur va uning farzandlarin, ayniqsa Ulug'bekni XV asrdanoq bilardi. Ali Qushchining Istambuldagi faoliyati tufayli Ulug'bekning olimligi haqidagi xabar ham Yevropaga tarqaldi.1638-yili Istanbulga ingliz olimi va sharqshunosi, Oksford universitetining Jon Grivs (1602-1652) keladi. Qaytishida u o'zi bilan Ulug'bekning “Zij”ining bir nusxasini Angliyaga olib ketadi. 1648-yili avval “Zij”dagi 98 yulduzning jadvalini chop etadi. O'sha yilning o'zida Grivs “Zij”dagi geografik jadvalni ham nashr etadi. 1650-yili esa u “Zij”ning birinchi maqolasining lotincha tarjimasini nashr etadi. Grivs 1652-yili mazkur oxirgi ikki ishni qayta nashr etadi.yana bir ingliz olimi va sharqshunos Tomas Hayd (1636-1703) “Zij”dagi turg'un yulduzlar jadvalini 1665-yili forsha va lotinchada nashr etadi. Shunisi diqqatga sazovorki Hayd Gvirsning ishlaridan butunlay bexamar edi. Demak “Zij”ning nusxalari qandaydir yo'llar bilan unga ham yetib kelgan. “Zij Ko'ragoniy”ning Quyosh, Oy va sayyoraning holatlariga tegishli jadvallar, shuningdek, mingdan ortiq bevosita ko'rinadigan jadvallarning jadvali, aksariyat hollarda Samarqand rasadxonasi olimlarining bevosita kuzatishlarining natijalari bo'lib, o'rta asr bevosita kuzatishlarning natijalari bo'lib, o'rta asr astronomiyasining eng aniq jadvallaridan hisoblanardi.shu boisdan “Ziji Ko'ragoniy”ning qo'lyozmasi o'rta asrda turli joylarda katta tezlik bilan ko'chirilib ko'paytirila boshlandi. Bobur “Ulug'bek Ziji” haqida gapirib XVI asrda dunyoda eng keng

tarqalgan astronomik jadvallardan bo‘lganligini ta’kidlaydi. Ayniqsa, “Ulug‘bek Ziji”ga tegishli yulduzlar katalogi aniqligi bilan keyingi asrlarda ko‘p g‘arb astronomlarida katta qiziqish uyg‘otdi. Shunday bo‘lishiga qaramay Ulug‘bek “Zij”i umuman olganda to‘liq ravishda o‘rganilmagan va biror zamonaviy tilga to‘liq tarjima qilinmagan. Manbalarda Ulug‘bek bu asarini o‘limidan biroz oldin tugatgan degan ma’lumot qayd etilgan.

Shu tariqa Ulug‘bek davrida Movarounnahr va Xuroson hududidagi ijtimoiy taraqqiyot yuksak madaniy va ilmiy ko‘tarilishga olib keldi. Bu ko‘tarilishni hozirgi fanda O‘rta Osiyo Xuroson va Eron uyg‘onish renessansi deb ataladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ahmedov B. Sohibqiron Temur (Hayoti va ijtimoiy-siyosiy faoliyati). T.:Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti,1996 y.
2. Bo‘riyev O. Amir Temur davrida O‘rta Osiyo elatlari. //Sohibqiron yulduzi. 2012 yil, 1-son. 80-96-b.b.

PROPER NAMES IN TRANSLATION

Muzaffarova Mohichehra Azam qizi

Student of the Faculty of Foreign Philology of the National University of Uzbekistan

Annotation: This article gives brief information about the matter of translating proper names in literary works. As well as, provides useful technics while translating proper names.

Key words: proper names, anthroponomy, toponyms, geographical names.

One of the most problematic elements that translators grapple with in the translation of literary works is proper names. The contention is whether or not proper names should be translated. The goal of the research is to draw attention to the strategic choices for the translation of proper names and discuss arguments in this field. Proper names are the raw materials the writer uses to mould credible characters and provide the reader with both overt and implied information. Proper names in literary texts are therefore central elements that a translator has to handle with prudence. For instance, proper names in a work of literature raise problems in translation from one language to another, in that a name may have a meaning in one culture but become meaningless in another. These may be further complicated by the fact that names may suggest information about gender, age, race, origin, particularized meaning, and linguistic and cultural productivity. However, quite often proper names are superficially considered in translation presumably because they are untranslatable and ought not to be translated. But, when we consider some of the proper names in translated works, this is not the case. Some scholars maintain that proper names have meaning; they therefore need to be translated, but strategically.

When we mention this grammatical category, right away we think of anthroponomy (names of persons) and toponyms (names of places), although they are only a part of the whole problem. It is necessary, then, to show which are all the elements within that grammatical category and define the object of study of this paper. The Dictionary of the Real Academia Espanola (RAE) defines the proper name as “the one applied to animate or inanimate beings to designate and differentiate them from others of the same class, and that, since they do not necessarily evoke properties of those beings, they can be imposed on more than one (Peter, Toledo), even on beings of a different class (Mars). The Diccionario de uso del español (Dictionary of Spanish Use) by M. Moliner says: [Proper name is] the one applied to a certain thing to distinguish it from the rest of the same species. They are always written in capital letters. Truly, proper names are all the expressions which are denominations and particular titles of things, but they are only called proper names when they are formed by only one or several words that do not form a complete sentence. Every proper name, such as those below, will be written with capital letters: a) Names of persons, animals or singularized things. Examples: *Alisher, слон, Yupiter* .

b) Geographical names: *Russia, Uzbekistan, India*.

When the article officially forms part of the proper name, both words will start with capital letter:

El Salvador, The Hague.

The name that accompanies proper names of place when they are part of the toponym: Mexico City; Sierra Nevada.

c) Lastnames: Smith, Brown.

d) Constellation, star or planet names strictly considered as such.

e) Zodiac sign names: Aries, Taurus, Libra.

f) Cardinal point names, when we refer explicitly to them.

g) Civil or religious feast names.

A fairy tale, a science-fiction novel, an adventure novel, a play, etc. are some of the genres and subgenres to be translated for children. All of them are full of proper names, although obviously they are not going to be treated in the same way, even if all of them are Children’s Literature. We are going to approach the fairy tale and the fiction subgenres as the ones in which proper names are usually most frequently translated. The fairy tale, due to the kind of addressee it is written for, has traditionally translated its personal names. We mentioned before Klingberg as not being in favour of domestication. In relation to personal names he says that “...personal names ... without any special meanings ... should not be altered ... 1986: 43). A few pages later he says: “In earlier children’s literature descriptive names were frequent ... such names have to be translated” (45). Despite considering they should be kept the same (which implies not even adapting or transliterating them), he later recognizes that those with a content or a meaning have to be translated. He implicitly has to assume that a meaningful name plays a role within a story and not translating it is suppressing part of the function it was created for; therefore, the communicative process started by the author is not going to be fulfilled. Some of the most popular fairy tales around the world contain personal names within the title. Of the examples I am going to present, some were written by the brothers Grimm, some are traditional tales recounted by Perrault and later by the brothers Grimm, and one belongs to Lewis Carrol and one to an unknown author.

In the case of names containing a meaning, this has been transferred:

• Золушка

Cinderella

Zolushka

Ashenputtel (Perrault 1697).

• Златоваска и три медведя

Goldilocks and the Three Bears

Oltin qulflar va uchta ayiq

Goldlücken und die drei Bären (unknown author).

• Красная шапочка

Little Red Riding Hood

Qizil qalpoqcha

Rotkäppchen (Perrault 1697) (Grimm 1811)

• Белоснежка и семь гномов

Snow White and the Seven Dwarves

Oppog’oy va yeti gnom

Sneewittchen (Grimm 1811).

- Мальчик с пальчик

Tom Thumb

Tom bosh barmogʻi

Das Däumlein (Perrault 1697) (Grimm 1811).

When such a meaning does not exist, the name has been copied or transliterated:

- Рапунцель

Rapunzel

Rapunzel

Rapunzel (Grimm 1811)

- Ганзель и Гретель

Hansel and Gretel

Hansel va Gretel

Hänsel und Gretel (Grimm 1811)

- Алиса в стране чудес

Alice in Wonderland

Alisa moʻjizalar mamlakatida

Alice im Wunderland (Carroll 1865).

The work of fiction is another subgenre in which proper names (especially personal names) tend to be translated, regardless of the age group addressee. The explanation for that could be that it participates in what is known as “allegory”.

Allegory is “the representation of an abstract thing or idea by an object that keeps a certain relation with it, whether real, conventional, or created by the artist’s imagination (Moliner 1992). In our case, proper names within an allegorical work, it seems that a general consensus exists in relation to translation. Newmark considers that names should not be translated “except, of course, in allegories ...” (1986: 71). Schogt underlines Newmark’s position saying that “only all the characters’ names have to be translated in truly allegorical works (1988: 75). Thus, we can see that Jonathan Livingston Seagull has been translated as Juan Salvador Gaviota (Spanish), or Joan Salvador Gavina (Catalan) as well as most of the characters in the book (Cámara 1999). At the same time, the French version has kept the original name in the title Jonathan Livingston le Goéland and all the characters’ original names. We also would like to mention the interesting and overwhelming phenomenon of the fiction work Harry Potter (Clouet 2002: 191): Initially written for the British and American culture industry, the books were soon translated into more than forty seven languages ... to meet the needs of the mass media and youth culture. Such translations did nothing but increase the phenomenal aspect of the reception of the Harry Potter books all over the world. Referring to J. K. Rowling, this led Professor Jack Zipes to write: “The phenomenon is indeed beyond her control. She herself did not even conceive of its possibility”. ...

Generally, personal names represent a real challenge for both professional and novice translators; therefore, they merit attention from researchers and scholars in the field of translation studies. Newmark (1993) reports that proper names, which include personal names, represent a translation difficulty in different text types (p.15).

Being familiar with the culture, translators sometimes can infer some implied information such as gender, nationality, race, class, or religion from personal names. It is

clear that translators must be familiar with culture of both the source and target languages, since awareness of these culture-bound names can lead to the most appropriate translation. Based on the foregoing information, it is significant to stress that the influence of culture on translation of personal names is undeniable.

Different translation procedures for translating personal names have been presented. In general, it should be noted that translators do not always use the same strategy for translation of all personal names in all kinds of texts. For example, Farahzad (1995) believes that translators should use transcription and transliteration techniques when translating personal names; however, translators of religious texts must use the most common existing equivalent of a personal name in the TL even if these equivalents do not follow the foregoing translation strategies.

REFERENCES

1. <http://www.behindthename.com/glossary/view/name>.
2. www.encyclopedia.com/doc/1E1-name.html.
3. Newmark, P. (1988a). *Approaches to translation*. London: Prentice Hall.
4. Proper name. [on-line]. Available at: [http://en.Wikipedia.org/wiki/ Proper name](http://en.Wikipedia.org/wiki/Proper_name).

ALGEBRAIK MASALA HAQIDA TUSHUNCHA

Yuldasheva Muborak Adilbekovna, Jumanazarova Bikajon Otaxonovna
Urganch shahar 6- son maktabning matematika fani o‘qituvchilari

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktab matematika kursidagi masalalarning turlari va ularning yechish metodlari to‘g‘risida taniqli metodist olimlardan ayrimlarining fikrlari va nostandart masalaning yechimini keltirilgan.

Kalit so‘zlar: arifmetik, algebraik, geometrik, L.M. Fridman, E.N. Turiteskiy, nostandart, masalaning modeli.

Masalalarni arifmetik, algebraik, geometrik masalalar deb turlarga ajratganda berilgan masala matematikaning qaysi tarmog‘iga oid ekanligi nazarda tutiladi. Bunday masalalar o‘z navbatida yana kichik turlarga bo‘linishi mumkin. Masalan, geometrik masalalar planametrik yoki stereometrik masalalarga bo‘linishi va ularning har biri hisoblashga doir, yasashga doir, isbotlashga doir deb yuritiladigan uch guruhga (turga) bo‘linadi. Maktab matematika kursidagi masalalarning turlari va ularning yechish metodlari to‘g‘risida taniqli metodist olimlardan ayrimlarining bildirgan fikrlarini keltiramiz.

Masalan, L.M. Fridman, E.N. Turiteskiyning ilmiy-tadqiqot ishlari natijalariga ko‘ra maktab matematika kursidagi masalalarni bunday turlarga ajratish mumkin:

1. Ob‘ektlarning xarakteriga ko‘ra masalalar amaliy va tadbqiqiy xarakterga bo‘ladi.
2. Topshiriqlarning xarakteriga ko‘ra masalalar noma’lumlarini topish; shakl almashtirish yoki yasash; isbotlash yoki tushuntirish xarakterida bo‘ladi.
3. Nazariyaga nisbatan masalalar standart va nostandart bo‘ladi.

Nostandart masalalar yechilish metodlari jihatidan ancha murakkab masalalar hisoblanadi. Bunday masalalarni yechish uchun masalaning sharti almashtiriladi, ob‘ektlarni boshqalari orqali almashtirish yo‘li bilan berilgan masala unga teng kuchli masalaga almashtiriladi.

Ma’lum va noma’lum kattaliklar bir-biriga bog‘lanadi, masalani qismlarga bo‘linadi; berilgan masalaga aniqlik kiritish yuzasidan yordamchi elementlar kiritiladi.

Nostandart masalaning yechimini izlash esa bunday reja asosida olib boriladi, masala tahlil qilinadi, uning yordamchi moduli tuziladi:

Agar masalaning shartidan yanada soddaroq masalalar ajratib olish yok uni bir necha sodda masalalarga ajratib yuborish mumkin bo‘lsa, u holda bu ishni bajarib, har bir sodda masala yechiladi. Agar mumkin bo‘lmasa, u holda masalaga yordamchi elementlar kiritilib, masalaning shaklini almashtirish mumkinligi aniqlanadi;

Agar bunday qilish mumkin bo‘lsa, u holda masalaning shakli almashtiriladi;

Agar mumkin bo‘lmasa, u holda masalaning ifodalanishi o‘zgartiriladi (masalaning modeli yasaladi), so‘ngra masala yechiladi va hakoza.

Shunday qilib, har qanday matematik masalaning yechilish jarayoni quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

Masalaning tahlili;

Masalaning yechish usulini izlash;

- Masalani yechish rejasini tuzish;
- Masalani yechish rejasini amalga oshirish (4),
- Yechimni tekshirish;
- Masalaning javobini aniqlash;

An'anaga ko'ra, uzoq vaqtlardan beri mashqlarni ko'nikma va malakalarni hosil qilish uchun bajariladigan ish sifatida qarab kelingan. Bunga sabab bilimlarni ma'lum tartibga tushgan sestima sifatida emas, balki majmua sifatida tasavvur qilish, shuningdek, dars strukturasi uy vazifasini tekshirish, yangi materialni bayon qilish, uyga vazifa berish kabi bosqichlardan iborat deb tushinishdir. Haqiqatan ham, bundan 20-30 yillar ilgari nashr etilgan – metodik adabiyotlarda huddi shunday yondashish mavjud edi.

Hatto hozirgi paytlarda ham ayrim o'qituvchilar faolyatida bunday holatlarni uchratish mumkin. Natijada maktab o'qituvchilaridan ayrimlari mashqlarga e'tiborsizlik bilan qaraydilar. U yoki bu sabablarga ko'ra o'tilmay qolgan darslarning o'rnini bosish uchun mashqlarga ajratilgan soatlar miqdorini qisqartiradilar. Ular «yangi materialni o'rgatsam bo'lgani, misol masalalarni yechish shartmi », degan kayfiyat bilan ish ko'radilar.

Keyingi yillarda pedagog, psixolog, metodistlar (M.I.Maxmutov, Yu.K Babanskiy, Ya.I Lerner, T.I.Shamov, A.N.Leont'ev, Yu.M.Kolyagin, G.I.Saratisev, N.R.G'aybullayev, T.To'laganov, R.A.Habib va boshqalar) olib brogan ilmiy-tatqiqot ishlari o'qitish jarayonida mashqlarga bo'lgan qarashlarni tubdan o'zgartirib yubordi. Gap shundaki, darsliklardagi har bir mashqning o'z o'rnini, roli va vazifasi bor. Ulardan birortasini ham tushirib qoldirish mumkin emas. 1950- yillardagi darsliklarni ko'zdan kechirsak, ulardagi mashqlar soni ancha ko'pligiga ko'zimiz tushadi. Hozirgi darsliklarda esa har bir soatiga o'rtacha 4-5 ta mashq to'g'ri keladi. Hatto ba'zi sinflar uchun darsliklarda sinfda bajariladigan va uyda bajariladigan mashqlar alohida-alohida qilib ko'rsatilgan. Shuning uchun har mashqlarni ko'zdan o'qitish zimmasidagi vazifalardan biri sanaladi.

Shundan qilib, matnli algebraik masala matematik modelini qurishdagi chegaralarni aniqlash kiradi. Shuni alohida takidlash kerakki, o'quvchilarni matnli masalalarni tenglama (yoki tenglamalar sistemasi) tuzish yordamida yechishga o'rgatish jarayonidagi muhim bosqich so'zlar orqali ifodalangan masala matnini simvollar orqali ifodalashdir. Boshqacha aytganda, bu bosqichda oddiy tildan (ona tilidan) simvolik tilga (algebra tiliga) o'tiladi. O'qitishning dastlabki davrlarlarida matnli masalalarning so'zlar va simvollar yordamidagi yozuvlarini yonma-yon keltirish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Тулаганов Т. «профессиональная направленность математическая подготовка будущих учителей» Т. 1990.
2. Alixonov S « Matematika o'qitish metodikasi » Т. 1989.

ADABIYOT NAZARIYASI O‘QUV PREDMETIGA TA’LIM TEXNOLOGIYASINING TATBIQ ETILISHI

Radjapova Umida, Tangriyeva Ozoda

Urganch shahar 6-son maktabning ona tili va adabiyot fani o‘qituvchilari

Annotatsiya: Ushbu maqolada adabiyot nazariyasi o‘quv fani bo‘yicha ta’lim texnologiyasining konseptual asoslari keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: adabiy matnni, hissiy-intellektual, kreativ faoliyat, ijodiy uslub badiiy uslub, obraz va obrazlilik.

Badiiy asar tili juda qadim zamonlardan buyon ilm egalaringining diqqatini tortib kelgan. Dunyo olimlari unga turlicha ta’rif berishgan. Asar tili Kunchiqish adabiyotshunosligi ilmida ham azaldan muhokama mavzusi bo‘lgan. Miloddan to‘rt ming yillar oldin hind manbalarida bir adabiy matnni ming xil tushunish mumkinligi to‘g‘risida gap boradi. Forobiy, Ibn Sino, Ahmad Taroziy, Navoiy, Bobur singari turkiy mutafakkirlarning asarlarida esa badiiy tilga islomiy-turkiy yondashuv aks etgan.

San’at inson hissiy-intellektual va kreativ faoliyatining oliy ko‘rinishidir. Inson ma’naviyatini shakllantirish imkoniyatining kattaligi va odamga ta’sir qudrati miqyosiga ko‘ra badiiy adabiyot san’atning boshqa turlari orasida alohida mavqega egadir. G‘oyat ko‘p o‘lchovli murakkab butunlik bo‘lmish badiiy adabiyot o‘quvchi tomonidan o‘qilib, his etilib, anglanib olingandagina ta’sirchan estetik-ma’naviy energiyaga aylanadi. His etilmagan, anglanmagan go‘zallik hayotdagi foydalanilmagan imkoniyat kabi shaxs ma’naviyatiga ta’sir ko‘rsata olmaydi. Shuning uchun ham oliy adabiy ta’limda badiiy asar tili alohida mavqega, ahamiyatga egadir. Adabiy ta’lim oldidagi bosh maqsadga erishish uchun filolog mutaxassis badiiy asarni tili bilan ishlash yo‘llarini puxta egallab olishi shartdir.

Shu boisdan yangi talab va usullar asosida o‘z ixtisosligi bo‘yicha ishlash mahorati, ko‘nikmalari, har tomonlama va chuqur bilimlarga ega bo‘lgan mutaxassis kadrlar tayyorlash oliy ta’lim tizimining bosh vazifasi hisoblanadi.

Oxirgi yillarda ta’lim sohasida asosiy o‘zgarishlar uning mazmuni, usullari va tashkiliy shaklida ro‘y bermoqda. Axborot almashinuvning globallashuvi, dunyoning kichrayib, odam imkoniyatining ortishi adabiyot o‘qitishga tamomila yangicha yondashish zaruriyatini keltirib chiqardi. Bugungi odam badiiy asarga yaqin o‘tmishdagi kabi taqlid vositasi, ibrat yoxud o‘rnak manbai sifatidagina qaramaydi. XXI asr kishisi uchun badiiy adabiyot butunlay o‘zgacha mohiyat kasb etadi. Davr o‘zgarishi bilan badiiy adabiyotning mohiyati ham, adabiyotni o‘quv fani sifatida o‘qitish jarayonini uyushtirish yo‘sinlari ham jiddiy o‘zgarishlarga uchraydi. Shularga tayyor bo‘lmagan mutaxassis samarali pedagogik faoliyat ko‘rsata olmaydi.

Adabiyot nazariyasi sohasining predmeti, vazifalarini yoritish, fan doirasida o‘rganiladigan asosiy masalalarning mazmun mundarijasini belgilash, adabiyot nazariyasining ijtimoiy tabiati, shakllanishi, taraqqiyoti, obraz va obrazlilik, Sharq va G‘arb adabiy-nazariy tafakkuri, adabiy metodlar va yo‘nalishlar, ijodiy uslub, adabiy turlar va janrlar, badiiy asar tili haqida ma’lumot berishdir.

Adabiyot fanining vujudga kelishi va rivojlanishi yuzasidan o‘quvchilarda bilimlarni shakllantirish va mustahkamlash; adabiyot nazariyasi bo‘yicha ilk tasavvurlarni shakllantirish; badiiy adabiyotning ijtimoiy tabiati, adabiyotning nazariy masalalarining hal qilinishi va yoritilishiga ilmiy yondashuvni tarbiyalash; adabiyot nazariyasi fanining tarixi, ijodiy uslub va badiiy asar tili haqida bilim berishdan iborat.

Adabiyot nazariyasi (adabiyotshunoslikka kirish) o‘quv fani bo‘yicha ta‘lim texnologiyasining konseptual asoslari:

- Shaxsiy yo‘naltirilgan o‘qitish. Ta‘lim jarayoni barcha qatnashchilarining to‘laqonli rivojlanishini ko‘zda tutadi va ta‘lim olayotgan ma‘lum bir shaxsga, birinchi navbatda, kelajakdagi professional faoliyat bilan bog‘liq o‘qitish maqsadlarini hisobga olishga yo‘naltiriladi.

- Tizimli yondashuv. Ta‘lim texnologiyasi barcha tizim belgilariga: jarayon mantiqi, uning barcha qismlari o‘zaro aloqalariga, to‘laqonlilikka ega bo‘lishi lozim.

- Faoliyatga oid yondashuv. Ta‘limni shaxsning protsessual xislatlarini shakllantirish, ta‘lim oluvchining faolligini oshirish va faoliyatini qizg‘inlashtirish, o‘quv jarayonida uning barcha qobiliyat va imkoniyatlarini, intilish va tashabbuslarini avj oldirishga yo‘naltirishni asoslab beradi.

- Dialogik yondashuv. Ta‘lim jarayoni qatnashchisi bo‘lgan sub‘ektlar psixologik birligi va o‘zaro aloqalarini yaratish zaruratini asoslab beradi, u tufayli shaxsning kamol topish ijodiy jarayoni kuchayadi.

- Hamkorlikda o‘qitishni tashkil qilish. O‘qituvchi va talabaning sub‘ekt munosabatlarida hamkorlik, tenglik, demokratizm, maqsadlar va faoliyat mazmunini birgalikda ishlab chiqish, erishilgan natijalarni baholashni amalga oshirishga alohida e‘tibor qaratish zarurligini nazarda tutadi.

- Muammoli o‘qitish. Bu ta‘lim mazmunini muammoli taqdim etish asosiy talabalar bilan faol o‘zaro aloqa qilish usullaridan biri bo‘lib, uning davomida ilmiy bilimdagi ob‘ektiv ziddiyatlar va ularni hal qilish usullarini aniqlash, dialektik fikrlashni shakllantirish va rivojlantirish, ularni amaliy faoliyatda ijodiy qo‘llash bo‘yicha mustaqil ijodiy-bilim olish faoliyati ta‘minlanadi.

- Axborot taqdim etishning eng yangi vosita va usullaridan foydalanish – ta‘lim jarayoniga yangi kompyuter va axborot texnologiyalarini joriy qilish.

Konseptual qoidalarga asoslanib, Adabiyot bo‘yicha o‘quv axborotlari hajmi, mazmuni, strukturasi va maqsadlaridan kelib chiqib, birgalikda o‘quv rejasida belgilangan vaqtda va belgilangan sharoitlarda fan bo‘yicha davlat ta‘lim standartida belgilab berilgan ta‘lim maqsadlariga erishishni kafolatlaydigan boshqaruv, axborot, kommunikatsiya, ta‘lim vositalari va usullarini tanlash amalga oshirildi:

- O‘qitish usullari va texnikasi: munozara, keys-stadi, muammoli usul, o‘qitadigan o‘yin, “fikriy hujum”, Insert, “Birgalikda o‘qiyamiz”, Pinbord, ma‘ruza (ekspert taklif qilgan holda ma‘ruza, ma‘ruza-konferensiya, kirish ma‘ruzasi, tematik ma‘ruza, ma‘ruza-vizualizatsiya, muayyan vaziyatni hal qilgan holdagi ma‘ruza, yakuniy ma‘ruza);

- O‘qitishni tashkil qilish shakllari: dialog va polilog, muloqot, hamkorlik va birgalikda o‘qitishga asoslangan frontal, guruh va individual shaklida o‘qitish;

- O‘qitish vositalari: an’anaviy vositalar (darslik, ma’ruzalar matni, tayanch konspekt, kodoskop, grafik organayzerlar) bilan bir qatorda – kompyuter va axborot texnologiyalari;
- Kommunikatsiya usullari: tezkor qaytuvchan aloqa asosida talabalar bilan bevosita o‘zaro aloqa qilish;
- Qaytuvchan aloqa usullari va vositalari (axborot): kuzatuv, blits-so‘rov, joriy, oraliq va yakuniy nazorat natijalarini tahlil qilish asosida ta’lim diagnostikasi;
- Boshqaruv usullari va vositalari: o‘quv mashg‘uloti bosqichlarini, o‘qituvchi va talabaning qo‘yilgan maqsadga erishish bo‘yicha birgalikdagi harakatlarini belgilab beradigan texnologik karta ko‘rinishida o‘quv mashg‘ulotlarini rejalashtirish, nafaqat auditoriya ishlarini, balki mustaqil, auditoriyadan tashqari ishlarni ham nazorat (joriy, oraliq va yakuniy) qilish;
- monitoring va baholash: o‘quv mashg‘uloti jarayonida ham (har bir o‘quv mashg‘ulotida talabaning o‘quv faoliyati reytingini baholash, o‘quv topshiriqlari va testlarning bajarilishini baholash), butun kurs davomida ham (har bir talabaning reyting baholari asosida joriy, oraliq va yakuniy natijalarini baholash) o‘qitish natijalarini reja asosida kuzatib borish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sultonov I. Adabiyot nazariyasi. – T.: Sharq. 2005.
2. Karimov H. Adabiyot nazariyasining ilmiy asoslari. – T.: “Vangi nashr”, 2010.

XIVA (ICHANQA’LA) ARXEOLOGIK IZLANISH NATIJALARI

Usmanova Inobat Ibragimovna

Urganch davlat universiteti Arxeologiya yo’nalishi magistranti

inobatusmanova540@gmail.com

+998904328775

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xiva (Ichanqa’la) arxeologik izlanish natijalari to’g’risidagi masalalar yoritiladi.

Kalit so’zlar. Y.G’. G’ulomov, M.Mambetullayev, Ichanqal’a, Xeykanik sug’orilish inshooti, Ark, (Oqshixbobo).

Y.G’.G’ulomov shaharning topografik tuzilishi va mudofaa inshootlarini kuzatishlari asosida maskanning qurilishi va rivojlanish tarixini kushonlar davriga oidligi to’g’risida xulosaga kelgan edi.[1] Yodgorlik miloddan avvalgi V asrda Xeykanik(Polvonyob) sug’orilish inshooti etagida tekislikka to’g’ri burchak shaklda qad ko’tarilgan (650x450m), ya’ni 26ga. G.A.Pugachenkova shaharni milod boshlari bilan belgilagan.[2] 1957-1960 yillarda V.A.Bulatova Ichanqal’a bir necha joyida shurflar olib borishi davrida o’rta asrga oid madaniy qatlamlaridan olingan ashyolar tahliliga asnosida, uning vujudga kelishini X asr bilan belgilagan. [3]

Z.S.Yukina 1976-1979 yillarda shahardagi Uch Avliyo yaqinida arxeologik tadqiqotlar olib borgan shurfdan ilk antik davriga oid sopol namunalarini topishga muvassar bo’lgan. 1984 yildan Ichanqal’a mudofaa tizimini arxeologik jihatdan o’rganishning yangi davri boshlangan. 1984-1985 yillarda Y.Yusupov, M. Mambetullayev, V.N.Yagodin Xivada arxeologik qazishmalarni olib borganlar. Ammo, yodgorlik qadimiy madaniy qatlami arxeologik jihatdan o’rganilmaganligi sababli, tarixiy sanasiga oid ilmiy ma’lumotlar tarixiy adabiyotlarda o’z aksini topmagan. Shuning uchun bo’lsa kerak, keyingi tarixiy yillarda tadqiqotchilar tomonidan Xiva shahari vujudga kelishi, shakllanishi va rivojlanish jarayonini o’rganish asosiy ob’ekt qilib belgilab olingan. 1988-1990 yillarda Ichanqal’a shimoliy-sharqiy burchagida, Tosh darvozadan 23m g’arbiy tomondagi hududda arxeologik izlanishlar olib borilgan. [4] XX asrning 80-yillarida Ichanqal’ada olib borilgan arxeologik izlanishlar natijalari asosida so’nggi arxaika davri madaniy qatlamlaridan olingan ashyolarga asoslanib, uning tarixiy sanasi 2400 yil degan xulosaga kelingan.[5]

Tadqiqotchi M. Mambetullayev rahbarligidagi guruh mustaqillik yillarida Ichanqal’a janubiy-sharqiy devori va burjida arxeologik qazishmalarni olib borishi natijasida qadimgi davr qatlami o’rganilgan.[6] Ichanqal’ani ichki qismida arxeologik izlanishlarni olib borilishi natijasida 10 ta qurilish davri bo’lganligi va unda hayot uzluksiz ravishda davom etganligi aniqlandi. Yodgorlik miloddan avvalgi U asrda Xeykanik sug’orilish inshooti etagidagi tekislikka to’g’riburchak shaklda qad ko’tarilgan(650x450m), ya’ni 26ga. Ilk qurilish davrida yodgorlik to’rt tomoni ikki qatorli paxsa devor bilan o’rab olingan, ular o’rtasidagi yo’lak kengligi-2m. Tashqi devor qalinligi 2,10m, ichki esa 1,70m, umumiy balandligi 0,85m. Tashqi devoridan old tomonga 3,5 m, oraliq maydoni 27-30m masofalito’g’riburchakli

burjlar joylashgan. Quyi (pastki) madaniy qatlamlardan topilgan sopol parchalari mil.avv. IV–III asrlar bilan belgilangan.

Ikkinchi qurilish davrida paxsa devor va uning to‘g‘riburchakli burjlar devoriga 1,50 metrni tashkil etgan kvadrat shaklli g‘om g‘ishtdan devor qad ko‘tarilgan (40x40x10sm). G‘arbiy devor o‘rtasida ark-a‘lo joylashib, uning hajmi 170x 120m, ya‘ni 2ga. Sharqiy devor o‘rtasida darvoza joylashgan, u ikki yon tomoni to‘g‘riburchakli burjlar bilan mustahkamlangan. Uning oldi tomonini himoya qilgan bir tirsakli labirint inshooti devor qoldiqlari sezilmaydi. Uchinchi qurilish davrida tashqi devorga qo‘shimcha devor qurilish ishlari keng tus olgan, natijada uning balandligi rostanadi, uning massivligi oshib borgan. Arxeologik ashyolar tahliliga ko‘ra, mudofaa devor va burjlar milodiy I-III asrlarda ta‘mirlangan. To‘rtinchi qurilish davrida devor va burjlarga tashqi tomondan 0,42-0,52m qalinlikda paxsa devor yopishtirilib qurilishi bois, uning mahobatligi va massivligi yanada oshib borgan. Arkda qo‘shimcha jamoat inshoti bunyod qilingan (Oqshixbobo). Shahar shimol devorida-8 ta, sharqida-11 ta, g‘arbida-14 ta, janubiy devorda-9 ta. Markaz to‘rtta darvozasida-8 ta, arki devorida esa-2 ta burjlar, ularning soni-52 ta bo‘lgan. Beshinchi qurilish davrida esa shahar mudofaa kompleksida ta‘mirlash ishlari yanada faolashgan. Tashqi devor atrofi aholi tomonidan o‘zlashtirilishi munosabati bilan, uning joylashishi va tarhi tuzilishida o‘zgarishlar yuz beradi. Aholi joylashgan sarhad tarixiy adabiyotlarda Dishanqal‘a atamasi sifatida o‘rin olgan. [6] Qal‘a tashqi devori tizimi bo‘ylab, 4,30-8,50m uzoqlikda proteyxizma qurilgan. [7]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Гулямов. Я.Г. История орошения Хорезма с древнейших времен до наших дней.Т., “Фан”, 1957, с. 85.
 2. Пугаченкова. Г. А., Ремпель. Л. И. Выдающиеся памятники архитектуры Узбекистана. Т, 1957, с. 85.
 3. Манькоаская. Л. Ю., Булатова. В. А. Памятники зодчества Хорезма. Т., 1978, с. 33.
 4. Мамбетуллаев. М. М. Раскопки оборонительных сооружений Хивы//Вестник ККО АН Р Уз//. Нукус, .1992, .№4. с. 112-115.
 5. Мамбетуллаев. М. М., Ягодин. В. Н. К оценке хронологии и исторической динамики культурного слоя древней Хивы// ОНУ, .№8//. Т., «Фан».1986, с. 43-51.
 6. Мамбетуллаев. М. М. Раскопки оборонительных сооружений Хивы// Вестник ККО АН Р Уз//. Нукус, .№4, 1992
 7. Мамбетуллаев. М., Ягодин. В.Н. К оценке хронологии и динамики культурного слоя г. Хивы.// ОНУ, №3//. 1986. Мамбетуллаев. М. Раскопки оборонительных сооружений г. Хивы.//Вестник ККР «Фан», Уз//.Нукус, 1992.
- Мамбетуллаев. М. М., Юсупов. Н., Хожаниёзов. Ф. Матрасулов. Ш. Хива по итогам исследований 1985 года. 1986, с. 34,38.

TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA PEDAGOG RO'LINING AHAMIYATI

Ubaydullayeva Vazira Patchaxanovna

Biotibbiyot muhandisligi, informatika va biofizika kafedrası assistenti
Toshkent tibbiyot akademiyasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada kasbiy ta'limda malakali pedagoglarni tarbiyalashda differensial yondoshuv, o'quvchi-talabalarda kasbiy kompetentlikni shakllantirishning ahamiyati, zarurati haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar. Ruhoniylar, innovatsion, emperik, kompetentlik, differensial, texnologiya, diagnostika, malakalar ramkasi, professional, resurs, model, texnologiya.

Bugungi kunda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanib borayotgan jamiyatimizda ta'lim tizimini takomillashtirish yo'lida ta'lim muassasalariga malakali kadrlarni tayyorlash, ularning kompetentligini oshirishni zarurat darajasiga ko'tarildi. Bu esa hozirgi vaqtda davr talabiga javob beradigan mutaxassislarining nafaqat nazariy bilimlarini chuqur o'rgangan holda, balki buyuk insoniy fazilatlarga ega bo'lgan, muomalaga kirisha oladigan, o'z ishini puxta egallagan mohir mutaxassislar etib tayyorlashga ham katta e'tibor qaratilishi lozimligini ko'rsatadi. Ayniqsa, hozirgi davrning bu talabi pedagog-ustozlar malakasini va kompetentligini oshirishda yuksak pedagogik mahorat va zamonaviy texnologiyalar bilan qurollangan, madaniyatli shaxs sifatida tayyorlash kerakligini yana bir bor isbotlamoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” 2019-yil 6-sentabrdagi PF-5812-son [Farmoni](#) ijrosini va O'zbekiston Respublikasida kasbiy malakalar, bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish milliy tizimi faoliyatini tashkil etish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qarori qabul qilindi. Qarorda O'zbekiston Respublikasi Milliy malakalar ramkasi tarmoqlar malakalar ramkalari, kasb va ta'lim standartlari, milliy va xalqaro darajada malakalarni tan olishning kasbiy ta'limning barcha darajalari uchun yagona mexanizmlarni nazarda tutuvchi, malakalarni tarmoqlararo va xalqaro taqqoslashni ta'minlovchi kompetensiyani baholash tizimi Kasbiy malakalar, bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish milliy tizimining institutsional komponenti va asosi hisoblanadi. Kasbga o'qitish natijalari va o'qitish natijasida olinadigan bilimlar, mahoratlar, ko'nikmalar va kompetensiyalarni uyg'unlashtirish; o'qitish va mehnat bozorining malakalarga ehtiyojlari orasida o'zaro aloqadorlikning mustahkam tizimini shakllantirish; o'qitish, mehnat tajribasi natijalarining malaka talablariga va kasb standartlariga mosligini baholash jarayonini amalga oshirishni belgilaydi.[1]

Pedagogni kasbga xos bo'lgan hislatlar, ya'ni yuksak pedagogik mahorat unda birdaniga shakllanmaydi. U o'z ustida tinmay ishlash, izlanish va ko'nikmalar asosida rivojlanadi.

Kasbiy tanlov va kasbiy motivatsiyaning rivojlanishi va shakllanishidagi ko'rinishlar, kasbiy kompetensiyani baholashda ilmiylikka qadar bo'lgan bosqichlarga to'talib o'tamiz. Qadimda kasbga nisbatan munosabat turlicha bo'lib, mifologik yondashuv asosida insonni tug'ilishi va vafoti orasida yuz beradigan ahamiyatli bir odat sifatida qabul qilingan.

Insoniyat tamaddunida kasbiy tanlov ilk bor mehnat taqsimoti yuzaga kelgandan so‘ng zaruriyat tug‘ilgan edi. Bu borada ilk bor shumerlarni xat-yozuvlarida (mil. avv. V-VI asrlar) harbiy qo‘shinga layoqatli va qobiliyatli yoshlarni tanlab olish borasidagi tanlov bitilgan. Misrda esa ruhoniylar tanlab olishda uning ruhiy ko‘rsatkichlariga qaralgan. Qadimda biror kasb yoki lavozimga nomzodni ruhoniylar, faylasuflar va olimlar imtixon qilar edi. 1575-yilda ispan tabibi Xuan Uarte o‘zining “Ilmga iqtidorlilarni tadqiq qilish” asarida shunday deydi: “kimda kim maslak tanlashda adashmasligi va unga mos bo‘lgan iqtidorini aniqlashda hukmdor albatta uning u kasbga bo‘lgan qobiliyatini kashf qilish uchun aqlli odamlarni jalb etishi lozim”.

O‘qituvchi - muallimlarning shaxsiy ijtimoiy sifatlariga azaldan e‘tibor qaratib kelingan va har bir zamon talabidan kelib chiqib, pedagogga qo‘yiladigan talablar takomillashib, murakkablashib boravergan. Zardo‘sh ta‘limotida, “muallim — kohinlarning burchlari bolalarga bilimlarni yaxshilik yo‘sinida o‘rgatib, ularni yaxshi bilan yomonni ajratadigan qilib tarbiyalash va to‘g‘ri yo‘lga hidoyat etishdir” deyilgan. Uning “yash”larida aql-u farosat bilan, yomonlikka qarshi kurashni amalga oshirib, bolalar ruhiyatiga rost so‘z, pok aqida, halol niyatni singdiradigan ustoz-muallimlar peshvosi madh qilinadi. Shuningdek, “Avesto”ning “Yash”larida tanballigi, befarqligi, mas’uliyatsizligi, loqaydligi, farosatsizligi, o‘quvsizligi, bilimi va malakasini takomillashtirmasligi oqibatida bolalar zehni, ularning mustaqil tafakkurini o‘tmaslashtiradigan, ayni chog‘da, yoshlarning aqlini “zanglatadigan”, hayotga, mehnatga munosabatlarini susaytiradigan, imon-e‘tiqodini zaiflashtirib, ma’naviy jihatdan qashshoqlashtiradigan “Yomon ustozlar” qattiq qoralanadi. Zardushtning oliy tangri Ahuramazda bilan muloqotida ham yaxshi va yomon ustozlar haqida shunday deyiladi: “Noshud, yomon muallim o‘quvchi qalbidan hunarmandchilikni yo‘qotar ekan, ey yazdon, yomon ustozdan o‘zing asra”.....

Yuqorida bayon etilgan yuksak, ammo, sharaflari vazifalarni muvaffaqiyatli uddalash har bir pedagogik xodimdan yuksak kasbiy mahorat, bilimdonlik va keng dunyoqarashni talab etadi. Ta‘lim tizimida faoliyat ko‘rsatayotgan har bir pedagog-ustoz o‘zining butun bilim va tajribasini ta‘lim-tarbiya tizimini takomillashtirishga yo‘naltirishi bugungi kunning muhim dolzarb masalasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://lex.uz/docs/-5603319>
2. <https://fayllar.org/boshqaruv-kompetensiyalari-reja-kompetensiya-va-kompetentlik-t.html>
3. Shoyusupova A.A. malaka va kompetensiyalarni baholash o‘quv qo‘llanma0 2012

TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA O'QITUVCHI KOMPETENSIYASINING AHAMIYATI

Ubaydullayeva Vazira Patchaxanovna

Biotibbiyot muhandisligi, informatika va biofizika kafedrasida assistenti

Toshkent tibbiyot akademiyasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada kasbiy ta'limda kompetensiyalarni shakllantirishda differensial yondoshuv, o'quvchi-talabalarda kasbiy kompetentlikni shakllantirishning ahamiyati, zarurati haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar. Kompetentlik, differensial, texnologiya, diagnostika, malakalar ramkasi, professional, resurs, model, texnologiya, emperik, ruhoniylar,

Bugungi kunda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanib borayotgan jamiyatimizda ta'lim tizimini takomillashtirish yo'lida ta'lim muassasalariga malakali kadrlarni tayyorlash, ularning kompetentligini oshirishni zarurat darajasiga ko'tarildi. Bu esa hozirgi vaqtda davr talabiga javob beradigan mutaxassislar nafaqat nazariy bilimlarini chuqur o'rgangan holda, balki buyuk insoniy fazilatlariga ega bo'lgan, muomalaga kirisha oladigan, o'z ishini puxta egallagan mohir mutaxassislar etib tayyorlashga ham katta e'tibor qaratilishi lozimligini ko'rsatadi.

Talabalarga bilim berish o'qituvchining mas'uliyatli burchidir, deb Ibn Sino o'qituvchining shaxsiyati qanday bo'lishi kerakligi haqida quyidagi fikrlarni bildirgan:

- bolalar bilan muomalada bosiq, jiddiy bo'lish;
- beriladigan bilimni talabalar qanday o'zlashtirayotganiga e'tibor berish;
- ta'limda turli usul va shakllardan foydalanish;
- talabaning xotirasi, bilimlarni egallash qobiliyati, shaxsiy xususiyatlarini bilish;
- fanga qiziqтира olish;
- berilgan bilimlarning eng muhimini ajratib o'qitish;
- bilimlarni talabalarning yoshi, aqliy darajasiga mos ravishda berish;
- har bir so'zning bolalar hissiyotini uyg'otish darajasida bo'lishiga erishish zarur.

Yuqoridagi kabi ilmiylikka qadar bo'lgan kasb tanlovida ba'zi metodlar va qabullar emperik yo'l bilan ochilgan bo'lib, hozirgi zamonaviy teoriya va nuqtai-nazarlarga asos bo'lgan.

Kvalifikatsiya va kompetensiyaning o'zaro munosabatiga qisqacha to'xtalib o'tamiz **Kvalifikatsiya**- potensial faoliyatda bilim va ko'nikmaning namoyon bo'lish. Kompetensiya-bilim, ko'nikma, malaka, qadriyat, boshqa shaxsiy sifatlar, ijobiy natijalarni faoliyatda ko'rinishi. **Kompetensiya** (lot. competo-erishyapman, munosibman, loyiqman) –u yoki bu sohadagi bilimlar, tajriba. Mashhur ingliz psixologi Dj.Raven nazariy kompetentlik modelini va shu bilan birga uni baholashda yangi yo'nalishlarni taklif etgan. Ravenning fikriga ko'ra, kompetensiya bu aniq bir vazifani samarali bajarish uchun talab qilinadigan tor doiraviy maxsus bilimlar, fikrlash yo'llarini qamrab oluvchi maxsus qobiliyat hamda o'zining harakatlari uchun javobgarlikni xis etishdir Ravenning “yuqori kompetensiyalar” deb nomlanuvchi asarida kompetensiyalar to'grisida so'z yuritadi. Yuqori kompetensiyalar insonlarda yuqori tashabbuskorlik qobiliyatini, o'z maqsadlariga erishish uchun insonlar

faoliyatini tashkillashtirish bilan bog‘liq bo‘lgan tashabusskorlik qobiliyati, o‘z harakatlarining sotsial oqibatlarini va amal qilishni talab qiladi. Ravenning qarashlariga muvofiq, kompetentlikning tabiati shundan iboratki, bunda inson o‘zining faoliyatida chuqur qiziqish bilan qaraydi va inson qiymati bilan bir butunlikda namoyon bo‘ladi. Komponentlikni baholashda 2 bosqichli model mavjud: Avvalambor inson nima bilan shug‘ullanmoqchi ekaniligi aniqlanadi keyin esa mazkur faoliyatda ular qaysi kompetentlik komponentlarini ko‘rsatishi aniqlanadi. Raven ilgari surgan kompetentlik modeli, kompetentlik sohalaridan iborat bo‘lgan o‘ziga xos “xarita”ni ifodaydi, ular motivatsiyalik, irodalik va natijalilik komponentlaridan iboratdir.

L.S.Vigotskiy, S.L.Rubinshteyn, A.N.Leontevlar tadqiqotlarining ko‘rsatishicha, professionallik, shaxsning kasbiy shakllanishi nafaqat ma‘lum hajmdagi bilim, ko‘nikma va malakalarning o‘zlashtirilishini, balki shaxsning ma‘lum kasb egalariga xos bo‘lgan ijtimoiy xulq-atvorlarni boshqaruvchi murakkab psixik tizimning shakllanishi, kasbiy tajribaning to‘planishi va uni keyingi takomillashuvi hamda rivojlanishini ta‘minlovchi qobiliyatlarning shakllanishini ham o‘z ichiga oladi. Kasbiy layoqatlilik va kasbiy kompetentsiyaning shakllanishi masalalari bilan shug‘ullanuvchi ko‘pchilik psixologlarning fikricha, kasbiy kompetentsiya asoslari bolaning tug‘ilishi bilan to‘plana boradi va individning neyrodinamik sifatleri bilan belgilanadi. Shu bilan birga ular hatto “kasbiy layoqatsiz” odamlar ham neyrodinamik reaksiyalar tezligi yoki ularning kompleksi nuqtai nazaridan u yoki bu faoliyatdagi muvaffaqiyatga bo‘lgan motivatsiyaning yuqori darajasiga erishish mumkinligida yetakchi rol o‘ynashini ham tan olishadi. Shunday qilib, kasbiy kompetentlik deganda umumiy ma‘noda, shaxsning professionalligini, ya‘ni uning u yoki bu sohadagi nazariy va amaliy tajribalarining uyg‘unligini tushunamiz. Shu bilan birga, kompetentsiya bu u yoki bu faoliyatni amalga oshirish uchun shaxs qobiliyatlarining mavjudligi va bu qobiliyatlarning rivojlanganlik darajasini tushunamiz. G‘arb psixologlarining kasbiy kompetentsiya masalasidagi qarashlari diqqatga sazovor. Xususan, psixologiyaning differensial-diagnostika yo‘nalishi asoschilaridan biri F.Parson har bir inson o‘zining kasbiy qobiliyatlari bilan faqat bir kasbni bajarish layoqatiga ega deb hisoblaydi. Uning fikricha, o‘z-o‘zining garmonik rivojlanishning asosida aynan kasbni to‘g‘ri tanlash yotadi va insonning imkoniyatlari hamda kutilayotganlar o‘rtasida ichki nizolarning mavjud emasligi bilan belgilanadi. Barcha kasblarga qo‘llaganda ushbu fikrga qo‘shilmaslik mumkinligiga qaramasdan, pedagoglik kasbini tanlashga nisbatan uni to‘g‘ri deb aytish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://lex.uz/docs/-5603319>
2. <https://fayllar.org/boshqaruv-kompetensiyalari-reja-kompetensiya-va-kompetentlik-t.html>
3. Shoyusupova A.A. Malaka va kompetensiyalarni baholash o‘quv qo‘llanma. 2012

STRATEGY OF THE INVESTMENT POLICY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN UNTIL 2025

Komiljanova Ezozkhon Umidjon qizi
Student of Urgench State University, Faculty of Economy
E-mail: ezozkhonkomiljanova@gmail.com

Annotation: The article is devoted to the study of the strategy of the investment policy of the Republic of Uzbekistan until 2025, the analysis of growth rates, the territorial structure of investments, as well as the structure by sources of financing and sectors of the economy in the regions of Uzbekistan. Proposals are given for enhancing investment activities of country in the following 4 years.

Key words: expansion of investment, the capital intensity, extractive industries, investment climate.

Introduction. The government has published a draft Resolution of the Cabinet of Ministers “On approval of the Strategy of the investment policy of the Republic of Uzbekistan until 2025”. In the project, the Ministry of Economy and Industry of the Republic indicated 15 key problems in attracting foreign capital to Uzbekistan. In particular, it was noted that in 2018, gross fixed capital formation amounted to \$ 13.3 billion or 26% of the republic’s GDP. The per capita indicator is 20% of the average world level and 25% of the level of the CIS countries, among which Uzbekistan occupies the penultimate place, ahead of only Kyrgyzstan. During this period, \$ 3.9 billion of foreign investment was disbursed, which according to analysts of the Ministry of Economy, indicates a low activity of attracting funds in the economy due to the insufficiently favorable investment climate in the country. With an optimal level of investment of 7-10% of GDP last year, the figure was only 3.6%. For comparison: on average in the CIS per capita accounts for \$ 100-120 of foreign investment, in Uzbekistan it is \$ 77. Moreover, the republic has only two major investors: Russia (74.5%) and China (11.5%), the share of other countries does not exceed 3%. A negative factor is the dominance of the state in leading sectors of the economy, such as mining, chemical industry, transport, communications, mechanical engineering and so on. Of the 603 joint-stock companies operating in Uzbekistan, today 486 have a state share worth 52 trillion soums (\$ 6.2 billion). “The significant role of state-owned enterprises in the economy inhibits the formation of a full-fledged competitive environment, reduces the efficiency and transparency of the functioning of economic sectors, and also leads to a conflict of state and commercial interests,” the Ministry of Economy believes. The goal of the investment policy strategy until 2025 is to increase the competitiveness and balance of the economy, develop production and export potential, develop regions and improve the living conditions of the population.

The main objectives of the Strategy are defined in three key areas: improving the investment climate, activating internal sources of investment and enlarging the efficiency of using investment resources, completing effective operational measures and developing new approaches to tempt foreign investment.

The main sources of investment by 2025 will be direct investment, including public-private partnerships, public investment and investment from corporate securities. Within the framework of ongoing and promising new investment projects in 2019-2025, it is planned to develop decentralized investments in the amount of over 1,002.5 billion soums. At the same time, about 30% will be financed from the enterprises' own funds. The share of investments in fixed assets in GDP is expected to increase from 30.5% in 2018 to 37.5% in 2025. At the same time, in 2025, the volume of attracted foreign direct investment and loans will amount to 11 billion US dollars, compared to 1.6 billion US dollars in 2018. The result of the accomplishment of the Investment Policy Strategy will be to assure the comprehensiveness of the regional and industrial development of the republic, as well as the formation of value chains of products from raw materials to finished products, the strengthening of existing and the formation of new interregional and intersectoral ties, the development of cooperation between industries, regions, government bodies and private business.

Collaboration with UN. For the Government of Uzbekistan, Deputy Prime-Minister Jamshid Kuchkarov, Minister of Economic Development and Poverty Reduction of the Republic of Uzbekistan, For the United Nations Country Team Helena Fraser is United Nations Resident Coordinator in Uzbekistan. The Government of Uzbekistan (GoU) and the United Nations (UN) are committed to working together to reach the country's national perception for sustainable development. The United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) will guide the work of the UN system in Uzbekistan until 2025. This framework builds on the successes of our past cooperation and depicts a joint commitment by the Government of Uzbekistan and the UN system to work in close partnership for the execution of the national priorities framed by the Sustainable Development Goals (SDGs) and international human and labour rights commitments. The collective results expected from this Cooperation Framework will help the people of Uzbekistan to prolong the life expectancy, to be healthier, and to live more prosperous and secure lives. In signing hereafter, the participating partners confirm this Cooperation Framework and underscore their joint commitment towards the achievement of its results.

Uzbekistan underwent destroying reforms starting in late 2016. The new leadership has aimed to boost growth by breaking Uzbekistan out of its international isolation and economic stagnation and redirecting the public sector to provide high quality services to citizens across the whole country. Achieving a high and sustained economic growth over a long-term period is executable if structural reforms are backed up by dramatic investments in public administration, rule of law, human rights, labour rights, gender equality, natural resource use, and environmental management dimensions. To reach this ambition, Uzbekistan has confirmed its commitment to the Sustainable Development Goals (SDGs) and in October 2018 passed a resolution taking over 16 national SDGs, 125 related targets, and 206 indicators to monitor accomplishment of the SDGs. A Coordination Council was established to oversee SDG realization across 21 government agencies.

The National Action Strategy 2017-2021 was confirmed as a pathway towards SDG implementation. Weak policy coherence, the lack of an integrated national financing framework for development and insufficient high-quality data for evidence-based policymaking may pose significant impediments to achieving the SDGs. Exclusion and

inequalities - in particular, gender discrimination that prevents the full participation of women and girls in socio-economic life - are a significant barrier to the SDGs and may be exacerbated if reforms do not fully take into consideration the rights-based and integrated nature of the 2030 Agenda. Deliberate efforts need to be made to ensure that reforms equitably distribute benefits while minimizing any unintended negative implications and ensuring no one gets left behind. Reforms will also need to reduce inequalities in basic services (e.g. health, education, and social protection), create new jobs that meet decent work standards, and mitigate the impact of climate change on Uzbekistan's already highly stressed natural resources. It will also be imperative to enhance the culture of adherence to international human rights and labour rights standards and to ensure full implementation of recent legislation supporting gender equality and women's empowerment. Measures to support freedom of expression, including media freedoms, and the growth of civic space will also be an important factor in strengthening the accountability of government bodies.

The COVID-19 pandemic of 2020 has reconfirmed the significance of all the above priorities. To this end, the UN has hold three strategic priorities and five outcomes within this Cooperation Framework (CF), which are entirely aligned with national priorities, to support the Government in achieving the national SDGs (Sustainable Development Goals). The CF adopts a composite and multidimensional programming approach in line with the five Ps of the 2030 Agenda (People, Prosperity, Planet, Peace and Partnerships) to address the core principles of: leaving no one behind, a human rights-based approach to development, gender equality and women's empowerment, elasticity, sustainability and accountability. The CF will be nationally performed under the overall coordination of the Ministry of Economic Development and Poverty Reduction, and operationalized through the growth of joint work plans, in close collaboration with government ministries, state institutions, civil society, and INGOs. The UN will also urge with a wide range of national stakeholders including media and the private sector as well as seek to set up synergies with International Financial Institutions (IFIs) and development partners.

Expected results. The implementation of the Investment Policy Strategy of the Republic of Uzbekistan for the medium term will improve the investment climate and conditions for the development of private business, which, in turn, will lead to an increase in the inflow of direct and other foreign investments, increase the involvement of the population in investment processes through the development of the securities market.

An increase in the efficiency of the use of budgetary and other state resources, an improvement in the financial condition and an expansion of investment activity of enterprises at the expense of their own and borrowed funds will be accompanied by an increase in the efficiency of lending to the real sector of the economy. The main sources of investment by 2025 will be direct investment, including PPP, the use of private financing through PPP, public investment and investment from corporate securities. Within the framework of ongoing and promising new investment projects in 2019-2025 development of non-centralized investments in the amount of over \$ 80 billion is expected, of which about 30% will be financed from the enterprises' own funds. As a result of the above measures, the share of investment in fixed assets in GDP is expected to increase from 22% in 2018 to 28-30% in 2025. At the same time, in 2025, the volume of attracted foreign direct investment is expected

to more than triple. In general, the implementation of the investment policy strategy will allow to increase the volume of investments in fixed assets by 3.5 times by 2025 compared to 2018 and bring it to 379.7 trillion. sum. An increase in the competitiveness of national companies in the production of new finished products, their deeper integration with global manufacturers, and, ultimately, a significant expansion of the areas of application of qualified labor and the solution of the problems of sustainable employment are expected.

The result of the implementation of the Investment Policy Strategy will be to ensure the comprehensiveness of the regional and industrial development of the republic, as well as the formation of value chains of products from raw materials to finished products, the strengthening of existing and the formation of new interregional and intersectoral ties, the development of cooperation between industries, regions, government bodies and private business.

Conclusion. To support national ownership, and in line with the reshaped UNCT capacities, governance structures will be established to assure that support from the UN System is delivered in a accorded way. A monitoring, reporting and estimation plan will be developed in line with UN development system standards. The CF is proposed to run from 2021 through 2025 and will be reviewed and nominated against annually, and evaluated prior to the start of the subsequent planning cycle.

REFERENCES:

1. Malenkov Yu. A. New methods of investment management / Yu. A. Malenkov. - St. Petersburg: Business press, .-- 208 p.
2. Krutskikh D.B. The essence of the region's investment activity // Vestnik VSU. Series: Economics and Management. . No. 1. –S. 72-76.
3. <https://uz.usembassy.gov>
4. <http://invest-in-uzbekistan.org>.

MATEMATIKADA MASALALAR TO‘G‘RISIDA BA‘ZI BIR FIKR VA MULOHAZALAR

**Otajanova Marxabo Qo‘chqorboyevna, Abdullayeva Sabohat Qo‘chqorboyevna
Bog‘ot tumani 12-son maktabning matematika fani o‘qituvchilari**

Annotatsiya: Ushbu maqolada masalalarni arifmetik, algebraik, geometrik masalalar deb turlarga ajratganda berilgan masala matematikaning qaysi tarmog‘iga oid ekanligi haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: arifmetik, algebraik, geometrik, nazariya, masalaning modeli, didaktik, musobaqa, konkurs, olimpiada.

Masalalarni arifmetik, algebraik, geometrik masalalar deb turlarga ajratganda berilgan masala matematikaning qaysi tarmog‘iga oid ekanligi nazarda tutiladi. Bunday masalalar o‘z navbatida yana kichik turlarga bo‘linishi mumkin. Masalan, geometrik masalalar planimetrik yoki stereometrik masalalarga bo‘linishi va ularning har biri hisoblashga doir, yasashga doir, isbotlashga doir deb yuritiladigan uch guruhga (turga) bo‘linadi. Maktab matematika kursidagi masalalarning turlari va ularning yechish metodlari to‘g‘risida taniqli metodist olimlardan ayrimlarining bildirgan fikrlarini keltiramiz. Masalan, L.M. Fridman, E.N. Turiteskiyning ilmiy-tadqiqot ishlari natijalariga ko‘ra maktab matematika kursidagi masalalarni bunday turlarga ajratish mumkin:

1. Ob‘ektlarning xarakteriga ko‘ra masalalar amaliy va tadbiiy xarakterga bo‘ladi.
2. Topshiriqlarning xarakteriga ko‘ra masalalar noma‘lumlarini topish; shakl almashtirish yoki yasash; isbotlash yoki tushuntirish xarakterida bo‘ladi.
3. Nazariyaga nisbatan masalalar standart va nostandart bo‘ladi.

Agar masalaning shartidan yanada soddaroq masalalar ajratib olish yok uni bir necha sodda masalalarga ajratib yuborish mumkin bo‘lsa, u holda bu ishni bajarib, har bir sodda masala yechiladi. Agar mumkin bo‘lmasa, u holda masalaga yordamchi elementlar kiritilib, masalaning shaklini almashtirish mumkinligi aniqlanadi;

Agar bunday qilish mumkin bo‘lsa, u holda masalaning shakli almashtiriladi. Agar mumkin bo‘lmasa, u holda masalaning ifodalanishi o‘zgartiriladi (masalaning modeli yasaladi), so‘ngra masala yechiladi va hakoza.

Shunday qilib, har qanday matematik masalaning yechilish jarayoni quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- Masalaning tahlili;
- Masalaning yechish usulini izlash;
- Masalani yechish rejasini tuzish;
- Masalani yechish rejasini amalga oshirish,
- Yechimni tekshirish;
- Masalaning javobini aniqlash;

An‘anaga ko‘ra, uzoq vaqtlardan beri mashqlarni ko‘nikma va malakalarni hosil qilish uchun bajariladigan ish sifatida qarab kelingan. Bunga sabab bilimlarni ma‘lum

tartibga tushgan sestima sifatida emas, balki majmua sifatida tasavvur qilish, shuningdek, dars strukturasi uy vazifasini tekshirish, yangi materialni bayon qilish, uyga vazifa berish kabi bosqichlardan iborat deb tushinishdir. Haqiqatan ham, bundan 20-30 yillar ilgari nashr etilgan – metodik adabiyotlarda huddi shunday yondashish mavjud edi.

Hatto hozirgi paytlarda ham ayrim o‘qituvchilar faolyatida bunday holatlarni uchratish mumkin. Natijada maktab o‘qituvchilaridan ayrimlari mashqlarga e‘tiborsizlik bilan qaraydilar. U yoki bu sabablarga ko‘ra o‘tilmay qolgan darslarning o‘rnini bosish uchun mashqlarga ajratilgan soatlar miqdorini qisqartiradilar. Ular “yangi materialni o‘rgatsam bo‘lgani, misol masalalarni yechish shartmi”, degan kayfiyat bilan ish ko‘radilar.

Keyingi yillarda pedagog, psixolog, metodistlar (M.I.Maxmutov, Yu.K Babanskiy, Ya.I Lerner, T.I.SHamov, A.N.Leont’ev, Yu.M.Kolyagin, G.I.Saratisev, N.R.G‘aybullayev, T.To‘laganov, R.A.Habib va boshqalar) olib brogan ilmiy-tatqiqot ishlari o‘qitish jarayonida mashqlarga bo‘lgan qarashlarni tubdan o‘zgartirib yubordi. Gap shundaki, darsliklardagi har bir mashqning o‘z o‘rni, roli va vazifasi bor. Ulardan birortasini ham tushirib qoldirish mumkin emas. 1980- yillardagi darsliklarni ko‘zdan kechirsak, ulardagi mashqlar soni ancha ko‘pligiga ko‘zimiz tushadi. Hozirgi darsliklarda esa har bir soatiga o‘rtacha 4-5 ta mashq to‘g‘ri keladi. Hatto ba‘zi sinflar uchun darsliklarda sinfda bajariladigan va uyda bajariladigan mashqlar alohida-alohida qilib ko‘rsatilgan. Shuning uchun har mashqlarni ko‘zdan o‘qitish zimmasidagi vazifalardan biri sanaladi.

Maktab matematika kursidagi mashqlarni, ularning ta‘lim jarayonidagi vazifalari (funktsiyalari)ga qarab:

- didaktik xarakteridagi, ya‘ni bugun o‘tilgan mavzu-tushuncha, qonun-qoidalarni mustahkamlashga oid mashqlar;

- bilish xarakteridagi, ya‘ni uni yechish uchun bugungi mavzuni bilishdan tashqari yana avvallari o‘tilgan mavzularni ham bilish talab etiladigan mashqlar;

- rivojlantirish xarakteridagi, ya‘ni ularni yechish uchun bugungi mavzuni, avvallari o‘tilgan mavzularni bilishdan tashqari, biroz bo‘lsa ham, ijodiy yondoshish talab etiladigan mashqlar deb uch guruhga bo‘lish metodik jihatdan ma‘qullangan. Ba‘zi ilmiy metodik adabiyotlarda o‘quvchilar bilimni nazorat qilishga oid mashqlar, ta‘limiy xarakterdagi mashqlar degan iboralar ham uchraydi. Masalan, professor N.R G‘aybullayevning ilmiy ishlarida “matematikadan ta‘limiy praktikum” iborasi uchraydi. Bunda muallif amaliy bajarish jarayonida o‘quvchilarga matematikaga oid bilim berishni nazarda tutadi. O‘qitish jarayonida mashqlar turli yo‘nalishlarda namoyon bo‘lishi mumkin:

- Iqtidor va qobiliyatlarni rivojlantirish, aniqlash vositasi (masalan, turli musobaqa, konkurs, olimpiadalar o‘tkazish).

Psixologlarning tasdiqlashicha, tafakkurning rivojlanishi shaxsning ijodiy faolligi amalga oshadi. Shuning uchun matnli masalalar yechishni to‘g‘ri tashkil qilish o‘qituvchiga o‘quvchilarning mumkin bo‘lgan aqliy qobiliyatlari imkoniyatlaridan yetarli darajada foydalanishga sharoit yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Alixonov.S. Matematika o‘qitish metodikasi. T.: 1989.
2. Икромов.Ж. Язык обучение математики. Т.: 1989.

XALQARO HUQUQ TAMOYILLARIDA O‘ZBEKISTON VA BMT HAMKORLIGI

Xusinov Xurmat Xadjiboyevich

Urganch tumani 42 -son maktabning huquq fani o‘qituvchisi,

Saidova Vazira Valijonovna

Urganch ixtisoslashtirgan san’at maktabi huquq fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada inson huquq va erkinliklarini ta’minlash borasida mavjud xalqaro bitim va konvensiyalari BMTning dasturlarida O‘zbekiston bilan o‘zaro hamkorlik aloqalari haqida to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: xalqaro bitim, gender tengligi, konvensiya, BMT QOKB, migratsiya.

O‘zbekiston inson huquq va erkinliklarini ta’minlash borasida mavjud xalqaro bitim va konvensiyalari doirasida atrof muhitni muhofaza qilish, qochoqlar masalalari bo‘yicha BMT bilan ikki asosiy yo‘nalishda faoliyat olib boradi. Bu – inson huquqlari, shuningdek, bolalar va qochoqlar huquqlarini himoya qilishni takomillashtirish va atrof muhitni himoya qilishga qaratilgan dasturlarni o‘z ichiga oladi.

Inson huquqlari borasida asosiy e’tibor O‘zbekistonda xalqaro huquq talablari negizida qonuniy me’yorlarni yaratish va takomillashtirish jarayoniga qaratiladi. Bundan tashqari, BMTning mazkur dasturlarida inson huquqlarini muhofaza etish borasida aholi o‘rtasida targ‘ibot-tashviqot ishlarini kuchaytirish, axborot olish doirasini kengaytirish va adolatli sud tizimiga bo‘lgan ishonchni mustahkamlash masalasi ham o‘ta muhim vazifalar sirasiga kiradi. Shu bois bu borada BMT va O‘zbekiston o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlik aloqalari, ularning yo‘nalishlarini tahlil etish alohida ahamiyatga ega.

Keyingi vaqtda BMT va O‘zbekiston munosabatlari doirasida inson huquqlari, gender tengligini ta’minlash masalari bo‘yicha o‘zaro hamkorlik izchil amalga oshirilmogda. Bu masalalar BMT shafeligidagi talay xalqaro anjumanlarda keng va atroflicha muhokama etilmogda, mazkur masalalarga oid talay tadqiqot va maqolalar e’lon qilinmogda. Jumladan, Z.Ashurovaning «BMT Konvensiyasi amaliyotda» maqolasida BMTning bu boradagi faoliyati tahlil etilib, Toshkentda BMTning ayollar huquqlari kamsitilishining barcha shakllariga barham berish to‘g‘risidagi Konvensiyasini (CEDAW) amalga oshirish, hisobot tuzish va monitoring qilish masalalari bo‘yicha milliy ekspertlarni tayyorlash masalalariga bag‘ishlangan seminar bo‘lib o‘tgan va unda muhokama etilgan masalalar xususida so‘z boradi.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo‘yicha vakili - Ombudsman instituti tomonidan Inson huquqlari bo‘yicha milliy markaz, O‘zbekiston Xotin-qizlar qo‘mitasi va nodavlat notijorat tashkilotlar bilan birgalikda tashkil etilgan ushbu anjumanda davlat organlari, jamoat tashkilotlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Anjuman ishtirokchilari mamlakatimizda ayollarning barcha sohalarda erkin faoliyat yuritishi, oila va jamiyatda o‘z maqomini mustahkamlash uchun keng imkoniyatlar yaratilgani ta’kidlandi. qolaversa, O‘zbekistonning Markaziy Osiyo hududida birinchilardan bo‘lib “Ayollar huquqi kamsitilishining barcha shakllariga barham berish to‘g‘risida”gi Konvensiyaga qo‘shilgani ham ularga ko‘rsatilayotgan e’tiborning yana bir tasdig‘idir.

1999 yil avgustida BMTning Qochoqlar ishlari bo‘yicha Oliy komissari boshqarmasining (BMT QOKB) mandat guvohnomasiga ega bo‘lgan qochoqlar hibsga olinmasligi, qamalmasligi yoki chiqarib yuborilmasligi to‘g‘risida og‘zaki bitim tuzilgach, ularni majburan chiqarib yuborish hollari kamaydi. Har yili ularni hibsga olish va chiqarib yuborish bo‘yicha bir necha holatlar ro‘yxatga olinadi. Hukumat bilan o‘zaro munosabatni kengaytirish va qochoqlarni himoya qilishni mahalliy darajada yaxshilash uchun BMT QOKB

keyinchalik O‘zbekiston Respublikasining «Migratsiya to‘g‘risida»gi qonuni loyihasiga qochoqlarga bag‘ishlangan bo‘limni kiritish uchun Amaldagi qonunlar monitoringi instituti bilan hamkorlik qildi.

O‘zbekistonda qochoqlar to‘g‘risida tasdiqlangan aniq ma‘lumotlar yo‘q. Biroq BMT QOKB ma‘lumotiga ko‘ra, respublikada 45 mingga yaqin qochoq yashaydi. Shundan 5000 nafari Toshkent va Termizda istiqomat qiladigan afg‘onlar, qolganlari- Tojikistondan kelgan qochoqlar bo‘lib, asosan chegara qishloq joylarda yashaydi.

Qochoqlar va siyosiy boshpana izlayotgan shaxslarning turmush sharoiti og‘irligicha qolmoqda. Mamlakatda yurish-turish va yashash uchun huquqiy maqomga ega bo‘lmagani ularni respublikadan zo‘rluk bilan chiqarib yuborish xavfini yuzaga keltiradi, ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy huquqlarini ro‘yobga chiqarishiga to‘sqinlik qiladi hamda ko‘chib yurish erkinligini cheklaydi.

BMT dasturlari doirasida O‘zbekistonning turli mintaq va viloyatlarining notekis rivojlanish masalalarini o‘rganish mazkur tashkilot faoliyatining muhim yo‘nalishlardan biri bo‘lib kelayotganini e‘tirof etish lozim. O‘tish davrining dastlabki bosqichlarida mamlakat hukumati tomonidan uning salbiy oqibatlariga qarshi qator chora-tadbirlar ko‘rilganiga qaramay, iqtisodiy-ijtimoiy vaziyat murakkablashib, viloyatlar o‘rtasidagi tafovut keskin tus ola boshladi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi BMTning «Bolalar huquqlari to‘g‘risidagi» Konvensiyasini bajarilishi monitoringini amalga oshirish maqsadida 2002 yilda onalar va bolalar rivojlanishining 33 asosiy ko‘rsatkichini tahlil qilish, mintaqaviy tavofutlarni va himoyaga muhtoj oilalar miqdorini aniqlash imkonini beradigan jo‘g‘rofiy axborot tizimini (GAT) tasdiqladi.

Shunday qilib, O‘zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan ijtimoiy sohadagi hamkorligi ijtimoiy muammolarga yechim izlanadigan o‘ziga xos tashkilot sifatida namoyon bo‘layotgani, bundan buyon uning o‘mi va ahamiyati yanada ortishi, bu tashkilot doirasida amalga oshirilayotgan loyihalarning samaradorligini oshirish, ijtimoiy yo‘naltirilganlik darajasini kuchaytirish muhim ahamiyatga ega bo‘ladi. Istiqbolda ijtimoiy sohada O‘zbekiston va BMT o‘rtasida keng miqyosdagi loyihalarini yanada rivojlantirish, uning mamlakatimizdagi vakolatxonasi va o‘nga yaqin agentlik faoliyatini takomillashtirish uchun barcha shart-sharoit va imkoniyatlar vujudga keltirilgan. Zero, O‘zbekiston mazkur xalqaro tashkilotning ijtimoiy sohadagi muammolarni hal etish bo‘yicha nufuzini saqlash, obro‘-e‘tiborini yanada oshirish, u bilan hamkorlik aloqalarini mustahkamlashdan manfaatdordir.

O‘zbekistonning jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuvi va xalqaro maydonda o‘z obro‘-e‘tiboriga ega bo‘lishida mazkur tashkilot bilan keng hamkorlik aloqalarini yo‘lga qo‘yish g‘oyat muhim ahamiyat kasb etadi. Ta’kidlash joizki, davlatimizning taraqqiy etishi, xalqaro munosabatlarning muhim subekti sifatida shakllanish jarayonlari, mamlakatimizning eng rivojlangan davlatlar qatoridan munosib o‘rin egallashi tashqi siyosatimizning samaradorligi va izchilligiga bevosita bog‘liqdir. Xalqaro hamjamiyatga yanada chuqurroq integratsiyalashuv ko‘p jihatdan mamlakatimizda rivojlangan bozor munosabatlarining joriy etilishi, demokratik qadriyatlarning hayotimizning barcha sohalarida qaror toptirilishi, jamiyatimiz hayotining barcha sohalarini tubdan isloh etish borasida amalga oshirilayotgan say-harakatlar, bir so‘z bilan aytganda, mustaqillik yo‘lidan qat’iy va izchillik bilan borishiga bog‘liq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. G‘afurov A., Mo‘minov A., Tillaboyev M., Inson huquqlari: (O‘quv qo‘llanma). – T.: Baktria Press, 2012. 396 bet.
2. Lukashuk I.L., Saidov A.X. Hozirgi zamon xalqaro huquqi. Darslik. –T.: Adolat, 2006. –424 b.

НУТҚ ОДОБИ ТЎҒРИСИДА МУТАФАККИРЛАР ҚАРАШЛАРИ

Абдуллаева Дилафруз Икромбой қизи, Самандарова Кишжан Хайитбайевна
Хоразм вилояти Хонқа тумани 29-сон умумий ўрта таълим мактабининг она тили
ва адабиёт фани ўқитувчилари

Аннотация: Ушбу мақолада сўз ва унинг қанчалик муҳим нарса эканлиги ҳақидаги Алишер Навоийнинг қарашлари келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: сўз, нутқ, ҳикмат, буйруқ, ваъда, лафз, муомала, тил услуги, мезон.

Сўз инсонни хайвондан жудо айлади, дейдилар хазрат Алишер Навоий. Бир тасаввур қилиб кўринг-а, сўзсиз аҳволимиз не кечарди. Сўзлаш қобилияти-нутқ борки, одамлар бир-бирлари билан муомала қилади-лар, мулоқотда бўладилар, фикр баён этадилар, бир-бирларини тушунадилар ёки рад этадилар. Дардга дармон бўладиган ҳам шу сўз, турмушга оғу сола-диган ҳам худди шу сўз! Сўзнинг хили ва тури кўпдир: ширин сўз, дагал сўз, беодоб сўз, қочирим сўз, ҳикматли сўз, гап-сўз, табрик сўз, миш-миш, иғво, келинчак алласи, она дуоси, ота олқиши, илтимос, буйруқ, ваъда, лафз, азму қарор, йигит сўзи. Дарҳақиқат, сўз одамнинг бешиқдан то тобутга қадар бир умрлик йўлдоши. Сўзсиз инсон жамияти, маъновий ҳаёт йўқдир.

Ер юзида қанча миллат, халқ элат, қабила бўлса, шунча тил бор. Тилсиз халқ йўқ. Халқсиз эса тил бўлмайди. Булар эгизак тушунчалардир, биридан айриб бўлмайди, уларни айриб қўйилса, иккиси ҳам ўзлигини йўқотади. Халқ бошқа бир халққа қўшилиб кетади, унинг тили эса ўлик тилга айланади. Кези келганда шуни айтиб ўтишни лозим кўрамизки, биргина тил сўзи инсонни ҳам тилимизнинг нақадар бой ва сержило эканини яққол кўриш мумкин.

Ер юзидаги барча халқларнинг тиллари, уларда миллионлаб одам гаплашадими ёки атига бир-икки минг киши сўзлашадими, бундан қатъий назар, ўзлари учун азиз ва кераклидир. Тилни кам сонли элат гаплашар экан деб камситиб ёки бўлмаса, кўп сонли миллатнинг тили экан деб улуғлаб бўлмайди. Бунда сон жиҳатини мезон қилиб бўлмайди. Ҳар бир миллат ўз она тили ва адабиётини билиши борлигини кўрсатадиган ойна. Миллий тилни йўқотмоқ миллатнинг руҳини йўқотмоқдир. Биз Туркистонликлар миллий тилни сақламоқ бир тарафда турсин, кундан-кун унитмоқ ва йўқотмоқдадирмиз. Тилимизнинг яримига арабий, форсий уланган камлик қилиб, бир четига рус тилини ҳам ёпишдурмоқдадирмиз. Дуруст, бизларга ҳукуратимиз бўлғон рус мисолини билмоқ ҳаёт ва саводимиз учун ош ва нон каби кераклик нарсадир.

Алишер Навоий «Хайратул Абзор» асарида шундай деб ёзадилар. Сўз гавҳарининг шарофати шунчалар юксакки, гавҳардек қиммат баҳо нарса ҳам унга садаф бўла олмайди. Сўз жон бўлиб, рух унинг қолипидир. Танида руҳи бор одам зоти унга эҳтиёж сезади. Алишер Навоий яна шундай дейдилар: Ақлли одам ёлғон гапирмас, аммо барча рост гапни ҳам айтавериш ҳам тўғри эмас. Бировнинг кўзи ғилай, ногирондир, аммо у айбдор эмас.

Бировни ноҳақ хижолатга солмоқ ўз нодонлигини исбот қилмоқ ва бир кўнгилни оғритмоқдир. Буюк мутафаккур Маҳмуд Кашғарий ҳам сўз кудратини юксак баҳолаб, инсон тили орқали, ўзининг яхши ва ёмон фазилатини намоён этади, ўзаро муносабатлар жараёнида шахс сифатида шаклланади; - деб таъкидлаган эдилар.

Ота-боболаримиздан мерос бўлиб қолаётган яхши сўз кишиларни бир-бирларига яқинлаштиради. Ёмон сўз эса дўстни душманга айлантиради.

Инсонлар ўртасидаги фитна-низо уйғотади. Сиз суҳбатдошингизнинг қандай одам эканлигини сўзидан билиб оласиз. Сўз энг жоҳил кишиларни юмшата олиш, одамларни хайрли ишларга чорлаш кучига эга.

Бундан кўриниб турибдики, ҳар бир инсон биров билан гаплашаётганда ниҳоятда уйлаб гапириши, имкониятига қараб ваъда бериши муҳим аҳамиятга эга.

Шу борада яна бир бор Алишер Навоийнинг қуйидаги фикрларини келтириш мақсадга мувофиқдир. «Тилга ихтиёрсиз – элага эътиборсиз». Кўп сўйловчи валдиروق тундан тонг отгунча хурийдиган итга ўхшайди. Тили ёмон киши кўпнинг кўнглига жароҳат етказгани каби, ўз бошига ҳам офат етказди. Имкони бор ҳар бир яхшилик сўз орқалидир деб таъкидлайди.

Демак, ширин муомала ҳар бир кишига қувонч, беморга малҳам ва нажот бағишлайди, совуқ сўз эса одамни хаста қилиши мумкин. Шуни унутмаслик керакки, муомала маданиятини эгаллаган киши эл юрт олдида обрўли бўлади. Ширин сўз ҳар биримиз учун ҳам қарз, ҳам фарз бўлиб қолсин. Ҳалқимизнинг айтилган сўз отилган ўқ, оғиздан чиққан сўзни от билан қувиб етолмайсан каби нақилларига амал қилиб, ўйлаб муомалада бўлайлик. «Сўзнинг дами қиличдан ўткир» – дейди ҳалқимиз.

Шундай экан, ҳеч бир инсоннинг қалбини тиғ билан тилмайлик. Аксинча, ширин суҳанлик, ҳалоллик, иззат икромни ўз жойига қўяйлик. Ширин сўз илонни инидан чиқарганидек, мулойим сўз вахшийларни улфатга айлантиради. Тил фикрни шакллантириш ва уни юзага чиқариш, бировга етказиш учун имконият сифатида ўқитувчининг онгида мавжуд. У маълум бир сўзлар, қўшимчалар, уларнинг ўзаро бирика олиш имкониятлари ва бирикиш натижалари ҳақидаги қонун қоидалар мажмуасидир. Тил асосий қонун қоидалари, зарур бирликларни, нутқ товушлари, қўшимчалар, сўзларни, уларнинг бирикиш қонун қоидаларини ўқитувчи жамиятдан тайёр ҳолда қабул қилади. Уларни ўрганиш учун мактабда ўқиш зарур эмас. Умрида мактаб кўрмаган одамлар ҳам тилни ҳаёт, турмуш, жамият талаблари асосида ўзлаштирадилар. Лекин ички имконият сифатида аниқ бир фикрни хилма-хил усул ва воситалар ёрдамида юзага чиқариш имкониятини беради. Тилнинг бундай имкониятлари беҳат хилма-хилдир. Меъёр мана шу имкониятларни ғалвирдан ўтказувчи омилдир.

Меъёр жамиятда маълум бир мақсадни кўзлаган ҳолда тил имконият-ларидан фойдаланиш учун кўрсаткичлар мажмуасидир.

Меъёрнинг олий кўриниши миллий адабий тил услублари, мезонларида ўз аксини топади. Миллий адабий тил эса фақат маълум бир услубий кўринишдагина юзага чиқади.

Нутқ тафаккур махсулидир. Шунинг учун она тили таълими олдига қўйилган яна бир муҳим талаб ўқитувчилар тафаккурини ривожланти-ришдир. Фикрни баён қилиш тафаккур ва тил орқали амалга ошади.

Уларнинг ўзаро муносабати жуда мураккаб жараёндир. Тафаккур ташқи оламнинг киши миясида акс этишининг олий шакли бўлса, тил тафаккурни маълум бир шаклга солиб сўзлар, сўз бирикмалари ва гаплар билан ифо-далаш воситасидир.

Тафаккур қанча ривожлантирилса, ўқитувчининг фикр баён қилиш маҳорати ҳам шунча юқори бўлади. Нутқ маданияти жуда катта ва кенг соҳа бўлиб, кимга, нимага, қачон, қаерда ва қандай сўзлашгача бўлган барча нутқий жараёнларни ўз ичига олади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. «Ахлоқ – одоб сабоқлари» Улфат Маҳкамов «Фан» –1994 й.
2. «Дил ажойиботларининг шархи». «Камолат» Муҳаммад Абу Ҳамид Ғаззолий. – Т.1990 йил 199 бет.
3. «Аждодлар ўғити». – Т. «Чўлпон» 1991 йил 118-бет.

XIVA TARIXCHILARINING TARIXIY ASARLARINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Avazmetova Mehriniso Umirbek qizi, Xasanova Lobar Komiljonovna
Xorazm viloyati Xonqa tumani 29-son umumiy o‘rta ta’lim maktabining tarix fani
o‘qituvchilari

Annotatsiya: Ushbu maqola Xiva xonligi tarixi haqida yozilgan asarlar va ularda keltirilgan tarix bayoni haqida yozilgan.

Kalit so‘zlar: saroy, madrasa, fors tili, arab tili, tarix, adabiyot, Yosh xivaliklar, me’moriy obidalari.

Xudayberdi ibn Qo‘shmuhammad Xivaqiy Xivada yashab ijod etgan tarixnavis olimlardan sanaladi. U 1773-yilda Xivada o‘rtahol ruhoniylar oilasida dunyoga keladi. Vafot etgan yili noma’lum. Otasi Qo‘shmuhammad so‘fi Qubraviya tariqati izdoshlaridan bo‘lib, keyinchalik xon saroyida xizmat qilgan. Nufuzli ziyoli oilasidan chiqqan Xudayberdi madrasa ta’limini puxta egallagach, xon saroyi xizmatiga taklif etiladi. Uning yoshlik davri va ijodi haqida yetarlicha ma’lumotlar saqlanib qolmagan. Lekin ayrim ma’lumotlar Xudayberdi ibn Qo‘shmuhammadning tarix, adabiyot, fors tili va tarjimonlikda shuhrat qozonganligidan guvohlik beradi. U Xivaqiy taxallusi bilan ijod qilgan. Saroyda u qimmatli tarixiy, geografik va boshqa asarlarni o‘zbek tiliga o‘girish bilan shug‘ullangan. Jumladan, Sharafiddin Ali Yazdining “Zafarnoma” asarini o‘zbek tiliga tarjima qilgan. Ushbu asar tarjimasini 1822-1825-yillarda Shermuhammad Munisning ko‘rsatmasi bilan bajarilgan. Keyinchalik u o‘zining mashhur “Dili g‘aroyib” asarini yozishga kirishadi. Bu asar 1831-1832-yillarda xonning amaldori Rahmonquli inoq topshirig‘i bilan yozilgan va Xiva xoni Olloqulixonga (1825-1842) bag‘ishlanadi. Asar yozilgan vaqtda muallif 60 yoshlarida bo‘lgan. Xudayberdi ibn Qo‘shmuhammad Xivaqiyning ushbu asarida Xorazm tarixining X-XVII hamda XVIII-XIX asrlariga doir qimmatli ma’lumotlar bor. Ayniqsa “Dili g‘aroyib” asarida Xiva shahrining paydo bo‘lishi va unda keyingi asrlarda amalga oshirilgan me’moriy qurilishlar, Ko‘xna Urganch, Jurjoniya, O‘zmuxshir, Gurlan, Xo‘jayli, Qo‘ng‘irot va Xorazmning boshqa shaharlari, Xorazmning o‘sha davrdagi tabiati, qishloq xo‘jaligi hamda bu yerdagi ijtimoiy-siyosiy hayot haqida so‘z yuritiladi. Asarda Xorazmning mashhur kishilari, olimlari, davlat arboblari haqida ham ma’lumotlar beriladi. Xullas, “Dili g‘aroyib” asarida Xorazmning ming yillik tarixiga doir qimmatli ma’lumotlarni topish mumkin. Xorazm tarixi haqida yozilgan asardan ba’zi ma’lumotlarni keltiramiz: “Xorazm – juda katta viloyat. Bir tomondan u Sayxun bilan, ikkinchi tomondan hozirda Baqirg‘on nomi bilan mashhur bo‘lgan Oqqo‘rg‘on, uchinchi tomondan dasht, to‘rtinchi tomondan O‘nguz degan joy bilan tutash. Qadimda Xorazmning 4-5 darvozasi bor shaharlari soni ko‘p bo‘lgan. Ulardan birini Jurjoniya, ya’na bittasini Urganch deb ataganlar. U Chingizxon tomonidan vayron etilgan. Bu zolim kelgan vaqtda u yerda 20 jome’ masjid bo‘lib, ularda juma namozi o‘qilardi; masjidlarning har biri uch tanob maydonni egallagan edi... Hozirgi davrda Urganch qarovsiz qolgan... Xorazmning yana bir shahri – Raml. U Sim ibn Nuh tomonidan bunyod etilgan. Hozir u Xivaq nomi bilan mashhur. Aytishlaricha, Xivaq so‘zida Pahlavon Mahmud

Vali vafoti tarixi yashiringan. Ilgarigi nomi esa Raml, ya’ni qumga serob joy ma’nosida bo’lgan. Hozirgi vaqtda Xorazmning poytaxti Xivaqdir. Xivaning iqlimi juda yaxshi, gurunch va qovuni juda ham shirin bo’ladi. Bu yerda qattiq qish faqat bir oy davom etadi. Va yana 1768-1769-yili Xiva shahrida vabo tarqalib qahatchilik bo’lgan. O’shanda hammaga ham omon qolish nasib qilmagan.

Va yana bu viloyatda Gurlan ataluvchi bir shahar bor. Yonidan daryo oqib o’tadi. Daryoning shimoliy tarafida tog’liq bo’lib, u yerdan ilgari oltin qazib olingan. U yerda qayroq tosh, qo’rg’oshin, temir va feruza konlari bo’lgan. Aytishlaricha, o’sha tog’dan Mumiyo ham topganlar. Oltingugurtni esa shahardan janubda 4 manzil masofadagi qirli yerlardan keltirishgan” (Xudayberdi Ibn Qo’shmuhammad. «Dili G’aroyib», qo’lyozma, 10-11-varaqlar. B.Ahmedov. «Tarixdan saboqlar». Toshkent. 1994, 325-326-betlar). «Dili G’aroyib»ning qo’lyozma nusxasi O’zbekiston Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik institutining qo’lyozmalar fondida saqlanmoqda. Hozircha ushbu asar tarixchilarimiz tomonidan yetarlicha o’rganilmagan.

A.Boltayevning «Xiva esdaliklari» nomli asarida esa muallifning esdaliklari turli manbalar, gazeta maqolalari va boshqa guvohlarning esdaliklari arab va kirill yozuvida, o’quvchi daftariga yozilgan. Asarning birinchi qismida Xiva madrasalari, Xivaning me’moriy obidalari, sug’orish tizimi haqida keng ma’lumotlar berilib, turli chizmalar keltirilgan. Ikkinchi qismda muallif ko’pgina Xiva hujjatlari nusxalarini keltirib, ularni tahlil qilgan. Unda Xiva shahrida 1911-yilda yerga bo’lgan munosabatlar, po’stindo’zlarning arizalari, xalqning turli urf-odatlariga haqida qaydlar va fikrlar mavjud. Asarning hajmi 111 varaq.

Xivalik tarixchi Polvonniyoz Hoji Yusupov 1861-yil Xivada tug’ilib, 1936-yili dunyodan o’tgan. U yigitlik davrida tijorat ishlari bilan shug’ullangan. Bir qancha xorijiy mamlakatlarda, jumladan Rossiya, Turkiya, Misr va Suriyaga borgan. U arab, fors va rus tillarida erkin gapira olgan. Polvonniyoz Hoji Yusupov «Yosh xivaliklar» partiyasining asoschisi va rahbari bo’lib, u o’z faoliyati davomida ro’y bergan muhim tarixiy voqealarni kundalik daftariga xotiralar tarzida yozib qoldirgan. «Xotiralar» tarzida yozilgani uchun kitobga nom, mavzu va boblar qo’yilmagan. Asar asosan «Yosh xivaliklar» partiyasining demokratik faoliyatiga, uning xon istibdodini ag’darib Xorazmda mustaqil xalq jumhuriyatini barpo qilish va uni mustahkamlash borasidagi ishlarga bag’ishlangan.

Polvonniyoz Hoji Yusupovning o’z qo’li bilan arab imlosida yozgan bu «Xotiralari»ning asl nusxasi tarix fanlari nomzodi A.Sotliqov, Mulla Bolta Davlatov, Mulla Baxtiyor Otajonovlar tomonidan hozirgi o’zbek imlosiga o’girildi va asar «Yosh xivaliklar tarixi» degan nomda nashr etilgan. «Xotiralar»ning asl qo’lyozma nusxasi esa Polvonniyoz Hoji Yusupovning nevarasi qo’lida saqlanmoqda. «Yosh xivaliklar tarixi» kitobi 10 bob, 485 betdan iborat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Polvonniyoz Xoji Yusupov. Yosh xivaliklar tarixi. – Urganch, 2000. – B.42.
2. G’ulomov Ya.G’. Xorazmning sug’orilish tarixi. – T., 1959. – B.14.
3. Atoqli shoir, tarixnavis, tarjimon. – B.126

MUHAMMAD YUSUF BAYONIYNING TARIXIY ASARLARIDA AKS ETGAN TARIX

Matyoqubova Ro‘za Ro‘ziboyevna
Yangiariq tumani 16-son maktab tarix fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Muhammad Yusuf Bayoniyning “Shajarayi Xorazmshohiy” asari va unda Xorazm tarixining yoritilishi keltirilgan.

Kalit so‘zlar: adabiy muhit, tarixnavislik maktabi, Xorazm inqilobi, tarixiy mezon.

Munis va Ogahiyilar shakllangan ilmiy va adabiy muhitda Muhammad Yusuf Bayoniy ham yashab ijod etdi. U tarixchi sifatida o‘zining «Shajarayi Xorazmshohiy» va «Xorazm tarixi» (ikkinchi asar oxiriga yetmagan) asarlari bilan Xorazm tarixnavislik maktabida nom qoldirdi. Muhammad Yusuf Bayoniy bu tarixiy asarlari bilan Xorazmda uzoq asrlar davom etib kelgan tarixnavislik maktabi an‘analarini davom ettirdi. U Munis va Ogahiyning tarixiy asarlaridagi voqealarni qaytadan yozib to‘ldirdi. O‘z davri voqealari asosida «Shajarayi Xorazmshohiy», «Xorazm tarixi» nomli asarlari bilan xonlik tarixida yangi sahifalarni ochdi. Uning «Shajarayi Xorazmshohiy» nomli asarida Munis va Ogahiyilar tomonidan tavsiflangan qadimgi davrdan to 1873-yilgacha bo‘lgan tarixiy voqeyliklarning bayoni bilan birga, 1873-yildan 1914-yillargacha bo‘lgan voqealar ham tasvirlanadi. Mazmuni va g‘oyaviy yo‘nalishiga ko‘ra bu asar Munis va Ogahiy tarafidan yozilgan tarixiy asarlarning xulosasi va davomi hisoblanadi. Bu mualliflarning asarlari solishtirilganda shu ma‘lum bo‘ldiki, Munis va Ogahiy asarlari dabdali, murakkab til bilan yozilgan bo‘lib, ularda arabcha va forscha so‘zlar va qiyin iboralar ko‘p uchraydi. Bayoniy esa Munis va Ogahiyning asarlarini bir jildga to‘plab, ko‘pchilik uchun tushunarli bo‘lgan soddagina til bilan qayta yozdi. Bu haqda muallif asar so‘zboshisida aytib o‘tadi: «Ogahiy ham Munis Mirobning birodarzadasi va dastparvardasi erdi. Uning uslubida majoz va istiora bilan so‘z bayon etar erdikim, kalomining diqqati sababdin omma xalqi maoniylarin fahm eta olmas erdilar. Ul ham bu yo‘sunda du bora so‘z boshlab, Olloqulixondan to Muhammad Rahimxon II zamonigacha, har xonning voqeotin bir mujallada bayon etib, har birin bir ism bilan mavsum etdi. Ul hazratning (Muhammad Rahimxon II) ayyomi saltanatlaridan ham kam besh-yetti yil voqeotin tahrir silkiga chekdi. Bu nusxalarning maolik fahm etib, borin bir mujalladga jam’ qilmoqg’a ma’mur bo‘ldim».

Bayoniy asarlaridagi ma‘lumotlar ishonchliligi bilan ham ahamiyatlidir. Muallif tarixnavislik haqida shunday yozadi: «Tarix kitobi yozishni bir sharti bor. Tarixiy voqealarni yozuvchi tarafdorlik etmasdan bo‘lgan voqealarni rostlik bilan bayon etishi kerak. Agar rostlik bilan bayon etmasa uning so‘zlari hech bir odamga ma‘qul bo‘lmaydi». Bu so‘zlar Bayoniyning tarix yozish mezoniga rioya etganini ko‘rsatadi. Umuman olganda, muallif asarlarini o‘sha davr tarixiy jarayonlari asosida xolisona yozib qoldirgan. Uning «Shajarayi Xorazmshohiy» asari 16 bobdan iborat. Asarning muqaddimasida uning yaratilish sabablari aytib o‘tilgan. Jumladan, Bayoniy «Shajarayi Xorazmshohiy» asarini yozish buyrug‘ini xondan Tolibxo‘ja ibn Avazberdi orqali 22 juma kuni (1329/1911-yili 10-may) oladi.

Qo‘lyozma Xiva xoni Asfandiyorxon buyrug‘iga ko‘ra ko‘chirilgan. Qo‘lyozmaning 16-varag‘ida oltin suvi va ko‘k bo‘yoqlar bilan bajarilgan unvon mavjud. Mazkur nusxa 1333-yili, zu-l-qa‘da oyining birinchi kuni, (10-sentabr 1915-yili) Usta Juma Niyozning o‘g‘li Muhammad Ya‘qub tomonidan nasta‘liq xatida, fabrika qog‘oziga ko‘chirilgan. Asar 509+6 varaqdan iborat va o‘lchovi 22x29 sm. Ushbu nusxani 1954-yili akademik Y.G‘ulomov Sharqshunoslik institutiga hadya etganligi ma‘lum. Undan oldin mazkur asar qaysi kutubxonada saqlangani ma‘lum emas.

Bayoniyning ikkinchi tarixiy asari «Xorazm tarixi» deb nomlangan bo‘lib, muallif asar muqaddimasida shunday yozgan: «Endi bu kengchilik va farovon zamonda Xorazm xalqi zolimlarning zulmlaridan mutloq qutuldilar va ozod bo‘ldilar, endi tinchlik bilan bu kitobni avvaldan boshlab yozaman, undagi xonlarga xush keladigan ortiqcha so‘zlarni xushomadgo‘yliklarni olib tashlab, zolimlardan qo‘rqib ayta olmagan so‘zlarni rostlik bilan yozaman». Muallifning bu so‘zlaridan asar Xorazm inqilobidan so‘ng, adolat mezoniga asoslanib yozilganligini anglash mumkin.

Bayoniyning «Xorazm tarixi» nomli asari muallif rejasiga binoan 16 bobdan iborat bo‘lishi lozim edi. Asar muallif tomonidan 1339/1920-21-yili yozilgan. Undagi voqealar bayoni 1336/1918-yilgacha, ya‘ni Xiva xoni Asfandiyorning vafotigacha berilishi mo‘ljallangan. Muallifning so‘ziga qaraganda bu asar «Shajarayi Xorazmshohiy»ning to‘ldirilgan varianti edi. Biroq, tavsif etilayotgan asar to‘liq emas. U faqatgina yettinchi bobning boshlanishi xon Eltuzarning (1219-1221/1804-1806y.) hukumati bayoni bilan tugab qoladi. Bundan asar tugallanmay qolgan degan taxmin qilish mumkin. Hozirgacha «Xorazm tarixi»ning yagona nusxasi O‘zbekiston FA Sharqshunoslik institutida saqlanadi. Xati nasta‘liq, qog‘ozi o‘quvchi daftari, hajmi 90+1 varaq, 22x36. Qo‘lyozma nusxasi XX asrning birinchi choragining oxirida ko‘chirilgan. Mazkur nusxaning oxirida A.Nosirov va A.Juvonmardievlarning asarning qimmatini haqidagi qaydlari ham mavjud.

Munis va Ogahiy asarlari singari Bayoniy asarlari ham tadqiqotchilar tomonidan o‘rganilib o‘zining yuksak bahosini olgan. Jumladan, akademik Ya.G‘ulomov Ogahiy yozgan tarixning Bayoniy tomonidan qayta yozilgan qismi (1846-1873) haqida gapirib quyidagilarni yozadi: «Ogahiy asarlaridagi ma‘lumotlarni Bayoniy ma‘lumotlari bilan solishtirib ko‘rilganda katta tafovut yo‘q, ammo Bayoniyda uchraydigan va diqqatga sazovor ba‘zi bir ma‘lumotlar to‘liqroq bo‘lib, Ogahiy asarlarida mukammal emas». Shuningdek tarixchi M.Y.Yo‘ldoshev Bayoniy asarlari haqida: «Bayoniyning asari faktik materiallarning ko‘pligi va voqealarni izchil bayon qilishi jihatidan Munis va Ogahiyning ko‘p tomli qo‘lyozmalariga nisbatan ham qimmatliroqdir»degan so‘zi haqiqatdir.

Munis va Ogahiyilar shakllangan ilmiy va adabiy muhitda Muhammad Yusuf Bayoniy ham yashab ijod etdi. U tarixchi sifatida o‘zining «Shajarayi Xorazmshohiy» va «Xorazm tarixi» (ikkinchi asar oxiriga yetmagan) asarlari bilan Xorazm tarixnavislik maktabida nom qoldirdi. Muhammad Yusuf Bayoniy bu tarixiy asarlari bilan Xorazmda uzoq asrlar davom etib kelgan tarixnavislik maktabi an‘analarini davom ettirdi. U Munis va Ogahiyning tarixiy asarlaridagi voqealarni qaytadan yozib to‘ldirdi. O‘z davri voqealari asosida «Shajarayi Xorazmshohiy», «Xorazm tarixi» nomli asarlari bilan xonlik tarixida yangi sahifalarni ochdi. Uning «Shajarayi Xorazmshohiy» nomli asarida Munis va Ogahiyilar tomonidan tavsiflangan qadimgi davrdan to 1873-yilgacha bo‘lgan tarixiy

voqeyliklarning bayoni bilan birga, 1873-yildan 1914-yillargacha bo‘lgan voqealar ham tasvirlanadi. Bayoniy esa Munis va Ogahiyning asarlarini bir jildga to‘plab, ko‘pchilik uchun tushunarli bo‘lgan sodda til bilan qayta yozdi. Bu haqda muallif asar so‘zboshisida aytib o‘tadi: «Ogahiy ham Munis Mirobning birodarзадasi va dastparvardasi erdi. Uning uslubida majoz va istiora bilan so‘z bayon etar erdikim, kalomining diqqati sababdin omma xalqi maoniylarin fahm eta olmas erdilar. Ul ham bu yo‘sunda du bora so‘z boshlab, Olloqulixon dan to Muhammad Rahimxon II zamonigacha, har xonning voqeotin bir mujallada bayon etib, har birin bir ism bilan mavsum etdi. Ul hazratning (Muhammad Rahimxon II) ayyomi saltanatlaridan ham kam besh-yetti yil voqeotin tahrir silkiga chekdi... Bu nusxalarning maolik fahm etib, borin bir mujalladga jam’ qilmoqg’a ma’mur bo‘ldim».

Bayoniy asarlaridagi ma’lumotlar ishonchliligi bilan ham ahamiyatlidir. Muallif tarixnavislik haqida shunday yozadi: «Tarix kitobi yozishni bir sharti bor. Tarixiy voqealarni yozuvchi tarafdorlik etmasdan bo‘lgan voqealarni rostlik bilan bayon etishi kerak. Agar rostlik bilan bayon etmasa uning so‘zlari hech bir odamga ma’qul bo‘lmaydi». Bu so‘zlar Bayoniyning tarix yozish mezoniga rioya etganini ko‘rsatadi. Umuman olganda, muallif asarlarini o‘sha davr tarixiy jarayonlari asosida xolisona yozib qoldirgan. Uning «Shajarayi Xorazmshohiy» asari 16 bobdan iborat. Asarning muqaddimasida uning yaratilish sabablari aytib o‘tilgan. Jumladan, Bayoniy «Shajarayi Xorazmshohiy» asarini yozish buyrug‘ini xondan Tolibxo‘ja ibn Avazberdi orqali 22 jumod I kuni (1329/1911-yili 10-may) oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.Hasanov S. Xorazm ma’rifati olam ko‘zgusi. –T.: O‘qituvchi, 1996. – B. 294.
- 2.Bayoniy. Shajarayi Xorazmshohiy. – T.: Adabiyot va san’at, 1994. – B. 4.

BERUNIYNING TARIXIY MEROSINING O‘ZBEK DAVLATCHILIGI TARIXIDAGI O‘RNI

Sattorova Saida Sopormetovna

Yangariq tumani 16-son maktabning tarix fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Abu Rayhon Beruniyning tarixiy asarlari va ularning ahamiyati haqida aytib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: tarix, geografiya, g‘ayri din, islom, hind madaniyati, bayram, yahudiylar.

Abu Rayhon Beruniy aniq fanlar, tabiiy fanlar va ijtimoiy fanlarga ham qiziqqan. Beruniyning tarix, geografiyaga taa‘luqli asarlari ham bor. “Mashohir Xavorizm” (“Xorazmning mashhur kishilari”), “Tahqiq mo-li-l-Hind min ma‘qula maqbula fi-l-aql av marzula” (“Hindlarning aqlga sig‘adigan va sig‘maydigan ta‘limotlarini aniqlash”) ya‘ni Hindiston, “Al osor al boqiya an al-qurun al-xoliya” (“qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar”) kitobi va nihoyat 530 savolga javob tariqasida yozilgan “Tafhim” asari.

Abu Rayhon Beruniyning Xorazm tarixi ya‘ni Xorazmning mashhur kishilari asari afsus hozirgi kungacha saqlanib qolmagan. Faqat Abu-l-Fazl Bayhaqiyning “Ma‘sud tarixi” kitobining bir bobidan parcha keltirilgan. Bunda Beruniy Xorazmshoh Abu-l-Abbos Ma‘mun II ning yaxshi fazilatlarini tavsiflab, uning saroyida yetti yil xizmat qilganini hikoya qiladi.

Mahmud G‘aznaviy o‘zining bosqinchilik urushlarini Hindistonday boy mamlakat tomon yo‘naltirdi. U hind xalqini g‘ayri dinlar, islom dushmanlari deb, ularni qirg‘in va talon-taroj etib, asrlar davomida barpo etilgan madaniyatini oyoq osti qiladi. SHunday bir holatda Hindiston va undagi madaniyat hamda fan yutuqlarini rostgo‘ylik, haqqoniylik bilan tasvirlab berish juda qaltis ish bo‘lib, Beruniydan jur‘at va matonattalab qilar edi. Beruniy Hindistonga qilingan yurishlardan birida Mahmudga hamroh bo‘lib borgan. U Hindistonda qachon va qancha vaqt yashagani aniq emas. Ammo Mahmud tomonidan Xorazmdan olib ketilgandan keyin bir oz vaqt Hindistonning shimolidagi Nandia qal‘asida yashagani va u yerda yer shari aylanasini hisoblash maqsadida o‘lchash ishlari olib borgani ma‘lum.

Sanskrit tilini puxta o‘rganib olish Beruniyga hind madaniyati, adabiyoti va Hindistonning o‘sha davridagi mashhur olimlari bilan yaqindan tanishish hamda bu mamlakat haqida shunday o‘lmas va qimmatbaho asar yaratish imkonini berdi. Bu davrda u “Hindiston” asarini yozib tugatdi.

Beruniy o‘zining “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” asarida, o‘ziga ma‘lum bo‘lgan xalqlarning: yunonlar, rumliklar, eroniylar, sug‘diylar, xorazmliklar, harroniylar, qibtiiylar, xristianlar, yahudiylar, islomgacha bo‘lgan arablar va mashhur kunlarini mufassal tasvirlab bergan. Beruniy musulmon olimlari ichida birinchi marta yahudiylar kalendari haqida sistemali ma‘lumot bergan. “Yodgorliklar” chulg‘ab olgan masalalar bular bilan chegaralanib qolmaydi. Unda juda ko‘p tarixiy voqealar, turli millat va dinlarga oid muhim ma‘lumotlar, payg‘ambarlar va soxta payg‘ambarlar, podshohlar, mashhur tarixiy shaxslar va olimlar haqida ham axborotlar berilgan.

Beruniy bu asar nima uchun yozganligi haqida shunday deydi: “Adiblardan biri mendan (turli) xalqlar haqidagi tarixlar, ularning boshlanishlari va shoxobchalari, ya’ni oylar va yillar ustida u tarix egalarining ixtiloflari va bu ixtilof sabablari, mashhur bayramlar, (har xil) vaqtlar va yumushlar uchun belgilangan kunlar, millatlarning ba’zisi amal qilib, ba’zisi amal qilmaydigan boshqa (marosimlar) haqida so’radi va meni imkon boricha ularni juda ravshan bayon etib, o’quvchi fahmlaydigan, (turli) kitoblarni axtarish va kitob egalarini surishtirishga ehtiyoj qolmaydigan (bir asar yozishga) da’vat etdi”. Olim asarni yozganda yolg’onni haqiqatdan farqlab, har bir haqiqatni o’zi tekshirib keyin kiritgan.

“Tafhim” asarining to’liq nomi - “Munajjimlik san’ati negizlarini tushuntirish kitobi”. Asarni odatda qisqacha “Tafhim”, “Astronomiya” va “Astrologiya” nomlari bilan ataladi. Bunga sabab – uning arabcha nomi “Kitob at-tafhim li-avoil sino’a at-tanjim” jumlasida “at-tafhim” va “sino’a at-tanjim” iboralarning mavjudligidir. Bu iboralarning ikkinchisini Yevropa tillariga “astronomiya” yoki “astrologiya” deb tarjima qilinib, asarni ham ko’pincha shu nom bilan atalgan. Lekin SHarqda Beruniyning bu asari “Tafhim” asari bilan mashhurdir. “Tafhim”ning yozilish payti Beruniy ijodining G’aznadagi davriga to’g’ri keladi. XVII asr mashhur turk olimi va fan tarixchisi Hoji Halifa o’zining “Kashfu-z-zunun an asomi al-kitob val-funun” nomli asarida Beruniy “Tafhim”ni xijriy 401 yili (ya’ni milodiy 1030 yili) yozib tugatganligini aytgan. Haqiqatdan ham “Tafhim”ning 195 va 321 savollarida xijriy 420 yil eslatilgan, o’sha savollarning ikkinchisida mazkur yilning 25-ramazon kuni, ya’ni 1029 yil 7 oktyabr, 460 savolida esa “Iskandar erasi”ning (Selevniy era) 1340 yili eslatilgan. Bu ham 1029 yilga to’g’ri keladi. Demak 1029 yili oxirida Beruniy o’z asarini yozib tugatgan. Asarning bizgacha yetib kelganlarining ko’pchiligi arab tilida yozilgan.

Beruniyning boshqa asarlariga nisbatan “Tafhim”ning qo’lyozmalari birmuncha ko’proq saqlangan. Olimning kitobni yozishidan oldiga qo’ygan maqsadi, uning asarini birinchi varaqlarini ochishdanoq sezaladi, asarni xalq ommasiga tushunarli qilish maqsadida uni sodda hamda ixcham savol va javoblar tarzida yozgan, chunki Beruniyning aytishicha, “bu usul yaxshi va tasavvur hosil qilish uchun osondir”. Olimning bu so’zlarida uning metodologik printsiplari va pedagogik qarashlari aniq seziladi. Haqiqatan ham, Beruniy o’z asarini Xorazmlik Rayhona nomli qizga bag’ishlagan, ya’ni u o’z oldiga aniq pedagogik maqsadni qo’ygan. Bu bilan “Tafhim” Beruniyning boshqa asarlari orasida ajralib turadi va o’z konstruksiyasi bilan ulardan farq qiladi. Olim o’z maqsadini amalga oshirilib, asarni sodda va oson til bilan yozgan.

Shunday qilib, Beruniy har bir bobni bayon qilishda avvalo shu bobda mulohaza yuritiladigan fanning asosiy tushunchalarining berishga, ularning ilmiy aspektlarini yoritishga hamda butun asarda beriladigan materiallarni mantiqiy bog’liqlikda bayon qilishga intiladi. CHunonchi, har bir bo’lim yoki bob o’zidan avvalgi va keyingi bilan uzviy bog’lanadi. Bunda Beruniy bir bo’lim yoki bobdan keyingisiga o’tishda ularni mantiqiy jihatdan bog’lash maqsadida, ikkisi uchun umumiy bo’lgan biror masalani yoritadi.

Asarning VI bobi bir qancha qismga ajratilgan, bunday cheklanish savollar va javoblarning mantiqiy izchilligini keltirib chiqaradi. Masalan: Xronologiya: kunlar, oylar, eralar;

Taqvimlar: - Yahudiylarning mashhur kunlari;

- Xristianlarning bayramlari; - Musulmonlarning ulug’ kunlari;

- Forslarning ulug‘ kunlari; - Rumlarning ulug‘ kunlari; - So‘g‘dlar va Xorazmliklarning mashhur kunlari; - Efemeridalar.

Bu bobda Beruniy avvalo kunlarga ta’rif beradi, kunlarni o‘rtacha va tenglangan kunlarga ajratib, to‘xtaladi. Keyin oylarga, turli xalqlarda oylar turlicha nomlanishiga, oylarning boshlarini bir-biriga mos kelishiga ta’rif berib, jadval keltiradi. Oylardan yillarni hosil qilib eralarga o‘tadi. Beruniy turli xalqlarning eralari, eralari orasidagi farqni ko‘rsatib jadval ham keltiradi. Eralardan keyin taqvimlarga to‘xtalib, yahudiylar, xristianlar, musulmonlarning, forslar, rumlar, so‘g‘d va Xorazmliklarning mashhur kunlarini bayon qiladi. Mashhur kunlar haqida ma’lumot bergach ularni belgilab boriladigan efemeridalariga o‘tiladi. Beruniy keltirgan jadvallaridan qanday foydalanish kerakligini ham izoh sifatida tushuntirib o‘tadi.

Mantiqiz izchilligi shundaki kun - oy - yil - era - bayramlar - efemeridalar oddiydan murakkabga tomon, mazmun bir - biriga bog‘langan holda rivojlantirilgan.

Demak, “Tafhim” chuqur ilmiy - metodologik printsiptda tuzilgan asar bo‘lib, uni Beruniy o‘z zamonasining turli fanlarining entsiklopediyasi sifatida yagona mantiqiy tizim ko‘rinishda yozgan.

Asarning VI bobiga “Yodgorliklar”, “Hindiston”, “Xorazm tarixi” kabi tarixiy asarlarining hamma bilishi kerak deb o‘ylagan tarixiy ma’lumotlarni savol-javob tariqasida kiritib, mantiqiy yondashgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abu Rayhon Beruniy tanlangan asarlar Vt 2 kitob “Qonuni Ma’sudiy” 6-11 maqola.
2. Tolstov S.P. Beruniy i yego vremya. –M.: MGU, 1950

GERODOTNING “TARIX” ASARI MASSAGETLAR HAQIDAGI MUHIM MANBA

Aitova Nilufar Narimanovna
Urganch davlat universiteti magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada yunon tarixchisi Geradodning Tarix asarida massagetlar qabilasi bo‘yicha keltirgan dalillari keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: sak, skif, massaget, sug‘d, varvar, Avesto, Gota, Xilmend, Araks.

Gerodotning “Tarix” asarida bizni qiziqtirgan masala sak (skif), massaget, xorasmiy va Xorazm, issedon va day, farf va margush, sug‘d va parikan kabi O‘rta Osiyoda qadimda yashagan o‘troq va ko‘chmanchi xalqlar haqidagi ma’lumotlardir. U Kirning massagetlar ustiga yurishi va halokati sabablarini yoritadi. Skif xalqlari haqidagi ma’lumotlar “Tarix” kitobining 4-jildida beriladi. U Sharq xalqlarini mensimay, “varvar” deb qaramaydi. Uning uchun Sharq insoniyat madaniyati, donishmandlikning o‘chogi, uning fikricha geometriya, oftob soati, qonuniyat, qurollar, yozuv madaniyati kabilar Sharqdan kelgan O‘rta Osiyo xalqlari Yunon-Eron urushlarining ishtiroqchisi sifatida yunon mualliflarini qiziqtirdi va asarlarida ular haqida qimmatli ma’lumotlar beradilar. Masalan, Gerodot “Tarix” kitobida Baqtriya, Baqtra va bohtariylar haqida 13 marta, sug‘dlarni 2 marta, xorazmliklarni 3 marta, saklarni 11 marta, massagetlarni 19 marta tilga olib, ularning moddiy madaniyati, urf-odatlarini, dini va tarixi haqida hikoya qilgan.

Gerodotning qadimgi O‘rta Osiyo to‘g‘risidagi asosiy fikrlari forslarning sak-massagetlarga qarshi yurishlari, Kir II va To‘maris o‘rtasidagi siyosiy munosabatlar, ahamoniy harbiy qo‘shinlari safida ajdodlarimiz jangchilarining faol ishtiroki, ularning yaroq-aslohalari, yo‘lboshchilari, janglarda ularning ko‘rsatgan jasoratlari, ajdodlarimizning ahamoniylar asoratiga tushib katta xiroj to‘lashlari, Akes (Xilmend) daryosi suvlaridan foydalanish masalasida tug‘ilgan majoralar va boshqalar haqida boradi. Gerodot hech qachon O‘rta Osiyo viloyatlari va shaharlarida bo‘lmagan. Shuning uchun uning O‘rta Osiyoni tarixiy geografiyasi haqidagi ma’lumotlari ilmiy izlanishlarni talab qiladi. Masalan, Gerodot massagetlarning hududiy joylashuvi haqida bunday yozadi: “Ular sharqda, quyosh chiqishi yo‘nalishida, Araks daryosining narigi yog‘ida joylashganlar. Araks daryosi Matiyona tog‘laridan boshlab oqadi”. Tadqiqotlardan ma’lumki, Araks-bu Amudaryo. Matiyona tog‘lari – Pomir yoki Hindiqush tog‘laridir. Chunki, Gerodotning yozishicha, Matiyona tog‘larida Hind daryosi boshlanadi.

Gerodot keltirgan mana shu epizoddan kelib chiqib, Tarn, Alxaym, Xenning, Pyankov, G‘ofurov va boshqalar xorazmliklar dastlab Marv-Xirot atrofida yashaganlar, keyinchalik Ahamoniylar siquvi natijasida hozirgi joylariga ko‘chib kelgan bo‘lsalar kerak, deb fikrni yuritganlar. Tadqiqotchilar, ayniqsa V.A.Livshits qadimgi Xorazm tili Avesto tiliga yaqin, degan xulosaga keladi. Shu fikrdagi olimlar (V.V.Struve, I.M.Dyakonov, V.G.Lukonin, M.Meri Boys, S.P.Tolstov, M.Ishakov va boshqalar) Avestoning eng ko‘xna qismlari, ya’ni “Gota” gimnlari Xorazmda yaratilgan, deyilar. Extimol, Gota gimnlari Xoroevada (Xorasmiyada) yaratilib, xorasmiylar uni o‘zlari bilan (miloddan avvalgi VI

asrning oxirgi choragida) Amudaryo kuyi havzalariga olib kelgan, deyish to‘g‘riroqdir. Bu variantda ham Avestoning “Gotolari” xorazmlilar jamoasida yaratilganligini tasdiqlaydi.

O‘rta Osiyo hududida qadimdan ilk davlatlar Qadimgi Xorazm, Baqtriya, So‘g‘diyona, davlatlari mavjud bo‘lgan. Gerodot bua shaharlar va ungi aholi to‘g‘risida o‘z asarida yozib o‘tadi. Jumladan, u Baqtriyani ko‘p tilga oladi. Kir II ning harbiy yurishlariga “Bobil, Baqtriya xalqi, saklar va misrliklar to‘siq bo‘lib turganlar” deb yozadi Gerodot. Gerodot ma‘lumotlarida berilgan “Baqtriya xalqi” tushunchasi ma‘lum bir etnik birlikni anglatadi. Xalq ma‘nosini beruvchi “etnos” so‘zi Gerodot “Tarix”ida ko‘p uchraydi.

Gerodot O‘rta Osiyoning qadimgi xalqlari haqidagi hikoyalarini aynan massagetlardash boshlaydi: “Bu xalqlarni o‘ziga tobe qilgandan so‘ng,- deydi Gerodot- Kir massagatlarni istilo qilish maqsadini o‘z oldiga qo‘ygan. Bu massagetlar, aytishlaricha, jasur va behisob qabiladir. Ular sharqda, quyosh chiqishi yo‘nalishida, Araks daryosining narigi yog‘ida issedonlarga ro‘para bo‘lib joylashganlar. Ba‘zilar ularni skif qabilasi, deb hisoblaydilar. Ba‘zilarning aytishiga ko‘ra, Araks Istradan katta; boshqalar esa, aksincha, bu daryoni kichik deb hisoblaydilar. Araks daryosida orollar ko‘p. Bu orollarda yashovchi odamlar yozda mevali daraxt hosilini yigib, qishga quritadilar. Massagetlar gulxon atrofiga yig‘ilishib, pishgan mevalarni olovga otadilar. Ulardan chiqqan hiddan, ellinlar vino ichib mast bo‘lganlaridek, kayf qiladilar. Olovga qancha ko‘p meva tashlansa, undan chiqadigan hid ko‘payib, badmast bo‘ladilar. So‘ng o‘rinlaridan turib, o‘ynashadilar, ashula aytishadilar. Bu qabilalarning turmush tarzi haqida shunday hikoya qiladilar. Araksning bir o‘zani Kaspiy dengiziga quyiladi. Kaspiy dengizi boshqa suv omborlari bilan bog‘lanmagan dengizdir. “Massagatlarning kiyim-kechaklari skiflarnikiga o‘xshaydi va turmush tarzi ham o‘xshash. Ular otda va piyoda qiladilar. Odatda, ularning qurollari kamon, nayza va jangavor oyboltalardan iborat. Ularning hamma narsalari oltin va misdan ishlangan. Ammo, barcha sanchiq, o‘q va harbiy boltalarning metall qismi misdan ishlangan (bronzadan demoqchi-A.A.), bosh kiyimlari, bel kamari oltin bilan naqshlangan. Ular otlarining egar-jabduqlarini ham ust-boshlari kabi oltin bilan bezatadilar. Temir va kumushdan yasalgan buyumlar ularning ro‘zg‘orida ishlatilmaydi, chunki bu metallar massagatlarning yerlarida umuman uchramaydi. Ammo, ularda oltin va mis juda ko‘p.

“Massagatlarning urf-odatlarini haqida mana nimalarni aytish mumkin: Oiladagi erkaklarning har biri bittadan ayolga uylanadi, ammo, ular oiladagi ayollarning istagani bilan birga jinsiy aloqada bo‘lishi mumkin. Massaget biron bir ayolga ilakishib qolsa, o‘zining o‘qdonini uning yurtasi eshigiga osib, ichkariga kiradi va shundan so‘ng bamayli hatir o‘zga xonadon bekasi bilan jinsiy alokada bo‘lishi mumkin. Ularda inson uchun (hech qanday) qat’iy norma belgilanmagan. Lekin, agar kimki o‘ta qarisa, uning barcha qorindosh-urug‘lari yig‘ilishadilar va qariyoni o‘ldirishib, uning etini qurbonlikka so‘yilgan hayvon g‘o‘shiti bilan birga qaynatib yeydilar. Bunday o‘lim ular uchun eng faxriy o‘lim hisoblanadi. Boshqa sabablar bilan o‘lgan kishilar g‘o‘shiti ular istemol qilmaydilar, ammo yerga ko‘madilar. Massagetlar bug‘day ekmaydilar, chorvachilik va baliqchilik bilan shug‘ullanadilar (Araksda baliq ziyotidan ortiq) hamda sut ichadilar. Massagatlarda ulug‘langan yagona xudo-bu Quyoshdir, Quyoshga ular otni qurbonlik qiladilar, chunki xudoga dunyodagi eng chaqqon-tez chopar jonliqni qurbon qilish lozim deb o‘ylaydilar”.

Miloddan avvalgi 530 yilda Kir II massagetlar ustiga yurish qiladi. Gerodotni yozishicha, shu kezlarda massagetlar podshosi o'lgan bo'lib, uning o'rniga beva xotini-To'maris podsholik qilardi. Gerodot ushbu vokeani kuyidagicha hikoya qiladi: “Massagetlarning podshosi o'lgan shohning bevasi edi. Uning nomi To'maris edi. Kir II uni xotinlikka olish bahonasida, unga sovchilar yubaradi. Ammo, To'maris Kirni unga uylanish uchun emas, balki massagetlar podsholigini egallash uchun shunday qilganini tushunib qoladi va unga rad javob beradi. Kir ayyorlik yo'li bilan o'z maqsadiga yeta olmagach, massagetlar yurtiga ochiq urush e'lon qiladi. Daryodan (Araksdan) qo'shinni o'tkazish uchun podsho solko'prik qurishga buyuradi, ko'prik ustiga esa minora qurdiradi. Kir qo'shinlari bu ishlar bilan bandligida To'maris Kirga vakil yubarib, “Midyalilar podshosi! Ko'prik qurishni to'xtat! Sen oldindan bilmaysanku, bu ishlaring senga foyda keltiradimi yoki yo'q. Shashtingdan qayt, o'z mamlakatingga podsholik qilaver, boshqalar yurtiga ko'z olaytirma. Lekin sen, albatta, maslahatimga ko'nmayсан, tinchlikni uylamay, o'z bilganingdan qolmayсан. Agar sen massagetlar ustiga harbiy yurish qilishni juda istayotgan bo'lsang, daryoga ko'prik qurishni to'xtatginda, daryodan biz tomonga bemalol kechib o'taver, men qo'shinlarimni sohildan uch kunlik yo'l nariga olib ketaman. Agar sen istasang, sohildan uch kunlik yo'l nariga qo'shiningni olib ket, men daryodan kechib o'tay, sening yurtning chegaralarida jangga qilaylik” Shundan so'ng Kir amaldorlari bilan maslohat kengashi o'tkazadi va To'marisni qo'shinlari bilan o'z yerlarida qarshi olishga kelishadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Gerodot. Istoriya v devyati knigax.Perevod i rpemechaniya G.A.Stratanovskogo. L.1972.
2. Markaziy Osiyoda an'anaviy va zamonaviy etnomadaniy jarayonlar. 1-q ism. - T.2005.

SARALASH STANSIYASIDA YUK POYEZDLARINI TUZISH REJASI BUZILISHLARINI BARTARAF ETISHGA SARFLANADIGAN VAQTN ANIQLASH

Shuxrat Xamroqul o‘g‘li Bo‘riyev

Toshkent davlat transport universiteti assistenti

mrshuhrathtc@gmail.com

Dilmurod Baxodirovich Butunov

Toshkent davlat transport universiteti dotsenti, PhD

dilmurodpgups@mail.ru

Muxamedjan Yusupovich Musaev

Toshkent davlat transport universiteti katta o‘qituvchisi

mmuhamedjan@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ishida saralash stansiyasida qayta ishlanuvchi tranzit vagonlar bilan bajariladigan amallar ketma-ketligi sxemasi keltirildi. “Ch” stansiyasida ushbu amallarga sarflanadigan vaqtlar tahlil qilindi. YuPTR buzilishini bartaraf etishga sarflanadigan vaqt va u vagonlar turish vaqtining 24,11% oshishiga sababchi bo‘lishi aniqladi.

Kalit so‘zlar: yuk poyezdlarini tuzish reajsi, YuPTR buzilishi, stansiyada vagonning turish vaqti, tranzit vagon, STM.

Ishlab chiqilgan “Yuk poyezdlarini tuzish rejasi” (YuPTR) bajarilishini nazorat qilish va uning buzilishlari oldini olish har qanday temir yo‘l stansiyasi ish ko‘rsatkichlari bajarilish darajasini oshirish va temir yo‘l transportida vagon oqimlari tezligini oshirish hamda tashish jarayonida samarasiz vaqt yo‘qotishlarini kamaytirish imkoniyatlarini yaratadi [1-5].

YuPTR bajarilishi buzilishlarini o‘z vaqtida tezkorlik bilan tahlil qilish va ular keltirib chiqargan samarasiz vaqt yo‘qotishlarini aniqlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

YuPTR buzilishlarini bartaraf etishga sarflanadigan vaqtni aniqlash uchun “O‘zbekiston temir yo‘llari” AJ tasarrufidagi “Ch” stansiyasida tranzit qayta ishlanuvchi vagonlar bilan bajariladigan amallar (1-rasm) va ularga sarflanadigan vaqtlar tahlil qilindi.

Hozirgi kunda “Ch” stansiyasida tranzit qayta ishlanuvchi vagonlarga ishlov berish va ulardan yangi poyezdlarni tuzish avtomatlashtirilmagan tizimda amalga oshiriladi[2]. Misol uchun vagonlarni kerakli yo‘llarga mahkamlash va saralash tepaligidan tarqatishda tormoz boshmoqlaridan foydalaniladi. Bundan tashqari saralash varog‘ini tuzish ishlari ham inson kuchi yordamida bajariladi. Shu kabi amallarni bajarishga reja bo‘yicha 17 soat vaqt ajratilgan, lekin amalda o‘rtacha 21 soat (2021 yil satatistik ma‘lumotlari bo‘yicha) vaqt sarflanmoqda.

1-rasm. Saralash stansiyasida qayta ishlanuvchi tranzit vagonlar turish vaqti

1-rasmda YuPTR buzilishi kuzatilmagan holatda tranzit vagonlarga ishlov berish texnologiyasining ketma-ketligi keltirilgan. Agar, vagonlarga ishlov berish jarayonida YuPTR buzilishi kuzatiladigan bo'lsa, u holda 2-rasmda ko'rsatilgan kabi amallar bajarilishi mumkin.

Amallar	Poyezd kelishidan oldin	Poyezd kelganidan so'ng							Ijrochilar	
		Vaqt, daqiqa								
		10	20	30	40	50	60	70	80	
1	Yuk poyezdlarini tuzish rejasi	5								STM operatori
2	Yuk poyezdlarini tuzish rejasi buzilishi	5								STM operatori
3	Yuk poyezdlarini tuzish rejasi buzilishlarini aniqlash		15							STM operatori
4	Buzilishni bartaraf etish			15						DSP, DSD
5	Hujjatlarni qayta rasmiylashtirish			15						STM operatori
6	Tashish hujjatlarini maxsus qopdan olish va qopni qayta muhirlash			15						STM operatori
7	Natur varog'i(DU-1)ni qayta rasmiylashtirish			15						STM operatori
8	Tarkibni qayta tekshiruvdan o'tkazish				15					DSD, DSPP
9	Poyezd tormozlarini qisqartirilgan holda tekshirish					30				DSD, DSPP
10	Poyezdni stansiyadan jo'natish							4		DSP
	Umumiy						85			

2-rasm. YuPTR buzilishini bartaraf etish ishlari ketma-ketligi va ularga sarflanadigan vaqtlar

2-rasmda ma'lum bir yo'nalishga tuzilgan poyezd tarkibida boshqa yo'nalishga boruvchi vagon aniqlangan holatda YuPTR buzilishini bartaraf etish texnologiyasi keltirilgan. Ushbu buzilishini bartaraf etishga o'rtacha 85 daqiqa vaqt sarflanishi aniqlandi.

Aniqlangan YuPTR buzilishi vaqtining tranzit qayta ishlanuvchi vagonlar turish vaqtiga ta'sir qilish darajasi 3-rasmda keltirildi.

3-rasm. “Ch” stansiyasida tranzit qayta ishlanuvchi vagonlar turish vaqti

3-rasmdan shuni xulosa qilish mumkinki, “Ch” stansiyasida tranzit qayta ishlanuvchi vagonlar turish vaqti rejaga nisbatan amalda 4 soat (17,65%)ga YuPTR buzilishi sodir bo'lganda esa, 5,4 soatga (24,11%) ga ortib ketmoqda. Demak, YuPTR buzilishi natijasida hosil bo'lgan samarasiz vaqt yo'qotishlari (2-rasm) saralash stansiyasi asosiy ish ko'rsatkichlari bajarilishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va o'z navbatida stansiya ish jarayonida yuqori yuklanganlikni keltirib chiqaradi. Bundan tashqari foydalanish harajatlarining ham ortib ketishiga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Butunov D., Buriyev Sh., Pardayeva U. *Non-productive time losses in sorting park operation*, The scientific heritage, Vol 1, No 74 (74), rr. 28-31, (2021), DOI: 10.24412/9215-0365-2021-74-1-28-31 (<http://www.scientific-heritage.com/wp-content/uploads/2021/09/The-scientific-heritage-No-74-74-2021-Vol-1.pdf>)
2. Butunov D.B. Improvement of technical experimental methods for organization of wagon flows and management evaluation at sorting stations. Dis. ... doc. Phil. (PhD). Tashkent: TashIIT. – 2019. – 187 p.
3. Bo'riyev, S.X., Butunov, D.B., & Ikramov, G.S. (2021). Determination of causes of disorders of full train formation plan. *Academic Research in Educational Sciences*, 2(11), 331-338. doi: 10.24412/2181-1385-2021-11-331-338 https://ares.uz/storage/app/media/2021/Vol_2_No_11/331-338.pdf
4. Bo'riyev, S.X., & Butunov, D.B. (2021). The process of meeting wagons at the station “Ch” research. *Academic research in educational sciences*, 2(9), 438-444. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2021-9-438-444>

1. Butunov, Dilmurod Baxodirovich; Aripov, Nodir Kodirovich; and Bashirova, Alfiya Mirkhatimovna (2020) “*Systematization of factors influencing during processing of wagons at the sorting station*” *Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers*: Vol. 16: Iss. 2, Article 10. (<https://uzjournals.edu.uz/tashiit/vol16/iss2/10/>)

IES VA AESLARDA SUV RESURSINING O‘RNI

Xamrayev Og‘abek Oybek o‘g‘li, Sultonov Bobur Farhod o‘g‘li
Urganch davlat universiteti Texnika fakulteti Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va
elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo‘yicha) ta’lim yo‘nalishi 2-bosqich talabalari
Tel: +99891 277 47 27
E-mail: ogabekxamrayev678@gamil.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada mamlakatimizda ishlab chiqarilgan elektr energiyasining asosiy qismi (83%) organik va yadroviy yoqilg‘idan foydalangan holda issiqlik elektr stantsiyalariga to‘g‘ri kelishi, hamda elektr energiyasini ishlab chiqarishning o‘shishi nafaqat yangi quvvatlarning ishga tushirilishi, balki mavjud uskunalarning ishonchliligi va uzluksiz ishlashi bilan ham bog‘liq hisoblanadi. IES va AES hozirda asosan yuqori va o‘ta yuqori parametrlarda ishlaydi. IES va AES larda agregatlarning birlik quvvati va umuman, elektr stantsiyalarining quvvatlari ortib bormoqda. Bularning barchasi elektr stantsiyasining asosiy agregatlarining samaradorligi va ishonchligiga qo‘yiladigan talablarni oshirishi to‘g‘risida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: IES, AES, energetika, quvvat, turbina, bug‘, korroziya, izolyatsiya, issiqlik o‘tkazuvchanlik.

Suv va bug‘ – bu IES va AES ning suv va bug‘ yo‘llarida issiqlik tashuvchisi. Blokli elektr stantsiyalari uchun uzoq muddatli uzluksiz ishlashni ta‘minlash zarurati elementlarning hech bo‘lmaganda birining shikastlanishi yoki ishlamay qolishi muqarrar ravishda butun agregatning ishdan chiqishiga olib keladi. Suv rejimidagi nuqsonlar tufayli katta agregatning qisqa muddat favqulodda o‘chirilishi (parametrlari kamaytirilgan turbinli agregatning uzoq muddat ishlashi) ishlab chiqarilgan elektr energiyasi narxini oshiradi. Suv muammosining ahamiyatini aniqlaydigan omillardan biri bu qozon agregatining bug‘ hosil qiluvchi quvvatlarining issiqlik yuklarining sezilarli darajada oshishi bo‘lib, buning uchun isitish yuzalarida cho‘kmalarning ruxsat etilgan miqdorini qat‘iy cheklashni talab qiladi bu sirtlarning metallining ishonchli harorat rejimi va shu bilan qozon agregati ishining davomiyligi. Depozitlarni kamaytirish uchun elektr stantsiyasining suv yo‘liga kiradigan iflosliklar va birinchi navbatda asosiy uskunalar va yordamchi uskunalarning korroziya mahsulotlarini kamaytirish kerak. Shuningdek, elektr stantsiyasining bug‘ – suv traktiga eng zararli aralashmalarning ta‘sirini yo‘q qiladigan yoki ta‘sirini cheklaydigan turli reaktivlarni tizimli ravishda kiritish kerak. Yuqori bosimli turbinalar pichoqlarning ifloslanishiga juda sezgir bo‘lganligi sababli, ularning oqim yo‘llarining konlar orqali siljishi tufayli quvvat pasayishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun bug‘ sifatini yaxshilash kerak.

Bug‘ parametrlarining oshishi bilan qobiq hosil bo‘lishining fizik - kimyoviy jarayonlari, bug‘ning ifloslanishi va metall korroziyasi tezlashadi, bu esa qozon agregatining ichki yuzasi va bug‘ turbinalarining oqimi yo‘llarining tozaligini saqlashni qiyinlashtiradi.

Shunday qilib, elektr stantsiyasida suvni tozalash katta ahamiyatga ega. Bundan tashqari, IESlarning oqilona suv rejimini tashkil etish masalalari ularning gidrodinamik xususiyatlari, alohida issiqlik uzatish elementlarida issiqlik uzatish jarayonlari va bug‘

ifloslanishining fizik - kimyoviy jarayonlari bilan chambarchas bog‘liq holda ko‘rib chiqilishi kerak.

Issiqlik elektr stantsiyalarining suv muammosini hal qilishda yuqori va o‘ta kritik bosimga o‘tish bug‘lanish, issiqlik almashinuvi, qozon quvurlaridagi bug‘ aralashmasining gidrodinamikasi sharoitlarini sezilarli darajada o‘zgartirishi katta ahamiyatga ega. Masalan, bosim oshishi bilan suv bug‘ining zichligi keskin oshadi, bug‘ chiqaruvchi quvurlardagi bug‘ - suv aralashmasining tezligi pasayadi, sirt tarangligi va suvning qotishqoqligi pasayadi, bu esa korroziyaning shakllanishiga yordam beradi. Suv bug‘ining zichligi oshishi bilan uning qozon suvidagi har xil kimyoviy birikmalarni eritish qobiliyati oshadi, bu esa suvdagi noorganik aralashmalarni sezilarli darajada olib tashlashga olib keladi.

IESlarda suv ishlatiladi:

qozonlarda, bug‘latgichlarda bug‘ ishlab chiqarish uchun; bug‘ turbinasi kondensatorlarida va boshqa issiqlik almashtirgichlarda chiqadigan bug‘ning kondensatsiyasi uchun; chiqadigan suvni va tutun chiqindilarining podshipniklarini sovutish uchun; markaziy isitish tarmoqlari va issiq suv ta‘minoti tarmoqlarida ishlaydigan issiqlik tashuvchisi sifatida.

Qozonxonalarda olingan va keyin turbinalarda ishlatiladigan suv bug‘lari kondensatsiyalanadi yoki kamaytirilgan parametrli bug‘ shaklida sanoat va kommunal korxonalarda texnologik jarayonlar, isitish va ventilyatsiya uchun ishlatiladi. Issiqlik elektr stantsiyalari sanoat korxonalari va shaharlarni issiqlik va elektr energiyasi bilan markazlashtirilgan ta‘minlash uchun mo‘ljallangan. Elektr va issiqlikning bunday kombinatsiyalangan ishlab chiqarilishi bilan alohida elektr ta‘minoti, ya‘ni IESda elektr energiyasi ishlab chiqarish va mahalliy qozonxonalaridan issiqlik ishlab chiqarish bilan solishtirganda, sezilarli darajada yoqilg‘i tejashga erishiladi. Shuning uchun issiqlik va elektr energiyasi katta sarflanadigan hududlarda (shaharlarda) keng tarqalgan.

Issiqlik energetikasida asosiy issiqlik tashuvchisi suv va undan hosil bo‘lgan bug‘ hisoblanadi. Bug‘ qozoniga ozuqa suvi bilan kiradigan va issiq suv qozoniga tarmoqdan kiradigan aralashmalar issiqlik almashinuvi yuzasida past issiqlik qatlamlarini hosil qiladi, ular sirtni ichkaridan izolyatsiya qiladi. Korroziya jarayonlari, o‘z navbatida, suvga kiradigan aralashmalarning qo‘shimcha manbai hisoblanadi. Natijada, termal qarshilik devorlar, issiqlik o‘tkazuvchanligi pasayadi va natijada tutun gazlarining harorati ko‘tariladi, bu esa qozon samaradorligining pasayishiga va yoqilg‘ining ortiqcha sarflanishiga olib keladi. Quvurlar metallining haroratining haddan tashqari oshishi bilan ularning kuchi favqulodda holat paydo bo‘lgunga qadar kamayadi. Barabanli qozonlarda past va o‘rta bosimda iflosliklar bug‘ ichiga faqat qozon suvining tomchilari tushishi natijasida kiradi, ya‘ni, agar apparatni quritish etarli darajada samarali bo‘lmasada yuqori bosim iflosliklar bug‘da eriy boshlaydi va qanchalik intensiv bo‘lsa, bosim va birinchi navbatda, kremniy kislotasi shuncha yuqori bo‘ladi. Shuning uchun bosim oshishi bilan ozuqa va qo‘shimcha suv sifatiga talablar sezilarli darajada oshadi. Suv rejimining ishonchliligiga qo‘yiladigan talablar qoidalarida suv rejimi normalari ko‘rinishida tuzilgan texnik operatsiya elektr stantsiyalari va tarmoqlar (PTE) va bug‘ va issiq suv qozonlarini qurish va xavfsiz ishlatish qoidalarida. Depozitlarning mavjudligi uskunani tozalashni talab qiladi va bu mashaqqatli va qimmat operatsiya. Shunday qilib, suvni tozalash har qanday qozonxonaning zarur atributidir. Qozonxonadagi suv rejimining umumiy kontseptsiyasi bilan birlashtirilgan qozonxonada kanallarining alohida

bo‘linmalari va qismlarida suv va bug‘ning tozaligi uning ishining samaradorligi va ishonchliligiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi.

Energiya sohasidagi eng muhim masalalardan biri IESlarda suvni tozalash edi va shunday bo‘lib qolmoqda. Energiya korxonalarida uchun suv ularning ishining asosiy manbai hisoblanadi va shuning uchun uning tarkibiga juda yuqori talablar qo‘yiladi. Issiqlik elektr stansiyasiga yetkazib beriladigan suvning sifati uning ishlashiga juda kuchli ta’sir ko‘rsatadi. Qattiq suv bug‘ va gaz qozonxonalari, shuningdek, shaharni issiqlik va issiq suv bilan ta’minlaydigan issiqlik elektr stantsiyalarining bug‘ turbinalari uchun juda jiddiy muammoga aylanmoqda. IES - issiqlik elektr stantsiyasi nafaqat shaharni issiqlik bilan ta’minlaydigan, balki uylarimiz va korxonalarimizni issiq suv bilan ta’minlaydigan issiqlik stansiyasining bir turi. Bunda elektr stantsiyasi kondensatsiyalanadigan elektr stantsiyasi sifatida ishlab chiqilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Muhammadiyev.M.M., Urishev B.U. Gidroenergetik qurilmalar. Darslik.- Toshkent: - Fan va texnologiya. 2013.
2. Muhammadiyev.M.M. Tashmatov.X.K. Gidroenergetika izlanishlari. Darslik.– Toshkent: - IQTISOD - MOLIYA. 2011.
3. Mamajonov.M. Nasoslar va nasos stansiyalari. Darslik. - Toshkent: - Fan va texnologiya. 2013.
4. Использование водной энергии: Учебник для вузов/ Под ред. Ю.С. Васильева.–СПб: Энергоатомиздат, 1995.
5. Badalov.A.S., Uralov.B.R., Zenkova.V.A., Shaazizov.F.Sh. Gidroelektrostansiyalar. O‘quv qo‘llanma. - Toshkent: TIMI, 2009.
6. Елистратов.В.В. Гидроэлектростанции малой мощности. Учебное пособие.– СПб.: Изд. Политехника, 2004.

ҚАНДЛИ ДИАБЕТ ФОНИДАГИ БЕМОРЛАРДА ЎТКИР ИРИДОЦИКЛИТНИ ДАВОЛАШДА ҚОНДАГИ ҚАНД МИҚДОРИНING ДАВОЛАНИШГА ТАЪСИРИ АХАМИЯТИ

Мамажанов Хуршид Халматжанович
профессор Икрамов Азиз Фозилович

Андижон давлат тиббиёт институти, офтальмология кафедраси

Аннотация: қандли диабет касаллиги хозирда аҳоли орасида изчиллик билан тез тарқаб бораётган сурункали эндокрин касаллиги бўлиб, меҳнатга лаёқатли аҳолини тез орада ногиронликка чиқарувчи асоратлари билан беморда оғир кечмоқда. Қандли диабетнинг 1 – тип ва 2 – тип турлари мавжуд, қондаги қанд миқдорини тўғри назорат қилмаслик ўткир яллиғланиш касалликларини даволаниш вақтини чўзилишига ва кўриш ўткирлигини пасайишига туртки бўлади. Биз беморлар орасида олиб борилган тадқиқотимиз орқали қондаги қанд миқдорини тўғри назорат қилиниши касалликнинг тез батараф этишини кўрсатиб берамиз.

Калит сўзлар: қандли диабет, ўткир иридоциклит, асоратлар, 1 – тип, 2 – тип, қанд миқдори, кўриш ўткирлиги.

Мавзунинг долзарблиги: Иридоциклит – бу кўз олмасининг рангдор қавати ва киприксимон тананинг яллиғланиш касаллигидир. кўз касалликларининг 0,05%ини ташкил этади. Кўз олдинги рангдор қаватининг гавхарга ёпишиб қолиши ва мугуз қават ички деворида преципитатларнинг вужудга келиши тезлик билан офтальмологик ёрдамни кўрсатишни талаб этади. Кўп ҳолатларда беморнинг касалликка нисбатан эътиборсизлиги вақтида офтальмолог шифокорга мурожаат қилмаслиги касалликнинг оғир асоратларига олиб келади. Айниқса эндофтальмит, сурункали увеит, рандор қават формасининг аномалияси, шишасимон тананинг лойқаланиши, ретинопатия кабилар. Қандли диабет фонидаги беморларда бу касаллик оғир кечиб юқоридаги асоратлар тезроқ келиб чиқади. Қандли диабет касаллигида иммун тизимининг сезиларли даражада пасайиб кетиши ва яллиғланиш касалликларининг орқага қайтиши секинлик билан амалга оширилишини ҳисобга олсак, хозирги кунда ўткир иридоциклитни даволашда шифокордан юқори маҳоратни талаб этилади. Шунинг учун бундай ҳолатларда шифокор офтальмологнинг асосий вазифаси қандли диабет беморларда ўткир иридоциклит келиб чиққанда самарали ва асоратларга олиб келмайдиган даволаш тактикасини олиб боришдир. Қандли диабетга чалинган беморда ўткир иридоциклитни даволашда офтальмолог шифокор нафақат кўз олмасини патологик ҳолатига балки беморнинг умумий аҳолига хусусан қандли диабетнинг бемор умумий ҳолатига қай даражада таъсир этганини ҳам ҳисобга олиш зазур. Бундай ҳолатларда ўткир яллиғланиш касалликларини даволашда эндокринолог шифокор билан ҳамкорликда олиб борилса мақсадга мувофиқ бўлади.

Тадқиқот мақсади: Ўткир иридоциклитни даволашда қондаги қанд миқдорини пасайтириш касалликни даволашдаги самарасини ва унинг оғир асоратларини профилактикасидаги ўрнини аниқлаш.

Тадқиқотнинг материал ва усуллари: Тадқиқот Андижон вилоят эндокринология диспансерида олиб борилди. Тадқиқот учун 22 та бемор олинди. Улардан 10(45,5%) таси аёллар, эркаклар 12та(54,5%). Ёши 18 – 57 гача. Беморларнинг қандли диабет билан касалланиш стажи 8 – 25 йил. Беморларнинг 19(86%) таси қандли диабетнинг 2-типига, 3(14%) таси қандли диабетнинг 1-типига мансуб. 2-тип беморларнинг 11(58%) таси қондаги қанд миқдорини инсулин инъекциясини олиш орқали бошқаради, қолган 8(42%) таси қондаги қанд миқдорини таблетка ва капсулалар орқали назорат қилади. Беморларда ўткир иридоциклит бошланиши 2 – 3 кунни ташкил қилган. Беморлар аввал иридоциклит билан хасталанмаган. Беморлар сўзига кўра ўткир иридоциклитни келиб чиқиши юқори нафас йўллариини ўткир яллиғланиши сабаб деб билмоқда. Хаммасида битта кўз (22та) касалланган. Ўткир иридоциклитдан сўнг кўриш ўткирлиги 0,09 – 0,5ни ташкил этмоқда. Шифохоналарда ўткир иридоциклитни даволашда биринчи навбатда кўз қорачиғини кенгайтириш мақсадида мидриатик томчилар, касаллик кўзғатувчисига қарши антибактериал препаратлар ва парабульбар равишда дексаметазоннинг 0,4% ли эритмасидан 0,5 мл юбориш каби даволаш усулидан қўлланилмоқда. Шифохонада қандли диабет беморларда ўткир иридоциклитни даволашда юқорида айтилган даволаш муолажалари олиб борилди. Беморларга даволаш мобайнида дексаметазон 0,4% - 0,3мл + лидокаин гидрохлорид 2%-0,2мл + цефазолин 500мг-0,5мл аралашмасидан иборат препаратни парабульбар юборилди. Цефазолин 500мг навокаин 05%-5млда эритилди. Эндокринолог шифокор билан бирга қондаги қанд миқдори назорат қилинди. Тадқиқот давомида беморларнинг қон ивиши, тана харорати, артериал қон босими, кўриш ўткирлиги, кўз ички босими, кўз олмасини ташқи тузилиш ҳолати ва кўз туби текширилиб борилди.

Тадқиқот натижалари: беморларнинг 18 (82%) таси 8 – кундан сўнг касаллик тўлиқ батараф этилди, ахволи яхшиланди. Уларда қондаги қанд миқдори 8 кун мобайнида 6 – 8 ммоль/л ни ташкил этди. Бундан ташқари даволаш мобайнида умумий тана харорати, артериал қон босими, қон ивиши, кўз ички босими, кўз олмаси ташқи ва ички тузилишлари, кўриш ўткирлигида патологик томонга силжишлар кузатилмади. Қолган 4 (18%)тасида даволаш жараёни 10 кунгача давом этди. Беморлар қандли диабетнинг 2 – типини инсулин олувчилардир. Уларда қондаги қанд миқдори 10 кун мобайнида 10 – 12 ммоль/л ни ташкил этди. Беморларда кўриш ўткирлиги 13 – 15 кундан сўнг мидриатиклар таъсири тугагач, ўткир иридоциклитдан олдинги ҳолатга қайтди. Кўриш ўткирлиги пасаймади, асоратлар белгилари кузатилмади.

Хулоса: Қандли диабет фонидаги беморларда ўткир яллиғланиш касалликларини даволашда қондаги қанд миқдорини нормал ҳолатда олиб бориш ва гипергликэмия келиб чиқмаслини назорат қилиб бориш муҳим аҳамиятга эга. Қанд миқдори 10 ммоль/л дан ошмагандагина ўткир иридоциклит тўлиқ даволанилади ва кўриш ўткирлиги тикланади. Аксинча гипергликэмия ҳолатларида даволаниш вақти чўзилиши ва касаллик асоратларини келиб чиқишига шароит яратилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Буянов *В.М.* Лекарственное насыщение лимфатической системы / В.М. Буянов. — М., 1991. — С. 198.
2. Дедов.И.И., Шестакова.М.В., Миленькая.Т.М. Сахарный диабет: ретинопатия, нефропатия. М.: Медицина. 2001. 176 с.
3. Елсукова.О.С., Никитина.Е.А., Журавлева.О.Л. Изучение коморбидной патологии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа // Человек и лекарство – Казахстан. 2015. №12 (58). С. 126-129.
4. Метревели.Д.С., Сулханишвили.М.З., Маргвелашвили.М.З. Распространенность ретинопатии среди больных сахарным.

LOGISTIK MARKAZLARNING PAYDO BO‘LISHI, TURLARI, FUNKSIYALARI VA ULARNING HUDUD IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI AHAMIYATI

Orzukulova Zumrad Abduxoliq qizi

**Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti tayanch doktoranti,
zumrad.orzuqulova@mail.ru**

Annotatsiya: Maqolada mamlakatimizdagi yangi barpo etilayotgan logistik markazlarning hududlarning rivojlanishidagi roli haqida bayon etilgan. Logistik markazlarning paydo bo‘lish tarixi, funksiyalari va turlariga to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: logistik markaz, logistik operatsiyalar, logistik firmalar, yuklar, jo‘natmalar, xizmatlar.

Bugungi kunda mamlakatimiz iqtisodiyotida logistik markazlarning hududlar rivojlanishida tobora o‘z o‘rnini mustahkamlab borayotganligi sir emas. Logistik markazlarning hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi ahamiyati haqida to‘xtalishdan oldin mazkur terminning ta’rifi, paydo bo‘lish tarixi, klassifikatsiyasiga qisqacha to‘xtalib o‘tsak.

Logistik markaz atamasi ko‘pgina olimlarning ilmiy ishlarida, internet manbalarida transport-logistika markazlari atamasi bilan teng kuchli yoki o‘zaro bog‘lik tushunchalar sifatida qo‘llaniladi. Logistik markaz atamasi ilmiy adabiyotlarda 1980-yillardan boshlab paydo bo‘la boshladi. Ilk bora logistik markaz atamasini 1984-yilda R.Tress tomonidan boshqa logistik tashkilotlardan farq qiluvchi alohida tashkilot sifatida ishlatgan. Muallifning ta’kidlashicha logistik markaz doirasida bir qancha transport va logistik xizmatlarni ko‘rsatuvchi mustaqil firmalar faoliyat olib borib, ular o‘zaro hamkorlik qiladi. Logistik markazning ta’rifi domiy ravishda omborxonaga joylashtirish va saqlash, jo‘natish bilan chambarchas bog‘liq bo‘ladi. Zero logistika atamasining paydo bo‘lish tarixi bevosita zaxiralarni omborlarda saqlashga borib taqaladi. Logistik markaz haqidagi mavjud ta’riflarni aynan qaysi kriteriyaga qarab ta’rif berilayotganligiga ko‘ra ikki guruhga bo‘lish mumkin. Birinchi guruhga logistik markazni transport infratuzilmasi jihatdan qaraydigan olimlar bergan ta’riflarni, ikkinchi guruhga esa logistik markazni biznes faoliyatini rivojlartiruvchi turtki sifatida qaraydigan olimlarni kiritish mumkin. Aynan ikkinchi guruh olimlari logistik markazlarni mavjud kompaniyalarni rivojlantirishga va ular joylashgan hududlar iqtisodiyoti rivojiga ta’sir etuvchi omil sifatida qaraydilar. Bu guruhga kiruvchi ayrim ta’riflarni keltirib o‘tamiz.

Logistik markaz – keng qamrovli xizmatlar ko‘rsatuvchi firmalardan tashkil topgan, yaxlit bir hududdagi yagona terminal bo‘lib, yuklarni saqlash, qayta ishlash, axborot oqimini boshqarish, bojxona xizmatlari, yuklarni transportirovka qilish bilan bog‘liq qarorlarni qabul qiladi. (ABLcompany, 2019).

Logistik markaz – mahalliy va xalqaro tranzit maqsadida transport, logistik va tovarlarni taqsimlash bilan aloqador barcha operatsiyalarni amalga oshiradigan turli kompaniyalar joylashgan maxsus hududdagi hab (hub)(EUROPLATFORMS EEIG, 2004).

Bizning fikrimizcha, logistik markaz – muayyan hududda yuklarni saqlash, qayta ishlash, mahalliy va xalqaro tashish bilan bog‘liq transport, axborot oqimi, bojxona, bank, sug‘urta kabi rasmiylashtirish masalalarini tashkil etuvchi turli firmalarni ularning mustaqilligiga ta’sir qilmagan holda o‘zida jamlovchi tashkilot. Uning asosiy maqsadi yuklarni yetkazish xarajatlarini hamda logistik zanjirdagi operatsiyalar uchun ketadigan vaqt sarfini qisqartirish.

Mazkur markazlarning paydo bo‘lish tarixiy ildizini qadimgi Misrda ilk don omborlarining paydo bo‘lishi bilan bog‘lash mumkin. Bu omborlar dastlab faqat ocharchilikni oldini olish uchun qo‘llanilgan bo‘lsa, keyinchalik misrliklar boshqa davlatlar bilan oldi sotdi qilishi, ulgurji va chakana savdoni farqlay boshlashlari, buxgalteriya hisobi elementlarini qo‘llay boshlashlari natijasida omborlar soni oshdi va ularning vazifalari ham takomillashib bordi. Birinchi va Ikkinchi Jahon urushi davrida ham omborxonalar asosan zaxiralarni saqlash uchun mo‘ljallangan edi. 1980-1990-yillarga kelib distribyutorlar, ulgurji va chakana savdo bilan shug‘illanuvchi firmalar faoliyatida iqtisodiyot va boshqaruv metodlaridagi o‘zgarishlar tufayli tub burilish boshlandi. Buni bevosita hozirgi bizga ma’lum bo‘lgan logistik markazlarning ilk namunalarining paydo bo‘lish davri edi deb hisoblash mumkin.

Birinchi logistik markazning paydo bo‘lishi ko‘p manbalarda yirik logistik kompleks yoki terminallarning yaratilishi g‘oyasi bilan bog‘liq deb hisoblanadi. Jumladan, Myakenkiy S.V ning fikricha dunyodagi birinchi logistik kompleks 1950-yilda AQShning Atlanta shtatidagi Delta aeroporti hisoblanib , unda yuklarni saqlash, tashish va bu jarayonlarni boshqaruvchi markazlar faoliyati tashkil etilgan edi. Bu logistik kompleksni hozirgi logistik markazlarning eng soddasiga o‘xshatish mumkin bo‘lib, uni logistik markazlarning paydo bo‘lishida ilk yetakchi siftda e’tirof etish mumkin. Sharapov.S.A esa o‘zining ilmiy ishida yirik logistik terminallar kompleksining paydo bo‘lish g‘oyasini 1960-yilda Fransiyaga borib taqalishini ta’kidlagan. Unga ko‘ra davlat, savdo palatalari va ishlab chiqarish kompaniyalari bilan hamkorlikda tashkil etgan Parijdagi «Garonor» logistik markazi birinchi hisoblanib undan keyin Yevropaning boshqa davlatlarida ham paydo bo‘lgan. Todua.V.A. va Belnitskiy.D.S.larning 2020-yilda chop etilgan maqolasida esa Yevropadagi birinchi logistik markaz Germaniya hududida, Bavariyada Ingolshad shahrida paydo bo‘lganligi aytiladi.

A.Y.Kurovaning fikricha, 1971-yilda Italiyada ilk tashkil etilgan «Interporto Bologna» logistik markazi hozirgi zamonaviy logistik markazning birinchi ko‘rinishi hisoblanadi. Bundan ko‘rinib turibdiki logistik markazlarning paydo bo‘lish tarixida aniq bir sana va markaz nomi yetakchilik qilmaydi. Bunga sabab logistik markaz atamasining turlicha talqin qilinishi hamda bunday markazlarning funksiyalarining qaysi birini asosiy deb qarashda olimlarning turlicha yondoshganliklaridir. Misol uchun, Atlantadagi Delta aeroporti dastlab pochta yetkazib berishda mamlakatda yetakchilikni qo‘lga kiritib, shtab kvartirasini Jorjiyadan Atlantaga o‘tkazdi hamda mazkur tarmoqdagi boshqa raqiblarini yutib yuborib logistik markazga aylandi. Bunda asosiy etibor qulay joylashuvni tanlash va yirik firmaga aylanishga qaratilgan edi. Fransiyadagi logistik markazning tashkil etilishidan ko‘zlangan

asosiy maqsad esa urushdan keyin Parijda qisqarib ketgan tovar oqimini yana qayta tiklash edi. Germaniyada logistik markazlarning tashkil etilish konsepsiyasining asosiy maqsadi esa mahalliy va intermodal yo'llarni rivojlantirish, butun logistik xizmatlar kompleksi bozorida sinergetik effektga ega bo'lish hisoblangan.

Logistik markazlar o'z mohiyatiga ko'ra muayyan funksiyalarni bajaradi. Ularni to'rtta katta guruhga bo'lish mumkin:

1. Logistik funksiyasi deyilganda yuklarni saqlash, tashish bilan bog'liq logistik operatsiyalarni tashkil qilish, yuk jo'natuvchilar, brokerlar, agentlar va eltuvchilar o'rtasida integratsion logistik tizimi tashkil qilish nazarda tutiladi.

2. Moliyaviy funksiyasi deganda esa logistik operatsiyalarni moliyalashtirish bilan bog'liq, yuklarni, transport vositalarni sug'urtalash, bojxona, kredit, baholash bilan bog'liq xizmatlarni tizimli tashkil etish tushuniladi.

3. Yordamchi funksiyasi yuk jo'natuvchi kompaniyalar bilan transportirovkani tashkil qilish, yukning hajmiga ko'ra konteyner, transport tanlash, marketing, logistik konsultatsiya, transportlarni texnik ta'mirlash va saqlash bilan bog'liq xizmatlarni o'z ichiga oladi.

4. IT va ma'lumotlarni boshqarish funksiyasi- saqlash va tashish bilan bog'liq ma'lumotlarni boshqarish, logistik operatsiyalarni avtomatlashtirish, telekommunikatsiya xizmatlarini tashkil etish.

Logistik markazlarni turlari haqida gapirganda ularni odatda xizmat ko'rsatish geografiyasiga ko'ra mahalliy va xalqaro, yuklarni saqlash va qayta ishlash hajmiga ko'ra, joylashgan maydoniga ko'ra katta, o'rtacha kichik turlari haqida ko'p to'xtalib o'tiladi. Umuman olganda logistik markazlarni quyidagi 5 kriteriya bo'yicha klassifikatsiyasi uning turlari haqida nisbatan to'liq tasavvur hosil qilish imkonini beradi (Kisperska-Moroń & Krzyżaniak, 2009).

Jadval №1 Logistik markazlar klassifikatsiyasi.

Klassifikatsiya kriteriyasi	Logistik markaz turi
Hududiy yaxlitlik bo'yicha	Birlashgan
	Modulli
Egalik shakliga ko'ra	Tarqoq
	Xususiy
Qayta ishlanadigan yuklarni turi bo'yicha	Davlat-xususiy sherikchilikda
	Universal
	Muayyan tarmoqqa mansub
Transportning mavjudligiga ko'ra	Maxsus
	Yakka turdagi transportdan foydalanuvchi
	Intermodal

Mamlakatimizda hozirgi kunda transport-logistika xizmatlarini xalqaro standartlar darajasiga olib chiqish maqsadida 5 ta xalqaro logistik markazlar tashkil etilgan. Ular Navoiy xalqaro intermodal logistik markazi- xabi, Angren, Termiz, Toshkent va Pop xalqaro

logistika markazlari faoliyat yuritadi. Geografik joylashuv nuqtai nazaridan qaraydigan bo‘lsak, mamlakatimizning shimoli-sharqiy qismida logistik markazlar ancha zich joylashgan bo‘lib, g‘arbga borgan sari ular ancha siyraklashgan. V iloyatlar kesimida qaraydigan bo‘lsak, «O‘ztemiryo‘lkonteyner» AJ ma’lumotlariga asosan uning tarkibidagi logistik markazlarning Qoraqalpog‘iston Respublikasi xududida 1 ta, Xorazm viloyatida 2 ta, Buxoroda 3 ta, Navoiyda 1 ta, Samarqandda 1 ta, Qashqadaryoda 2 ta, Surxandaryoda 1 ta, Jizzaxda 1 ta, Sirdaryoda 1 ta, Toshkentda 6 ta, Namanganda 1 ta, Andijonda 2 ta, Farg‘onada 2 tasi joylashgan. Bu markazlar temir yul transportiga asosanlag yuk tashishlar va saqlash bilan xarakterlanadi. Mazkur markazlardan 24 tasi bevosita «O‘ztemiryo‘lkonteyner» AJ rasmiy saytida xaritada aks ettirilgan va ular 4 ta kategoriya bo‘yicha alohida belgilar bilan belgilangan. Bu logistik markazlarning 10 tasida bojxona omborlari mavjud bulgan, 15 tasi katta xajmdagi yuk konteynerlari, o‘rtacha xajmdagi yuk konteynerlari, barcha turdagi vagon va xizmatlarni ko‘rsatuvchi (ular orasida 9 tasi faqat shu kategoriyada kolgan 6 tasi esa xam bojxona omborlari xam katta xajmdagi yuk konteynerlari, o‘rtacha xajmdagi yuk konteynerlari, barcha turdagi vagon va xizmatlarni ko‘rsatuvchi 2 ta kategoriyani o‘zida jamlaydi). 5 tasi barcha turdagi vagon va xizmatlarni ko‘rsatuvchi, 4 tasi esa katta xajmdagi yuk konteynerlari va barcha turdagi vagon va xizmatlarni ko‘rsatuvchi markazlar bo‘lib bu 4 ta markaz bojxona omborlariga ega bo‘lgan markazlar kategoriyasini ham o‘z ichiga olgan. Hozirgi kunda Respublikamizda Andijon viloyati Xo‘jaobod tumanida bir kecha kunduzda 350-400 ta transport vositasini qabul qilish imkoniga ega “Do‘stlik” logistika markazi qurilmoqda.

Logistik markazlarning hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi ahamiyati quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

1. Hududda yo‘l-transport infratuzilmasi holati yaxshilanadi.
2. Hududiy YaIMdagi logistik xizmatlar ulushi ortadi.
3. Hududning investitsion jozibadorligi otradi.
4. Logistik firmalar, operatorlar soni ortib, yangi ish o‘rinlari yaratiladi. Nafaqat mazkur hududda balki qo‘shni hududagi ishchi kuchlarini jalb qilish imkoni paydo bo‘ladi.
5. Hududagi aholi yashash turmush forovonligi darajasi oshadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Курова.А.Ю. «Организационно-методическое обеспечение процессов формирования и функционирования логистических центров » Москва. 2015.
2. Мьякенький.С.В. «История создания логистических центров» 2018.
3. Orzuqulova.Z.A. “O‘zbekistonda transport-logistika sohasi: bugungi holati, muammolar va ularning yechimlari”, Logistika va iqtisodiyot elektron jurnali. 2022-yil № 2 son 361-379 betlar.
4. Годуа.В.А. «Особенности формирования логистических центров в Германии и Италии», Транспортные системы и технологии. 2020.
5. Шарапов.С.А. Основные предпосылки для реализации проекта «создание межрегиональных мультимодальных логистических центров».2011.
6. Waldemar.W.Budner, «Pawlicka Logistics centre – location and its significance for the city» EPSBS 2019.

OG‘IR ATLETIKACHI SPORTCHILARNI TAYYORLASHDA ULARGA QO‘YILADIGAN YUKLAMA VA UNING TURLARI

Ismailov Mahmudbek Nodirbek o‘g‘li
Urganch davlat universiteti talabasi
E-mail: ismailovmahmudjon@bk.ru

Annotatsiya: Ushbu tezisda og‘ir atletikachilarga mashg‘ulot jarayonida qo‘yilgan yuklamalar hamda haftalik va oylik sikl tuzish yuzasidan tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Sport, og‘ir atletika, mashg‘ulot, yuklama, sikl, mashq, og‘irlik, kuch.

Sport natijalarining o‘ssishi ko‘p jihatdan mashg‘ulot yuklamasi qanchalik to‘g‘ri tanlanganligiga bog‘liq. Og‘ir atletikada mashg‘ulot yuklamasi og‘irlik kattaligi, yuklama hajmi, takrorlashlar soni, qo‘llaniladigan mashqlar soni, mushak faoliyati rejimi va ba‘zi boshqa omillar bilan tavsiflanadi. Og‘irlik ko‘tarishda og‘irlik kattaligi – bu sportchi organizmiga ta‘sir qilishning sifat va son jihatlaridir. Shundan kelib chiqadiki, sportchi organizmining faoliyat yuritish darajasi ko‘pincha qo‘zg‘atuvchining maxsus ta‘siri kattaligiga bog‘liq. Uning sifat jihati son jihatidan, og‘irlik vaznidan ajralmasdir. Sportchi organizmining ichki sharoitlari umumiy va maxsus ish qobiliyatining namoyon bo‘lishi bilan bog‘liq. O‘z navbatida, mushak ishi, mushak zo‘riqishlari xususiyati ko‘p jihatdan sportchi organizmining ma‘lum bir qo‘zg‘atuvchiga bo‘lgan javob reaksiyasini shakllantiradi.

Samarali mashg‘ulot rejalarini tuzish uchun yuklamalarning shunday son parametrlari kerakki, ular uni yanada to‘liqroq ifodalashi lozim: birinchidan, bajarilgan mashg‘ulot hajmi va shiddati to‘g‘risida zarur axborot berishi; ikkinchidan, turli malaka va vazn toifasidagi og‘ir atletikachilar uchun davomiyligi har xil bo‘lgan mashg‘ulot sikllarini baholashga mos kelishi (aks holda guruh uchun reja tuzib bo‘lmaydi); uchinchidan, rejalashtirish oddiy, qulay bo‘lishi zarur. Og‘ir atletika mushak kuchlanishlarining yuqori shiddati, bajariladigan harakatlar koordinatsiyasining murakkabligi va boshqa omillar bilan ifodalanadi.

Yuklama shiddati og‘ir atletikadagi yuklamalar bilan uzviy bog‘liq bo‘ladi. Yuklama shiddatini optimal chegaralarda oshirish sport natijalarining yaxshilanishiga olib keladi. Lekin yuklama hajmiga ham taalluqli holda har bir sportchiga ma‘lum bir mashg‘ulot davri uchun o‘zining optimal yuklama shiddati mavjud. Bu chegarani oshirish yoki kamaytirish sportdagi yutuqlarga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Optimal yuklama shiddati barqaror emas. Yuqori malakali sportchilarda bu omilni tadqiq qilish natijalariga asoslanib, mashg‘ulotlarda yuklama shiddatining 20-25% gacha atrofida bo‘lishini maqsadga muvofiq deb hisoblash mumkin. Mashg‘ulotlarda kuchni rivojlantirish maqsadida yuklama shiddatining yetakchi ahamiyatini tan ola turib, bir vaqtning o‘zida sportchilar yuklamaning boshqa omillariga befarq bo‘lishi mumkin emas. Aks holda, maksimal kuchlanishlar bilan kechadigan mashg‘ulot u qadar samarali bo‘lmaydi. Haqiqatda esa boshqacha manzara kuzatiladi. Klassik mashqlarda maksimal ko‘tarishlarga butun yuklamaning faqat 4-6 % ketadi. Yordamchi mashqlar bilan birga butun mashg‘ulot yuklamasining 20-25% ni tashkil etadi. Vaqti-vaqti bilan 1 dan 6 gacha ko‘tarishlar, ya‘ni sportchilar tomonidan bitta yondashishda 1 dan 5-6 martagacha ko‘tariladigan maksimal va kichik vazndagi shtanga bilan bajariladigan mashg‘ulot o‘ta ta‘sirli bo‘ladi

Og‘ir atletikada yuklamalar va dam olishni tizimli uyg‘unlashtirish juda muhim qoida bo‘lib, mashg‘ulotlarning umumiy samarasi oxir-oqibat unga bog‘liq bo‘ladi. Mashg‘ulotlar orasida turli xil dam olish variantlari (to‘liq, qattiq va super tiklanish), shuningdek, yuklamalarning kattaliklari hamda yo‘nalishlarini boshqara turib, mashg‘ulotlarni yetarlicha tez-tez, nisbatan kata shiddat bilan o‘tkazgan holda maksimal samaraga erishish mumkin. Buning ustiga, tezkor ish qobiliyati har xil tomonlarining tiklanishi geteraxron tarzda (har xil vaqtda) sodir bo‘lishini e‘tiborga olib, haftalik sikl yoki bir kunlik mashg‘ulotlar bo‘lmasligi hamda ijobiy samaraga erishilishi zarur.

Sportda mashg‘ulot yuklamasi hajmi deganda mashg‘ulot yoki qandaydir mashg‘ulot sikli davomida bajarilgan ish yig‘indisi, yoki ma‘lum bir suratda va ma‘lum bir oraliqlar bilan bajariladigan mashg‘ulot ishiga sarflanadigan vaqt miqdori tushuniladi. Og‘ir atletikada butun mashg‘ulot yoki hafta, oylik mobaynida har bir mashqda ko‘tarilgan kilogrammlar yig‘indisi yuklama hajmiga kiradi. Masalan, agar sportchi bitta yondashishda 5 marotaba ketma-ket 100 kg og‘irlikdagi shtangani ko‘targan bo‘lsa, u tomonidan bajarilgan yuklama hajmi 500 kg ga teng deb hisoblanadi. Yuklamani kilogrammometrlarda aniqroq ifodalash mumkin. Ushbu holda ko‘tariladigan vazn kattaligi ko‘tarish balandligiga ko‘paytiriladi. Sportchi bo‘y ko‘rsatkichini bilgan holda turli xil mashqlarda shtanga ko‘tarish balandligini topish oson.

Dast ko‘tarishdagi yuklama nafaqat klassik dast ko‘tarishni, balki dast ko‘tarish uchun maxsus-yordamchi mashqlarni tik holatda ko‘tarish, yarim cho‘kkalash, osilib turgan holatdan va h.k.lami o‘z ichiga oladi. Sportchilarning shaxsiy qobiliyatlariga qarab dast ko‘tarishda shtanga ko‘tarishlar soni birmuncha o‘zgarishi ham mumkin. Dast ko‘tarish texnikasini takomillashtirish zarur bo‘lgan sportchilar mashg‘ulotlarga dast ko‘tarish uchun maxsus-yordamchi mashqlarni ko‘proq kiritadilar. Dast ko‘tarishni yaxshi bajaradigan sportchilar boshqa mashqlarga e‘tiborni qaratadilar. Biroq shuni nazarda tutish kerakki, dast ko‘tarishda ko‘tarishlar sonining ancha kamayib ketishi va ularning boshqa mashqlarda ko‘payishi dast ko‘tarishda natijalar o‘sishining pasayib ketishiga olib keladi.

Siltab ko‘tarishdagi yuklama - bu nafaqat klassik siltab ko‘tarish, balki boshqa maxsus-yordamchi mashqlar hamdir: yarim cho‘kkalab ko‘krakka ko‘tarish, ko‘krakdan siltab hamda siqib ko‘tarish va h.k. Shtangani ko‘krakdan siltab ko‘tarish soni bir oy ichida kichik toifali sportchilarda 138 ni tashkil etadi, yuqori malakaga ega sportchilar ko‘krakdan siltab ko‘tarish mashqini alohida bajarmaydilar. Shtangani klassik va boshqa usulda ko‘tarish soni ma‘lum malakaga ega sportchilar uchun hamma vazn toifasidagi sportchilarda bir xil. Musobaqalar boshlanishidan ikki-uch oy oldin har xil vazn toifasida yosh sportchilar birmuncha ko‘proq, kattalar esa karnroq og‘irlikdagi shtangani ko‘krakka ko‘taradilar.

Mashg‘ulot yuklamasini rejalashtirish o‘zining xususiyatlariga ega va nafaqat maxsus ish hajmiga, balki sportchi organizmi funksional holatining shaxsiy xususiyatlariga bog‘liq. Har bir sportchi u yoki bu ishni bajarishda o‘ziga xos xususiyatlari bilan ajralib turadi va bu xususiyatlar doimiy emas, ular sportchi holatining o‘sishi, yoshi, shuningdek, ko‘pgina tashqi va boshqa ichki sabablarga bog‘liq holda o‘zgarib turadi.

Haftalik sikllarda yuklama hajmi. Yuklamani rejalashtirishda murabbiy va sportchining eng muhim vazifasi yuklamani aynan asosiy deb atash mumkin bo‘lgan haftalik siklda oqilona taqsimlashdan iborat. Agar oylik mashg‘ulot siklida yuklamani taqsimlashda xatoliklarga yo‘l qo‘yilgan bo‘lsa, bu alohida haftalik sikllarni tuzishda yo‘l qo‘yilgan xatolarga qaraganda natijalarning o‘sishida kam darajada aks etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Matkarimov.R.M. Og‘ir atletika nazariyasi va uslubiyati. Toshkent: «O‘zbekiston» NMIU, 2015. - 200 b.
2. Salomov.R.S Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. T.:“ITA-PRESS”, 2015. 296 b.
3. Дворкин.Л..С Тяжелая атлетика. М. : Советский спорт, 2005. — 600 с.

ANTIK DAVR QADIMGI XORAZM SAVDO ALOQALARI TARIXINING MANBALARDA AKS ETISHI

Bobojonova Gulhayo Abdirim qizi
Urganch davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada antik davrda Xorazmning boshqa hududlar bilan olib brogan o‘zaro aloqalari haqida ma’lumotlar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: iqtisodiy aloqala, savdo markazi, siyosiy, madaniy, savdo-sotiq, Ko‘zaliqir, Qal’aliqir-1, Oybo‘g‘irqal’a, Dingilja

Miloddan avvalgi V asr oxirlarida Xorazmning Markaziy Osiyo janubiy hududlari bilan iqtisodiy aloqalari to‘liq shakllanadi va bu hududlar orqali Ahmoniylarning yirik savdo markazlari bilan aloqalar olib borilgan. Miloddan avvalgi IV asr birinchi yarmida Xorazmni Ahamoniylarning g‘arbiy viloyatlari bilan bog‘lovchi va Sariqamish hamda Uzboy orqali Kaspiy dengizga olib boruvchi suv yo‘li yuzaga keldiki, bu aloqalar rivojlanib, butun miloddan avvalgi IV-II asrlar madaniy qiyofasiga ta’sir qildi. Bundan tashqari, Xorazmning o‘z mustaqilligini yo‘qotib Ahamoniylar tarkibiga kirishining o‘zi ham bir qator ijobiy o‘zgarishlarga olib keldiki, bu o‘zgarishlar savdo-sotiq aloqalarining taraqqiy qilishiga ta’sir qilmasdan qolmasdi. Birinchidan, Xorazm juda yuksak madaniyat yaratgan Old Osiyo xalqlari ta’sir doirasiga tortildi, ikkinchidan kuchli markazlashgan hokimiyatning mavjudligi dehqonchilikning va unga bog‘liq holda hunarmandchilikning rivojlanishiga olib keldi, uchinchidan, iqtisodiy sohalarda o‘zaro tajriba almashish jarayoni, bu sohalarning yanada rivojlanishini ta’minladi; to‘rtinchidan, xorazmliklarning Ahamoniylarning siyosiy jarayoniga tortilishi va ularning yurishlarida qatnashishlarida, dehqonchilik madaniyati yuksak taraqqiy qilgan Bobil va Misr, hunarmandchilik yuksak taraqqiy qilgan Yunoniston va Kichik Osiyo mamlakatlari Xorazmning xo‘jalik va madaniy hayotiga, ayniqsa, hunarmandchilik ishlab chiqarishi rivojiga ozgina bo‘lsa ham, o‘z ta’sirini o‘tkazmasdan qolmasdilar. Va nihoyat, eng asosiysi yagona ulkan hududda, yagona bozorning mavjudligi Xorazmning bu mamlakatlar bilan olib boradigan savdo-sotiq aloqalarining rivojida eng muhim omil bo‘ldi.

Arxeologik tadqiqotlar natijasida Xorazm hududida bu davrga oid shaharlar savdo markazlarining kam bo‘lishini ko‘rsatsa ham, bu shaharlardan topilgan materiallarning o‘ziyoq savdo-sotiq aloqalarining qanday darajada bo‘lganligini ko‘rsatadi. Miloddan avvalgi VII-IV asrlarga oid Ko‘zaliqir, Qal’aliqir-1, Oybo‘g‘irqal’a va Dingilja yodgorliklaridan temir ishlash, kulolchilik ustaxonalari qoldiqlari topildi. Bundan tashqari, miloddan avvalgi V asrga oid sopol idishlarga nisbatan juda sifatli, bu xol buyumlarning faqat ichki ehtiyoj uchun ishlab chiqarilmasdan, chetga chiqarish uchun mo‘ljallanganligidan dalolat beradi. Dingilja yodgorligidan feruzadan marjon ishlash ustaxonasining topilishi esa yuqoridagi Xorazmdan chetga ko‘plab feruza chiqarilganligi to‘g‘risidagi ma’lumotning yana bir tasdig‘idir. SHimoli-G‘arbiy Turkmaniston hududida, ko‘proq yuqori Uzboyning miloddan avvalgi IV asr va III-II asr yodgorliklarida ko‘plab Xorazm sopol buyumlari uchraydi.

Bundan tashqari bu hududga Xorazmdan bezak buyumlari va mayda tosh idishlar ham keltirilgan.

Umuman, VI-V asrlardagi jarayonlar Xorazmning miloddan avvalgi IV-milodiy IV asrlardagi taraqqiyotiga zamin bo'lgan. Xorazm bu davrda har tomonlama rivojlanib, o'z taraqqiyotining cho'qqisiga chiqadi.

Xorazmda miloddan avvalgi IV va milodiy IV asrlar savdo shaharlarining soni juda ko'paygan. Jonbosqal'a, Bozorqal'a, Qo'yqirilganqal'a, Ayozaqal'a, Qo'rg'oshinqal'a, Tuproqqal'a, Jildikqal'a, Xiva, Xazorasp va shu kabi shaharlar savdo markazlari bo'lib, bu yodgorliklardan topilgan materiallar, ayniqsa, marjon bezaklar ba'zi xulosalar chiqarish uchun imkon beradi. Topilgan marjonlarning ko'pchiligi chetdan – Suriya, Misr va SHimoliy Qora dengiz bo'ylaridan keltirilgan. Qo'yqirilganqal'adan topilgan ayol tasvirlangan va bolali maymun haykalchalari Hindistondan keltirilgan.

Ayniqsa, bu davrda Xorazmning ulkan Kushon imperiyasi tarkibiga kirishi uchun hatto uzoq Hindiston bilan ham savdo-sotiq aloqalarini o'rnatish imkonini berdi.

Kushon davrida Buyuk Ipak yo'lining to'la shakllanib bo'lishi ham savdo-sotiq rivojiga turtki bo'ldi.

Miloddan avvalgi I asr, milodiy I asrdan boshlab Xorazm o'z tangasini zarb qila boshladiki, bu o'z navbatida, ichki savdoning rivojlanishiga imkon yaratdi.

Aynan Kushon davridan boshlab Xorazm yirik tranzit savdo markazlari-dan biriga aylangan.

Markaziy Osiyoning Amudaryo bo'yi hududlaridan va I-II asrlarda suv oqa boshlagan Uzboy orqali Hindistondan Kaspiy dengizga va hatto Kavkazorti orqali Qora dengiz bo'yiga savdo yo'li o'tgan. Uzboy qirg'oqlari bo'ylab Igdiqal'a tomon hind-kaspiy suv yo'li orqali to'xtovsiz savdo-sotiq aloqalari amalga oshirilgan. Masalan, Ichonlidepa va Qal'aliqir II yodgorliklarida olib borilgan arxeologik qazuv natijasida Kavkazorti hunarmandchilik markazlarida tayyorlangan kulolchilik buyumlari topilgan.

Buyuk Ipak yo'lining janubiy tarmog'i orqali, Xorazmga Afg'onistondan serdolik-tosh marjonlar, Hindistondan turli xil terrakot va suyak haykalchalar keltirilgan. Qo'yqirilganqal'a va Jonbosqal'ani arxeologik tekshirish davomida Misr chinnisidan ishlangan uzum boshi shaklidagi bezak buyumlar, marjonlar va xudo Bess haykalchasi topilgan. Bu buyumlar Xorazm shaharlariga ellinistik davrda, Buyuk Kushonlar zamonida faollashgan g'arb bilan bo'ladigan savdo tufayligina keltirilishi mumkin edi. Tranzit savdo Xorazm shaharlari farovonligining o'sishiga imkon beradi.

Ammo IV asrda boshlangan “xalqlarning buyuk ko'chishi” va quldorlik tuzumining inqirozi bilan bog'liq jarayonlar Xorazmning butun ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga kuchli ta'sir qilib, iqtisodiy hayotda tushkunlik davri boshlandi. Bu jarayon savdo-sotiq aloqalariga ham kuchli ta'sir ko'rsatishi natijasida, savdo shaharlarining soni keskin kamayib ketadi. IV-V asrlarda Amudaryo suv oqimining o'zgarishi va bu bilan bog'liq xolda chapqirg'oq Xorazm hamda shimoli-g'arbiy Turkmaniston yerlarining qurib qolishi natijasida g'arbgacha – Eronga yo'nalgan savdo yo'li faoliyati to'xtab qoladi va faqat rivojlangan o'rta asrlarga kelib, bu yo'l yana tiklanadi.

Chap qirg'oq Xorazmning Sariqamish soyligida olib borilgan arxeologik tadqiqotlar natijasida, uning g'arbiy chegara qismida miloddan avvalgi VII asrdan milodiy V asrlargacha

bo‘lgan davrda yashagan ko‘chmanchi va yarim ko‘chmanchi axoliga mansub ko‘plagan yodgorliklar topildi. Bu yodgorliklardan topilgan turli xil buyumlar, ularda yashagan axolining Xorazm voxasi bilan keng ko‘chmanchilar dunyosi o‘rtasidagi savdo-sotiq aloqalarida katta rol o‘ynaganligi, shuningdek Xorazmning harbiy tayanchi bo‘lganligini ko‘rsatadi. O‘sha buyumlarning sifatiga qaraganda, bu markaz o‘z ehtiyojini qondirishdan tashqari, chetga ham mol chiqargan va bu orqali Xorazmning ham ko‘chmanchilar bilan savdosidagi ehtiyojini qondirgan. Ammo V asrda Sariqamish bo‘yi Amudaryo del’tasi oqimining to‘xtab qolishi bilan bu savdo markazlari o‘z faoliyatini to‘xtatgan.

Miloddan avvalgi IV-III asrlardayoq ko‘chmanchilar bilan bo‘ladigan savdoning asosiy yo‘llarini nazorat qiluvchi – Devkeskan, Oybug‘urqala kabi chegara qal’alari mavjud bo‘lib, yangi davrgacha bu yo‘llar hech qanday o‘zgarishsiz faoliyat yuritgan. Natijada bu chegara qal’alari o‘ziga xos savdo markazlariga aylanganlar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Мамбетуллаев М.М. О торговых связях Хорезма в древности и средневековье. Города и каравансарай на трассах... С. 44
2. Ртвеладзе Э. Великий Шелковый путь. Энциклопедический справочник: Древность и раннее средневековье. –Т.: 1999. С. 23.
3. Толстов С.П. Qadimgi Xorazm madaniyatini izlab. 1964. 127-128; 172; 371-betlar.

XORAZM HUNARMANDCHILIGINING IJTIMOYIY - IQTISODIY ALOQALAR TIZIMIDAGI O‘RNI

Baxtiyorova Nafisa Ulug‘bek qizi
Urganch davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xorazm hunarmandchiligini rivojlanish bosqichlari keltirilgan. Xorazm hunarmandchiligi hamda uning yo‘nalishlari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: siyosiy, iqtisodiy, madaniy, sopolchilik, shishasozlik, to‘qimachilik, toshga ishlov berish, arxeologik, tarixshunoslik, etnografik.

Xorazmning o‘rta asrlar davridagi siyosiy, iqtisodiy va madaniy yutuqlari alohida mavqega ega bo‘lgan. O‘rta asrlarlarda jamiyatdagi ijtimoiy va iqtisodiy o‘zgarishlar hunarmandchilik sohaslarining taraqqiyotiga ham ta’sir qildi. O‘rganilayotgan davrda Xorazm nafaqat Markaziy Osiyodagi, balki Sharqdagi iqtisodiy, madaniy va siyosiy jihatdan rivojlangan vohalardan biri edi. Vohaning shahar va qishloqlarida hunarmandchilik markazlari qizg‘in faoliyat olib borgan. Bu davrda hunarmandchilik tarmoqlarining rivoji vohada iqtisodiy va madaniy hayot taraqqiyotiga zamin yaratdi. Ayniqsa, o‘rta asrlarlarda Xorazmda hunarmandchilikning sopolchilik, shishasozlik, to‘qimachilik, toshga ishlov berish, metallsozlik sohalari mahsulotlarini ishlab chiqarish alohida ahamiyatga ega bo‘lgan.

Tarixiy jarayonning uzluksiz rivojlanishi, ishlab chiqarish kuchlari taraqqiyotining muntazam davom etishi, ko‘chmanchilar dashtidagi migratsiya jarayonlari, geografik joylashuv omillari va, nihoyat, siyosiy hamda madaniy hayotdagi o‘zgarishlar hunarmandchilik sohasida ham katta yutuqlarga olib keldi.

Xorazmning o‘rta asrlar davridagi ishlab chiqarish munosabatlari, iqtisodiy va madaniy hayotida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan hunarmandchilik tarmoqlari va uning mahsulot turlari, xom ashyo manbalari arxeologik, tarixshunoslik, etnografik adabiyotlarda maxsus tadqiqot ob’ekti sifatida o‘rganilmagan edi.

Mazkur ma’lumotlarni ilmiy tahlillar asosida umumlashtirib, mavzuni atroflicha o‘rganib, tarixshunoslik lavhasini yaratish ushbu tadqiqotning ahamiyatli manbaviy asosi hisoblandi. Albatta, o‘rta asrlar davri Xorazm hunarmandchiligi hamda uning Markaziy Osiyo va xalqaro iqtisodiy, madaniy aloqalardagi o‘rni va ahamiyati masalasiga asosiy e’tiborni qaratamiz.

Alohida qayd etish lozimki, hunarmandchilik tarmoqlarining rivojlanishida Xorazmdagi rivojlangan sug‘orma dehqonchilikning ham ta’siri kuchli bo‘lgan. O‘rta asrlarlarda vohada 1,8 mln. ga yer maydoni sug‘orma dehqonchilik bilan band bo‘lgan. Bu davrda o‘zlashtirilgan maydonlar aholining o‘sishi hisobiga kengayadi. Vohaning janubiy mintaqasida oldingi antik davrga xos bo‘lgan aholining zich joylashuvi davom etadi. Antik davrdagi sayoz va o‘zani keng kanallar o‘rniga chuqur, lekin o‘zani nisbatan torroq kanallar paydo bo‘ldi. Yer relefidan yuqorida joylashgan cho‘l va adirlarga suv chiqaradigan maxsus qurilma – chig‘irlar o‘rnatiladi.

Dehqonchilik va sun’iy sug‘orishning rivoji mehnat qurollarining takomillashuvi va keng tarqalishiga olib keldi. Qishloq xo‘jaligining barcha tarmoqlarida omoch, bel, ketmon,

o‘roq, bolta kabi mehnat quollaridan foydalanildi, asrlar davomida mehnatning takomillashuvi tufayli ularning rivojlanish dinamikasi o‘zgarib bordi. Yuqorida qayd qilinganidek, XIII–XIV asrlarga kelib Xorazmda to‘rt burchakli, tig‘i yoysimon, o‘zaro simmetrik joylashgan tepki quloqchalariga ega yangi belkurak turi shakllandi. Bu quroldan nafaqat dehqonchilikda, balki qurilish ishlarida ham “kapcha” sifatida foydalanilgan.

O‘roqlar ham bog‘bon pichoqlari singari tig‘ shakli bilan ajralib turgan. XII–XIV asrlarda pichoqlarning yangi turi – “bog‘bon pichoqlari” shakllanib, ulardan turli maqsadlarda (bog‘chilik, ko‘nchilik) foydalanilganligini ilgari ko‘rib o‘tgan edik. Bu jarayon Xorazm sharoitida mehnat faoliyati va hunarmandchilik madaniyatida o‘zgaruvchanlik holati mavjudligini ko‘rsatadi.

Hunarmandchilikning temirchilik sohasida tayyorlangan mahsulot turlarining bir guruhi duradgorlik asbob-uskunalari bo‘lib, bolta, tesha, arra, randalar yog‘ochga ishlov berish, uy-ro‘zg‘or buyumlari yasash, ot-ulovlar uchun egar-jabduqlar tayyorlash, kemasozlik sohasida ishlatilgan. Vohada tayyorlangan oltin va kumushdan ishlangan egar-jabduqlar Misrga qadar tashqi savdoga chiqarilgan.

Hunarmandchilikda va xo‘jalik ishlarida keng foydalanilgan mehnat quollaridan biri bu prujinali va oshiq-moshiqli qaychilar ekanligidan xabardormiz. Birinchi guruhdagi qaychilar ko‘chmanchi chorvadorlar yodgorliklaridan ko‘plab topilgan. Prujinali qaychilar ilk temir davridan ma‘lum va ulardan qo‘y junini qirqish jarayonida ko‘proq foydalanilgan. Oshiq-moshiqli qaychilarning tuzilishi hozirgi zamon qaychilariga o‘xshash, ular ham qadimdan ma‘lum, mil. avv. I asrda Rimda, milodiy III–IV asrlarda Eron hududlarida ulardan keng foydalanilgan. Qaychilar o‘rta asrlar Xorazm yodgorliklaridan Jigarband, Mizdahkon va Talayxon ota karvon saroyida qayd qilingan. Ularning tahlili ayrim mahsulot turlari Xorazmda ishlab chiqarilib, atrofda chiqarilgan chorvadorlar tomonidan sotib olinganligini ko‘rsatadi. Ya‘ni o‘rganilayotgan davrda Xorazm o‘troq aholi va ko‘chmanchi chorvadorlar manfaatlarini birlashtiruvchi hunarmandchilik markazi vazifasini o‘tagan.

Temir hunarmandchiligi mahsulotlarining bir guruhini qulf va kalitlar tashkil qilishini yuqorida ko‘rib o‘tgan edik. Jigarband madaniy qatlamlarida qayd qilingan qulf yarim silindrsimon shaklda bo‘lib, bronza qoplama bilan qoplangan. Boshqa bir silindrsimon prujinali qulf Mizdahkonning “Sharqiy mahalla II” mavzesidagi xonadan topilgan.

Yuqorida ta‘rifi keltirilgan, I.V.Savitskiy nomidagi Qoraqalpog‘iston Respublikasi San‘at muzey zaxirasida saqlanayotgan to‘g‘ri burchakli temir qulf va tuxumsimon bezatilgan, uchi egri mis kalit ham shular jumlasidandir. To‘g‘ri to‘rt burchakli sterjen shaklidagi ikki tishli, tomchisimon dastali kalit Jigarband, Ustyurtdagi Xorazm karvon-saroylari – Ajigeldi va Qushbuloq yodgorliklarida qayd qilingan.

Xorazm topilmalariga o‘xshash qulf, kalitlar Afrosiyob, Oq Beshim (Qirg‘iziston), Dehiston (Turkmaniston), Qadimgi Rus, Volga bo‘yi Bulg‘oriyasi va Oltin O‘rda yodgorliklaridan ham topilgan. Mo‘g‘ullar davrigacha Yevrosiyo hududida qulfsozlikning bir nechta markazlari bo‘lgan. Jumladan, yozma manbalar va arxeologik ma‘lumotlar Markaziy Osiyoda Xorazm, Sharqiy Yevropada Bulg‘or, Bilyar shaharlaridan temir va bronza qulflar chiqarilganligini ta‘kidlaydi.

Al-Maqdisiyning yuqorida qayd qilingan asaridagi Xorazmda mustahkam va tarang o‘q yo‘ylar hamda qulflar yasalishi, kemalar qurilishi haqidagi ma‘lumotlari, az-

Zamaxshariyning “Muqaddimat ul-adab” asaridagi atamalar orasida “kulfchi” kasbining tilga olinishi ham vohada temirchilik hunarmandchiligi ixtisoslashganligining yana bir dalilidir.

Umuman, oʻrta asrlarlarda Xorazm temirchilik mahsulotlarini bozorbop darajada chiqargan va madaniy aloqalar tizimida oʻz mavqeyiga ega boʻlgan hudud edi. Bu fikrni boshqa maʼlumotlar asosida ham asoslash mumkin.

Yozma manbalardagi maʼlumotlar bu davrda Xorazmda qurol-aslahalar va harbiy mashinalar ishlab chiqarish yuqori darajada boʻlganligini koʻrsatadi. Albatta, harbiy mashinalarni qurishda turli hunarmandchilik mahsulotlaridan ham keng foydalanilgandan tashqari, harbiy qurol-aslahalar va moslamalar ushbu sohaga ixtisoslashgan hunarmandlar tomonidan ishlab chiqarilgan. Bu boradagi yozma manbalar maʼlumotlari arxeologik tadqiqotlar natijalariga koʻra oʻz tasdigʻini topganligini yuqorida dalillab oʻtgan edik.

Qadimgi davr va oʻrta asrlarda Xorazm oʻzining mustahkam va ilgʻor kamonlari bilan shuhrat qozonganligi ilgarigi fasllarda atroflicha tadqiq etildi. Xususan, otliq askarlar uchun moʻljallangan skif kamonlari ilgarigi davrlarda Yevrosiyo dashtlari va unga qoʻshni hududlarda shuhrat qozongan boʻlsa, keyinchalik ixtiro qilingan mahalliy katta xorazmcha kamon Markaziy Osiyo hududlariga keng tarqalgan. Ilk oʻrta asrlarlarga kelib Xorazm kamoning shuhrati Yevrosiyo, jumladan, Sharq elatlari orasiga ham etib boradi va keng yoyiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.Gʻulomov.Y.Gʻ. Xorazmning sugʻorilishi tarixi. T.: 1959. 81-83 b.
- 2.Кыдырнязов М.-Ш. Материальная культура городов Хорезма в XIII-XIV веках. – Нукус: Каракалпакстан, 1989. – С. 62-93.
- 3.Сухарева О.А. К вопросу о литье металов в Средней Азии // Занятия и быт народов Средней Азии. – Л., 1971. Рис. 9.

MANG‘ITLAR SULOLASI HUKMRONLIGI DAVRIDA MAMLAKATDA HUKM SURGAN IJTIMOYIY-IQTISODIY AHVOL

Shoyoqubova Dilnavoz Ulug‘bek qizi
Urganch davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Buxoro xonligida va amirligida ijtimoiy- iqtisodiy hayot bo‘yicha ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: mang‘it urug‘i, xonlik, amirlik, kenagas, yuz, baxrin, burgut, begunoh amir, qassob amir.

Buxoro davlatining zaiflashib qolganligidan foydalangan Eron shohi Nodirshoh Afshar XVII asrning 30-40-yillarida Buxoro xonligiga yurish qiladi. Nodirshoh Buxoro xonligida katta mavqega ega bo‘lgan mang‘it urug‘idan chiqqan otaliq Muhammad Hakimbiy bilan shartnoma tuzadi va u Buxoro xonligining oliy hukmdori deb tan olinadi. Abulfayzxon amalda hokimiyatdan chetlatib qo‘yiladi, Hakimbiy Buxoroning to‘la vakolatli hokimi etib tayinlanadi. 1743-yilda Hakimbiy, uning o‘g‘li Muhammad Rahim Nodirshoh xizmatiga kiradi. Nodirshoh 1747-yilda vafot etgach, Muhammad Rahim hokimiyatni o‘z qo‘liga olishga kirishadi.

Buxoro xonligida katta nufuzga ega bo‘lgan mang‘it qabilasining vakili Muhammad Rahim 1747-yilda Abulfayzxonni, so‘ngra rasman xon deb (soxta xon) e‘lon qilingan uning o‘g‘illari Abdulmo‘min va Ubaydullo sultonlarni o‘ldirib, hokimiyatni o‘z qo‘liga oladi. Muhammad Rahim 1756-yilda taxtga o‘tirib, o‘zini Buxoro amiri deb e‘lon qiladi va hokimiyatni mustaqil idora qiladi, Mang‘itlar sulolasiga asos soladi. Shundan e‘tiboran Buxoro xonligi Buxoro amirligi deb atala boshlandi. Muhammad Rahim Buxoro minorasi yonidagi o‘z qarorgohini maxsus qurdirgan Arkka ko‘chirtiradi.

Muhammad Rahim g‘ayratli va qattiqqo‘l siyosatchilardan hisoblangan. U Ashtarxoniylar davrida zaiflashib qolgan markaz mavqeini tiklashga urinib, Samarqand, Miyonqol, Qarshi, Xuzor, Shahrisabz, Karmana, Chorjo‘y va Karki kabilarni poytaxt izmiga qaytara olgan. Ammo uning o‘limidan so‘ng vaziyat yana keskinlashib, uning amakisi Doniyol zamonida yana mahalliychilik kuchayib, Nurota, Karmana, Xuzor, O‘ratepa, Boysun, Sherobod, Hisor beklari boshboshdoqlik yo‘liga o‘ta boshlaydilar. Xususan, kenagas, yuz, baxrin, burgut, saroy qabilalarining qo‘zg‘olonlari, xokimiyatga o‘tirgan Doniyolbiyning ularni bostirish uchun qilgan urushlari minglab odamlarning yostig‘ini quritdi. Doniyolbiy qo‘shinlar xarajati uchun qo‘shimcha soliqlar joriy etib aholi noroziligini oshirdi. Buxoro hunarmandlari va tijorat ahli 1784-yilda qo‘zg‘olon ko‘tardi. Qo‘zg‘olonni bostirish jarayonida minglab odamlar qurbon bo‘ldi.

Garchi katta qiyinchilik bilan Doniyol ularni yana Buxoro hokimiyatini tan oldirishga erishsada, ammo bu masala uzil-kesil hal bo‘ldi degani emasdi. Masalan, Shahrisabzdagi kuchlar amalda o‘z mustaqilliklarini saqlab qolib, bundan tashqari Buxoro hokimiyatiga doim xavf tug‘dirib kelganlar.

Markaziy hokimiyatni mustahkamlash ishiga qat'iy bel bog'lagan hukmdor bu SHoh Murod bo'ldi. Mang'it namoyondalari orasida Shoh Murod ham shaxs, ham arbob sifatida alohida o'rin tutgan. U bir tomondan, o'ta xudojo'y, xalqparvar bo'lsa, ikkinchi tomondan nihoyatda qattiqqo'l siyosatchi hisoblangan. Boshdanoq u mamlakatda qat'iy tartib o'rnatishga kirishib, ishni sulola mavqeini rasmiy jihatdan mustahkamlashdan boshlaydi. Ya'ni soxta xonlik an'anasiga chek qo'yib (Doniyol paytida ham ashtarxoniyarlardan Abulg'oziy rasman xon hisoblangan), taxtga rasman o'zi chiqadi, lekin xon emas, amir unvoni bilan. Shu vaqtdan boshlab davlatning ham rasmiy ham amaliy boshlig'i uning o'zi-amir hisoblangan. SHoh Murodning mazkur tadbirni nisbatan silliq amalga oshira olganining bir necha sabablari bor edi. Birinchidan, sulola almashinganiga va mang'itlarning jamiyat ongiga hukmron kuch sifatida ham singib borayotganiga qirq yilcha vaqt bo'lib qolgandi. Ikkinchidan esa, Shoh Murod o'z faoliyatida ommaga suyanib ish tutdi. U eng avvalo shariat tartiblariga qat'iy rioya qilish, harom bilan halolni ajratishda qattiq turish siyosatini keng tadbiq etishdan tolmadi.

Amir Shoh Murod soliqlarni tartibga soldi. Buxoro aholisiga tarxan yorlig'ini topshirdi. Unga binoan aholi savdo daromadidan boj to'lashdan, hunarmandlar pul yig'imidan, majburiy mehnat va soliqlardan ozod etildi. Shuningdek, xiroj, nikoh puli, tarozi haqi va boshqa yig'imlar miqdori kamaytirildi. Shohmurod davrida Buxoro amirligi nisbatan mustahkamlangan bo'lsada, o'zaro urushlar to'xtamadi. G'arbiy chegaralarda esa Xiva xoni qo'shinlari xujumga o'tar, ekinzor va bog'lar payhon qilinadi, qishloqlar vayron bo'lar, odamlar va chorva molar haydab ketilar edi.

Manbalarda yozilishicha, amirning o'zi uchun kundalik xarajati bir tangadan oshmmagan ekan, yeb-ichishi va kiyinishi ham oddiy bo'lgan. Buning ustiga otasi Doniyol zamonida joriy etilgan turli soliqlarni bekor qilib, jamiyat orasida shuhrat topgan va xalq uni “begunoh amir” deb atagan.

Shoh Murod 1740-yildan boshlab Buxoro ixtiyorida chiqqan Xurosonni qaytarish uchun harbiy harakatlarni boshlab yuborgan. Xususan, 1789-1790-yillari Marvda o'z hokimiyatini o'rnatib, marvliklardan bir necha o'n ming kishini Samarqand va Buxoroga ko'chiradi.

Shohmuroddan farqli o'laroq, uning vorisi amir Haydar hukmronlik yillari mamlakatda notinchlik hukm suradi, Xiva va Qo'qon bilan qarama-qarshiliqlar avjiga chiqadi. Miyonqol, Shahrisabz, Karki, Marvdagi mahalliy kuchlar yana o'zboshimchalik qila boshlaganlar. Chunonchi, Marvni boshqarib turgan Din Nosir (amirning ukasi) Xiva xoni Eltuzar ko'magiga ishonib bosh ko'taradi. Chunki, bu shunchaki bir viloyatning markazga bo'yin egmasligi emas, balki rasmiy sulola namoyondasining mintaqadagi raqiblardan – xivaliklar bilan til biriktirib, oliy taxtga qarshi harakati edi. Shuning uchun ham amir Haydar unga qarshi lashkar tortadi. Din Nosir unga bas kelolmay Mashhadga qochadi. Xullas, Amir Haydar hukmronligi ancha tahlikali bo'lib, markaziy hokimiyat qudrati susaygan edi.

Uning o'limidan so'ng taxtga uning o'g'illari amr Husayn (ikki yarim oy), amir Umar (to'rt oy) hukmronlik qildilar. Ularning qisqa davrlik hukmronligidan so'ng taxtga amir Nasrullo chiqdi. U taxtga chiqqach, o'z yo'lida to'siq bo'lmasin, deb akalari Xusaynni zaharlab o'ldirdi, Umarni qatl ettirdi. Nasrullo taxtni egallashda, unga yordamlashganlarni

ham tirik qoldirmadi. Taxtga o‘tirgan kundan boshlab, bir oy davomida har kuni 50-100 kishini qatl qilib turdi. Shu bois amir Nasrullo «qassob amir» deb laqab qo‘yilgan edi.

Amir Nasrullo amirlikdagi parokandalikni to‘xtatish uchun shafqatsiz urushlar qildi, bo‘ysunmagan shahar va qishloq aholisini qilichdan o‘tkazardi. Bunga o‘zlarini mustaqil deb hisoblovchi Shahrisabz bekligiga qarshi olib borilgan qonli urushlar misol bo‘la oladi. Amir Nasrullo Shahrisabzga qarshi 32 marta hujum qilib, oxiri 1856 yilda uni zabt etdi. Amir Nasrullo Xiva Qo‘qonni yana Buxoro atrofida birlashtirishga ko‘p uringan siyosatchidir. Chunonchi, u Xiva bilan Marv, Chorjo‘y uchun urush, Hazoraspga yurish uyushtirgan, 1840-1842-yillarda Qo‘qon bilan Xo‘jand, Toshkent, Qo‘qon uchun urushlar olib bordi.

Amir Muzaffar hukmronlik yillari mang‘itlar sulolasi va ular hukmi ostida yashagan aholi uchun eng tahlikali davr bo‘lgan. U otasi davrida mansabda bo‘lgan amaldorlarni bo‘shatish va mol-mulklarini musodara qilgan, Nasrullo tomonidan Karmanaga surgun qilingan kishilarni poytaxtga qaytarib yuqori lavozimlarga tayinlagan va bu kishilar xalq boshiga og‘ir soliqlarni yuklaganlar.

1868-yili Rossiya harbiy bosqiniga mang‘itlar dosh berolmay, Buxoro amirligi qaramlikda qolib ketgan. Barcha siyosiy haq-huquqlardan mahrum qilingan amir Muzaffar va uning vorislari Abdulahad va Sayid Olimxon Rossiya imperiyasi ixtiyoridagi qo‘g‘irchoq xonlar edilar. 1917-yili imperiya markazida davlat to‘ntarishi natijasida hokimiyatni qo‘lga olgan yangi siyosiy kuch – bolsheviklar Buxoro va Xivadagi xonlik-mustamlakachilik tartiblari o‘rniga sovet mustamlakachilik sharoitini o‘rnatish niyatida 1920-yili Buxoroda amirlik hukumatini yo‘q qiladilar. Shu tariqa mang‘itlar sulolasi tarixiy-siyosiy faoliyatiga xotima yasaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Usmonov.Q., Sodiqov.M., Burxonova.S. O‘zbekiston tarixi. Darslik. T.: IQTISOD-MOLIYA, 2006. B. 191.
2. O‘zbekiston davlatchiligi tarixi ocherklari. – T.: Sharq, 2001. – B. 108.
3. Muhammad Hakimxon. Muntahab at-tavorix. – Dushanba, 1985. 2-jild. – B. 732-739.
4. Azamat Ziyoviy. O‘zbek davlatchiligi tarixi (eng qadimgi davrdan Rossiya bosqiniga qadar). – T.: Sharq, 2000. – B. 283.

YOSHLAR TARBIYASIDA MA’NAVIY-AXLOQIY TARBIYA MASALALARI

Yaqubova Shohista Davronbek qizi

**UrDU Magistratura bo‘limi, Pedagogika nazariyasi va tarixi (faoliyat turi bo‘yicha)
211-guruh magistranti**

Annotatsiya: Ushbu maqolada faol, ijodkor va ma’naviyatli yoshlarni, mamlakatimiz fuqorolarini tarbiyalashda o‘qituvchilarning o‘rni, yoshlarda ma’naviy-axloqiy tarbiyaning dolzarbligi va ma’naviy-axloqiy tarbiya usullari haqida ma’lumotlar berilgan

Kalit so‘zlar: Axloqiy tarbiya, ma’naviy-estetik tuyg‘ular, intellektuallik, tortishuvlar, ta’lim, tarbiya.

Bugungi kunda yosh avlodni jamiyat hayotining barcha jabhalarida ijodiy faoliyatga tayyorlashga katta e’tibor qaratilmoqda. Yosh avlodning ma’naviy-madaniy shakllanishi mavzusi barcha davrlarda uni o‘rganuvchi faylasuflar, din ulamolari, o‘qituvchilar, ko‘plab elat vakillarining yaqindan tushunishiga sabab bo‘lgan. Har bir etnik guruh yoshlarga ta’lim (o‘qitish va tarbiyalash), uning ma’naviy-madaniy qiyofasini shakllantirishning muayyan usullarini ishlab chiqdi. Turli madaniyatlar: sharqiy va g‘arbiy, o‘z modellarini, ta’lim standartlarini, ma’naviy va madaniy rivojlanish va tarbiyani ishlab chiqdilar, ular ham umuminsoniy, ham o‘ziga xos etnomilliy jihatlar mavjud. Maqolada milliy qadriyatlarni tiklash, milliy ta’lim tizimini takomillashtirish, barkamol avlodni vatanparvarlik va vatanga muhabbat ruhida tarbiyalashga qaratilgan O‘zbekiston Respublikasida yosh avlodni ma’naviy-axloqiy tarbiyalash muammosi ko‘rib chiqiladi. Mamlakatimizda barkamol avlodni shakllantirish, yoshlarni ma’naviy-axloqiy va jismonan sog‘lom etib tarbiyalash, ularni olib borilayotgan islohotlarning faol ishtirokchisiga aylantirishga qaratilgan chora-tadbirlar izchil amalga oshirilmoqda. Jumladan, maktabgacha ta’limning zamonaviy tizimi, 11 yillik umumiy o‘rta ta’lim joriy qilinmoqda, zamonaviy oliy ta’lim muassasalari hamda nufuzli xorijiy universitetlarning filiallari tashkil etilmoqda. Yoshlarning bandligini ta’minlash va ularni tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb qilish bo‘yicha ishlarni mutlaqo yangi tizim asosida tashkil etish va amalga oshirish maqsadida “Yoshlar — kelajagimiz” Davlat dasturi qabul qilindi. Yoshlar bilan doimiy muloqot qilish mazkur sohadagi dolzarb muammolarni aniqlash va hal etishda davlat organlari va jamoat tashkilotlari faoliyatining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Shu bilan birga, amalga oshirilgan ishlarning tahlili bu borada ayrim muammolar saqlanib qolayotganligini ko‘rsatmoqda. Xususan:

➤ birinchidan, yosh avlod ongiga Vatanga sodiqlik va uning taqdiri uchun daxldorlik hissini singdirishga, ularda yot g‘oya va qarashlarning salbiy ta’siriga nisbatan mafkuraviy immunitetni shakllantirishga qaratilgan chora-tadbirlar yetarli darajada samara bermayapti;

➤ ikkinchidan, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik, diniy bag‘rikenglik va millatlararo totuvlikni mustahkamlash, shuningdek, ekstremizm, terrorizm va boshqa buzg‘unchi g‘oyalarga nisbatan murosasizlikni shakllantirish yuzasidan davlat organlari va jamoat tashkilotlarining faoliyati hamon talab darajasida emas;

➤ uchinchidan, o‘quvchi-yoshlarning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish uchun zarur bo‘lgan madaniy-ko‘ngilochar obyektlar, maktabdan tashqari ta‘lim muassasalari, shu jumladan, joylarda turli ijodiy va ta‘lim to‘garaklari, sport seksiyalarining yetishmasligi bolalarning sog‘lom ruhda tarbiyalanishiga va to‘g‘ri hayot yo‘lini tanlashiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda;

➤ to‘rtinchidan, o‘qituvchi va murabbiylarning ijtimoiy mavqeyi va nufuzi pasayib ketganligi, ularni moddiy va ma‘naviy rag‘batlantirish tizimi bugungi kun talabiga mutlaqo javob bermasligi yosh avlodni o‘qitish va tarbiyalash hamda mustaqil dunyoqarashini shakllantirish borasida jiddiy muammolarni keltirib chiqarmoqda;

➤ beshinchidan, yoshlarning oliy ta‘lim muassasalariga qamrab olinish darajasi pastligi, yetakchi xorijiy oliy ta‘lim muassasalari bilan o‘zaro hamkorlik yetarlicha yo‘lga qo‘yilmaganligi malakali kadrlarning yetishmasligiga va olib borilayotgan islohotlardan ko‘zlangan maqsadga to‘liq erishilmasligiga sabab bo‘lmoqda;

➤ oltinchidan, sohada qonun buzilishi holatlarining saqlanib qolayotganligi, shu jumladan, yoshlarni qo‘llab-quvvatlashga ajratilayotgan mablag‘larning maqsadli sarflanishida nazoratning yetarli darajada emasligi tizimli muammolarni yuzaga chiqarmoqda.

Qayd etilgan muammolarni bartaraf etish, yosh avlodni tarbiyalash borasidagi ishlarni yanada takomillashtirish, ta‘lim-tarbiya sifatini mazmun jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish, o‘qituvchilik kasbining nufuzini oshirish maqsadida, shuningdek, 2017 — 2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasiga muvofiq:

Yosh avlodning vazifasi yoshlarning ongida tuyg‘u va rivojlanishdir:

- inson hayoti, sha‘ni, qadr-qimmat kabi individual-shaxsiy qadriyatlar;
- oilaviy qadriyatlar, oila an‘analarini hurmat qilish va hurmat qilish, ota-onalar;
- milliy qadriyatlar. Shu munosabat bilan yoshlarni ma‘naviy-axloqiy tarbiyalash kontseptsiyasi umuminsoniy qabul qilingan xulq-atvor normalari va tushunchalarini kengroq qamrab oladi: Vatanga muhabbat va madaniyat, vatanparvarlik va jamiyat bilan birlik, milliy muqaddas narsalarga hurmat va ehtirom va boshqalar.

Talabalarning ma‘naviy-axloqiy tarbiya usullari va xususiyatlari:

O‘smirlarning ma‘naviy-axloqiy tarbiyasida muhim o‘rin tutadigan maktab mavjud. Bu erda bolalar turli odamlar bilan muloqot qilishning birinchi hayot tajribasini boshdan kechiradilar, birinchi qiyinchiliklarga duch kelishadi. Ko‘pchilik uchun maktab birinchi va, ehtimol, befoyda sevgidir. Ushbu bosqichda o‘qituvchilarning vazifasi yosh avlodni qiyin vaziyatdan chiqish, muammoni ro‘yobga chiqarish va uni hal qilishning to‘g‘ri yo‘llarini topish sharafiga ega bo‘lishdir. Tushunarli suhbatlar o‘tkazib, o‘zingizning yaxshi namunangiz bilan va yaxshi namunalar bilan namoyish qiling javob berish, nega hurmat va mas‘uliyat ekanligini ko‘rsatish - bular yoshlarni ma‘naviy va axloqiy tarbiyalashning asosiy usullari. O‘qituvchilar, shuningdek, o‘smirlarning madaniy rivojlanishiga alohida e‘tibor berishlari, ularni milliy tabiatxonalar bilan tanishtirishlari, mag‘rurlik va o‘z kuchlariga bo‘lgan mehrini kuchaytirishlari kerak.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, so‘nggi o‘n yillikdagi iqtisodiy va siyosiy nosozliklar ruhiy va ma‘naviy qadriyatlarga ta‘sir ko‘rsatishi mumkin emas edi. Yaxshi va yomon, halollik va adolatsizlik, vatanparvarlik va diniy e‘tiqod kabi tushunchalarni qayta talqin qildilar va eng qiziqarli narsa, ko‘pchilik hatto bunday «shubhali» xislatlarga ega bolani emlash maqsadga muvofiqligini so‘rashdi. Biroq, vaqt ma‘naviy va axloqiy tarbiyasiz, jamiyat iqtisodiy va madaniy jihatdan rivojlana olmaydi. Shu bois, avvalgi kabi, ota-ona va o‘qituvchilar orasida ham, yosh avlod ma‘naviy va axloqiy tarbiya masalasi kun tartibida.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Yoshlarni ma‘naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta‘lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori. PQ-3907-son. 14.08.2018. lex.uz.
2. Ma‘naviyat: asosiy tushunchalar izohli lug‘ati. – T.: G‘ofur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2010. B.-333.
3. Ma‘naviy-axloqiy tarbiya. <https://uz.everaoh.com/manaviy-axloqiy-tarbiya/>.

ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА (1938-1945 ЙИЛЛАР) ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР

Джуманиёзова Марямжон Махмудовна
Урганч давлат университети магистранти

Аннотация: Ушбу мақолада Хоразм вилоятидаги қишлоқ хўжалигида ўзгаришлар ва унинг ижтимоий ҳаётга таъсири келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: Хоразм округи, деҳқон хўжаликлар, колхоз, кооператив, бригада, звено, қулоқ хўжалик.

Хоразм округида 1926-1940 йилларда совет ҳукуматининг коллективлаштириш сиёсати туфайли барча ерлар;.. 1928 йилда 2/, 1932 йилда 76/, 1937 йилда 98/ ва 1940 йилда 100/ га жамoa бирлашмаларига бирлаштирилди. 57.611 та майда деҳқон хўжаликлари ўрнига 425 та колхоз ташкил қилинган. Қишлоқ хўжалигида деҳқончилик асосан пахтачиликка кўпроқ мослаштирилган бўлиб 1926 йилда пахта учун 164.590 гектар кўшимча ер очилган бўлса 1940 йилга келиб 843.453 гектар кўшимча ер очилган. 1920 йилда ХХШЖ нинг қишлоқ хўжалигида 1-та трактор бўлган бўлса, Хоразм округида 1926 йилда 21 трактор, 1940 йилда 82 та трактор ёрдамида ерларга ишлов берилган.

Социализм қурилишини жадаллаштириш сиёсатнинг оқибати халқни таланишига, қоғоз пулларнинг кўпайиб, нарх-навонинг шиддат билан кўтарилишига олиб келди. Шундай шароитда қишлоқ хўжалик маҳсулотларини мажбуран етказиб беришдан иборат усулнинг қўлланилиши деҳқонларнинг аҳволини янада оғирлаштирди. Бу усул 1932-33 йилларда очарчилик фожиаларини келтириб чиқарди. Тадқиқотчилар фикрига кўра, бу даврда очарчилик қурбонларининг сони иттифоқ бўйича 7 млн. кишини ташкил этган. Ўзбекистонда ҳам бу даврда яшаган кишиларнинг хотираларига кўра, —кўчалар ва йўлларда сон-саноксиз жасадлар уюми ётарди. Қишлоқларда бир илож қилиб омон қолишга интиланган меҳнаткашларга ёрдам бериш ўрнига уларга қарши қатағон қилиш чоралари кучайтирилди. Очлик гирдобига тортилган қишлоқ аҳолисининг далалардан дон, картошка ва б. маҳсулотларни олиб кетишга уринишларига қарши қаттиқ жазо чоралари қўлланди. Мушкул аҳволда қолган деҳқонларнинг очликдан қутилишга бўлган уринишларига жавобан 1932 йил 7 августда СССР ҳукумати социалистик мулкни муҳофаза қилиш тўғрисида қонун қабул қилди. Бу қонунда «колхоз... мулкни талон-торож қилганлиги учун суд жазоси сифатида отиш ва барча мол-мулкни мусодара қилиш», юмшатовчи ҳолатларда эса – «10 йилдан кам бўлмаган муддатга озодликдан маҳрум этиш ва бутун мол-мулкни мусодара қилиш» белгилаб қўйилди. Ўзбекистонда мазкур қонунга мувофиқ 1933 йилнинг ўзида 2,5 минг деҳқон маъмурий жавобгарликка тортилди.

1928 йилдан қишлоқ хўжалик кооперативлари ўрнида колхозлар ташкил этишга киришилди. Масалан, Қашқадарё, Сурхондарё ва Хоразм округларида ислохот жараёнида ерга эга бўлган 4382 та хўжаликдан 1125 таси мажбурий равишда қишлоқ хўжалиги артелларига бирлаштирилди. Бу ҳол Тошкент, Фарғона ва Самарқанд

вилоятларида ер-сув ислоҳоти ўтказиш вақтида бўлмаган эди. Натижада, республикадаги колхозлар сони 1927 йилдаги 839 тадан 1929 й. 1665 тага етди. Уларга 30000 киши аъзо бўлиб кирган эди. Бу даврда савхозлар 41 тадан 66 тага етди. 1929 й. 7 ноябрда Сталиннинг —Буюк бурилиш йили мақолашида жамоалаштириш —назарий жиҳатдан асослаб берилди. Бу кўрсатмани бажаришга киришган ҳокимият органлари қишлоқ аҳолисини мажбуран колхозларга кирита бошладилар.

1929 йил 21 декабрда Хоразм округ партия комитети “Колхоз қурилиши” ҳақида қарор қабул қилиб, “Барча қишлоқларда 1930 йил кўкламги экиш компаниясигача биттадан колхоз ташкил этишга мажбур” деб белгилади.

Натижада шу қарордан сўнг, жойларда эндигина ер олиб меҳнат қилаётган яккаҳўжаликлар мажбурий равишда колхозлаштиришнинг ўтказила бошланишидан сўнг, ўша колхозлаштириш ҳақида қарор чиққан 1929 йил декабрида 20 колхоз бўлган бўлса, 1930 йилда колхозлар сони 132 тага етди. Шу тарзда округ раҳбарларининг хушомадгўёна иш тутишлари, шошма шошарлик билан коллективлаштиришни олиб боришлари натижасида, 1932 йилда округдаги жами колхозлар сони 703 тага етди. Биргина Гурлан районининг ўзида 60 та колхоз ташкил этилди. Ҳаттоки, энг узок овулдаги 4-5 хутор якка ҳўжалик ҳам колхоз бўлиб мажбурий бирлаштирилади. Чунончи, 1932 йилда Ҳазораспдаги Мухомон қишлоғида 14 та колхоз ташкил этилган. Хоразм округи бўйича “1932 йил 703 колхоз 55807 хонадондан таркиб топган бўлиб, 296400 киши колхозга аъзо бўлиб кирганди⁴”. 1932 йилдан бошлаб эса колхозда меҳнатни ташкил этишнинг янги усули жорий этилади. Бунга ВКП(б) Марказий комитетининг 1932 йил 4 февралдаги “Колхозларни ташкилий-ҳўжалик жиҳатдан мустаҳкамлашнинг навбатдаги вазифалари” деган қарорига кўра, колхозларда ишлаб чиқариш бригадалари тузилди. Ҳар бир ишлаб чиқариш бригадасига маълум миқдорда ер, от-улов ва ҳар хил деҳқончилик асбоб-ускуналари берилди. Энди шу туфайли колхозчи деб ном олган деҳқон устидан назорат олиб борадиган ва унга иш ўргатадиган бригадир ва ишни ҳисоб китоб қиладиган табелчи деган расмий ҳўжайинлар пайдо бўлди. Колхозларда бригадалар ва звеноларнинг ташкил этилишидан мақсадни ўша даврда Ўзбекистон Марказий Ижроия қўмитасининг раиси бўлган Йўлдош Охунбобоев шундай изоҳлаб, “Шундай қилингандагина ҳар бир колхозчидан, ҳар бир звено ва бригадadan ҳосил орттирилишини, ер яхшилаб ишланишини талаб қилиш мумкин. Шундай қилинганда қайси бригада, қандай звено, колхоз аъзоларидан қайсиси яхшироқ ва қайсиси ёмонроқ ишлаётганини контроль қилиш энгил бўлади⁵”. Яъни, совет ҳукумати томонидан колхозларда бригадалар ташкил қилиниши, Й.Охунбобоев айтганидек, “ер яхшироқ ишланишини талаб қилиш”, “ёмонроқ ишлаётганларни контроль этиш” учун керак эдики, бунинг моҳияти қишлоқда советларча деҳқон устидан қатъий тартиб ва назоратни ўрнатиш эди.

⁴ Умид Бекимматов “ Советларнинг Хоразмда зўрлик билан коллективлаштириш сиёсатини ўтказиши ва унга деҳқонларнинг қаршилиги” УДК: 94(575.171) 30 2020-йил, 5-сон (28) Илмий, ижтимоий-фалсафий, маданий-марифий, адабий-бадий журнал.

⁵ Хоразм вилоят давлат архиви,Ф 2, 56 дело, 23-бет.

Шунингдек, совет давлати раҳбарияти колхозчиларга фуқаролик паспорти бермай, уларнинг эркинлигини чеклаб, шаҳарга ёки бошқа жойларга иш излаб кетишларининг олдини олди. Шу каби, “колхозчиларнинг колхоздан кўнгилли равишда чиқишлари таъқиқланди. Уларнинг норозилигини босиш учун 1932 йил 7 августдаги фармон билан кимда ким деҳқонларни колхозлардан чиқишга “мажбур” қилар экан, 5 йилдан 10 йилгача муддат билан “концентрацион лагерлар”га ташланишга ҳукм қилинади, деб кўрсатма берди⁶”. Бундан ташқари, яккахўжалик асосидаги деҳқонларни мажбурий колхозларга киргизиш шу тариқа авж олиб кетадики, туман партия кўмиталари саркотиблари бутунлай яккахўжаликларни тугатиш ҳаракатига тушиб қолишади. “Жумладан, Урганч райони партия кўмитаси саркотиби Карим Бобожонов дўқ-пўписа ва кўрқитиш билан яккахўжаликларни колхозга мажбурий кирдиришга интилди. У ҳатто ВКП(б) Ўрта Осиё бюроси котиби К.Я.Бауманга телеграмма юбориб, “Урганч районида бир ой ичида колхозлаштириш 45 % га бажарилди⁷” дея ҳисоб берганди. Бундай ҳолатлар округ бўйича ҳам авж олдирилиб, фақатгина 1930 йил кўкламида 200 колхоз тузмок керак деган йўлйўриқ ҳам пайдо бўлди. Натижада, Питнак районида ҳатто колхозга кирмаганга намоз ҳам ўқитмай, масжидни қулфлаб қўйишади. Шундан кейин бошқа жойларда якка хўжалик асосида деҳқонларни мажбурий колхозларга киргизиш шу тариқа авж олиб кетадики, Қўшқўпир районида “Колхоз бўлмаган – шўрога қарши” деган қизил шиор ҳамма чойхоналарни эгаллайди. Ҳазорасп, Гурлан, Хива, Манғит районларида “Колхозга кирмаган еридан айрилу” деган сиёсат юргизилади⁸”.

Натижада, 1932 й. охирларида республикада ижтимоий сектор барча деҳқон хонадонларининг 81,7%ини бирлаштирган эди. 800000 деҳқон хўжаликлари негизида 9734 та колхоз ва 94 та совхоз ташкил этилди.

1930 й. 1 февралдан Ўзбекистонда —қулоқ хўжаликлариға қарши кураш бошланиб, шу йили 2648 та —қулоқ хўжалиги тугатилди. 1932 й. ўтказилган —тозалаш жараёнида 3350 киши —қулоқ сифатида колхозлардан ҳайдалди.. 1930-33-йилларда Ўзбекистондан Украина, Сибирь ва б. жойларға 5500 оила сургун қилинди.

Ўзбекистонда дастлабки машина трактор станцияси (МТС) Асака туманида ташкил этилган эди. 1931 й. уларнинг сони 48 таға, 1933 й. 73 таға, 1937 й. 163 таға, 1940 й. эса 189 таға етди. МТСлар қишлоқ хўжалигида оғир ишларни механизациялаштиришда ёрдам бердилар, механизатор кадрлар тайёрладилар.

Ўзбекистонда суғориш иншоотлари қуришға ҳам эътибор кучайди. 1939 й. 1 августда бошланган Катта Фарғона канали (270 км) 45 – кунда ҳашар йўли билан қазилди. Шундай йўл билан яна Шимолий ва Жанубий Фарғона, Тошкент каналлари, Кампирравот туғони ишға туширилди. Каттакўрғон сув омбори қурилиши бошланди.

⁶ “Қизил Ўзбекистон” газетаси, 1940 йил 22 август.

⁷ Журнал “Социалистическое сельское хозяйство Узбекистана”1939, №11-12, ст 97-98.

⁸ Умид Бекиметов “ Советларнинг Хоразмда зўрлик билан коллективлаштириш сиёсатини ўтказиши ва унга деҳқонларнинг қаршилиги” Тамаддун нури Илмий, ижтимоий-фалсафий, маданий-марифий, адабий-бадий журнал. 29-31 бетлар 04-сон. 2020 й

Натижада, 1937 - 40 йилларда суғориладиган ерлар республикада 260 минг гектарга кўпайди. Бироқ, саноат ва қишлоқ хўжалиги экстенсив ривожланиб, маълум ютуқларга эришилган бўлсада, меҳнаткашларнинг умумий турмуш даражаси яхшиланмади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Бекиметов.У. “ Советларнинг Хоразмда зўрлик билан коллективлаштириш сиёсатини ўтказиши ва унга деҳқонларнинг қаршилиги” УДК: 94(575.171) 30 2020-йил, 5-сон (28) Илмий, ижтимоий-фалсафий, маданий-марифий, адабий-бадий журнал.
2. Хоразм вилоят давлат архиви,Ф 2, 56 дело, 23-бет.
3. “Қизил Ўзбекистон” газетаси, 1940 йил 22 август.
4. Журнал “Социалистическое сельское хозяйство Узбекистана”1939, №11-12, ст 97-98.

XORAZM TARIXINING DOLZARB MASALALARI TADQIQOTLAR TALQINIDA

Xujaniyazova Madina Rustam qizi
Urganch davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada mustaqillik davrida Xorazm tarixini yorituvchi ilmiy tadqiqot ishlari ba’zilar keltirib o’tilgan.

Kalit so’zlar: ilmiy tadqiqotlar, asarlar, maqolalar, ma’ruzalar, Xiva xonligi tarixi, etnografik ocherk, topografiya, konseptual qarash.

O‘zbekistonda davlat mustaqilligi qo‘lga kiritilganidan so‘ng Vatan tarixining turli bosqichlari va muammolarini xolisona va atroflicha o‘rganish uchun zarur shart-sharoitlar yuzaga keldi. Mustaqillik yillarida ilm-fan, xususan, tarix fanini rivojlantirish davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi.

O‘zbekistonning tarixiy shaharlaridan biri Xiva mustaqillik yillarida olimlarning ilmiy tadqiqotlari markazida turdi. 1997-yili shaharning 2500 yillik yubileyining o‘tkazilishi bu tadqiqotlarning yanada jonlanib ketishiga turtki bo‘ldi. Yubiley munosabati bilan chop etilgan asarlar, maqolalar, ma’ruzalar to‘plamida Xivaning qadimdan to hozirgacha bo‘lgan tarixining ayrim masalalari o‘z aksini topdi. Ulardagi ma’lumotlarning aksariyati ilgari e’lon qilingan bo‘lsa-da, ularning bir joyga jamlanishi Xiva shahrining ko‘p yillik tarixiga yangicha bir nazar ifodasi sifatida ahamiyatlidir.

Xiva xonligi tarixi, shahar hayotining ayrim masalalari Q.Munirov, I.Jabborov, A.Abdurasulov, G.Agzamova, M.Matniyozov, A.Sotliqov, D.Rahim, Sh.Matrasul, N.Jumaxo‘ja kabi tadqiqotchi va olimlarning ishlarida o‘z aksini topdi. Arxiv hujjatlari, mahalliy manbalar ma’lumotlarini tahlil etish orqali mazkur olimlar shahar hayotining ayrim masalalarini ob’ektiv yoritishga harakat qilganlar. Jumladan, Xiva shahri hayoti tarixining ayrim jihatlari ko‘p yillar davomida “Ichan qal’a” muzey qo‘riqxonasi direktori lavozimida ishlagan tarix fanlari nomzodi A. Abdurasulov asarlarida yoritilgan. Olimning 1997-yil chop etilgan “Xiva (tarixiy-etnografik ocherklar)” asarida XIX asr oxiri-XX asr boshlaridagi shahar hayotining ayrim masalalari, xususan, uning topografiyasi, iqtisodiy va madaniy hayotining ba’zi jihatlariga e’tibor qaratilgan bo‘lib, asarda shahar hayotining bu davrdagi asosiy xususiyatlari haqida tarixiy ekskurs berilgan. Xiva shahri tarixi bilan shug‘ullangan soha olimalaridan biri G.A.Agzamovanning tadqiqotlarida Xiva XVI–XIX asr birinchi yarmida O‘zbekistonda kechgan urbanizatsion jarayonlar bilan uzviy aloqadorlikda tadqiq etilgan.

Mustaqillik yillarida Xiva tarixi manbashunosligi bo‘yicha ham bir qator asarlar yaratildi. Ular jumlasiga A.O‘rinboyev, T.Fayziyev, G‘.Jo‘rayeva va yapon olimlari – T. Xorikava, K. Isogaylar tomonidan tayyorlangan XIX–XX asr boshlariga oid qozilik hujjatlari katalogi hamda E.Karimov tomonidan Xivadagi Ichan qal’a muzey qo‘riqxonasida saqlanayotgan XVII–XX asr boshlariga mansub qozilik hujjatlari va xon yorliqlari tavsifini o‘zida mujassamlashtirgan asarini kiritish mumkin. Ularda xonlik, xususan, Xiva shahri tarixiga doir muhim hujjatlar haqida ma’lumotlar mavjud. Shu jihatdan, ushbu asarlarning Xiva shahrining tarixini o‘rganishda ahamiyati kattadir.

Xorazm tarixini o‘rganish va tadqiq etish bosh vazifaga aylanganligi sabab xorazmlik ko‘pgina tarixchilar mustaqillik yillarida ilmiy tadqiqot ishlarini olib bordilar va tadqiqot natijalarini nashrlar orqali e‘lon qildilar va keng ommaga taqdim qildilar. Jumladan, M.Mahmudovning “Xorazm tarixi istiqlol ko‘zgasida” kitobi, M.Matniyozovning “Xorazm tarixi” kitobining 1-2 qismlari, N. Polvonovning “Xorazmda ijtimoiy harakatlar va siyosiy partiyalar tarixi” kitobi, Q.Sobirovning “Xorazmning qishloq va shaharlari mudofaa inshootlari” kitobi, O‘.Abdullayevning “O‘rta Osiyoda qadimgi boshqaruv tizimi va ilk davlatchilik tarixshunosligi” kitobi, K.Xudoyberganovning “Xiva xonlari tarixidan” kitobi, M.Matkarimovning “Xorazm Respublikasi: davlat tuzilishi, nozirlari va iqtisodi” kitobi, Polvonniyoz Xoji Yusupovning “Yosh xivaliklar tarixi” kitobining qayta nashri, S. Tolstovning “Qadimiy Xorazm silvizatsiyasini izlab” kitobining o‘zbek tilidagi nashri kabilar shular jumlasidandir.

“Riyoz ud-davla” asari ma‘lumotlari asosida yozilgan O.N.Mutalovning Olloqulixon davrida (1825–1842) Xiva tarixiga bag‘ishlangan nomzodlik dissertatsiyasida asosiy e‘tibor ko‘proq xonlikning siyosiy hayotiga qaratilib, shahar hayoti bilan bog‘liq shahar strukturasi, aholining asosiy mashg‘ulotlari kabi masalalar muallifning e‘tiboridan chetda qolgan.

S.A.Saburovaning XIX asr oxiri-XX asr boshlaridagi Xiva xonligining davlat tizimi masalalariga bag‘ishlangan dissertatsiyasida asosiy e‘tibor xonlikning markaziy va mahalliy boshqaruv tizimiga qaratilgan. Biroq unda poytaxt shahar ma‘muriy-boshqaruv tizimi alohida masala sifatida o‘rganilmagan.

M.Qayumov va N.Polvonovlarning dissertatsiyalarida esa asosiy e‘tibor Xiva xonligida XIX asr ikkinchi yarmi-XX asr birinchi choragida kechgan ijtimoiy jarayonlar va siyosiy partiyalar tarixiga qaratilgan bo‘lib, bu jarayonlarda poytaxt shahar tutgan o‘rin masalalari ularda maxsus tadqiqot ob‘ekti sifatida o‘rganilmagan.

M.Madaminovning qadimgi va o‘rta asr Xorazm poytaxt qal‘alari va ularning qurilish tarixiga bag‘ishlangan nomzodlik dissertatsiyasiga alohida to‘xtalish lozim. Xronologik jihatdan juda katta davrni qamrab olgan va asosan arxeologik ma‘lumotlar asosida yozilgan ushbu tadqiqotda qadim zamonlardan boshlab Xorazmda poytaxt vazifasini bajargan shaharlar va ularning funksional ahamiyatining o‘zgarib turishi hamda ulardagi qurilish uslublari va materiallariga e‘tiborini qaratgan muallif e‘tiboridan Xiva shahri tarixi ham chetda qolmagan. Ammo unda shahar hayoti va uning muhim sohalari – shahar boshqaruvi, savdo, hunarmandchilik, madaniy hayot tahlili tadqiqot doirasiga kiritilmagan.

Professor R.G.Muqminova ilmiy rahbarligida ishlagan tadqiqotchi N. Allayeva “XVI–XVIII asrlarda Xiva xonligi va Eron o‘rtasidagi o‘zaro aloqalar” mavzusida tadqiqot olib borib, Xiva xonligi va Eronning tadqiqot qamrab olgan davriy chegaradagi ijtimoiy-siyosiy ahvoli, ular o‘rtasidagi siyosiy, iqtisodiy munosabatlar va bu aloqalarning ikkala mamlakat hududidagi etnomadaniy jarayonlarga ta‘sirini o‘rgangan.

“XVII asrning ikkinchi yarmi-XIX asrning birinchi choragida Xiva xonligida yer munosabatlari” mavzusida tadqiqot olib borgan U.Abdurasulov o‘z e‘tiborini tadqiqot qamrab olgan davriy chegarada xonlikdagi yerga egalik shakllari, uni ijaraga olish va ular bilan bog‘liq bir qator masalalarni ilmiy tahlil etishga qaratgan.

Keyingi yillarda XVI–XX asr boshlarida Xiva xonligi poytaxti vazifasini o‘tagan Xiva shahri tarixi va uning hududdagi yirik siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy markaz sifatidagi holati o‘rganilgan tadqiqotlar amalga oshirildi.

“XII-XV asrlarda Xorazm hunarmandchiligi” mavzusini yoritgan T.Abdullayev ishda Xorazmning XII-XV asrlarga oid hunarmandchilik tarmoqlari, ishlab chiqarishni tashkillashtirish, texnologik yangiliklarni yaratish va amaliyotga joriy etish, mahalliy hunarmandchilikning rivojlanish xususiyatlari, Markaziy Osiyo madaniyati tarixida Xorazm hunarmandchiligining o‘rni va ahamiyatini tahlil qilgan. Zamonaviy konseptual qarashlar asosida rivojlangan o‘rta asrlar Xorazm hunarmandchiligi tarixining dolzarb muammolari birinchi bor kompleks tahlil qilinib, yozma va arxeologik manbalarni qiyosiy taqqoslash va umumlashtirish orqali yangi ma’lumotlar, ilmiy muomilaga joriy etildi, shuningdek, tashqi madaniy-iqtisodiy aloqalarda mahalliy hunarmandchilikning o‘rni ko‘rsatib berildi va jamlab o‘rganildi. Tadqiqot natijalari Xorazmda o‘rta asrlar hunarmandchiligiga xos xususiyatlar va tarixiy rivojlanish qonuniyatlarining kam o‘rganilgan jihatlarini to‘ldirishga va mahalliy hunarmandchilik tarixini yangi asoslarda o‘rganishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayev T. XII-XV asrlarda Xorazm hunarmandchiligi. Tarix fanlari nomz. dis. avtoref. Nukus, 2010. - 28 b.
2. Xorazm tarixi. Jild. 2. - Urganch, 1997. - 298 b.
3. Nurjonov K. Xorazm tarixidan lavhalar. - Urganch: Murabbiy, 1992.

PIRLS – XALQARO BAHOLASH DASTURI

Sobirova Nafisa Yangiboy qizi

Urganch davlat universiteti Pedagogika nazariyasi va tarixi yo‘nalishi magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada oxirgi yillarda ta‘lim tizimiga shiddat bilan kirib kelayotgan innovatsiyalar, yangi pedagogik texnologiyalarni qo‘llanib borilishi va o‘quvchilar bilimni baholashda esa PIRLS xalqaro baholash mezonlaridan foydalanish bugungi kun ta‘lim tizimida dolzarb ekanligi, bu mezonning mazmun mohiyati va qo‘llanish usullari haqida fikr yuritiladi va u haqidagi ma‘lumotlar beriladi.

Kalit so‘zlar: Xalqaro baholash mezon, savodxonlik darajasi, ta‘lim tizimi, PIRLS, aqliy salohiyat, o‘quvchi shaxsi, shaxsiy fikr.

Har bir mamlakatning taraqqiyoti ta‘lim sifatining takomillashib borishi natijasida ro‘y beradi. Bugungi kunda yurtimizda bu borada olib borilayotgan islohotlar tahsinga sazovordir. Mamlakatimiz innovatsion taraqqiyot yo‘lida shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir davrda kelajagimiz davomchilari bo‘lgan bolalarning ijodiy va intellektual salohiyatini rivojlantirish, ularning bilim, ko‘nikma va malakalarini shakllantirish hamda ularni XXI asr talablariga to‘liq javob beradigan shaxs qilib voyaga yetkazish eng ezgu vazifamizdir.

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study – xalqaro o‘qish savodxonligini o‘rganishdagi yuksalish) – bu dunyoning turli davlatlarida boshlang‘ich sinfda tahsil oluvchi o‘quvchi yoshlarning matni o‘qish va tushunish darajalari sifatini baholab beruvchi xalqaro baholash tizimidir. PIRLS har besh yilda bir bora o‘tkaziladi. Ta‘lim yutuqlarini baholash xalqaro assotsiatsiyasi (IEA– International Association for the Evaluation of Educational Achievement) butun dunyo bo‘ylab ta‘limni baholash, tushunish va yaxshilash bo‘yicha ish olib boradigan milliy tadqiqot institutlari, tadqiqot agentliklari, olimlar va tahlilchilar xalqaro hamkor hisoblanadi.[1]

PIRLS tadqiqotida 50 dan ortiq davlatlar ishtirok etib kelmoqda. Mazkur xalqaro tadqiqotning maqsadi turi xil ta‘lim tizimidan iborat bo‘lgan davlatlardagi boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining matni o‘qish va qabul qilish bo‘yicha tayyorgarligi hamda o‘quvchilarning har xil yutuqlarga erishishga sabab bo‘luvchi ta‘lim tizimidagi o‘ziga xos xususiyatlarni aniqlash va baholashdan iborat. Albatta bunday tadqiqot xalq ta‘limi sohasidagi ishchilar, olimlar, metodistlar, o‘qituvchilar, ota-onalar va jamoat vakillari uchun katta ahamiyatga egadir.

PIRLS xalqaro tadqiqotlari doirasida turli ta‘lim tizimga ega davlatlarning 4-sinf bitiruvchilarining o‘qish sifati va o‘qilgan matnning tushinish darajasi o‘rganiladi. Mazkur tadqiqotlar o‘quvchilarning og‘zaki va yozma nutqini o‘stirish, kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish, ularning mustaqil va ijodiy fikrlashini kengaytirishga yo‘naltirilgan. Tadqiqotlar jarayonida darsda o‘quvchilar tomonidan eng ko‘p qo‘llaniladigan o‘qishning quyidagi ikki turi o‘rganiladi:[3]

1. Adabiy kitobxonlik malakasini egallash maqsadidagi o‘qish.
2. Mazmunni tushunish va amalda foydalanish maqsadidagi o‘qish.

Badiiy va ilmiy-ommabop matnlarni o‘qishda o‘qish ko‘nikmalarining quyidagi to‘rt guruhi baholanadi:

1. Aniqlik ko‘rinishdagi berilgan ma’lumotlarni topa olish.
2. Xulosalarni shakllantirish.
3. Ma’lumotlarni umumlashtira olish.
4. Matnning mazmuni, til xususiyati, tuzilishini tahlil qilish va baholash. [3]

Matnni o‘qish va uni tushunish darajasini aniqlash bo‘yicha Xalqaro tadqiqot metodlari PIRLSda “o‘qish savodxonligi” atamasi o‘qish tezligini tekshirmaydi, balki “savodli o‘qish”ni baholaydi. Unga ko‘ra, o‘quvchi matnni tushunishi, uning mazmunini tahlil qilishi va umumlashtira olishi, matnga o‘z fikr-munosabatini bildira olishi zarur. Tadqiqotda ishtirok etayotgan o‘quvchi matnni o‘qishi va savollarga javob berishi lozim. Bunda ba’zi topshiriqlar tavsiya etilgan variantlardan birini tanlashni nazarda tutsa, boshqalari esa mustaqil yozma javob berishni talab etadi.[1]

Tadqiqot asosan o‘quvchilarning maktabda va maktabdan tashqari vaqtdagi o‘qish savodxonligini baholaydi:

- a) O‘quvchilarda badiiy o‘qish savodxonligi ko‘nikmasini shakllantirish va rivojlantirish;
- b) Axborotni o‘zlashtirish va ulardan foydalanish ko‘nikmasini shakllantirish va rivojlantirish.

Tadqiqotda o‘quvchining matnni o‘qish va tushunish qobiliyatlari quyidagi mezonlar asosida baholanadi:

- a) Berilgan matndan kerakli ma’lumotni topish;
- b) Matnning mazmuni, til xususiyatlari va tuzilishini tahlil qilish, baholash;
- c) Axborotni umumlashtirish va talqin qilish;
- d) Berilgan matndan xulosa chiqarish. [2.11-15]

PIRLS yosh o‘quvchilarning sinfda va sinfdan tashqari o‘qishning ikkita keng qamrovli maqsadiga qaratilgan. Bular badiiy tajriba orttirish hamda ma’lumot olish va ulardan foydalanish uchun o‘qishdir. Yosh o‘quvchi uchun o‘qish savodxonligining har ikki maqsadi ham muhim hisoblanadi. PIRLS ta’rifiga ko‘ra, o‘qish savodxonligi jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yozma til shakllarini tushunish va ulardan foydalanish, shuningdek, matnlardan turli shakllarda ma’no hosil qila olish qobiliyatidir.[3]

Xalqaro tadqiqotlarda qatnashish har bir mamlakat milliy reytingini belgilabgina qolmasdan balki, ta’lim sohasidagi islohotlarni ham amalga oshirishda ijobiy yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mullis, S., Martin, O., Foy, P., & Hooper, M. (2017). PIRLS 2016 International Results in Reading.
2. Boshlang‘ich ta’lim konsepsiyasi// Boshlang‘ich ta’lim, 2015.
3. Xalqaro tadqiqotlarda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘qish savodxonligini baholash..Tashkenbayev.U.Nning umumiy tahriri ostida. –T.: Sarq, 2019.
4. Ta’lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi veb-sayti: www.markaz.tdi.uz.

YOSH PEDAGOGLAR FAOLIYATIDA KASBIY PEDAGOGIK KOMPETENSIYANING O‘RNI VA AHAMIYATI

Erkinova Lobaroy Otamurot qizi

Urganch davlat universiteti Magistratura bo‘limi Pedagogika nazariyasi va tarixi
(faoliyat turi bo‘yicha) yo‘nalishi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada kompetensiya va kompetentlik tushunchalarining mazmun mohiyati, ta’lim oluvchilarda kasbiy kompetensiyaning pedagogik imkoniyatlari va rivojlantirish yo‘llari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: kompetensiya, kasbiy kompetentlik, amaliy bilim, tajriba, maxsus kompetensiya, ijtimoiy kompetensiya, malaka.

Bugungi kunda zamonaviy jamiyat ta’lim tizimi oldiga yuqori malakali intiluvchan raqobatbardosh, tashabbuskor, axloqiy fazilatlariga ega bo‘lgan zamonaviy bilim hamda kasblarni chuqur egallagan ma’naviy va jismoniy sog‘lom shaxslarni tarbiyalab berish talabini qo‘ymoqda. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasida “yuksak bilimli va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalash, oliy ta’lim muassasalarida kompetentli ilmiy pedagogik kadrlar zahirasini yaratish” vazifasi belgilandi[1]. Kompetentli pedagog u kim?. Uning shakllanish jarayoni qanday kechadi? kabi savollar tug‘iladi. Shu nuqtai nazardan “kompetentlik” va “kompetensiya” tushunchalar mazmun mohiyatini aniqlashimiz muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Har qanday o‘qituvchi ham “kompetentlik” qanday atama ekanligini, nimani anglatishini va u “kompetensiya”dan nimasi bilan farq qilishini bilavermaydi. “Kompetentlik” tushunchasi dastlab ta’lim sohasiga psixologik, pedagogik izlanishlar natijasida kirib kelgan tushuncha bo‘lib, zamonaviy atama sifatida qo‘llanilib kelinmoqda. Psixologik nuqtai nazardan kompetentlik noanaviy vaziyatlar, kutilmagan hollarda mutaxassisning o‘zini qanday tutishi, muloqatga kirishishi, noaniq vazifalarni bajarishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalikni anglatadi. “Competentia” lotincha so‘zdan olingan bo‘lib o‘zbek tiliga tarjima qilinganda uning lug‘aviy ma‘nosi “yaxshi biladigan inson, tajribaga ega bo‘lgan kishi” kabi ma‘nolarni bildiradi. Pedagogning ma‘lumoti, ko‘nikmasi, qobiliyati va tajribasini o‘z ichiga oladi. Boshqacha aytganda, uning ma‘lum bir ish turini bajarish qobiliyati hisoblanadi. Kompetentlik qanday shakllanadi?. O‘qituvchining kompetentligini shakllantirish uchun asosiy narsa bu maxsus kasbiy ta’limdir. Kelajakda amaliyotda olingan bilim va ko‘nikmalar boshlang‘ich kompetensiya darajasini to‘ldiradi. Aslida, ikkala atama ham o‘xshashdir. “Kompetensiya” lotincha competence – erishyapman, munosibman, loyiqman degan ma‘nolarni anglatadi. Kompetensiya bilimlarning umumiyliigi va ularning odamlarda mavjudligini anglatadi, kompetentlik – bu bilimlarni ish jarayonida ishlatish darajasini anglatadi. Kompetensiyaning har bir turi ko‘nikmalar, bilimlar, ko‘nikmalar to‘plamini o‘z ichiga oladi. Pedagoglarda ular turli darajalarda namoyon bo‘ladi. Xizmat vazifalarini bajarishda uning xatti-harakatlari ko‘rsatkichlariga e‘tibor berib, u yoki boshqa kompetensiyalar qanday rivojlanganligini aniqlash mumkin. Kasbiy kompetensiyani

shakllantirish bosqichma-bosqich va doimiy tarzda amalga oshiriladigan jarayondir. Uni quyidagi bosqichlarga bo‘lishimiz mumkin:

1. Maxsus ma‘lumot olish.
2. Amaliy bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lish.
3. Malaka oshirish, maxsus kurs va treninglardan o‘tish.
4. Kasbiy tajribaga ega bo‘lish.
5. O‘z sohasida professionallikka erishish.
6. Tajriba to‘plash, yangi bilim va ko‘nikmalarni egallashi bilan pedagogning kompetentligi yaxshilanadi.

Jarayonning muvaffaqiyati ko‘p jihatdan pedagogning shaxsiy xususiyatlariga bog‘liq. Pedagog yaxshi ishlashini qanday qilib tez va mustaqil ravishda tekshirish mumkin? Muvofiqlikni qanday baholash kerak? Pedagoglarning kompetentligini baholash quyidagi tarkibiy qismlardan iborat bo‘lgan tizimdir:

- pedagoglarning malaka darajasi
- baholash uchun etalonga mos mezonlar ishlatiladi;
- mehnat unumdorligi va ish sifati;
- shaxsiy xususiyatlarning ta‘lim yo‘nalishiga muvofiqligi;
- qo‘shimcha ko‘nikmalar mavjudligi;
- shaxsiy o‘shish va kasbiy rivojlanish istagi.

Pedagoglarning kompetentligini baholashda xatti-harakatlarning ko‘rsatkichlariga tayanib ish tutish samaralidir. Aynan shu narsa kompetensiya va kompetentlik orasidagi farqlar nimani anglatishini aniq ko‘rsatib beradi. Mutaxassislarning malakasini baholash muntazam, mustaqil, maqsadli, shaffof, aniq mezonlarga ega bo‘lishi kerak.

Kasbiy pedagogik kompetensiyalarni alohida turlarga ajratish maqsadga muvofiqdir:

- Maxsus pedagogik kompetensiya pedagogik faoliyatni zarur darajada amalga oshirish uchun yetarli ma‘lumotga ega bo‘lish. Bundan tashqari, pedagogning o‘z kasbiy darajasini munosib baholay olishi va mutaxassis sifatida o‘z rivojlanishini belgilash qobiliyati ushbu turga bog‘liq.

- Ijtimoiy pedagogik kompetensiya – ijtimoiy vakolat darajasi pedagogning hamkasblari bilan munosabatlarni samarali qurishi, birgalikdagi harakatlarni rejalashtirish qobiliyatini belgilaydi. Samarali aloqa ko‘nikmalari, pedagogik madaniyat va ish natijalari uchun javobgarlik – bularning barchasi ijtimoiy pedagogik kompetensiya tushunchasiga kiritilgan.

- Shaxsiy pedagogik kompetensiya – bu pedagogik ishni oqilona tashkil etish qobiliyati bo‘lib, vaqtni boshqarish, shaxsiy o‘shishga intilish uning asosiy tarkibiy qismlaridir. Shaxsiy pedagogik kompetensiyaning yuqori darajasiga ega bo‘lgan ishchilar charchashga kamroq moyil, vaqt bosimida ishlashga qodir bo‘ladilar.

Xulosa kompetentlikga asoslangan yondashuvning maqsadi zamonaviy ta‘lim nuqtai nazardan kelib chiqqan holda, mutaxassisning nazariy bilimlari va uni amaliy qo‘llash o‘rtasidagi uzilishni yengishga intilishdir. Shuning uchun zamonaviy o‘quv jarayoni amaliyotda qo‘llanilishi qiyin bo‘lgan bilimlarni talabalarga berishdan iborat emas, aksincha shu bilimlarni dolzarb kasbiy muammolarni hal qilish uchun safarbar etish, shuningdek o‘quv

jarayonida bu kabi muammolarni talabalarning o‘zlari mustaqil ravishda hal qilishlari uchun sharoit yaratishdan iborat bo‘lishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar Strategiyasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli farmoni.
2. Золотых, Н. В., & Хайтметов, Р. К. (2020). Условия формирования компетентности будущего педагога в личносно-развивающей воспитательной деятельности. *Academic Research in Educational Sciences*, 1(2), 113-119.
3. ziyo.uz internet tarmog‘i.

UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MAKTAB O‘QUVCHILARIDA MA‘NAVIY-AXLOQIY FAZILATLARINI SHAKLLANTIRISH

Yaqubova Shohista Davronbek qizi

Urganch davlat universiteti Magistratura bo‘limi Pedagogika nazariyasi va tarixi
(faoliyat turi bo‘yicha) 211-guruh magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy o‘rta ta‘lim maktab o‘quvchilarida ma‘naviy va axloqiy fazilatlarining shakllantirish usullari va vazifalari haqidagi ma‘lumotlar joy olgan.

Kalit so‘zlar: Yoshlar, ma‘naviyat, tarbiya, axloq, kelajak, ta‘lim, kosepsiya.

Farzandlarimizni ma‘naviy-axloqiy tarbiyalash, ularda axloqiy ko‘nikmalarni shakllantirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri bo‘lib kelmoqda. Bu borada yurtimizda ko‘plab ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «O‘zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi qarorini misol keltirishimiz mumkin. Konsepsiya BMTning «Yoshlar–2030» strategiyasida belgilangan «Yoshlar manfaatlarini ko‘zlab, ular bilan ishlash» bosh tamoyiliga asoslanadi. Konsepsiya 2023-yildan boshlab har yili tasdiqlanadigan tegishli «yo‘l xaritalari» asosida bosqichma-bosqich amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, mazkur konsepsiyada quyidagi vazifalarni bajarish nazarda tutilgan:

- yoshlarning qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan huquqiy bazani takomillashtirish;
- ta‘limning barcha bosqichlarida yoshlarning sifatli ta‘lim olishini ta‘minlash, hududlarda inklyuziv ta‘lim rivojlanishi uchun shart-sharoit yaratish;
- yoshlarga munosib mehnat sharoitlarini yaratish, ularning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish, tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish;
- yoshlarni madaniyat, san‘at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, yoshlarda axborot texnologiyalaridan foydalanish ko‘nikmalarini rivojlantirish, ular o‘rtasida kitobxonlikni targ‘ib qilish, xotin-qizlar bandligini ta‘minlashga qaratilgan «Besh muhim tashabbus»ni amalga oshirish;
- ijtimoiy himoyaga muhtoj, nogironligi bor yoshlar, mehribonlik uylarida tarbiyalangan, yetim bolalar, boquvchisini yo‘qotgan va ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalarni qo‘llab-quvvatlash;
- yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish, yoshlar jamoat tashkilotlari va volontyorlik harakatlarini qo‘llab-quvvatlash va boshqalar.

Bundan tashqari yoshlarimiz ma‘naviya va axloqiy tarbiyasida xalq og‘zaki ijodi uning ajralmas bir qismi sifatida qaraladi. Sababi, xalq og‘zaki ijodida ezgulik va yomonlik, xayrixohlik va pastkashlik, samimiylik va hasad, vijdon va firibgarlik, mehnatsevarlik va dangasalik, rahm-shavqat va shavqatsizlik, insonparvarlik va qalbsizlik, vatanparvarlik va

xiyonat kabi umuminsoniy axloqiy fazilatlarning qarama-qarshi qo'yilishini bir-biridan farqlashga yordam beradi. Jarayonda omma tomonidan ishlab chiqarilgan axloq, axloqiy qadriyatlar va me'yorlarga ijobiy munosabatni rivojlantirish ozodlik va ijtimoiy tenglik, tinch va baxtli hayot uchun asrlar davomida olib borilgan kurash o'z aksini topgan. Shaxsni har tomonlama barkamol rivojlantirish jarayonidagi asosiy muammo axloqiy tarbiyadir. Faqat uning sharofati bilan odam hayvonot olamidani ijtimoiy mavjudot sifatida ajralib chiqadi. Izlanivchanlikni rivojlantirish, bilimlarni egallash, tafakkur, xotira va zukkolikni takomillashtirish, shaxsni har tomonlama kamol toptirishning o'zagi hisoblanadi. Shuni yodda tutish kerakki, chuqur bilim va ta'limsiz hayotni tubdan o'zgartirish, zamonaviy sivilizatsiya darajasida bo'lish, ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy taraqqiyot yo'lidan muvaffaqiyatli oldinga siljish mumkin emas. Jamiyatni demokratlashtirish, fikr va e'tiqod erkinligi sharoitida yoshlar bilimlarini mexanik tarzda o'zlashtirmay, zamonaviy hayot va ta'lim uchun zarur bo'lgan xulosalarni o'zlari chiqardilar. Ta'lim va tarbiyaga ana shunday yondashishgina jamiyatning vijdonli a'zolarini tarbiyalash, har bir yangilik, ilg'or yo'llarni topish, zamonaviy sivilizatsiya yutuqlaridan foydalanish, noto'g'ri va zararli siyosiy oqimlar ta'siriga berilmaslik rivojlanishga imkon beradi.

Ma'naviy-axloqiy tarbiya insonning ijtimoiylashuvi, ufq doirasining izchil kengayishi va qadriyat-semantik inkosining kuchayishiga olib keladi. Shu bilan birga inson rivojlanadi va mustaqil ravishda o'zini baholay boshlaydi va ongli darajada asosiy axloqiy va axloqiy me'yorlarni shakllantiradi, atrofdagi odamlarga, mamlakatga va dunyoga nisbatan xatti-harakatlar ideallarini belgilaydi.

Masalan, boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy-axloqiy rivojlanishi va tarbiyalash konsepsiyasi ta'lim faoliyatining majburiy elementidir. Har bir bola uchun ta'lim muassasasi moslashish, axloq va ko'rsatmalarni shakllantirish muhitiga aylanadi. Aynan yoshligida bola ijtimoiylashadi, ma'naviy va aqlan rivojlanadi, muloqot doirasini kengaytiradi, shaxsiy xususiyatlarini namoyon qiladi, uning ichki dunyosini belgilaydi. Fuqaroning ma'naviy-axloqiy rivojlanishi va tarbiyasi konsepsiyasi ko'p bosqichli va murakkabdir. Bunday o'zaro munosabatlar bolada ma'naviy-axloqiy fazilatlarni rivojlantirish va haqiqiy fuqaroni tarbiyalashga qaratilgan. Boshlang'ich ta'limning Davlat ta'lim standartida ma'naviy-axloqiy tarbiya konsepsiyasi bolani o'qitish va uning shaxs sifatida shakllanishiga nafaqat o'quv faoliyati jarayonida, balki qolgan vaqt davomida ham katta e'tibor berilishini nazarda tutadi. Tarbiyaning asosiy maqsadi ham aynan doimiy yangilanib turish va takomillashish sharoitida insonning axloqiy va ma'naviy rivojlanishi hisoblanadi va u quyidagi vazifalarni belgilaydi:

1. Bolaga o'zini rivojlantirishda, o'zini tushunishda, oyoqqa turishda yordam bering. Bu har bir o'quvchining shaxsiyatini rivojlantirishga, uning o'ziga xos fikrlash turi va umumiy dunyoqarashini anglashga hissa qo'shadi.
2. Xalqning ma'naviy qadriyatlari va urf-odatlariga bolalarda to'g'ri munosabatni shakllantirish uchun barcha sharoitlarni yaratib bering.
3. Bolaning ijodiy mayllari paydo bo'lishiga, badiiy fikrlashga, yomon va yomonni mustaqil ravishda aniqlashga, maqsadlarni belgilashga va ularga qarab borishga, o'zingizning harakatlaringizni bo'yashga, asosiy ehtiyojlar va istaklar bilan belgilanishga ko'maklashish.

Yillar davomida o‘qituvchilar tobora yangi vazifalar va talablarga duch kelishmoqda. Ulardan biri bu o‘qituvchi bolaning ma’naviy fazilatlarini ochib berishda, unda axloqiy tuyg‘ularni shakllantirishda, yovuzlikka qarshi turish zarurligini, uni to‘g‘ri tanlov qilishga o‘rgatishdir. Bunda esa axloqning an’anaviy manbalariga tayaniladi. Insoniyat dunyo tinchligi uchun kurash, ko‘plab xalqlar va urf-odatlarining birlashishi, boshqalarning fikri va qarashlariga hurmat, boshqa mamlakatlar bilan munosabatlarni rivojlantirish.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, yuqorida keltirilgan shaxsni ma’naviy-axloqiy rivojlantirish va tarbiyalash konsepsiyasida tavsiflangan asosiy qadriyatlar taxminiydir. Maktab o‘quvchilarini tarbiyalash va rivojlantirish bo‘yicha o‘z dasturini tuzayotganda, maktab konsepsiyada belgilangan ideallarni buzmaydigan va ta’lim jarayoniga xalaqit bermaydigan qo‘shimcha qiymatlarni qo‘shishi mumkin. Ta’lim dasturini ishlab chiqishda ta’lim muassasasi o‘quvchilarning yoshi va xususiyatlariga, ularning ehtiyojlariga, otionalarning talablariga, yashash mintaqasiga va boshqa omillarga tayanib, milliy qadriyatlarning ayrim guruhlariga e’tibor qaratishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yoshlarni ma’naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta’lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish chora-tadbirlari to‘g‘risida. PQ-3907-coH 14.08.2018. lex.uz.
2. Ma’naviyat: asosiy tushunchalar izohli lug‘ati. – T.: G‘ofur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2010.-B.333.
3. Ma’naviy-axloqiy tarbiya. <https://uz.everaoh.com/manaviy-axloqiy-tarbiya/>.

YOSHLARDA KORRUPSIYAGA QARSHI FUQAROLIK POZITSIYASINI SHAKLLANTIRISH

Abdullayeva Yulduz Bahodir qizi

**Urganch davlat universiteti Magistratura bo‘limi Pedagogika nazariyasi va tarixi
(faoliyat turi bo‘yicha) yo‘nalishi 1-bosqich magistranti.**

Annotatsiya: Ushbu maqolada korrupsiya jarayonlari va unga qarshi kurashishda insonlardagi huquqiy ong, huquqiy madaniyat, fuqarolik pozitsiyasi to‘g‘risida hamda UrDU da Korrupsiyaga qarshi kurashish maqsadida “Komplayns nazorat” tizimining tashkil etilganligi va uning maqsad, vazifalari, faoliyati, bugungi kunning eng dolzarb muammolaridan biri hisoblangan korrupsiya jarayonida talabalarda korrupsiyaga qarshi faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishning yangicha pedagogik texnologiyalari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Korrupsiya, Komplayns nazorat, davlat va jamiyat, huquqiy ong, huquqiy madaniyat, pozitsiya, fuqarolik pozitsiyasi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2020-yil 24-yanvar kuni O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga qilgan Murojaatnomasida ta’kidlaganidek, “Jamiyatimizda korrupsiya illati o‘zining turli ko‘rinishlari bilan taraqqiyotimizga g‘ov bo‘lmoqda. Bu yovuz baloning oldini olmasak, haqiqiy ishbilarmonlik va investitsiya muhitini yaratib bo‘lmaydi, umuman, jamiyatning birorta tarmog‘i rivojlanmaydi”[1]. Korrupsiya lotincha “Corruptio” so‘zidan olingan bo‘lib, “buzish”, “sotib olish”, degan ma’nalarni anglatadi.

Korrupsiya bu – jamiyatni turli yo‘llar bilan iskanjaga oladigan dahshatli illat demakdir. Mazkur illat demokratiya va huquq ustuvorligi asoslariga putur yetkazadi, inson huquqlari buzilishiga olib keladi, bozorlar faoliyatiga to‘sqinlik qiladi, hayot sifatini yomonlashtiradi va odamlar xavfsizligiga tahdid soladigan uyushgan jinoyatchilik, terrorizm va boshqa hodisalar ildiz otib, gullashi uchun sharoit yaratib beradi. Ta’kidlab o‘tish o‘rinliki, ushbu zararli hodisa katta va kichik, badavlat va kambag‘al bo‘lishidan qat’iy nazar, barcha mamlakatlarda uchraydi. Ushbu zararli illatni bartaraf etish bo‘yicha jahon hamjamiyati tomonidan bir qator samarali ishlar amalga oshirilayotgan bo‘lsada, hanuzgacha u bartaraf etilmayapti.

O‘zbekiston Respublikasida mamlakatni modernizatsiya qilish va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishga qaratilgan islohotlarning tub mohiyatini aholi turmush tarzining farovonligini oshirish, fuqarolarning siyosiy va huquqiy madaniyati va saviyasini yuqori darajaga ko‘tarish, ularda aniq fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda o‘z ifodasini topadi. O‘zbekiston fuqarolari millati, irqi, jinsi, kasbi, ijtimoiy kelib chiqishidan qat’i nazar, fuqaro sifatida qonun oldida huquqan teng va birdek mas’uliyatlidirlar. Shuning uchun ham mavjud muammolarni bartaraf etishda fuqarolarning o‘z fuqarolik huquqlarini bilib olishlari va ular himoya qilishlari hamda burchlarini chuqur anglab yetishlari uchun ularni huquqiy jihatdan tarbiyalab borish dolzarb vazifalardan biri sifatida qaralmoqda. Insonga yoshligidan singdirilgan madaniy-ma’naviy qarashlar - axloqiy qadriyatlar, an’analar, diniy-ruhiy

tuyg‘ulardan iborat. Bu bo‘g‘inda u oilasi, qarindosh urug‘lari, mahallasi, yurti bilan birligini uning tarkibiy qismi ekanligini his etadi. Natijada, uning ongi va qalbida milliy g‘urur, vatanparvarlik tuyg‘usi shakllanadi. Bu jarayonda shaxsda haqiqiy fuqarolik pozitsiyasi shakllanadi. Fuqarolik tuyg‘usi esa shaxsning “Avloddan–avlodga o‘tib kelayotgan madaniy jarayonlar ahloqiy qadriyatlarining o‘tmish bilan kelajakni uzviy aloqadorligini ta‘minlab, tarixiy merosning nodir ne‘matlarini o‘zgartirish asosida shakllanadi. Yurtimizda korrupsiyaga qarshi kurashish yo‘lida ko‘plab chora-tadbirlar tashkil qilinmoqda. 2017-yil 3-yanvarda O‘zbekiston Respublikasining “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida” gi qonuni ishlab chiqildi.

Oliy va O‘rta maxsus ta‘lim vazirining tegishli buyrug‘i bilan 2021-yil universitetda Korrupsiyaga qarshi kurashish, “Komplayns-nazorat” tizimini boshqarish bo‘limi joriy etildi va bo‘lim boshlig‘i, bosh mutaxassislar tayinlandilar.

Talabalarda korrupsiyasizlikka qarshi fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish maqsadida <https://t.me/korrupsiyasizUrDU> nomli telegram kanaliga talabalar bilan “Korrupsiyasiz hayot”, Korrupsiyaga qarshi “Halollik vaksinasi” mavzularida ochiq muloqotlar haqida ma‘lumotlar yaratilib, korrupsion holatlar bo‘yicha anonim murojaatlarni o‘rganish uchun @UrDUCorBot tashkil qilingan va “Korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish” mavzusida profilaktik tadbir, davra suhbatlari, seminar-treninglar, ma‘rifiy tadbirlar, tanlovlar tashkil etilib kelinmoqda.

https://t.me/URDU_PRESSA Korrupsiyaga qarshi kurashish, uning har qanday ko‘rinishlarini bartaraf etish maqsadida universitetda semestr davomida va nazorat haftalari tugaganda barcha talabalardan ijtimoiy, akademik, ilmiy yo‘nalishlarda so‘rovnomalar o‘tkazilib kelinmoqda.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, poraxo‘rlikni tag-tugi bilan yo‘qotish uchun avallo, biz odamlar ongini tozalashimiz kerak. Bolalikdan har bir yosh-avlodga “Korrupsiya va poraxo‘rlik” bu – hayotimizga tahdid ekanligi, u davlatni ich-ichidan yemirib, taraqqiyot va jamiyat kushandasiga aylanib borayotganini ularning ongiga singdirib borishimiz lozim. Kichik yoshdagi bolalar bilan ishlashda rolli o‘yinlar foydalidir. Biror vaziyat sahnalashtirilib, pora oluvchi soha mutasaddilari roli yoshlar o‘rtasida taqsimlanadi. Yoki bolalar vijdonli va vijdonsiz rahbar haqidagi o‘z qarshlarini sur‘atlar orqali tasvirlab beradi. Jamiyatda poraxo‘rlikka qarshi kurash keng qamrovli, kompleks ishlarni o‘z ichiga oladi. Barcha sabablar chuqur o‘rganilishi, poraxo‘rlik, ya‘ni oqibat emas, balki unga olib boruvchi yo‘llar, uni vujudga keltiruvchi sabablar yo‘qotilishi kerak. O‘qituvchi pora olmaydi, maktab direktori hammani teng ko‘radi, u o‘z mansabi va vakolatlarini hech qachon suiste‘mol qilmaydi, biz pora berib o‘qimaymiz, ta‘limda tenglik, qonuniylik, ochiqlik va shaffoflik bo‘lishi shart, qabilidagi tushunchalar odamlarning qon-qoniga singib, qadriyat darajasiga ko‘tarilmas ekan, korrupsiya biz bilan yonma- yon yashayveradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2020-yil 24-yanvar kuni O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga qilgan Murojaatnomasi.
2. <https://t.me/korrupsiyasizUrDU> nomli telegram kanali
3. O‘zbekiston Respublikasining Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi qonuni. 2017-yil 3-yanvar. O‘RQ-419-son.

PYEZOKERAMIK PLASTINALAR EGILISHI NOAN’ANAVIY MASALASI

Ahmedov A.B.

O‘zbekiston Milliy universiteti proffessori

Ahmedov-1956@mail.ru

Ergashev B.Sh.

O‘zbekiston Milliy universiteti magistranti

bahromergashev@1998gmail.com

Kuldibayeva L.A.

O‘zbekiston Milliy universiteti doktoranti

lyutik2711@mail.ru

Annotatsiya: Pyezokeramik plastinalar elektromagnit elastiklik hossasiga robototexnik qurilmalarda va mashinasozlikda keng qollaniladi. Pyezokeramik plastinalar tebranishi Maksvell va deformatsiyalanuvchi qattiq jism harakat tenglamalari o‘zaro bog‘liq tarzda yechiladi. Ushbu maqolada pyezokeramik plastinalar tebranishi uchun noan’anaviy nazariya taklif etilgan.

Kalit so‘zlar: Pyezokeramik plastinalar, Maksvell va harakat tenglamalari, noa’naviy nazariya, elektro magnit induksiya, deformatsiya, kuchlanish.

Pyezokeramik plastinalarda deformatsiya va elektromagnit maydonlari o‘zaro bog‘liq ravishda ta’sir qiladi. Shu bois pyezokeramik plastinalar elektromagnit rele, sensor kabi elementlar sifatida turli qurilmalarda keng qo‘llaniladi.

Ushbu maqola eletromagnit elastiklik holatini tadqiq qilish bo‘lganligi uchun Maksvell va elastiklikning bog‘liq tenglamalari mos chegaraviy va boshlang‘ich shartlarda yechiladi[1].

Hozirgi paytga qadar pyezokeramik plastinalar uchun Kirxgof-Bernulli kabi gipotezalariga asoslangan egilishning an’anaviy nazariyalari qo‘llanilar edi. Lekin ushbu nazariyalardagi normal kuchlanishlardan voz kechish kabi farazlar elektromagnit va elastiklik bog‘liq masalalarini yechishda nomutanosiblikka olib kelar edi[2]. Shu sababli, ushbu maqolada plastinalarning farazlar va soddalashtirishlardan holi bo‘lgan no’anaviy nazariyasi asosida pyezokeramik plastinalarning tebranishi nazariyasi taklif etiladi.

Ushbu nazariyada ko‘chishlar normal koordinata buyicha ko‘phad ko‘rinishida qidiriladi[3] va u yerdagi integral noma’lumlar pyezokeramik plastinalar sirtidagi chegaraviy shartlarni qanoatlantirish va sohaning ichida bo‘ylama zo‘riqishlar ,qirqib o‘tuvchi kuchlar , ichki momentlar ,elektromagnit induksiya kuchlariga nisbatan hosil qilingan o‘zaro bog‘liq tenglamalarni birgalikda yechish, plastina chetidagi chegaraviy va boshlang‘ich shartlarni qanoatlantiradigan holda aniqlanadi.

Elektromagnit maydon va kuchlanish deformatsiyalanishi holatida bo‘lgan har qanday uch o‘lchovli jism

$$\sigma_{ij,j} + X_i = \rho \ddot{U}_i \quad (1)$$

harakat va

$$D_{i,i} = 0 \quad (2)$$

Maksvell tenglamalarini birgalikda qanotlantiradi, bu yerda X_i – hajmiy kuch, D_i – magnit induksiyasi vektori komponentalari, σ_{ij} – kuchlanish tenzori, ρ – zichlik.

Ushbu o‘zaro bog‘liq masala uchun holat tenglamalari

$$\sigma_{ij} = C_{ijkl}\varepsilon_{kl} + \gamma_{ijk}E_k \quad (3)$$

$$D_i = \alpha_{ijk}\varepsilon_{jk} + \beta_{ij}E_j \quad (4)$$

ko‘rinishida beriladi, bu yerda C_{ijkl} – elastik moduli, γ_{ijk} , α_{ijk} – elektromagnit va kuchlanish maydonlari o‘rtasidagi bog‘lanishlarni belgilovchi uchinci tartibli tenzorlar, β_{ij} – magnit va elektr maydonlari orasidagi bog‘lanishlarni aniqlovchi tenzor komponentalari.

Deformatsiya tenzori va ko‘chish vektori komponentalari orasidagi bog‘lanish Koshi formulasi orqali beriladi

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}(U_{i,j} + U_{j,i}) \quad (5)$$

va jismdagi electr kuchi potensial maydoni tashkil qilsin

$$E_i = \varphi_{1,i} \quad (6)$$

Pyezokeramik plastina qalinligi qolgan o‘lchovlariga nisbatan kichik bo‘lganligi sababli, izlanayotgan yechimlarni normal koordinata bo‘yicha ko‘phad shaklida izlaymiz

$$\begin{cases} U_i = u_i + \psi_i\xi + A_i\varphi_1(\xi) + B_i\varphi_2(\xi) \\ U_z = W + V\xi + \theta\varphi_1(\xi) \\ \varphi = \varphi_0 + \varphi_1\xi + \varphi_2\varphi_1(\xi) \end{cases} \quad (7)$$

bu yerda $u_i = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} U_i d\xi$, $\psi_i = \frac{12}{h^3} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} U_i \xi d\xi$, $W = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} U_i d\xi$, $V = \frac{12}{h^3} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} U_i \xi d\xi$,

$$\varphi_1(\xi) = \frac{1}{12}(1 - 12\xi^2), \quad \varphi_2(\xi) = \frac{3}{20}(1 - \frac{20}{3}\xi^2)$$

Pyezokeramik plastina uchun N_{ij} – ichki zo‘riqish, M_{ij} – ichki moment, Q_i – kesib o‘tuvchi kuchlar orqali bog‘langan harakat tenglamasini yozib olamiz

$$\begin{cases} N_{i,j,j} + p_i = \rho h \ddot{U}_i \\ M_{i,j,j} - Q_i + m_i = \frac{h^2}{12} \rho \ddot{\psi}_i \\ Q_{i,i} + q = \rho h \ddot{W} \\ \Delta\varphi_0 = 0 \end{cases} \quad (8)$$

bu yerda $N_{ij} = h \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \sigma_{ij} d\xi$, $M_{ij} = \frac{h^3}{12} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \sigma_{ij} \xi d\xi$, $Q_i = h \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \sigma_{iz} d\xi$,

$$p_i = h \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} X_i d\xi + \sigma_{iz} \left(\frac{1}{2}\right) - \sigma_{iz} \left(-\frac{1}{2}\right), m_i = \frac{h^3}{12} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} X_i \xi d\xi + \frac{h}{2} \left[\sigma_{iz} \left(\frac{1}{2}\right) - \sigma_{iz} \left(-\frac{1}{2}\right) \right],$$

$$q = h \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} X_z d\xi + \sigma_{zz} \left(\frac{1}{2}\right) - \sigma_{zz} \left(-\frac{1}{2}\right),$$

Pyezokeramik plastina sirtida

$$\sigma_{zz} = q^\pm(x_1, x_2), \quad \sigma_{iz} = q_i^\pm(x_1, x_2), \quad D_i = d_i^\pm(x_1, x_2), \quad \xi = \pm \frac{1}{2}$$

bo‘lganda plastina chetlarida sharnirli bog‘lanish uchun

$$N_{ij}|_\Sigma = 0, M_{ij}|_\Sigma = 0, W|_\Sigma = 0, D_i|_\Sigma = 0 \quad (9)$$

Shunday qilib, pyezokeramik plastinalarning elektromagnit va sirt kuchlari ta’siridagi tebranishi masalasini tadqiq qilish uchun noan’anviy nazariya taklif qilinmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Партон В.З., Кудрявцев Б.А. Электромагнито-упругость пьезоэлектрических и электропроводных тел.- Москва: Наука, 1998.-472 с.
2. Ахмедов А.Б., Кадамов К., Бадалов Ф.Б. Неоднородные задачи термоэлектрoупругости для пьезоэлектрических материалов. Тезисы докл. межд. Конф. "Проблемы и вопросы механики". -Ташкент,1993г. С.27-31.
3. Ахмедов А.Б. Численное решение спектральных задач. – Ташкент: ФАН, 2012, -118 с.
4. Ахмедов А.Б.Шамсиев Д.Н. “Неклассическая теория пластин сложной конфигурации с переменной толщиной” // Вестник ТГТУ –Ташкент, 2013.,–№2.–С.14–23.

SHAXS DINIY DUNYOQARASHINING O‘Z-O‘ZINI ANGLASHGA BO‘LGAN TA‘SIRINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI(QADRIYATLAR MISOLIDA).

Iskandarov Erkinboy

UrDU Psixologiya yo‘nalishi 1 bosqich magistranti

O‘ktamova Shohista

UrDU Amaliy psixologiya yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada shaxs diniy dunyoqarashining o‘z-o‘zini anglashga bo‘lgan ta‘sirining psixologik xususiyatlari, yoshlarning o‘z-o‘zini anglashiga diniy dunyoqarash ta‘sirini aniqlash uchun o‘tkazilgan tadqiqot natijalari bayon qilinadi.

Kalit so‘zlar: Diniy dunyoqarash, o‘zligini anglash, qadriyatlar tizimi (yo‘nalishi), o‘ziga va ishga jamiyatga bo‘lgan munosabati, shaxs yo‘nalishi.

Shaxsning erkinliklari va huquqlari, a‘zolarining majburiyatlari qonunan kafolatlangan mavjud demokratik jamiyatda mafkura ijtimoiy manfaatlarni yurituvchi kuch vazifasini bajaradi, jamoat va shaxsiy maqsadlarni amalga oshishida yordam beradi.

Yangi dunyoqarashning, jamoat fikrining shakllanishi – murakkab va davomli jarayondir. Shu sababdan bizning davlatimizning maqsadlariga begona g‘oyalarning jamiyat hayotiga ta‘sirining kuchayishi xavfi bor. «Bunday mafkuraviy xavf, odatda, aniq mafkuraviy yo‘nalishlar belgilab olinmagan joyda ortadi. Bunda aholining har xil qavatlarining, ayniqsa yoshlarning ongini egallash uchun bo‘lgan urinishlar soni o‘sib boradi».⁹

Hukumatimiz belgilab bergan, mustaqillik mafkurasi asoslangan asosiy umuminsoniy tamoyillar quyidagilar:

- « - qonun ustivorligi;
- insonning asosiy huquq va erkinliklarini ta‘minlash;
- turli millat egalarini, ularning madaniyatini va milliy qadriyatlarini hurmat qilish;
- diniy tolerantlik;
- dunyoviy bilimlarga intilish, ma‘rifatparvarlik;
- turli xalqlarning ilg‘or tajribasini o‘rganish va qo‘llash, umuminsoniy madaniyat yutuqlari bilan tanishish va h.k.».¹⁰

Shunday qilib, bugungi kunda psixologiya fanlari oldida turgan vazifalarni biri yoshlarning o‘zligini anglashiga diniy dunyoqarashni ta‘siri xususiyatlarini o‘rganish hisoblanadi.

Zamonaviy jamiyat o‘zining bilimlariga, qobiliyatlariga asoslangan mustaqil qaror qabul qilishga qodir, hamda o‘zini mukammallashtirishga va o‘z qobiliyatlarini hayot faoliyatida amalga oshirishga intiluvchan etuk shaxsni talab qiladi. Bu ma‘noda asosiy e‘tiborni Respublikamizning ertaga gullab-yashnashi bog‘liq bo‘lgan ta‘lim olayotgan yoshlarga qaratish lozim.

⁹ Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushunchalar va tamoyillar. -T.: «O‘zbekiston», 2001. -39 b.

¹⁰ Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushunchalar va tamoyillar. -T.: «O‘zbekiston», 2001. -40 b

Yoshlar, faol ijtimoiy va navqiron davrdagi guruh sifatida, o‘z-o‘zini anglashni shakllanishida va o‘z kelajagini rejalashda sensitiv yosh hisoblanadi. Mustaqillikka va javobgarlikni o‘ziga olishga qodir talaba yoshlarning ongini shakllantirish muammosi hozir, murakkab ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlar talaba yoshlarning ongini shakllanishiga ta’sir ko‘rsatmay qolmaydigan paytda ayniqsa dolzarbdir.

Shu sababdan yoshlarning o‘z-o‘zini anglashiga diniy dunyoqarash ta’sirining psixologik xususiyatlarini o‘rganish juda muximdir.

Yoshlarning o‘z-o‘zini anglashiga diniy dunyoqarash ta’sirini aniqlash uchun o‘tkazilgan tadqiqotda M.Rokichning mashhur metodikasidan foydalanildi. M.Rokich inson uchun axamiyatli taraflarni 2 turga bo‘ladi: atama – shaxsni bir narsaga intilishi; ijodiy- har qanday holatda ham vaziyatdan chiqib ketish.

Bu bo‘linish maqsad sari intilish va himoya vositasi. Mana shu yo‘nalishlar bo‘yicha Rokich qo‘llanmasi, va R. I Sunnatovanning (2002) qayta ishlangan qo‘llanmasi o‘tkazildi. Qo‘llanmaning mohiyati shundan iboratki, ular 6 turga bo‘linadi.

1. Kasbiy yo‘nalish.
2. Etnik yo‘nalish.
3. Moddiy yo‘nalish.
4. SHaxsiy yo‘nalish.
5. Kishilarga yaxshilik qilish yo‘nalish.
6. Oilaviy yo‘nalish.

Har bir tasdiq “A” ro‘yxatda 18 tani tashkil etadi, va mana shu 6 ta yo‘nalishga javob beradi. “V” ro‘yxatdagi yo‘nalish xam “A” ro‘yxatdagi 6 ta yo‘nalishni oladi.

Kasbiy yo‘nalish № 4 – qiziqarli ish; № 11 – sotsial status, karera; № 18 – o‘z ishining ustasi.

Bu yo‘nalishlar “V” ro‘yxatda belgilangan. № -5 tartibli bo‘lish, № -9 ma’suliyatli bo‘lish, № - 10 o‘ylangan maqsad sari intilish, № - 13 mustahkam irodali bo‘lish, № - 17 mehnatsevarlik.

Bu tuzilgan qo‘llanmaning asosiy maqsadi - kuzatuvchiga u intilgan va izlagan terminlarini qo‘llashda katta yordam beradi. Qanchalik shu qo‘llanmaga rioya qilsa, shunchalik ko‘p u tarafdin taqsimlangan, rejalashtirilgan hayotiy maqsad sari ko‘nikma hosil qiladi.

Qanchalik kam intilish bo‘lsa, shunchalik kam izlanish bo‘lib, bu intilishning yo‘qligi insonning yetuk emasligidan dalolat beradi.

Ikkinchidan, bu yo‘nalish insonni statistik ma’lumotlarni o‘z maqsadi yo‘lida va hayotga tadbiq etishda katta va muhim ahamiyatga ega. Natijada bunday tashxis kuzatuvchiga o‘rganayotgan guruhiga psixologik tashxis qo‘yishda yordam beradi.

Tadqiqot natijasi bo‘yicha quyidagilar aniqlandi :

Birinchi o‘rinda:

№ - 3 Sog‘liq, tetiklik, harakatchanlik

№ - 15 Baxtli oila

Ikkinchi o‘rinda:

№ - 8 Yaxshi va sodiq do‘stlik

№ - 6 Sevgi

№ - 15 Baxtli oilaviy hayot

№ - 7 Oilaviy to‘kislik (mashina, texnika v.x)

Uchinchi o‘rinda:

№ - 10 Atrof muhitni e‘tibori, do‘stlar hamkasblar

№ -18 Professional yutuqlar

№ -1 Ijodiy izlanish

№ -№ -17 Boshqalarning baxti

Rad etuvchi jihatlari.

№ -17 O‘zgalar baxti

№ - 13 Yoqimli hayotiy laxzalar

№ - 5 Tabiat manzaralari va ijod

Tadqiqot natijalari taxlilidan, yoshlarning o‘z-o‘zini anglashi, xususan: qadriyatlar tizimi (yo‘nalishi), o‘ziga, ishga jamiyatga bo‘lgan munosabatini, shaxs yo‘nalishini, mazmunini, sifatini belgilab berishi aniqlandi.

Tadqiqotning nazariy ahamiyati shundaki :

1. Yoshlarning o‘z-o‘zini anglashini tarkibiy qismi sifatida diniy dunyoqarashni o‘rganish qator ilmiy tasavvurlarni rivojlantirish imkonini beradi,

2. O‘z-o‘zini anglashning funksional tizimi, shaxsning ijtimoiy xulq-atvorini belgilab beruvchi, omil ekanligini isbotlaydi.

3. Ta‘lim olayotgan yoshlarning faol ijtimoiy pozitsiyasini shakllantirishning psixologik-pedagogik yo‘llari, shakllari va metodlarini belgilash zarurligini anglatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1 .Safayev N.S. Duxovnost i natsionalnoe samosoznanie lichnosti. Monografiya AN Uz Izd. «FAN» 2004.

2. Танчер В.К. Религиозность современной молодежи. - М.: Луч, 2007

3. Шаповаленко И.В. Психология развития и возрастная психология: Учебник для бакалавров / И.В. Шаповаленко. - М.: Юрайт, 2013.

DINIY DUNYOQARASH VA UNI SHAKLLANTIRUVCHI PSIXOLOGIK OMILLAR

Djumaniyozova Muhayyo Xusinovna

Psixologiya fanlari bo'yicha (PhD), Urganch davlat universiteti

Iskandarov Erkinboy

Urganch davlat universiteti Psixologiya yo'nalishi 1 bosqich magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada diniy dunyoqarash, uni shakllantiruvchi psixologik omillar, jahon psixologiyasida diniy dunyoqarashning psixologik talqini to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Diniy dunyoqarash, e'tiqod, hissiy holatlar, irodaviy sifatlar, diniy tushuncha, diniy ong, diniy g'oya.

Ilmiy adabiyotlarda ko'p qirrali, murakkab “Diniy dunyoqarash” atamasining ta'rifi, mazmuni jihatidan bir xil xulosalarni uchratish qiyin. Diniy dunyoqarashning chin mohiyatini tushunish uchun uning lug'aviy ma'nosiga murojaat etish bilan birga din niqobi ostida taqdim qilinayotgan turli g'arazli talqinlar tahliliga diqqat qilish lozim. Dunyoqarash sub'ektiv voqelikni baholovchi qarorlar majmuidir. Moddiy dunyoni anglashga harakat qilish natijasi o'laroq kelib chiqadi.

Dunyoqarash diniy, falsafiy, ilmiy bo'lishi mumkin. Diniy dunyoqarash olamdagi voqea va hodisa sabablarini, insonning orzu-umidlarini ilohiy kuchlar, oldindan belgilangan qismat, taqdir bilan bog'lab tushunishdir.

Mustaqillik yillarida ilmiy adabiyotlarda diniy dunyoqarashning tor sinfiy, ateistik talqinidan voz kechildi, uning yangi qirralari kashf etildi. Shu bilan birga tarbiya natijasida shakllanishiga alohida urg'u berila boshlandi. Aynan yoshlarda diniy dunyoqarashga bo'lgan munosabati o'ziga xos xarakterlidir. Bu esa o'z navbatida ushbu o'ziga xoslikni psixologik tomondan tadqiq etilishini talab etadi. Bugungi kunga kelib diniy dunyoqarash masalasi va uning erkinligini ta'minlash davlatimizning asosiy masalalaridan biridir.

“Kelgusida chuqur bilimli imom-xatiblar, islomshunos mutaxassislar, ulamolar tayyorlashda, eng muhimi, farzandlarimizni buyuk ajdodlarimizning bebaho merosi ruhida, sog'lom e'tiqod ruhida tarbiyalashda bu maktablar tayanch bo'lib xizmat qiladi...” deb ta'kidlaydi muhtaram Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev.

Keng ma'noda diniy dunyoqarash shaxs ma'naviy hayoti uchun prinsip, yo'l-yo'riq sifatida xizmat etuvchi, aql va iroda negizida anglangan bilim va shu negizida shakllanadigan maqsadlar majmui hamda ularning to'g'riligiga bo'lgan ishonchdir.

Ijtimoiy jihatdan diniy dunyoqarash shaxsning faoliyati bilan bog'liq bo'ladi. Zero, dunyoqarash amaliy jarayonlarda o'zini kengroq namoyish etadi. Agar diniy dunyoqarash mutaassib, irqiy, millatchilik va tor siyosiy hamda iqtisodiy manfaatlar bilan chegaralangan bo'lsa, bunday holatda u buzg'unchilik va beqarorlikka xizmat qiladi, jamiyat va davlat rivojiga to'sqinlik qiladi. Shu tufayli, taraqqiyot va hurlikka xizmat etuvchi diniy dunyoqarash bilan buzg'unchi, yolg'onchi va yovuzlik yo'lga undovchi diniy dunyoqarashni bir-biridan farqlash nihoyatda zarur masaladir. Shu nuqtai nazardan qaraganda, sog'lom

dunyoqarash shaxs e'tiqodi tizimida zarur ahamiyat kasb etadi. Uning zaruriyati birinchidan, shaxs dunyoqarashida barqarorlikni belgilovchi faktor sifatida, ikkinchidan, mavjud yoki yuzaga kelish ehtimoli bo'lgan qiyinchiliklardan hayiqmaslikka, ularga qarshi tura olishga va bartaraf qilishning oqilona metodlarini izlashga, uchinchidan, xulqidagi irodaviy va motivatsion sohani rivojlantirishga xizmat qilishida namoyon bo'ladi.

Ma'lumki, jahondagi dinlar chin mohiyatiga ko'ra, ezgulik g'oyasiga asoslanadi hamda tinchlik, yaxshilik, do'stlik kabi xossalarga tayanadi. Bashariyatni halollik, pokdamonlik, og'a-inichilik va bag'rikenglikka da'vat qiladi. Buning uchun birinchi navbatda, insonlarda diniy ongning shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Diniy ongning umumiy xususiyati, o'lchovi diniy dunyoqarashdir.

Diniy dunyoqarash - diniy g'oyalar, tasavvurlar, tushunchalarni haqiqat sifatida qabul etish hamda ilohiy kuchning borligiga ishonishni o'z ichiga oladi. Diniy dunyoqarashda hissiyotlari qo'rquv, hayratlanish, quvonch, umid va boshqalar diniy tasavvurlar bilan qo'shib ketib tegishli yo'nalish ma'no kasb etishi mumkin.

Din psixologiyasida diniy dunyoqarashni ta'riflashda uning psixologik komponentlarini e'tirof etishda va uning shaxs psixik hayotidagi rolini namoyish etishda bir qancha urinishlar bo'lgan. Jumladan, Germaniyalik psixolog olim V.Trillxaaz diniy dunyoqarashni “yaratganning in'omi”, uning asosida Yaratgan turadi, odam emas, deb ta'kidlaydi.

Psixoanaliz yo'nalishi tarafdorlari bo'lgan M.Ostou va B.A.Sharfsteynlar esa “...diniy dunyoqarash insonlarga xuddi oziq-ovqat kabi zaruriyat” - deb baho beradilar. Ular “barcha insonlar e'tiqodga muhtojdirlar, buningsiz baxtli bo'lishning o'zi mumkin emas”, deb tushuntiradilar.

U.Jeyms o'zining “E'tiqodga bo'lgan iroda” asarida irodani diniy dunyoqarash bilan aloqadorligini tushuntirib beradi. Bir necha faylasuf va psixologlar shaxs diniy dunyoqarashining negizini - hissiyot tashkil etadi, deb e'tirof etadilar.

Faylasuf va psixolog G.Geffding diniy dunyoqarash haqida shunday yozgan edi: “Hissiyot - barcha dinlarni va diniy qarashlarning chin mohiyatini, xususiyatlarini tashkil qiladi. Unga nisbatan barcha tasavvurlar bo'ysunadi va bog'liq bo'ladi” [10,b.104]

Diniy dunyoqarash muammosi bilan shug'ullangan ba'zi psixologlar uni murakkab hodisa, deb e'tirof etadilar va bunda shaxsning barcha psixik jarayoni: xayoli, hissiyoti va irodasi keng ishtirok etadi deb e'tirof etadilar.

Diniy dunyoqarash - bu dinga e'tiqod bilan bog'langan tarzda shaxs qalbida keng tomir yozadi. Diniy dunyoqarash ixlos zamirida tarkib topadi. Ixlos bo'lmagan joyda diniy dunyoqarash ham bo'lmaydi. Diniy e'tiqod bilan chambarchas bog'liq bo'lgan diniy dunyoqarash shaxs hayotining eng murakkab vaziyatlarida haq yo'l topa olishga imkoniyat yaratadi.

Yoshlarni sog'lom diniy dunyoqarashli qilib tarbiyalash vazifasi har doim jamoatchilik e'tibor markazida bo'lib kelgan va u har qanday vaqtda zamon talablaridan kelib chiqqan holda hal etilgan. O'g'il va qizlarimizni barkamol shaxs sifatida tarbiyalashni maqsad qilamiz, bu sohada jamlangan keng tajribaga murojaat etishimiz lozim.

Demak, xulosa qilib aytganda, diniy dunyoqarash mazmun mohiyatiga nisbatan turlicha qarashlar bayon qilingan, ammo to'liq va aniq yagona tavsif ilmiy adabiyotlarda

berilmagan. Diniy dunyoqarashning vujudga kelishiga ichki sababiyat, ya’ni ichki motivatsiya hamda shaxs hayotidagi turli xil vaziyat va atrof-muhitdagi omillar ta’sir qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. 2016-yil Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashining 43-sessiyasi ochilish marosimida so‘zlagan nutqi.
2. Ахмедов Р.М. Религиоведение: курс лекций / Р.М. Ахмедов, Р.Ю. Рахматуллин, Т.Ф. Сулейманов. - Уфа: ОН и РИО Уфимского юридического института МВД РФ, 2005. - 219 с.
3. Красников А.Н. Религиоведение и философия религии. Актуальные проблемы: Учебное пособие. - 2-е изд, испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 157 с.

QUYI AMUDARYO HAVZASI TOSH ASRI OVCHILARI MANZILGOHLARINI QAYTA TIKLASHGA DOIR BA’ZI BIR MASALALAR

Matqurbanov.F.

Urganch davlat universiteti Arxeologiya yo‘nalishi magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Quyi Amudaryo havzasida tosh asri ovchilarining turar-joy tuzilishini tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: tosh asri, manzilgohlar, arxeologiya, E. B. Bijanov, Turon, neolit, Ustyurt, Burli-3, Yonbosh-4, Tolstov, Uchashi - 131, Darvozaqir 1, 2.

Turon pasttekisligining shimoli-g‘arbiy qismida joylashgan Quyi Amudaryo havzasida qadimgi tosh asri davrida umrguzaronlik qilgan ajdodlarimizning turmush tarzini olib borishiga imkon bergan manzilgohlar tuzilishini va ularni qayta tiklash masalalarini, o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Turonning asosiy dehqonchiligiga qulay bo‘lgan Qoraqum va Qizilqum oraliq‘i pasttekisligi Amudaryo, Sirdaryo va Zarafshon daryolari faoliyati natijasida rang-barang geografik holatiga ega bo‘lgan jarayonni geografik va arxeologik tadqiqotlar natijalarini qamrab olgan ma‘lumotlar neolit davri urug‘ jamolari turar joylarining qadimiy holatini qayta tiklashga xizmat qiladi.

Tadqiqotchilar S.P.Tolstov, A.V.Vinogradov, A.S.Kes, E.D.Mamedov, P.Baratov, Y.G‘.G‘ulomov, N.Xolmatov, E.B.Bijanov va O.A.Vinogradovlar asarlaridagi ma‘lumotlar Xorazmdagi ajdodlarimizning neolit davri jamiyatini rivojlantirishga qo‘shgan hissasini yoritish imkonini beradi.

Tarixiy ma‘lumotlarga ko‘ra Xorazm vohasi shimoli-g‘arbiy hududiga ulanib ketgan Ustyurt platosi Shaxpaxta havzasi atroflarida ashel davri quyi bosqichidagi ovchilar va uning avlodlari o‘rta tosh davrida geografik xususiyat va ekologik sharoit ta‘sirida kasb-korlarini davom ettirganlar.¹¹

Tadqiqotchi Shaxpaxta havzasi tevarak atrofidagi ashel davri so‘ngi bosqichi ovchilarining manzilgohlarini qayta tiklash masalasiga e‘tiborini qaratmagan.

Qadimgi tosh davri oxirgi bosqichi bo‘lgan so‘nggi tosh davriga kelganda Ustyurtning janubi-sharqiy qismida joylashgan ovchilarning bir guruh vakillari aholi soni oshganligi, mehnat qurollari kamsonligi, tog‘-kon sanoati xom-ashyosining kamayib borishi, hamda ekologik muammoning vujudga kelganligi munosabati bilan Sulton Uvays tog‘i so‘l sohiliga ulangan hududga kelib joylashib Burli-3 makonida istiqomat qilib, ajdodlari mehnat faoliyatida erishgan amaliy mashg‘ulotini davom ettirganlar¹². Tadqiqotda Burli-3 manzilgohi tuzilishi, unda ishlatilgan ashyolar to‘g‘risida ma‘lumotlar ko‘zga tashlanmaydi, faqat moddiy ashyolar va ularning arxeologik tahlili o‘rin olgan. Nazarimizcha, manzilgoh aylana shaklda, markazda o‘choq (otashgoh), qurilish materiallari qadamlab yuradigan jussali

¹¹ *Бижанов Е. Б. О находки памятников каменного века в районе впадины Шахпахты на Устюрте. Вестник ККО АН РУЗ.- Нукус 1993, Вып.-1. - С. 65-68.*

¹² *Виноградова Е.А. Первые палеолитические находки в Султануиздаге // Приаралье в древности и средневековье -М.: ИВЛ РАН. Наука, 1998 - С. 74-77*

hayvonlar suyaklari ustun, uning terisi bilan atrofi o‘ralgan bo‘lib, uning balandligi 1-2 metr bo‘lishi mumkin. Tadqiqotchilarning qayd etishicha, miloddan avvalgi VI-V ming yilliklarda Amudaryo faoliyati natijasida Quyi Amudaryo havzasi, Sariqamish bo‘yi, O‘zbay atroflarida ko‘p sonli suv havzalari vujudga kelganligi munosabati bilan o‘simlik va hayvonot dunyosi ovchilik va baliqchilik, termachilikni jadal rivojlanishiga bo‘lgan imkoniyatni hosil qilgan.¹³ S.P.Tolstov tadqiqotlarida Yonboshqal’a balandligi atrofida qum barhanlari o‘rtasidagi maydonchalar Oqchadaryo irmog‘i faoliyati natijasida hosil bo‘lgan suv havzalari sohili etagiga ulanib ketgan balandlik yon qismiga manzilgohlar qurilgan bo‘lib, shundaylardan biri Yonbosh-4 manzili qadimiy holda qayta tiklangan. Masalan, Yonbosh-4 turar-joy egallagan hudud 24x17 m, yog‘och ustunli, ko‘pburchak, konussimon shaklda, asosiy qurilish ashyosi yog‘och, egiluvchan novda va qamish bo‘lgan. Tadqiqotchi fikricha, manzilgohda neolit urug‘ jamoasi a‘zolari istiqomat qilib, ularning soni 120-125 kishini tashkil etgan. Manzilgoh tekislikka qurilgan, uning ichki qismi tuzilishi markazda “otashgoh”, chuqurchalardan iborat bo‘lgan.¹⁴ Xorazm arxeologik-entografik ekspeditsiyasi xodimlari hamkorligida nashr qilingan monografiyada Yonbosh-4 manzilgohi qayta tiklanishi S.P.Tolstov fikri davom ettirilgan.¹⁵

Tadqiqotchi A.V.Vinogradov O‘rta Osiyo neolit davri ovchilari va termachilari turar-joylari haqidagi ma’lumotlari qatorida Oqchadaryo havzasida Yonbosh-4 manzili bilan bir tarixiy sanada qurilgan Tolstov manzili to‘g‘riburchak shaklda bo‘lib, yer sathiga qurilgan. Uning maydoni 110-120 m². Qurilish ashyosi yog‘och, qamish va yog‘och po‘stloqlari bo‘lgan.¹⁶ Afsuski, tadqiqotchi Tolstov manzilgohi tuzilishi qanday xususiyatga ega ekanligi to‘g‘risida fikr-mulohazalar kuzatilmaydi.

Tadqiqotchilar asarlarida Yonbosh-4 manzilgohi S.P.Tolstov tomonidan ilgari surilgan qayta tiklash to‘g‘risidagi xulosasi qo‘llab quvvatlangan¹⁷.

G‘arbiy Zarafshon hududida Darvozaqir 1,2 da olib borilgan arxeologik izlanishlar natijasida Yonbosh-4 manzili qurilish an‘anasi davom etganligi aniqlandi. Tarixiy ma’lumotlarga ko‘ra, neolit davri oxiriga kelib, iqlim sharoiti o‘zgarganligi sabab, Echkiliksoy, Daryosoy sohili atroflarida suv ta‘minoti to‘xtagan, ammo, Oyoqagetma havzasi bilan bir qatorda Zarafshon daryosi janubiy o‘zani – Moxandaryo va Xo‘jayli irmoqlari suv

¹³ Толстов С.П. Древний Хорезм. М. МГУ, 1948 - С. 59 - 65. Ўша муаллиф По следам древнехорезмийской цивилизации – М. - Л., Наука 1948 – С. 65 -71. По древним дельтам Окса и Яксарта – М, наука, 1962 – С. 27 - 30. Низовья Аму-дарьи, Сарыкамши, Узбой. История формирования и заселения – М. Л, наука, 1960 – С. 35 - 267. Виноградов А.В. Древние охотники и рыболовы. Среднеазиатского междуречья. -М. Наука, 1981 - С. 78 - 90. Фуломов Я.Ф. Хоразмнинг сузорилиши тарихи. Тошкент, Фан 1959 - Б. 44 - 48.

¹⁴ Толстов С.П. Древний Хорезм. М. МГУ, 1948 - С. 60. рис. 2. Ўша муаллиф. По следим древне ... С. - 66 рис. 18.

¹⁵ Низовья Аму-дарьи ----- С. 67 - 68. рис. 33

¹⁶ Виноградов А.В. Древние охотники и рыболовы. Среднеазиатского междуречья. - М. Наука, 1981. Вып. XIII. – С. 82. Рис. 29.

¹⁷ Жабборов И. Кўҳна харобалар сири. Тошкент, УзДавнашр, 1961 - Б. 37. Ёнбош - 4 расми. Кдырниязов М.Ш., Ягодин В.Н., Сагдуллаев А.С., Мамбетуллаев М.М., Кдырниязов О.Ш. История цивилизации Хорезма. - Нукус, “Qaqaraqraqstan”, 2017- С. 115, рис. 4.

ta’minoti yuqori darajada bo‘lgan. Shu bilan birga, Moxandaryo irmog‘i ham suv hajmi yuqori bo‘lganligi bois, Uchashi-131, Darvozaqir-1,2 manzilgohlari yer satxiga yog‘och ustunlar yordamida tiklangan¹⁸. Darvozaqir-1,2 manzilgohlari yer satxiga to‘g‘riburchak shaklda tuzilishi, ichki qismda mavjud bo‘lgan chuqurchalarga asoslangan holda qadimiy tuzilishi qayta tiklanganligini qayd qilish joiz.

Shunday qilib, yuqorida qayd qilingan ma’lumotlardan kelib chiqib, quyidagi yakuniy xulosani qayd qilish mumkin:

Ustyurt platosi va Sulton Uvays tog‘i etaklarida neolit davri ovchilarining manzilgohlari qadimiy tuzilishi qayta tiklanmagan;

Oqchadaryo havzasida o‘rta neolit davri urug‘ jamoalari manzilgohlari yer satxiga qurilgan.

Tolstov manzilgohi ikkitasi yer sathiga, ikkinchisi esa yarim yerto‘la shaklida bo‘lgan, lekin ularning qadimiy qurilish texnologiyasi qayta tiklanmagan.

Zarafshon daryosi g‘arbiy qismida suv ta’minoti yuqori bo‘lganligi bois Mohandaryo irmog‘i suv satxi ko‘tarilishi munosabati bilan Qizilqum qum uyumlari oralig‘idagi maydonchalar suv havzalariga aylangan, ularning sohiliga ulangan hududda ovchilar va termachilar tomonidan qurilgan Uchashi-131, Darvozaqir-1,2 yer satxiga qurilib, Yonbosh-4 manzilgohi qurilish texnologiyasini aynan takrorlaydilar.

Ustyurt platosida etnik jarayonlar hudud doirasi bilan cheklangan, Oqchadaryo havzasi va Zarafshon daryosi quyi havzalarining etnik jarayonlar joylashishida farqlanish kuzatiladi.

Oqchadaryo havzasi neolit urug‘ jamoalari turar-joylarining joylashishining geografik chegarasi Sho‘roxon va Sulton Uvays tog‘i oralig‘i bo‘lgan.

Zarafshon daryosi quyi havzasi geografik kengligi bilan Ustyurt platosi va Oqchadaryo havzasi tubdan farqlanish xususiyatiga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Бижанов Е. Б. О находки памятников каменного века в районе впадины Шахпахты на Устюрте. Вестник ККО АНРУЗ.- Нукус 1993, Вып.-1. - С. 65-68.
2. Виноградова Е.А. Первые палеолитические находки в Султануиздаге // Приаралье в древности и средневековье -М.: ИВЛ РАН. Наука, 1998 - С. 74-77
3. Толстов С.П. Древний Хорезм. М. МГУ, 1948 - С. 59 - 65. Ўша муаллиф По следам древнехорезмийской цивилизации – М. - Л., Наука 1948.
4. Виноградов А.В. Древние охотники и рыболовы. Среднеазиатского междуречья. - М. Наука, 1981. Вып. XIII. – С. 82. Рис. 29.
5. Jabborov I. Ko‘hna xarobalar siri. Toshkent, UzDavnashr, 1961.
6. Xolmatov M. O‘zbekiston neolit davri jamoalarining moddiy madaniyati. Toshkent, Fan, 2008.

¹⁸ Xolmatov M. O‘zbekiston neolit davri jamoalarining moddiy madaniyati. Toshkent, Fan, 2008 - B. 65.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ КОРРЕКЦИИ СЛАБОСТИ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Матризаева Шоира Бахтияровна

Ташкентская медицинская академия Ургенчский филиал

Аннотация: В этой статье представлены сведения о слабости родовой деятельности.

Ключевые слова: Слабость родовой деятельности (СРД), родовая деятельность (РД), аномалии родовой деятельности (АРД).

Значимыми проблемами современного акушерства являются аномалии родовой деятельности (АРД), которые занимают одно из приоритетных позиций в повышении частоты оперативного родоразрешения, акушерских кровотечений, материнского травматизма, перинатальной заболеваемости и смертности. Проблема, с которой сталкивается акушер при диагностике слабости родовой деятельности, это затруднение в определении точного времени начала родов. Определению точного времени начала родов посвящено много исследований, но единого мнения по этому вопросу не существует (1,2). Слабость родовой деятельности встречается в 10-15% случаев (1,4). Каждое третье кесарево сечение производят по поводу аномалий родовой деятельности (3). А частота оперативного родоразрешения при данной патологии возросла до 30—50% (5). Это говорит о том, что проблема лечения этой патологии не решена. Известно, что основными факторами риска СРД являются: юный возраст, пороки развития матки, нарушение I полового созревания, первые роды, в том числе после 30 лет, большое число родов, искусственное прерывание беременности, воспалительные заболевания органов малого таза, фоновая патология шейки матки, анемия, угроза прерывания настоящей беременности, многоводие, перенашивание беременности и отсутствие готовности шейки матки к родам [11,15,13,10,14]. Считается, что непосредственное отношение к формированию первичной СРД имеют эстрогенная недостаточность, тормозящая созревание шейки матки, низкая эффективность активации альфа - и бета-адренорецепторов миометрия, низкий уровень продукции простагландинов E2 и P2(1, нарушение ритмичности выброса окситоцина, дисбаланс вегетативной регуляции деятельности внутренних органов и сократительного аппарата матки, низкий уровень кровотока в миометрии, а также недостаточность процессов энергообеспечения сократительной деятельности матки [8,7,14,12,9]. Диагноз следует ставить при отсутствии динамики раскрытия шейки матки в течение 2 - 3 часов. При мониторинге наблюдении за характером схваток это возможно уже через 1 - 2 часа. Клинический диагноз слабости родовой деятельности желательно подтверждать показателями объективного наблюдения (кардиомониторный, гистерографический, токографический контроль). Известно, что схватка в латентную фазу I периода родов продолжается 60—90 сек., сила схваток нарастает от 25 до 40 мм рт. ст. При нормальном течении родов частота схваток за 10 минут может достигать 2-3. Цифровые показатели параметров схваток, не достигающие указанных величин, свидетельствуют о недостаточной

родовой деятельности. Исчерпывающее подтверждение диагнозу дают результаты влагалищного исследования. Для оценки степени замедления родов следует анализировать сравнительные данные двух-трех влагалищных исследований, производимых с разницей в 1—2 ч. Еще одним обязательным диагностическим мероприятием в подобной ситуации является тщательная и точная оценка состояния плода, которая служит не для подтверждения или исключения диагноза слабости СДМ, а для выбора адекватного метода дальнейшего ведения родов. При слабости родовой деятельности поведение роженицы обычно спокойное, так как схватки редкие, короткие, слабые и малоболезненные.(37)

В дифференциально-диагностическом отношении важно исключить патологический прелиминарный период, дистоцию шейки матки, дискоординированную родовую деятельность, клиническое несоответствие между размерами таза матери и головки плода. При затянувшейся латентной фазе необходимо в первую очередь исключить узкий таз, несостоятельность миометрия, неудовлетворительное состояние плода, а также провести дифференциальную диагностику с патологическим прелиминарным периодом. Патологический прелиминарный период предшествует слабости родовой деятельности в 16,0% случаев, дискоординации родовой деятельности - в 23,8% (1). Тактика ведения родов, осложненных слабостью родовой деятельности, определяется результатами окситоциновой пробы.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Подтетенев А.Д., Братчикова Т.В., Котайш Г.А., 2003;
2. Э.К. Айламазян, В.И. Кулаков, В.Е. Радзинский, Г.М. Савельева. 2009.
3. Чернуха Е.А. (2005)
4. Егорова Н.А. и соавт. 2002;
5. В.И.Кулакова (2000),
6. СЛАБОСТЬ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А.К.Семенюк Витебский государственный медицинский университет. г. Витебск Реферат
7. Сидорова И. С., Макаров И. О., Быковщенко А. Н., Блудов А. А. Адаптация плода при аномалиях родовой деятельности. Акушерство и гинекология.- 2001.-№ 2. с. 17-23.
8. Радзинский В.Е. Акушерский риск. Максимум информации минимум опасности для матери и младенца / В.Е. Радзинский. М., 2011. - 285 с.
9. Серов В.Н. Прогностическое значение состояния вегетативной нервной системы и артериальной гипертензии у беременных с гестозом / В.Н. Серов, И.И. Стольникова // Акушерство и гинекология, 2006,- № 4. С. 19-22.
10. Печёнкина Н.С. Сравнительные аспекты течения родов у первородящих женщин юного и старшего репродуктивного возраста / Н.С. Печёнкина, С.В. Хлыбова // Материалы IV Съезда акушеров-гинекологов России. — Москва, 2008.-С. 200-201.
11. Фармакотерапия гестоза /В.В.Абрамченко.- СПб.: СпецЛит, 2005.-477с. 10. Е. А. Чернуха «Родовой блок». Руководство для врачей. 3-е издание переработанное, исправленное и дополненное - М., «Триада-Х», 2005. -712 стр.

12. Хлыбова С.В. Вариабельность сердечного ритма у женщин при физиологическом и осложнённом течении беременности / С.В. Хлыбова, В.И. Циркин, С.А. Дворянский, И.А. Макарова, А.Н. Трухин // Физиология человека, 2008. Том 34. №5. - С. 97-105.
13. Bratchikova T., Gagaev Ch., Orazmuradov A., Orlov Ye.N. Influence fetal corticosteroids on myometrium contractile activity // Abstract book. 16th Europ. Congress of Obstet. and Gynaec. (EAGO/EBCOG). Sweden. 2001. - P. 28.
14. Caughey A., Stotland N., Washington A., Escobar G. Maternal and obstetric complications of pregnancy are associated with increasing gestational age at term. Am J Obstet Gynecol. 2007. - Vol. 16, № 2. - P. 1-6.
15. Yeh R., Shieh J., Chen G. et al. Detrended fluctuation analysis of short-term heart rate variability in late pregnant women. Auton Neurosci. 2009. - Vol. 150, №1. - P. 122-126.

XORAZM VILOYATIDA HOMILADOR AYOLLARDA SIYDIK YO‘LLARI INFEKSIYASINI KECHISHI VA UNGA OLIB KELUVCHI OMILLAR

Artikova D.O.

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Urganch filiali magistranti

Ilmiy rahbar: Phd Ruzmetova D.T.

Annotatsiya: Ushbu tezisda homilador ayollarda siydik yo‘llari infeksiyasining kechishi va unga olib keluvchi omillar haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: siydik, infeksiya, xavf, homiladorlik, kasallik, ayollar.

Siydik yo‘llari infeksiyasi(SYI) eng keng tarqalgan yuqumli kasalliklar qatoriga kiradi. Siydik yo‘llari infeksiyalari rivojlanish xavfi yoshiga, jinsiga, qo‘shimcha kasalliklar mavjudligiga, siydik yo‘llarining mavjud kasalliklari va patologiyalariga bog‘liq. Homiladorlarni 10% SYI sababli kasalxonaga yotqiziladi [1].

Siydik yo‘llari infeksiyasini asosiy qo‘zg‘atuvchisi E. coli(73,6 %), K. pneumonia (10,4 %), P. mirabilis (2,7 %), E. cloacae (0,3 %), E. faecalis (5,4 %), Staphylococcus spp. (2,3 %) uchraydi. Homilador ayollarda siydik yo‘llari infeksiyasining tarqalishi 18% ga yetadi; 6%-asemptomatik bakteriuriya,1-2%- o‘tkir sistit, 2%-o‘tkir pielonefrit tashkil qiladi [2].

Homilador ayollarda siydik yo‘llari infeksiyasini davolash akusherlik va nefrologiyaning dolzarb muamolaridan biridir, ammo bu yo‘nalishda erishilgan yutiqlarga qaramay, muammo haligacha hal qilinmayapdi. Homiladorlik davrida uning rivojlanishiga siydik ajratish tizimidagi xarakterli anatomik va funksional o‘zgarishlar sabab bo‘lib, bunga quyidagilar: 1) gormonal o‘zgarishlar tufayli siydik yo‘llari, siydik pufagi, kosacha va jom tizimi tonusining pasayishi; 2) o‘sayotgan bachadon tomonidan siydik yo‘llarining mexanik siqilishi (I-III trimester). 3) homiladorlik davrida glomerulyar filtratsiyaning kuchayishi munosabati bilan siydikda glyukoza, oqsil, steroid gormonlar metabolitlari kontsentratsiyasining ko‘payishi kiradi [3]

Xorazm viloyatida homilador ayollarda yuzaga keluvchi siydik yo‘llari infeksiyasini erta aniqlash, olib keluvchi omillarni o‘rganish, profilaqtik va davo muolajalarini olib boorish samaradorligiga erishishga qaratilgan.

Ilmiy ishimiz davomida 50 nafar siydik yo‘llari infeksiyasi bo‘lgan homilador ayolda anamnestik, ultratovush teshkuruvi, laborator tahlillar, statistik va retrospektiv tekshirildi.

2021-yilda Xorazm viloyat Perinatal markazida olingan 50 nafar siydik yo‘llari infeksiyasi bo‘lgan homilador ayollardan 45 nafar (90%) homiladorda gestatsion pielonefrit, 3 nafar (6%) homiladorda surunkali pielonefrit tashxisi qo‘yilgan bo‘lib, 2 nafar (4%) nefrastoma amalioti o‘tkazilganligi aniqlandi.

Siydik yo‘llari infeksiyasi bo‘lgan homilador ayollardan (90%) da gestatsion pielonefrit, (6%) da surunkali pielonefrit tashxisi qo‘yilgan bo‘lib, (4%) da nefrasto‘ma amalioti o‘tkazilganligi aniqlandi. Shunday qilib siydik yo‘llari infeksiyasi bo‘lgan homilador

ayollarda gestatsio‘n pielonefrit ko‘p uchrar ekan. Siydik yo‘llari infeksiyasi homiladorlik va tug‘ishning jiddiy akusherlik va neonatal asoratlarni rivojlanish xavfini oshirishi mumkin. Homilador ayollarda siydik yo‘llari infeksiyasini erta aniqlash va laborator tahlillar asosida kassalikni yuzaga kelishi va mumkin bo‘lgan asoratlarni kamaytirish maqsadida profilaktik tadbirlar ishlab chiqishga qaratilgan bo‘lib, anemiya, arterial gipertenziya, qog‘onoq pardoning muddatidan oldin yorilishi, tana vazni past bo‘lgan bolalar tug‘ilishi kuzatiladi. Bu esa, o‘z navbatida og‘ir tug‘ilishga va perinatal o‘lim ko‘rsatkichini oshishiga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Хуснутдинова Т.А. Инфекции мочевыводящих путей в акушерстве и гинекологии: актуальные вопросы диагностики и антибиотикотерапии // Журнал акушерства и женских болезней. – 2019. – Т. 68. – № 6. – С. 19–28.
2. Никифоровский Н.К., Степанькова Е.А., Сухорукова А.О. Инфекции мочевыводящих путей у беременных (обзор). Сибирский научный медицинский журнал. 2020; 40 (5): 18–23.
3. Гордовская Н.Б., Коротчаева Ю.В. ИНФЕКЦИЯ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У БЕРЕМЕННЫХ – ФОКУС НА БЕССИМПТОМНУЮ БАКТЕРИУРИЮ. *Нефрология*. 2018;22(2):81-87.

МИОМА МАТКИ И РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН

Отажонова Севара Хасанбаевна

**Студент магистратуры 1 года обучения, Кафедра Акушерства и гинекологии
Ургенчский филиал Ташкентской Медицинской Академии**

Аннотация: В данном тезисе приведены сведения о миоме матки, бесплодии развившейся на фоне миомы матки, методах хирургического лечения и восстановления фертильности у женщин с миомой матки.

Ключевые слова: миома матки, органосохраняющие операции, репродуктивное здоровье.

Миома матки (фибромиома, лейомиома, фиброма) – моноклональная доброкачественная гладкомышечная опухоль, растущая из незрелых миоцитов стенки сосудов матки. Миома матки – это одно из самых распространенных гинекологических заболеваний, встречающееся у 25–40% женщин в возрасте 30–56 лет. Это заболевание является одной из наиболее частых причин оперативного лечения женщин репродуктивного возраста. Проблема приобретает все большую актуальность в связи с омоложением контингента больных с миомой матки, с одной стороны, и поздним планированием беременности (в возрасте старше 30-35 лет) – с другой, когда значительно повышается риск возникновения миомы матки, эндометриоза и воспалительных заболеваний органов малого таза, как основных причин неудач в реализации репродуктивной функции. Наиболее распространенными симптомами миомы матки являются маточные кровотечения (более 70%), боли и давление в области таза (каждый третий случай), диспаурения, урологические и желудочно – кишечные нарушения. Частым осложнением миомы матки и последствий её оперативного лечения является бесплодие. Считается, что каждая 5-я женщина с миомой страдает бесплодием. Но в ряде случаев в самом начале развития заболевания миома не препятствует наступлению беременности, а большие миомы создают определённые трудности для акушеров-гинекологов во время родоразрешения. Однако беременность на фоне миомы матки часто осложняется угрозой прерывания, отслойкой плаценты, фетоплацентарной недостаточностью, а во время родов – нарушением сократительной деятельности матки и кровотечением. Основными факторами нарушения репродуктивной функции при миоме матки считают гормональные изменения, но определенную роль в развитии бесплодия при миоме матки играют также механические факторы. Миома матки может быть причиной бесплодия, когда узел располагается в области трубного угла, сдавливает интерстициальную часть трубы и нарушает ее проходимость. При миоме матки нередко увеличивается ее полость, отмечаются неровности рельефа эндометрия, что затрудняет проходимость сперматозоидов и яйцеклетки. Кроме того, нарушения рецепторного аппарата, возникающие у больных с миомой матки, могут препятствовать адекватной подготовке эндометрия к реализации генеративной функции. Несмотря на достаточно изученные консервативные методы, хирургическое

лечение миомы матки остаётся ведущим, так как действие гормональной терапии чаще всего оказалось кратковременным, нестабильным и неоднозначным.

В настоящий момент можно выделить четыре подхода к хирургическому лечению миомы матки. 1. Радикальный: гистерэктомия. Наиболее простой метод с точки зрения технического исполнения. Лечение по принципу «нет органа – нет проблемы»; 2. Консервативно-пластический: миомэктомии. Целью этого лечения является восстановление репродуктивной функции; 3. Временнорегрессионный: агонисты гонадотропин-рилизинггормона (ГНРГ), блокаторы рецепторов прогестерона. Их роль существенна при лечении маленьких миоматозных узлов в составе двухэтапной схемы, у части больных перименопаузального возраста, а также в качестве профилактики рецидивов после консервативной миомэктомии; 4. Стабильно-регрессионный: эмболизация маточных артерий (ЭМА).

Признано, что гистерэктомия является высокотравматичной операцией для женщин репродуктивного возраста, что требует пересмотра показаний для радикального хирургического лечения миомы матки в пользу проведения органосохраняющих операций при лечении данной патологии.

Таким образом, органосохраняющие методы лечения миомы матки (миомэктомии) являются операциями выбора для женщин репродуктивного возраста и позволяют сохранить их репродуктивную функцию. Преимуществом лапароскопии является значительное уменьшение операционной травмы, меньше выраженный в последующем спаечный процесс, что повышает вероятность наступления беременности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Актуальные вопросы акушерства, гинекологии и репродуктологии / Под ред. Е. В. Коханевич. М., 2006. 480 с.
2. Буянова С. Н., Юдина Н. В., Гукасян С. А. Реабилитация репродуктивной функции у женщин с миомой матки, страдающих бесплодием и невынашиванием беременности // Российский вестник акушера-гинеколога. 2012. № 5. С. 67–71.
3. Савельева Г. М., Бреусенко В. Г. Гинекология. 3-е изд. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 432 с.

UDK 379.85

SUSTAINABLE ECOTOURISM DEVELOPMENT IN THE ARAL SEA REGION OF UZBEKISTAN: TOWS ANALYSIS

Olimjon Saidmamatov
PhD student, Urgench State University

Abstract: Ecotourism holds great potential to support and enrich cultural tourism in Uzbekistan. Evaluating the current situation of ecotourism in the Aral Sea region (ASR) of Uzbekistan and offering strategies for its sustainable development are the main objectives of the study. Threats, opportunities, weaknesses and strengths (TOWS) analysis technique was applied to identify the required management strategies.

Keywords: ecotourism, Aral Sea region, sustainable development

Introduction.

Export earnings generated by tourism in Uzbekistan have grown to USD 1.7 trillion which makes the sector a truly global force for economic growth and development, driving the creation of more and better jobs and serving as a catalyst for innovation and entrepreneurship while the number of worldwide tourists reached to 1.5 billion [1]. It is believed to increase further in future years but the COVID-19 pandemic changed the situation dramatically and now this field is said to have been affected worse than other sectors. Since January 2020, various kinds of restrictions have been imposed on tourists' visit to tourist destinations. According to the second report of WTO dated April 28, 100% of worldwide destinations have had pandemic related travel restrictions [2].

The global spread of the coronavirus pandemic has had a profound negative impact on the sustainable development of tourism, as well as all sectors of the economy. According to the data, the number of foreign tourists in the world in January-August 2020 reduced by 700 million compared to the same period in 2019. The loss from the export of tourist services amounted to USD 730 billion. Damage caused by the pandemic on tourism is eight times more than the damage caused by the global financial and economic crisis in 2009 [3].

In recent years, the Aral Sea region of Uzbekistan has emerged as a new attractive destination for incoming foreign and domestic tourists. The development of tourism in ASR contributes more employment and income opportunities for local people while the generated revenue can be further used to update the infrastructure in the respecting territory [3]. From a practical point of view, as of January 1, 2021, over 1500 tour operators have been registered in Uzbekistan and only 4% of them are registered in Khorezm region and 2% in Karakalpakstan. It means that most of the incoming investment via tourism is staying in the capital city Tashkent and the second-largest city Samarkand leading to an imbalance of the regional economic growth in the country as well as poor destination management, marketing, logistics of tourism in general in Aral Sea region.

Literature review

Ecotourism is one of the most important activities that can reserve natural and cultural resources and bring economic benefits to both local people and government at the same time. A successful plan of ecotourism is a function of developing precise goals and criteria [4]. It is a fact that ecotourism if developed sustainably, can have less negative environmental impact, reduce adverse externalities, increase cultural and environmental integrity, make resource management more effective and bring extra financial wellbeing.

Socio-economic factors and environmental factors were taken into account for the TOWS analysis. In the TOWS analysis context, opportunity means potentials present to conduct or carry out an activity to increase the efficiency or improve the quality of management of any kind of organization. Although TOWS analysis is a widely preferred and easy-to-use method to define positive and negative issues about a place, it is limited to qualitative evaluations [5].

Methodology

The research methodology is to conduct a literature review on ecotourism opportunities, challenges and promotion approaches in the Aral Sea region of Uzbekistan. TOWS analysis is a research method mostly applied in business management as well as being applied to evaluate decision making in sustainable tourism. The following TOWS analysis helps to put diagnosis to the existing conditions of the ecotourism development in the Aral sea region. In the long term, the evaluation can be referred to develop long-term complex strategies to promote ecotourism in Uzbekistan in considering the economic crisis caused by the COVID-19 pandemic [6].

In addition, cluster approach and stakeholder mapping are built on the conducted TOWS assessment that helps to develop short-term and long-term oriented strategies to improve the ecotourism market in remote zones of Uzbekistan while the stakeholder map assists to integrate and harmonize the functions of local authorities to mitigate weaknesses as well as minimizing the expected threats.

1. Findings: TOWS analysis for ecotourism development in ASR

In the case of the Aral Sea region, evaluating internal and external factors is essential to develop strategic planning for sustainable ecotourism management (Table 1).

Table 1. TOWS for ecotourism promotion in Aral Sea region

	Threats		Opportunities
1	Climate change and poor environmental management	1	New target markets of visitors
2	High migration rate from rural communities	2	Potential for desert tourism promotion
3	Competition burden of new ecotourism destinations in Central Asia	3	Open visa to over 80 countries
4	The significance of seasonality in tourism	4	Government programs focusing on tourism promotion

5	Extreme weather conditions, water salinity and air pollution	5	Existence of the ecotourism development conception of Uzbekistan
6	Risk of being infected by the pandemic or impact on its current state badly	6	The main requirements of pandemic conditions are individual tours, the opportunity of keeping the distance and the low density of the population
Weaknesses		Strengths	
1	Absence of regional integration of tourism in Central Asia	1	Popularity of surrounding destinations - Samarkand, Bukhara, Khiva, Nukus
2	Poor quality of tourism infrastructure and associated services	2	Potential for the development of extreme tourism in Ustyurt and high ecotourism potential in the Lower Amudary biodiversity [6]
3	Less integration of Aral Sea as a tourism destination in tour packages	3	Potential for hunting tourism, agritourism, gastronomic tourism, religious and recreation opportunities, archeo-tourism, rich flora and fauna
4	Poor level of marketing	4	Existence of ancient fortress (Golden ring of ancient Khorezm capitals) and Savitsky Museum of Art in Central Asia
5	Lack of qualified tour operators, tour agencies and guides	5	Government introduced “Uzbekistan - Safe travel GUARANTEED” sanitary-epidemiologically safe tourism for tourists [7].
6	Insufficient legislative, government support to support cluster approach in ecotourism destinations	6	Because of the high risk of infection during the pandemic, the choice of tourist destination is limited for tourists

Source: Author`s development

Based on the field observation and conversation with local travel agencies and guides, the following approaches can be recommended to eliminate weaknesses and minimize threats that lead to generating inclusive and long-term sustainable development of ecotourism in ASB:

Table 2. Strategic actions to follow

1	Developing and promoting the ecotourism strategy in the ASB;
2	Improving road & roadside infrastructure, hygienic conditions (i.e., clean drinking water) that are the baselines to attract the ecotourists
3	Forming of mutually beneficial partnership among tour operators, hotels, local communities, academy, think tanks and tour destinations;
4	Development of programs (i.e., public-private partnership) to attract local and foreign direct investment for the development of ecotourism infrastructure in the Aral Sea region;

5	Organization of training for guides on ecological tourism in the Training Centres under the Departments of Tourism Development of the Republic of Karakalpakstan and Khorezm region;
6	To promote ecotourism in ASB, new tourist routes should include unattended destinations such as (1) Lower Amudarya State Biosphere Reserve; (2) Sultan Uvays Mountain; (3) Ustyurt Plateau; (4) Sudoche and (5) Saigachi.

Source: authors development

The main factor affecting the tourism industry as a whole is a level of competitiveness in the field of tourism. In modern conditions for tourism, it is important not only to obtain a set of high-quality tourist services (timely accommodation, transportation, excursions, meals, the availability of modern sanitary facilities) but also to satisfy one's spiritual and emotional needs, to gain experience living in extraordinary conditions in an unfamiliar environment [8].

Several issues and problems: the number of tourists, historical places in cities and towns, issues of transport logistics, the arrangement of embankments and park objects, showing objects [9]. It is difficult to compete with other tourist destinations if the response is quite expensive and takes a long time [10].

Conclusion

The conducted explorative study focuses on ecotourism development in the Aral Sea region of Uzbekistan. TOWS analysis assisted to generate possible scenarios and strategies to transfer weaknesses into strengths via cluster approach and stakeholder engagement mapping. In this context, accelerating the development of inbound and domestic tourism in the Aral Sea region by implementing the concept of a touristic cluster as one of the most important factors for sustainable socio-economic development of the region and will contribute to the transformation of the tourism sector into one of the leading sectors of the regional economy and the widespread promotion of ecological tourism. The analysis of stakeholder mapping plays an essential role in overcoming the mutual interests, expected risks and misunderstandings of stakeholders in the tourism sector of Uzbekistan. In addition, it possesses an important role in the development of organizational and economic mechanisms that have a positive impact on stakeholders in the development of tourism in the region.

REFERENCES

1. Alimov, A. (2018). Main Directions and Prospects of Development of Ecological Tourism in the Republic of Karakalpakstan. *Ph.D. Thesis, Karakalpak State University, Nukus, Uzbekistan.*
2. Berdiyrov, B. (2010). Ecotourism and place in the market of tourism services of Uzbekistan. PhD dissertation work. Samarkand. Uzbekistan. pp. 155-162.
3. Bekjanov, D. (2020). Assessment of the impact of COVID-19 pandemic on the tourism industry of Uzbekistan. *Finance and Banking*, 2, pp.225-237.

4. Chern, H., Chan, H. (2010). Strength-weakness-opportunities -threats Analysis of Penang national Park. *World Applied Sciences Journal*, 10, pp. 136-145.
5. Das, M.; Chatterjee, B. (2015). Ecotourism: A panacea or a predicament? *Tourism Management Perspectives*, 14, pp.3–16.
6. Demir, S., Esbah, H., Akgun, A. (2016). Quantitative SWOT analysis for prioritizing ecotourism-planning decisions in protected areas: Igneada case, *International Journal of sustainable Development & World Ecology*. doi:10.1080/13504509.2015.1136709
7. Dowling, R., Fennel, D. (2003). Ecotourism policy and planning: Stakeholders, management and governance. *Ecotourism Policy Plan*, 1, pp. 331–344.
8. Hoshimov, M. (2009). *Ecological tourism of Uzbekistan*. “Zarafshon” publishing house. Samarkand, Uzbekistan, pp.220-225.
9. Holden, A. (2007). *Environment and tourism. Routledge introductions to environment series*. Routledge; 2 edition, pp.24-28
10. Higham, J. (2007). *Critical issues in ecotourism: Understanding a complex tourism phenomenon*, Elsevier, pp.12-14.

MASHINALI TARJIMA TIZIMLARI UCHUN O‘ZBEK TILI GAP STRUKTURASI

Yuldoshev Jo‘shqinbek, Sobirov Og‘abek

Urganch Davlat Universiteti Kompyuter lingvistikasi yo‘nalishi magistrantlari

Annotatsiya. Tarjima butun dunyodagi odamlar o‘rtasida samarali muloqot qilish imkonini beradi. Mashina tarjimasi – bu tabiiy tilni bir tildan boshqasiga avtomatik ravishda, ma’nosini saqlab qolgan holda o‘girishdir. Ushbu maqolada mashinali tarjima tizimlari uchun o‘zbek tili gap strukturasi haqida ma’lumot beriladi.

Kalit so‘zlar. Mashinali tarjima, sintaksis, gap, gap bo‘laklari, gap turlari.

Mashina tarjimasi (MT) – bu tabiiy tilni bir tildan boshqasiga avtomatik ravishda, ma’nosini saqlab qolgan holda o‘girishdir. Tarjima butun dunyodagi odamlar o‘rtasida samarali muloqot qilish imkonini beradi. Ta’lim, iqtisod, meditsina, turizm va san’at sohalarida MT tizimlaridan keng ko‘lamli va samarali foydalanib kelinmoqda. Bundan tashqari, MT katta hajmdagi matnlarni tezda tarjima qilish uchun ishlatilishi mumkin, bu esa an’anaviy tarjima usullari yordamida imkonsiz bo‘lib qoladi. MTning asosiy turlari[1]:

- Qoidalarga asoslangan mashina tarjimasi (Rule-based machine translation)
- Lug‘atga asoslangan mashina tarjimasi (Dictionary-based machine translation)
- Statistik mashina tarjimasi (Statistical machine translation)
- Misol asosidagi mashina tarjimasi (Example-based machine translation)
- Gibrud mashina tarjimasi (Hybrid machine translation)
- Neyron mashina tarjimasi (Neural machine translation)

Har bir narsaning ustun va kamchilik tomonlari bo‘lganidek, MT tizimlarini qurishda ham o‘ziga yarasha kamchilik tomonlari bor. MT tizimlarini qurishda uchraydigan kamchiliklar sifatida quyidagilarni aytish mumkin, *bir nechta ma’noli so‘zlar, bir nechta grammatik tuzilishga ega bo‘lgan jumlar va grammatikaning boshqa muammolari*. Ushbu maqolada, o‘zbek tili uchun MT tizimlari qurishda yuqoridagi muammolardan, aynan *murakkab grammatik tuzilishga ega jumlar (gaplar)* haqida to‘liq ma’lumot beriladi.

Sintaksis. Til turli birliklardan, vositalardan iborat. Ularning har biri tilda o‘zing muhim vazifasini bajaradi. Quyidagi birliklar til birligi sifatida ishlatiladi: *so‘z, so‘z birikmasi, gap, tovush va qo‘shimcha*. So‘zlarning tildagi muayyan qonun qoidalar asosida o‘zaro birikuvidan so‘z birikmasi va gaplar hosil bo‘ladi. So‘z birikmalari va gaplarning qurilishi hamda ifoda xususiyatlarini o‘rganuvchi tilshunoslik bo‘limi sintaksis deyiladi. Sintaksis so‘zlarning bir-biriga bog‘lanishi hamda gap tuzilishi qonun-qoidalarini o‘rganishiga ko‘ra ikkiga bo‘linadi: *so‘z birikmasi sintaksisi* va *gap sintaksisi* [2,3]. So‘z birikmasi mustaqil so‘zlarning bog‘lanishidan hosil bo‘ladi, masalan: *do‘stimning kitobi, maktab bog‘i*. Ohang va fikr tugalligiga ega bo‘lib, kesimlik shartlari orqali ifodalanuvchi so‘z va so‘zlar qo‘shilmasiga gap deyiladi, masalan: *Bugun xavo ochiq. Yurtimiz qanday chiroyli!* Yozuvda gap oxiriga nuqta yoki undov belgilaridan biri qo‘yiladi va har bir gap bosh harf bilan boshlanadi [4,5]. Ilmiy va rasmiy uslublarda gapda so‘zlarning odatdagi tartibi, asosan, qat’iy

saqlanadi. Lekin so‘zlashuv, badiiy va publistik uslublarda bu tartib o‘zgarishi, ya’ni inversion tartib qo‘llanishi mumkin [2].

Gap bo‘laklari. Gap tarkibida ma’lum so‘roqqa javob bo‘luvchi mustaqil so‘z yoki so‘zlar birikmasi gap bo‘laklari hisoblanadi. Gap bo‘laklari 1) *bosh bo‘laklar* va 2) *ikkinchi darajali gap bo‘laklaridan* iborat bo‘ladi. Bundan tashqari 3) *uyushuq bo‘laklar*, 4) *ajratilgan bo‘laklar* va gap bo‘laklari bilan aloqaga kirishmaydigan bo‘laklar: 5) *undalma* va 6) *kiritmalarga* ham bo‘linadi.

Bosh bo‘laklar

- Ega (*kim? nima? qayer?*) - Bulbul sayradi.
- Kesim (*nima qildi? nima bo‘ldi?*) - Qushlar sayraydi (fe‘l). Osmonimiz musaffo (ot).

Ikkinchi darajali bo‘laklar

- Aniqlovchi (*qanday? qancha?*) - Aytar (sifatlovchi) so‘zni ayt. Mehnatning (qaratqich) ziynati ko‘p.
- To‘ldiruvchi (*kimga?, nimaga?*) - Inson bilimga (vositali) intiladi. Aqlni (vositasiz) beaqldan o‘rgan.
- Hoj (*qachon? nima uchun?*) - Aqlni o‘stirmoq uchun hadeb o‘qiyvermasdan ko‘proq fikrlash kerak.

Uyushiq bo‘laklar. Gapda bir xil sintaktik vazifa bajarib, bir xil so‘roqqa javob bo‘luvchi, o‘zaro teng aloqada, boshqa bo‘laklar bilan esa tobe aloqada bo‘lgan bo‘laklar uyushiq bo‘laklar deyiladi. Misol: *Yo‘lda ba‘zan katta-katta maydonni qoplab olgan oq, pushti, sariq va qizil gular uchraydi*.

Ajratilgan bo‘laklar. Gapning ajratilgan bo‘laklari o‘zaro aloqada bo‘lgan bo‘laklarning ma’nosini izohlab, bo‘rttirib, aniqlashtirib yoki ta’kidlab keladi. Ular boshqa bo‘laklardan maxsus to‘xtam bilan ajralib, gap urg‘usini (mantiqiy urg‘u) oladi. Misol: *Sizga, o‘rta bo‘yli qizga, atlas juda yarashibdi*.

Gap bo‘laklari bilan aloqaga kirishmaydigan bo‘laklar.

Undalmalar. Undalma deb so‘zlovchining nutqi (fikri) qaratilgan shaxs (obyekt) yoki narsalarni bildiruvchi so‘z va so‘zlar birikmasiga aytiladi. Misol: *Bahor, ketma bizning bog‘lardan*.

Kiritmalar (Kirish so‘zlar). Kiritmalar so‘zlovchining o‘zi bayon etayotgan fikriga munosabati (*ishonchi, gumoni, tasdig‘i, inkori va h.k.*), fikrning bironvga nisbatlanishi (*mansubligi, aloqadorligi*), o‘z fikri tarkibiy qismlarining ahamiyatliligi darajasi (*birinchidan, ikkinchidan va h.k.*), fikri va uning tarkibiy qismlariga doir bayon etadigan qo‘shimcha axboroti yoki izohi kabi rang-barang ma’nolarni ifodalaydi. Misol: *Xayriyat, vaqtida yetib keldik*.

Gapning ifoda maqsadiga ko‘ra turlari. Har bir gapda ma’lum bir maqsad, niyat yoki his-hayajon ifodalanadi. So‘zlovchi biror narsa, voqea-hodisa haqida xabar qiladi, yoki o‘ziga noma’lum bo‘lgan narsa va voqea-hodisalar to‘g‘risida ma’lumot olishni istaydi, tinglovchiga biror ishni bajarish bo‘yicha buyruq-xitobini bildiradi. Gaplar ana shu maqsadlarga ko‘ra turlicha quriladi, o‘ziga xos grammatik xususiyatlarga ega bo‘lib, alohida ohang bilan talaffuz etiladi. Ifoda maqsadiga ko‘ra gaplar: 1) darak gaplar, 2) so‘roq gaplar, 3) buyruq gaplar, 4) istak gaplarga bo‘linadi.

Darak gap. Darak, xabar ma’nosini bildirib, kesimi aniqlik maylidagi fe’l orqali ifodalanadi. Misol: *Filiologiya fakulteti shahar markazidan xiyla chetda joylshgan.*

So‘roq gap. Narsalar, voqea-hodisalar haqida so‘rash ma’nosini ifodalaydigan gaplar. Misollar: 1. *Bugungi darsga kim kelmadi?(So‘roq olmoshlari yordamida: kim? nima? qayer? qachon? ...).* 2. *Keyingi darsga kelasanmi? (So‘roq yuklamalari yordamida: -mi, -chi, -a, -ya).* 3. *Soat ikki bo‘ldi. Ikki bo‘ldi?*

Buyruq gap. Davat qilish ma’nosini bildirib, kesimi buyruq shaklidagi fe’l orqali ifodalanadi. Misol: *Avval o‘yla, keyin so‘yla.*

Istak gap. Istak ma’nosini bildirib, kesimi shart (-sa) shaklidagi fe’l orqali ifodalanadi. Misol: *Millatning dardiga darmon bo‘lsangiz.*

Gapning tuzilishiga ko‘ra turlari. Grammatik asoslarning miqdoriga ko‘ra gaplar ikkiga bo‘linadi: 1) soddaga gaplar va 2) qo‘shma gaplar.

Sodda gap. Grammatik asosi bitta bo‘lib, ma’lum bir fikr ifodalovchi gaplar sodda gaplar deyiladi. Sodda gaplar ikkinchi darajali gap bo‘laklari ishtirok etish yoki etmasligiga ko‘ra ikki xil bo‘ladi:

- Yig‘iq. **Kesim:** *Qara. Ega* va **kesim:** *Men keldim*
- Yoyiq. **Kesim** va **aniqlovchi, to‘ldiruvchi, hol:** *Men uni ko‘rdim.*

Qo‘shma gap ($\text{kesim} \geq 2$). Ikki va undan ortiq sodda gaplarning birikuvidan hosil bo‘lgan gap qo‘shma gap hisoblanadi.

- *Va. Bahor keldi va dala ishlari boshlandi.*
- *Amma, lekin, biroq, chunki, negaki ... Biz baxtiyormiz, chunki yurtimiz ozod.*
- *Ohang. Kasalni yashirsang, isitmasi oshkor qiladi. Yurt tinch – sen tinch.*

Qo‘shma gap *bog‘langan qo‘shma gap, bog‘lovchisiz qo‘shma gap* va *ergashgan qo‘shma gaplarga* bo‘linadi.

Ko‘chirma gap. Birovning aynan keltirgan gapi ko‘chirma gap deyiladi [6]. Misol: *Ukam shunday dedi: “Ertaga maktabga bormayman”.*

Gap strukturasi o‘rganish orqali MTning bir nechta turlari, xususan, misol asosidagi mashina tarjimai (example-based machine translation) orqali quriladigan MT tizimlarini yaxshilash mumkin. Misol asosidagi mashina tarjimai (MAMT) – bu MTning turi bo‘lib, u ko‘pincha oniy vaqtda parallel matnlardan iborat ikki tilli korpusdan foydalanish bilan tavsiflanadi. Quyidagi misolda MAMT tizimini qurishda gap strukturasi ahamiyatini ko‘rib chiqamiz:

1. Juft gaplarni o‘z ichiga olgan ikki parallel korpusni olamiz.
Ana u **ko‘k soyobonning** narxi qancha? - How much is that **blue umbrella**?
Ana u **katta kameraning** narxi qancha? - How much is that **big camera**?
2. Bu juftliklarni o‘xshash va farq qiluvchi gaplarga ajratamiz.
Ana u **Xning** narxi qancha? – How much is that **X**?
ko‘k soyobon – blue umbrella
katta kamera – big camera

FOYDALANILGAN DABIYOTLAR

1. Internet sahifa. URL: <https://phrase.com/blog/localization-and-translation-glossary/machine-translation-mt/>
2. Hamroyeva O. Ona tili. Toshkent: Akademnashr, 2021.
3. Hamrayev M, Muhamedova D, Shodmonqulova D, Xulomova X, Yo‘ldosheva Sh. Ona tili. Toshkent: Iqtisod-moliya, 2007.
4. Mahmudov N, Nurmonov A, Sobirov A, Qodirov V, Jo‘raboyeva Z. ONA TILI 5-sinf. 4-nashr. Toshkent: MA’NAVIYAT, 2015.
5. Qodirov M, Ne‘matov H, Abduraimova M, Sayfullayeva R. ONA TILI 8-sinf. 3-nashr. Toshkent: Cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2014.
6. Mahmudov N, Nurmonov A, Sobirov A. ONA TILI 9-sinf. 3-nashr. Toshkent: Tasvir, 2014.

O‘ZBEKISTONDA OLIY TA’LIM SOHASIDAGI ISLOHOTLARI

Ollaberganova Surayyo

UrDU magistratura bo‘limi Pedagogika nazariyasi va tarixi (faoliyat turi bo‘yicha)
1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistondagi oliy ta’lim tizimidagi islohotlar, yangiliklar, bugungi kundagi erishilgan yutuqlar va amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Oliy ta’lim, kadr, rivojlangan, malaka, raqobat, islohot, bilim, talaba, xorij, universitet, xalqaro, qaror, isloh qilish, imkoniyat, o‘quv reja, dastur, fakultet, bakalavr.

Bugungi kunda Yangi O‘zbekistonda oliy ta’lim sohasida ham chuqur islohotlar amalga oshirilmoqda. Yaqin-yaqingacha O‘zbekistonda oliy ta’limning to‘planib qolgan muammolari qatorida birinchi navbatda mamlakatimizda oliy o‘quv yurtlaridagi o‘rinlarning kamligi va yoshlarning oliy ta’lim muassasalariga qamrab olish darajasi past ko‘rsatkichlarda bo‘lgan. O‘zbekistonda iqtisodiyotning turli tarmoqlari uchun oliy ma’lumotli bitiruvchilarning yetishmasligi va universitetlarni tayyorlashning zamonaviy fan-texnika taraqqiyotiga mos kelmaydigan yo‘nalishlar tuzilmasi bo‘lgan.

Hattoki O‘zbekiston universitetlarining xalqaro universitetlar reytingida ham bo‘lmagan. Umuman olganda, O‘zbekistonda oliy ta’lim talab taklifdan mutlaq ustunlik qiladigan tizim sifatida rivojlangan. Bunday tizim esa universitetlarning rivojlanishiga turtki bermadi. Keyinchalik esa aholining o‘shini hisobga olgan holda ta’limga bo‘lgan talab faqat oshdi va 2000-yilga kelib O‘zbekistonda xorijiy oliy ta’lim muassasalarining filiallari ochildi. 2016-yilga kelib jami 7 ta vakolatxona jumladan, Rossiya nomidagi iqtisodiyot universitetining filiallari ochildi. Holbuki, xorijiy oliy ta’lim muassasalari filiallarida tahsil olayotgan talabalar soni O‘zbekistondagi umumiy talabalar sonining atigi 1 foizini tashkil qilgan. O‘zbekistonda 2015-yilga kelib oliy o‘quv yurtlarida bakalavriat yo‘nalishlari bo‘yicha raqobat bir joyga 10,5 kishini tashkil etdi. E’tiborlisi, O‘zbekistonda oliy ta’lim tizimi birinchi navbatda pedagog kadrlar tayyorlashga yo‘naltirilgan edi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori O‘zbekistonda oliy ta’limni zamonaviy talablar asosida isloh qilish yo‘nalishlarini belgilab beruvchi asosli hujjat vazifasini o‘tadi. “2017-2021-yillarda oliy ta’lim tizimini kompleks rivojlantirish dasturi” qabul qilindi. Mazkur qarorlar nafaqat respublikadagi barcha oliy o‘quv yurtlari uchun ta’limni moliyalashtirish manbalari, darajalari, shakllari, mutaxassislar tayyorlash yo‘nalishlari nuqtai nazaridan aniq qabul kvotalari, balki oliy ta’lim tizimini isloh qilishga doir boshqa amaliy xarakterdagi harakatlarni ham belgilab berdi.

Aholining oliy ta’lim bilan qamrab olish darajasini oshirish, jahon bozorida talab etiladigan raqobatbardosh kadrlar tayyorlash maqsadida har yili hududlarda yangi universitetlar va mavjud universitetlarning filiallari ochilmoqda.

Tarmoqlar va hududlarning istiqbolli rivojlanishini hisobga olgan holda oliy o‘quv yurtlarida ta’lim yo‘nalishlari va mutaxassisliklar bosqichma-bosqich optimallashtirildi. Bunga misol qilib shuni aytish kerakki 2018/2019-o‘quv yilidan boshlab O‘zbekiston oliy o‘quv yurtlarida bakalavriyatning oltita va magistraturaning 48 ta yangi mutaxassisligi bo‘yicha kadrlar tayyorlash boshlandi. Oliy o‘quv yurtlarida malakaviy talablar, o‘quv rejalari va rivojlanish dasturlarini yangilashda professional jamoalarni jalb qilish mexanizmlari ishlab chiqildi. Davlat rahbarining 2017-yil 27-iyuldagi alohida qarorida malaka talablari, o‘quv rejalari va dasturlarni yangilash, bitiruvchilarga yo‘nalishlar mutaxassisliklar bo‘yicha buyurtmani shakllantirish ishlari belgilab berildi.

O‘zbekistonda 8 ta xorijiy ta’lim muassasasi filiallari 22 ta qo‘shma fakultet ,46 ta qo‘shma ta’lim dasturlari faoliyatini tashkil etish bo‘yicha ishlar olib borilmoqda. O‘zbekistonda ta’lim to‘g‘risidagi xorijiy diplomlarni nostrifikatsiyalash tartibi ancha osonlashtirildi. So‘nggi yillarda mamlakatimizda xalqaro oliy ta’lim muassasalarining filiallarini ochish, oliy ta’lim sohasidagi o‘zaro hamkorlikni ta’minlash borasida salmoqli ishlar olib borilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-2909-sonli qarori. lex.uz.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2020-yil 27-oktabrdagi “Oliy ta’lim muassasalarini nufuzli xorijiy oliy ta’lim muassasalari bilan hamkorlikda transformatsiya qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 655-sonli qarori. lex.uz
3. Internetaet manbalari.

ВНУТРИМАТОЧНЫЕ ПАТОЛОГИИ В СТРУКТУРЕ БЕСПЛОДИЯ ЖЕНЩИН И ЗНАЧЕНИЕ ГИСТЕРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ

Эркинбаева Дилрабо Эркинбай кизи
Студент магистратуры 1 года обучения

Кафедра Акушерства и гинекологии
Ургенчский филиал Ташкентской Медицинской Академии

Аннотация: В статье представлены сведения о внутриматочных патологиях в структуре бесплодия женщин и значение гистероскопии в диагностике и лечении.

Ключевые слова: гистероскопия, УЗИ (ультразвуковое исследование), полип эндометрия, гиперплазия эндометрия, субмукозная миома, внутриматочные синехии, аномалии строения матки.

Одной из основных проблем, определяющих демографическую ситуацию в современном обществе, является бесплодие. Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, частота бесплодных браков среди супругов репродуктивного возраста колеблется от 10 до 15 % и имеет стойкую тенденцию к увеличению. [1].

Единственной причиной бесплодия внутриматочная патология является у 10-15 % женщин, а в сочетании с другими факторами ее частота возрастает до 50%. [2].

Внутриматочные патологии, такие как гиперпластические процессы, полипы эндометрия, патология эндоцервикса, внутриматочные синехии, миома матки, аденомиоз является актуальной проблемой гинекологии из-за высокой частоты распространенности – у 5-32% женщин репродуктивного возраста, в том числе и у пациенток, воспользовавшихся вспомогательными репродуктивными технологиями. [3].

Современные методы диагностики внутриматочной патологии позволяют определить адекватную тактику ведения больных, разработать оптимальный комплекс лечебных мероприятий и нередко восстановить репродуктивную функцию. В настоящее время миниинвазивные стационарзамещающие технологии всё больше вытесняют традиционные диагностические и хирургические методики, в том числе и в гинекологии.

Широкое внедрение гистероскопии в клиническую практику существенно расширило возможности диагностики патологических состояний эндометрия и, в то же время, позволило производить целый ряд лечебных хирургических манипуляций. Метод обладает высокой чувствительностью 0,84-0,97 и специфичностью 0,88-0,93 при диагностике внутриматочной патологии. [4]. Возможность одновременного удаления выявленного патологического образования определяет высокую эффективность данной процедуры. Известно, что у 15-25% пациенток с бесплодием внутриматочная патология является «находкой» при гистероскопии, так как эхография не всегда позволяет диагностировать патологические процессы в цервикальном канале и полости

матки. Возможность доставки высоких энергий, в частности лазерной, через операционный канал гистероскопа значительно повышает эффективность хирургической коррекции внутриматочной патологии. [5].

Методы диагностики внутриматочной патологии, используемые в настоящее время, позволяют своевременно определить адекватную тактику ведения больных, разработать оптимальный комплекс лечебных мероприятий и ряде случаев восстановить репродуктивную функцию.

Таким образом, внедрение гистерорезектоскопических технологий в гинекологии позволяет использовать малотравматичный оперативный способ лечения различных заболеваний матки и представляет собой одну из самых прогрессивных методик хирургического лечения на сегодняшний день.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Джамалудинова А.Ф., Гонян М. М. Репродуктивное здоровье населения России // Молодой ученый. — 2017. — №14.2. — С. 10-13.
2. Vannuccini S, Clitchley VL, Jabbour HN. Infertility and reproductive disorders: Impact of hormonal and inflammatory mechanisms on pregnancy outcomes. Hum Reprod Update. 2016;22(1):104-15.
3. Bettocchi S. Fertility-enhancing hysteroscopic surgery./ Bettocchi S, Achilare MT, Ceci O, Luigi S.// Semin Reprod Med. 2011. Vol. 29. No 2. P. 75–82
4. Daniilidis, A. Indications of diagnostic hysteroscopy, a brief review of the literature / A. Daniilidis, A. Pantelis, K. Dinas et al. // Gynecol Surg. —2012. — Vol. 9. — P. 23-32
5. Максимова Т. А. Преимущества офисной гистероскопии при обследовании и лечении женщин с бесплодием. – 2019

TALABALARDA TAYANCH MA’NAVIY KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH

Sadoqat Ixamovna Bayjanova

**Urganch davlat universiteti Pedagogika nazariyasi va tarixi (faoliyat turlari bo‘yicha)
mutaxassiligi magistranti**

Annotatsiya: Ushbu maqolada tayanch ma’naviy kompetensiya tushunchasining mazmun mohiyati, talabalarda tayanch ma’naviy kompetensiyani rivojlantirish borasida olib borilayotgan islohotlar, tayanch ma’naviy kompetensiyalarni talabalar ongiga singdirish texnologiyalarini amaliyotga tadbiiq etish choralari ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: Tayanch ma’naviy kompetensiya, kompetensiyaviy yondashuvlar, mafkuraviy immunitet, ahloqiy sifatlar, keng tafakkurli, ahloqiy fazilatlar, yuksak ma’naviyat.

Bugungi kunda talabalarda tayanch ma’naviy kompetensiyalarni rivojlantirish texnologiyalarini amaliyotga joriy qilish, yoshlarga ta’lim berish, tarbiya va ta’limning bir biridan ajratib bo‘lmaydigan, o‘zaro uyg‘un, uzluksiz asosda tashkil etilgandagina odobli, axloqiy fazilatlariga ega, yuksak ma’naviyatli, shu bilan bir qatorda bilimdon, zukko, ruhan va jismonan sog‘lom dunyoqarash va tafakkurli, zamon talablariga javob beradigan vatanparvar yoshlarni kamol topishida dasturi amal bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Shu o‘rinda mavzumiz doirasida tayanch ma’naviy kompetensiya jumlasini mazmunan taxlil qilamiz:

Ma’naviy – (arabcha.ma’no, ma’nolar majmuasi) moddiy hayot bilan doimo yonma-yon yuradigan, inson, xalq, jamiyat hayotining ajralmas qismi bo‘lgan ijtimoiy hodisa, zamonaviy ijtimoiy tafakkur rivoji. Ma’naviy ong insonni ruhan poklanishga, qalban ulg‘ayishga chorlaydigan, odamning ichki dunyosida, irodasini baquvvat, iymon-et‘iqodini but qiladigan, vijdonini uyg‘otadigan beqiyos kuchdir. Ma’naviyat barcha qarashlarning mezonidir.

Kompetensiya – lotincha “compete” so‘zidan olingan bo‘lib erishaman, muvofiqman, mos kelaman ma’nolarini anglatadi, mavjud bilim, ko‘nikma va malakalarni kundalik hayotda qo‘llay olish qobiliyati, ma’lum bir sohada sifatli produktiv faoliyat olib borish uchun zarur bo‘lgan mutaxassislarning ta’limiy tayyorgarligiga qo‘yilgan talabdir.

Demak tayanch ma’naviy kompetensiya so‘zini talaba so‘zi bilan hamohang tarzda sharhlasak: “Talaba mustahkam irodasini, keng tafakkurini, yuksak ma’naviy salohiyatli, to‘g‘ri anglagan holda ijtimoiy hayotga to‘g‘ri yo‘naltirgan tarzda o‘z jamoasi oldida qo‘llay olishi va o‘zidan ziyo tarqatishi”dir desak adashmaymiz.

Bugungi kunda mamlakatimiz ta’lim tizimida ma’naviy-ma’rifiy jarayonlarni tashkil etishning kompetensiyali yondashuvlari yoshlar ta’limida har tomonlama tayanch kompetentlikni shakllantirish, hozirgi zamonimiz ta’limining asosiy sharti hisoblanadi. Bu talab o‘qituvchi-pedagoglar faoliyatiga ham bevosita daxldordir.

Jamiyatda ta’limni yangilashning asosiy yo‘nalishi ta’lim jarayonida faoliyatli yondashuv orqali dunyoni, hayotni tayanch ma’naviy qarashlar orqali ko‘ra olish, unda

tizimli faoliyat ko‘rsatish, yangi-yangi muammo va topshiriqlarni hal eta olish tajribasini shakllantirishdan iboratdir.

Bugungi kunda talabalarda tayanch ma‘naviy kompetentsiyani rivojlantirishni shakllantirish sohasi doirasida subyekt, ya‘ni shaxs va individuallik sifatida ularning yosh tavsifi bir tomondan shakllansa, ma‘naviy kamolotidagi ijtimoiy hayotning o‘rni va roli talabalik yillarida o‘z-o‘zini namoyon etishda aks etadigan faol axloqiy tanlov davridir.

Uzluksiz ma‘naviy tarbiya jarayonining tizimli tashkil etilishi, tarbiya sohasining ilg‘or innovatsion texnologiyalar asosida takomillashuviga, yoshlarning vatanga sadoqat, tadbirkorlik, irodalilik, mafkuraviy immunitet, mehr-oqibatlilik, mas‘uliyatlilik, bag‘rikenglik, huquqiy madaniyat, innovatsion fikrlash, mehnatsevarlikka tayanch ma‘naviy kompetensiyalar bilan mustaqil hayotga kirib borishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratadi.

Muxtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev aytganlaridek “Ma‘naviy yo‘nalishlarimiz iqtisodiy yo‘nalishlardan o‘n qadam oldinda yurishi kerak. Ana shunda bizning xozirda qilayotgan katta-katta rejalarimiz, dasturlarimiz amalga oshadi”.

Bugungi kunimizni ma‘naviy qarashlarni rivojlantirib rejalashtirish, ayniqsa ta‘lim jarayonida, ertamizni yanada yorqin bo‘lishiga xizmat qiladi. Chunki ta‘lim ijtimoiy lift vazifasini o‘tashi barchamizga ayon tushuncha desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ma‘naviy-ma‘rifiy ishlarning samarasi va ta‘sirchanligini oshirish, ularning ko‘lami darajasini yanada ko‘tarish, kengaytirish, mamlakat aholisini, avvalo, yoshlar qalbida amalga oshirilayotgan islohotlarga dahldorlik hissini kuchaytirish, targ‘ibot-tashviqot va tarbiya yo‘nalishidagi ishlarni ilmiy asosda tashkil etish, mazkur sohaga doir ilmiy uslubiy tadqiqotlar samaradorligini oshirish, ijtimoiy-ma‘naviy muhit barqarorligini oshirish, ijtimoiy-ma‘naviy muhit barqarorligini mustahkamlashga qaratilgan doimiy monitoring tizimini joriy qilish ustivor vazifalar sifatida belgilab olingan. Bu esa, talabalarda tayanch ma‘naviy kompetentlikni rivojlantirishning umumijtimoiy kompetensiyalar tizimidagi o‘rni va rolini ochib berish, pedagogik-psixologik fanlarning aksiologik imkoniyatlarini yoritib berish hamda muloqotning ijtimoiy-perseptiv uslubini faollashtirishga doir vaziyatlar texnologiyalarini ishlab chiqishni taqozo etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2019-yil 3-maydagi PQ-4307-son qarori ijrosini ta‘minlash, shuningdek, yoshlarni mustaqil hayotga, dunyoqarashi keng, faol fuqarolar etib tarbiyalash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda “Uzluksiz ma‘naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 1059-son qarori asosida “Uzluksiz ma‘naviy tarbiya” konsepsiyasi nizomi ishlab chiqilib, nizom bandlari bevosita “Milliy tiklanishdan-milliy yuksalish sari” tamoyili negizida uzluksiz ma‘naviy tarbiyani yosh xususiyatlari asosida kamol toptirish doirasiga keng e‘tibor qaratilgan holda tasniflangan.

Respublikamizda ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar samaradorligini oshirish, ta‘lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etishning innovatsion mexanizmlarini tatbiq etishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Taraqqiyot strategiyasida “Ma‘naviy taraqqiyotni ta‘minlash va sohani yangi bosqichga olib chiqish”, Ezgulik va insonparvarlik tamoyiliga asoslangan “Harakatlar strategiyasidan-taraqqiyot strategiyasi sari” g‘oyasini keng targ‘ib etish orqali jamiyatda sog‘lom dunyoqarash va

bunyodkorlikni umummilliy harakatga aylantirish, “Yangi O‘zbekiston-ma’rifatli jamiyat” konsepsiyasini amalga oshirish orqali “Yoshlar – Yangi O‘zbekiston bunyodkorlari” shiori ostida “Yangi O‘zbekiston – Uchinchi Renessans” g‘oyasini ro‘yobga chiqarilishini ta’minlash jarayonida, talabalarda tayanch ma’naviy kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik xususiyatlarini aniqlashtirish, ma’naviy tarbiyani tashkil etishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirishni taqozo etib, mazkur sohaga taalluqli boshqa me’yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga qaratilgan.

Demak hozirgi kunda davlatimiz tomonidan olib borilayotgan ma’naviy-ma’rifiy jarayonlarni rivojlantirishga qaratilgan me’yoriy-huquqiy hujjatlarning tub negizida, jamiyatga xizmat qiladigan yetuk mutaxassislarni tayyorlash, talaba yoshlar tarbiyasida zamonaviy dunyoqarashi keng, yuksak solohiyatli, jamiyat rivojiga o‘zining beminnat xizmatini qo‘sha oladigan ma’rifatli mutaxassislarni tayyorlashga qaratilgan. Bunda albatta ularga ta’lim tarbiyaga berayotgan pedagoglarning ham o‘rni kattadir.

Talabalarga ta’lim-tarbiya berishda ilmiy asoslangan bilimlarni berish, pedagog o‘zini shaxsiy namuna sifatida o‘rnak bo‘lishi, o‘zini dars jarayonida shaxsiy sifatleri bilan manaviyatni targ‘ib qilishi joiz.

Tayanch ma’naviy kompetensiyalarni rivojlantirishda axloqiy sifatlar uyg‘unligi ham alohida e’tiborga ega bo‘lib, jamiyat rivojida davlat tomonidan va shu davlatning aholisi bilan hamohang erishish tarzida ilgari surilishi, har taraflama ko‘zlangan maqsadga tezlik bilan erishishga zamin yaratadi. Zero ertaning poydevorini yaratishda ma’naviy qarashlarning roli salmoqlikdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil maydagi “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4307-sonli qarori. // O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda 1059-son qarori
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmoni. // O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston taraqqiyotstrategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmonining 1-ilovasi 5-yo‘nalishning 71-maqsadi.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat va jamiyat qurilishi akademiyasi, O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyatining “Manaviyat” asosiy tushunchalar izohli lug‘ati, G‘ofur G‘ulom nomidagi nashriyot manbaa ijodiy uyi, Toshkent 2010. www.ziyouz.com kutubxonasi.

**BUGUNGI KUNDA NAZORAT NAV SIFATIDA EKILAYOTGAN XORAZM-127,
XORAZM-150 HAMDA YANGI TANLAB OLINGAN L-86 TIZMASINI URUG‘LIK
CHIGITLARINI LABARATORIYA SHAROITIDA UNUVCHANLIGINI ANIQLASH**

PhD. F.Jumaniyozov
Xorazm Ma'mun akademiyasi
G.Qadamova
UrDU 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqola g‘o‘zaning yangi “L-86” tizmasining labaratoriya sharoitida unuvchanligini o‘rganish masalalariga bag‘ishlangan.

Kalit so‘zlar: G‘o‘za navi, urug‘lik chigitlar, thermostat, “L-86”, “Xorazm-127”, “Xorazm-150”

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli Farmoniga bilan tasdiqlangan 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo‘nalishini o‘z ichiga olgan Harakatlar strategiyasining III-ustuvor yo‘nalishida qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirishda kasallik va zararkunandalarga chidamli, mahalliy yer-iqlim va ekologik sharoitlarga moslashgan qishloq xo‘jaligi ekinlarining yangi seleksiya navlarini hamda yuqori mahsuldorlikka ega hayvonot zotlarini yaratish va ishlab chiqarishga joriy etish bo‘yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini kengaytirish ishlariga alohida e‘tibor qaratilgan.

Respublikamiz paxtachiligini rivojlantirishda yangi g‘o‘za navlarini yaratish o‘ta muhim ahamiyatga ega. Hozirgi kunda nafaqat Xorazm viloyati, balki respublikamizning barcha mintaqalari paxtachiligida jahon standartlari talabiga javob beradigan raqobatbardosh, ertapishar, serhosil, yuqori sifatli paxta hosili beruvchi yangi navlar va ularga mos agrotexnologiyalarini yaratish dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda.

AN-510 g‘o‘za navi va Qirg‘iz-3 navini chatishtirilib bir necha bor qayta takroriy tanlov olib borilib g‘o‘zaning L 86 tizmasi tanlab olindi. G‘o‘zaning L 86 tizmasiga nisbatan g‘o‘zaning o‘rta tolali “Xorazm-127” va “Xorazm-150” navlarining chigit unuvchanligini o‘rganish maqsadida labaratoriya g‘o‘zaning L-86 tizmasi, “Xorazm-127” va “Xorazm-150” navlarida tajriba o‘tkazildi. Tajriba davomida g‘o‘zaning L-86 tizmasini, “Xorazm-127” va “Xorazm-150” navlarini chigitlari konteynerlarga filtr qog‘oz yuzasiga 50 ta urug‘lik chigitdan joylandi. Tajribada L-86 tizmasi, “Xorazm-127” va “Xorazm-150” navlari 3 ta takrorlanish bilan konteynerlarga joylanib 28 °C da termostatga qo‘yildi va har kun chigitlar filtr suv bilan namlanib turildi. 4-5 kunda chigitlar unib chiqdi va chigitlarning unuvchanligi quyidagi jadvalda keltirilgan(1-jadval).

1-jadval

G‘o‘za namunasi	1-namuna	2-namuna	3-namuna	100%
Xorazm-127	43	40	40	82
Xorazm-150	43	46	42	87.3
L-86 tizmasi	41	49	50	93.3

Bosh poyaning o‘shishi. O‘q ildizning yuqori qismi ildiz bo‘g‘zi orqali asosiy poyaga tutashadi. Etilgan o‘simlikda bosh poya 2 qismdan iborat: quyi kalta qismi, bu ildiz bo‘g‘zi bilan urug‘barg joylashgan oraliq bo‘lib, urug‘barg osti tirsagi deyiladi, yuqori qismiga poyaning urug‘barg joylashgan joyidan yuqori qismi kiradi va buni urug‘barg ustki qismi deb ataladi. Urug‘barg osti tirsagida hech qanday chinbarg va shox bo‘lmaydi, poyaning urug‘barg ustki qismida esa chinbarg bo‘lib, barg qo‘ltig‘idan shoxlab o‘sadi. Tajriba olib borilgan laboratoriya sharoitida ilk o‘n kunlikda unib chiqqan nihollarning bo‘yi quyidagicha bo‘ldi (2-jadval)

«Xorazm-127» g‘o‘za navining bo‘yi esa yuqorida ko‘rsatilgan sharoit va 06.04.2022 16.04.2022 sanalarda, ildizining uzunligi 9.5;10;8;10;9;7.5; (sm) ,poyasining uzunligi 10.5;7;7.5;8;7;9;(sm) bo‘lganligi kuzatildi.

«Xorazm-150» g‘o‘za navining bo‘yi esa yuqorida ko‘rsatilgan sharoit va 06.04.2022 16.04.2022 sanalarda, ildizining uzunligi 8.4;12.3;15;10;9;8.5;(sm), poyasining uzunligi 9;9.5;7.6;6;8.6;10.3;(sm) bo‘lganligi kuzatildi.

«L-86 » g‘o‘za tizmasining bo‘yi esa yuqorida ko‘rsatilgan sharoit va 06.04.2022 16.04.2022 sanalarda, ildizining uzunligi 16;12;10;9;14;11;(sm), poyasining uzunligi 14;15;14;10;11;8;(sm) bo‘lganligi kuzatildi.

“L-86” g‘o‘zaning tajribadagi tizmasi poyasi va ildizining uzunligi nazorat (“Xorazm-127”va “Xorazm-150”) g‘o‘za naviga qaraganda poya va ildizining uzunligi tajriba davomida bir nechta (sm) yuqori natijalar kuzatildi.

2-jadval

10 kunlik g‘o‘za namunalarining poya va ildiz uzunligi bo‘yicha ko‘rsatlichlari(sm).

G‘o‘za navlari	Xorazm-127		Xorazm-150		L-86 tizmasi	
	Ildizining uzunligi (sm)	Poyasining uzunligi (sm)	Ildizining uzunligi (sm)	Poyasining uzunligi (sm)	Ildizining uzunligi (sm)	Poyasining uzunligi (sm)
1-namuna	9.5	10.5	8.4	9	16	14
2-namuna	10	7	12.3	9.5	12	15
3-namuna	8	7.5	15	7.6	10	14
4-namuna	10	8	10	6	9	10
5-namuna	9	7	9	8.6	14	11
6-namuna	7.5	9	8.5	10.3	11	8

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Zikiriyayev A. G‘o‘za fiziologiyasi va biokimyosi. T.: Fan va texnologiya. 2010. 22-25 b.
2. Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari. T.: 2014. 30-31 b.

XORAZM VOHASINING ANTIK DAVR SHAHARLARI

D.X. Jumaniyazov

Urganch davlat universiteti Tarix fakulteti 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqola Xorazm vohasining antik davr mil.avv IV-milodiy IV asrlar tarixiga bag‘ishlangan bo‘lib, antik shaharlarning o‘rganilish bosqichlari, antik davrda mavjud bo‘lgan shaharlar, 1990-yillargacha va mustaqillik davrida shaharlarni o‘rgangan olimlar faoliyati, ular yozgan asarlar, antik Xorazm shaharlari haqida qisqacha va kerakli ma‘lumotlar beriladi. Maqolada yana shaharsozlik va me‘morchilik, ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar haqida ham ma‘lumotlar beriladi.

Kalit so‘zlar: Antik shaharlar, Xorazm, Xorazm arxeologik ekspeditsiyalari, S.P.Tolstov, Jonbosqal‘a, Ko‘zaliqir, Oqshaxonqal‘a, Qo‘yqirilganqal‘a, Qo‘rg‘oshinqal‘a, Kichik qirqizqal‘a, Bozorqal‘a, Qizil qal‘a, Tuproqqal‘a yodgorliklari, Shaharsozlik va me‘morchilik, Ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar.

Xorazm vohasida arxeologik tadqiqotlarning boshlanishiga qadar Janubiy Orolbo‘yi qadimgi tarixi va madaniyatiga doir ayrim ma‘lumotlar XIX asrning so‘nggi choragida va XX asr boshlarida chop etilgan ishlarda o‘z aksini topgan¹⁹

Xorazm vohasi antik davr shaharlari tarixi nihoyatda qiziqarli. Qadimiy hududning joylashuviga alohida e‘tibor berishimiz lozim. Xorazmning antik davr shaharlarining o‘rganilish tarixini ikki bosqichga ajratishimiz kerak.

1-bosqich: XX asr 90-yillariga qadar amalga oshirilgan arxeologik tadqiqotlar.

2-bosqich: Mustaqillik yillarida olib borilgan arxeologik tadqiqotlar.

Xorazm arxeologiya-etnografiya ekspeditsiyasining S.P.Tolstov, Y.G‘.G‘ulomov va E.A.Polyakovdan iborat tarkibdagi qidirish guruhi 1938-yilda ishni davom ettirdi²⁰. Bu guruh 14 ta yodgorlikni tekshirdi. Qo‘yqirilganqal‘a, Qo‘rg‘oshinqal‘a, Bozorqal‘a, Jonbosqal‘a, Qizilqal‘a, 7 ta Tuproqqal‘a, Katta va Kichik Qirqqiz, Anqaqal‘a, Qo‘ziqirilganqal‘a tekshirildi. Bu ish natijasida mil. avv. IV asr – mil. IV asr yodgorliklari katta majmui va ularning sanasi aniqroq belgilandi²¹.

1939-yilda Xorazm ekspeditsiyasi arxeologik qidirish ishlarini uch yo‘nalishda olib bordi. Natijada 16 ta yodgorlik arxeologik jihatdan tekshirildi.

¹⁹ Sachau E. *Zur Geschichte und chronologie von Khwarizm // Sitzungsberichte der philosophischen Classe der kais. Akademie der Wissenschaften.* – Wien, 1873. – S.473; Kiepert H. *Lerhbuch der alten Geographie.* – Berlin 1878. –

S. 60 – 62; Tomaschek W. *Chorasmia // Pauly’s Real Encyclopaedie der klassischen Altertums wissenschaft. Bd. 3.*

–Stuttgart, 1894. – S. 240;

–Stuttgart, 1894. – S. 240;

²⁰ G‘ayratdin Xodjaniyazov. *Qadimgi xorazm mudofaa inshootlari mil.avv VI asrdan milodiy IV asrgacha. Toshkent “O‘zbekiston”; 2017-yil. 23-bet*

²¹ Толстов С.П. *Древнехорезмийские памятники в Каракалпакии (Предварительные итоги археологических работ ИИМК АН СССР и ККАССР в 1938 г.). //ВДИ. № 3. 1939 г*

Bu arxeologik ekspeditsiyalarda S.P.Tolstov hissasi nihoyatda katta. U inson bu o'lkani sevar, uning tarixiy qimmatini yaxshi tushunar edi. «Qadimgi Xorazm» degan monumental asarida shunday deb yozadi: «Bu ekspeditsiya muallifning kelajakda qiladigan ishlarining yo'nalishini belgilab berdi. Xilma-xil tasodifiy vazifalar uning e'tiborini har qancha chalg'itmasin, baribir o'ziga xos O'rta Osiyo «Misri»ning tarixi, etnografiyasi va arxeologiyasi bilan qiziqdi²². Olim 1937-1940-yillarda arxeologik izlanishlar olib bordi va “Xorazm sivilizatsiyasi” degan tushunchani arxeologiya faniga olib kirdi.

Arxeologik tadqiqotlar uchun aviamarshrutlarning uzunligi 9000 km ga teng edi, 250 dan ortiq qadimiy shahar va qishloqlar ochildi va o'rganildi.

Xorazm vohasi antik davri tarixini o'rganishda S.P.Tolstov, A.V.Andrianov, Nerazik, M.G.Vorobeva, Y.A.Rapoport, B.I.Vaynberg singari olimlardan iborat bo'lgan Xorazm arxeologik-etnografik ekspeditsiyasi xodimlari ulkan hissa qo'shganlar. Ularning izlanishlari va kashfiyotlari tufayli, Xorazm sivilizatsiyasi, qadimiy shaharlari, moddiy va ma'naviy madaniyat obidalari butun jahonga mashhur bo'ldi.²³

XX asrning 90-yillari va XXI asr boshlarida o'zbekistonlik qadimshunoslarning Xorazmdagi yangi arxeologik tadqiqotlarini qayd etib o'tish lozim.

Xorazmning antik davri tarixida ibodatxonalar mavqei baland edi. Yangi ma'lumotlarga ko'ra, ibodatxona jamoasi kohinlar va xizmatchilardan iborat bo'lib, o'z yer mulklari, chorva mollari va hunarmandchilik ustaxonalariga egalik qilgan. Yozma manbalardan ma'lumki, kohinlar o'qimishli bo'lib, ularsiz biron katta mas'uliyatli ish boshlash mushkul edi. Kohinlar dehqonchilik ishlarini boshlash, hosilni yig'ishtirib olish muddatini aniq bilishgan. Diniy marosimlar jarayonlarini kohinlarsiz tasavvur qilish qiyin, shuningdek, ular davlat boshqaruvida faol ishtirok etganlar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. G'ayratdin Xo'janiyazov. Qadimgi Xorazm mudofaa inshootlari. Mil.avv VI asrdan milodiy IV asrgacha. T.: O'zbekiston. 2007.
2. Xodjaniyazov G. K izucheniye antichnmx pamyatnikov Tashxirmanskogo oazisa. //TDMK. Genesis i puti razvitiya protsessov urbanizatsii Sentralnoy Azii. Samarkand. 1995 g
3. Xodjaniyazov G. K izucheniye kompleksa Eres kala (Arms kala). //VKF AN RUz. № 1. Nukus 1996 g 5. O'zbekiston Milliy Ensiklapediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti. T.: 2005.
4. Kidiriyazov M.Sh, Kidiriyazov O.Sh. Antik davr Xorazm sivilizatsiyasi tarixi. Nukus-2014-yil.
5. Xorazm tarixi 1-jild. Urganch. 1997.
6. Iso Jabborov. Drevniy Xorezm – strana vysokoy kultury i unikalnoy duxovnosti (Etno-istoricheskie ocherki). Moskva. 2014.

²² Толстов С. П., *Древний Хорезм*, М., 1948; с. 18.

¹⁸ ²³ Толстов С.П. *Древний Хорезм. Опыт историко-археологического исследования*. М., Изд-во МГУ 1948 г

BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH USULLARI

Ro‘zimova Charos Marks qizi
Urganch davlat universiteti magistranti.

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich ta‘limda ilg‘or pedagogik texnologiyalardan foydalanishning uslublari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: pedagogika, o‘quvchi, innovatsiya, boshlang‘ich ta‘lim, darslar.

Ta‘lim jarayonida ilg‘or pedagogik texnologiyalarni faol qo‘llash, ta‘lim samaradorligini oshirish, tahlil qilish va amaliyotga joriy etish bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir. O‘quvchilarning fikr doirasi, ongi, dunyoqarashlarini o‘stirish, ularni erkin tinglovchidan erkin ishtirokchiga aylantirmoq nihoyatda muhimdir. O‘qituvchi darsda boshqaruvchi o‘quvchilar esa, ishtirokchiga aylanmog‘i lozim. Ana shu vazifani uddalashda innovatsion faoliyat ustunligi ko‘p qirrali samara keltiradi. Boshlang‘ich ta‘lim umumta‘lim maktablarining bosh bo‘g‘ini bo‘lgani sababli ana shu jarayonda o‘quvchi shaxsining mukammal rivojlanib borishiga ko‘proq e‘tibor berish lozim. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining mas‘uliyatlari cheksizdir. Ular maktab ostonasiga endigina qadam qo‘ygan o‘quvchilarni maktab ha‘yotiga ko‘niktirib, zamonaviy bilim olishlariga yo‘l ochib beradilar. Bolalarning o‘qishga munosabatlari, aqliy salohiyatlari ana shu davrda shakllanadi. Bu ham boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining vazifasi mas‘uliyatli ekanligini ko‘rsatadi. Pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslar tashkiliy usullari, o‘tkazish metodlariga ko‘ra o‘quvchi ehtiyojiga mos tushishi kerak. Chunki bunday darslar bola ruhiyatiga yaqinroq bo‘ladi. O‘quvchilarning o‘quv materiallarini o‘zlashtirishga bo‘lgan qiziqish, xohish va istaklarini qo‘zg‘otish asosida maqsadga erishish motivatsiya bo‘lib, bu o‘qituvchi va o‘quvchilarning o‘zaro ichki yaqinlashuvidir. Ta‘lim tizimida innovatsion deyilganda ta‘lim maqsadi va mazmuniga yangilik kiritish, yangicha yondashish, pedagog va talabaning hamkorligidagi faoliyatini tashkil etish, pedagogik texnologiyalarni takomillashtirish jarayoni, ta‘limning uslub, shakl, va vositalarining majmuasi tushuniladi. Boshlang‘ich sinfda ta‘lim jarayonida o‘quvchilarning o‘qish motivini rivojlantirish katta ahamiyatga ega. Chunki motiv o‘quvchilarni ta‘lim jarayoniga qiziqtiradi, darsga faol qatnashishga, bilimlarni egallashga undaydi. Interfaol metodlar o‘qish motivini rivojlantirishga katta yordam beradi. Boshlang‘ich sinflarda ko‘proq bolalarning yoshini, bilim saviyasini hisobga olish lozimligini unutmaslik kerak. Ularga oddiy, oson va vaqt kam sarflanadigan o‘yin mashqlardan foydalanib, darslar o‘tish yaxshi samara beradi. Ko‘proq atrof-muhit bilan bog‘lab o‘tilgan mashg‘ulotlar bolalar ongini, dunyoqarashini, erkin fikrlash, bayon etish qobiliyatini, mustaqil ishlash ko‘nikmasini rivojlantiradi. Innovatsion texnologiyalardan dars jarayonida foydalanishning o‘ziga xosligi shundaki, ular o‘qituvchi va o‘quvchilarning birgalikdagi faoliyati orqali amalga oshiriladi. O‘qitish jarayoni o‘qituvchi hamda o‘quvchilar faoliyatini o‘z ichiga oladi. O‘qituvchining faoliyati o‘quv materialini bayon qilish, o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishini orttirish, fikrini teranlashtirish va e‘tiqodini shakllantirish, o‘quvchilarning mustaqil mashg‘ulotlariga rahbarlik qilish, ularning bilim, ko‘nikma va

malakalarini tekshirish hamda baholashdan iborat. “Baliq skeleti” texnologiyasi Ushbu texnologiya baliq model chizmasi orqali namoyish etilib, bunda o‘quvchilar o‘rtaga tashlangan muammoni har tomonlama ochib berishga harakat qiladilar. Baliq skeleti chizmasi vatmanga chizilib uning tepa qismiga yechilishi kerak bo‘lgan muammo yoziladi. Pastki qismiga muammoni hal etilish yo‘llari yozib boriladi. Masalan, yo‘l harakati darslarida “Yo‘l qoidalari” mavzusida “Svetofor nima uchun kerak?” muammosi qo‘yilsa, bolalar o‘z fikrlari bilan baliq sklitini boyitib boradilar. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi ” yosh avlodni tarbiyalashning asosiy istiqbol va yo‘nalishlarini belgilab berdi. “ Kadrlar tayyorlash milliy dasturi ” da ta’limni tubdan isloh qilishning asosiy yo‘nalishlari ko‘rsatib berildi. Unda “ Uzluksiz ta’lim ijodkor, ijtimoiy faol, ma’naviy boy shaxs shakllanishi va yuqori malakali raqobatbardosh kadrlar ildam tayyorlanishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratadi”,- deb ko‘rsatilgan. Shuningdek, dasturda: “Ta’lim berishning ilg‘or pedagogik texnologiyalarini, zamonaviy o‘quv-uslubiy majmualarini yaratish va o‘quv-tarbiya jarayonini didaktik jihatdan ta’minlash” umumiy o‘rta ta’limning asosiy vazifalaridan biri sifatida belgilangan edi. Darhaqiqat, innovatsion yondashuvlar va zamonaviy pedagogik texnologiyalar ta’lim jarayonining unumdorligini oshiradi. Bugungi davr axborot uzatish hajmi va tezligi jihatlaridan chegaralanmagan butunjahon axborot tarmog‘idan faol foydalanishi bilan xarakterlanadi. Multimedialardan va animatsiyalardan keng foydalanish o‘quvchilarni darslarga bo‘lgan qiziqishi va bilim saviyasini oshiradi. O‘quvchilarga kompetensiyalarni har bir dars ko‘lamida puxta singdirib borishimiz kerak. Bunda biz o‘qitishda yangi ped texnologiyalardan, innovatsion g‘oyalardan, interfaol uslublar va kreativ yondashuvlardan o‘rinli ravishda o‘z vaqtda foydalana bilishimiz lozim. O‘quvchilar biz yaratgan innovatsiyalar orqali yetarli bilim egallaydi, deb o‘ylayman. Men o‘z ish faoliyatim davomida ko‘pgina innovatsion g‘oyalardan, turli xil didaktik o‘yin mashqlardan keng ko‘lamda foydalanaman. Oddiygina yaratgan o‘yin mashqimiz ham o‘quvchi uchun juda qiziqarli va esda qolarli bo‘ladi. Men o‘qish darslarida ayniqsa, “Yosh aktyorlar”, “Quvnoq quyunchalar”, “Bu meniki”, “Charxpalak”, “Zanjir”, “Davom ettir”, “Maqollar zanjiri”, “Sinkveyn” metodi, “Venn diagrammasi”, “Zig-zag” texnologiyasi, “Topib o‘qi” kabi usul va ta’limiy mashqlardan ko‘p foydalanaman. Bu albatta,ko‘pincha kreativ fikrlashdan kelib chiqadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abduqodirov A.A., Begmatova N.X. Ta’lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti. (Uslubiy qo‘llanma)- Qarshi: 2011.
2. Tolipov O‘., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. - T.:Fan 2006
3. Babayeva D. Nutq o‘stirish nazariyasi va metodikasi. TDPU. 2018.
4. Internet ma’lumotlar.

TARIX DARSLARIDA TARIXIY MANBALARDAN, BADIY ADABIYOTLARDAN FOYDALANISH

Tadjiyeva Nargiza

Urganch tumani 38-son maktabning tarix fani o‘qituvchisi, Xalq ta’limi a’lochisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Tarix darslarida tarixiy manbalardan, badiiy adabiyotlardan foydalanishda o‘quvchilarning psixologik, yosh xususiyatlari bo‘yicha ko‘rsatmalar berilgan.

Kalit so‘zlar: Tarixiy-badiiy adabiyot, badiiy obraz, tipik obraz, afsonalar, dostonlar, qo‘shiqlar, tarixiy roman.

Tarixiy-badiiy adabiyotlar tarixiy jarayonlarni o‘zlashtirishda muhim omildir. Tarixiy-badiiy adabiyotlardan tarix darslarida foydalanishda o‘quvchilarning psixologik, yosh xususiyatlarini hisobga olish. Badiiy adabiyotlar va ularning turlari. Adabiy manbalar ulardan tarix darslarida foydalanish metodlari: mavzuga oid adabiy manbalarni tavsiya etish, manbalardagi mavzuga oid shaxs va tarixiy voqealar xususida suhbatlashish, manbalardan foydalanish metodlari. Badiiy adabiyot obrazlaridan foydalanish o‘qituvchi bayonining ko‘rsatmaliligini ta’minlaydi, uni aniqlashtiradi, o‘quvchilar o‘tmish haqida jonli tasavvur hosil qiladi. Badiiy adabiyotning roli bu bilan tugamaydi. Ma’lum davrning ijtimoiy hodisalarini real aks ettiruvchi haqiqiy badiiy obraz, tipik obrazlar o‘sha ijtimoiy hodisaning mohiyatini ifodalaydi.

O‘qituvchi bayonida badiiy adabiyotdan olingan namunalar bayonning ta’sirchan bo‘lishini ham ta’minlaydi, o‘rganilayotgan tarixiy voqealarga nisbatan o‘quvchilarda xayrixoxlik, zavqlanish, afsuslanish kayfiyatlarini, nafrat yoki hayrat tuyg‘ularini tug‘diradi.

Tarix o‘qitishda foydalaniladigan badiiy adabiyotlarni: 1-o‘rganilayotgan davrning adabiy yodgorliklari va 2-tarixiy belletristik asarlaridan iborat ikki guruhga bo‘lish mumkin.

Adabiy yodgorliklarga tarixiy hodisa va voqealarni o‘z zamondoshlari yozib qoldirgan asarlar kiradi. Bu guruhga kirgan asarlar tarix fani uchun o‘tmishning o‘ziga xos manbai bo‘lib xizmat qiladi. Badiiy adabiyot yodgorliklari yozib olingan og‘zaki ijodiyot asarlarini: afsonalar, dostonlar, qo‘shiqlar, masallar va boshqalarni o‘z ichiga oladi. Bunday asarlarning juda ko‘pida voqelik qayta-qayta ishlangan, xalq fantaziyasi bilan boyitilgan va bezatilgan bo‘ladi. Voqelikni ob’ektiv suratda tasvir qilgan asarlar, yodgorliklar bizgacha etib kelmagan taqdirda uzoq o‘tmishni, masalan qadimgi Gretsiya tarixini yoritib berishda ana shunday asarlardan ham tanqid g‘alviridan o‘tkazib foydalaniladi. Gomer davridagi jamiyat tarixi Gomer dostonlaridan va qisman grek afsonalaridan olingan epizodlarni tahlil qilish asosida ta’riflab beriladi, Badiiy yodgorliklarning asosiy ahamiyati shundan iboratki, ular o‘z zamonidagi jamiyatning g‘oyasini aks ettiradi va buni o‘quvchilarning tushunib olishlariga, tarixiy hodisalar va arboblarning yorqin badiiy obrazlarini ravshan tasavvur qilishlariga yordam beradi. SHu bilan birga o‘quvchilar badiiy adabiyotning jamiyat hayotidagi roli bilan ham aniq misollarda tanishadilar. Masalan, “Roland haqida qo‘shiq” nomli asarda Karlning o‘zi va uning jangchilari ideallashtirilib u olib borgan urushlar tarixi buzib ko‘rsatiladi. SHu bilan birga, bu asar ritsarlarning mardligi, o‘z sen’origa sodiqligi, fidokorligi bilan, shuningdek o‘rta asrlar adabiyotining ana shu turi bilan tanishtiradi. “Roland haqida qo‘shiq” shu adabiyot

turining eng yaqqol namunasidir. Roland uydirma obraz bo'lsada undagi ajoyib fazilatlar o'quvchilarga ijobiy tarbiyaviy ta'sir ko'rsatadi. O'rta asrlarda yaratilgan “Tulki haqida roman” dan shaharliklarning feodallarga munosabatini, ular o'rtasida keskinlashib borayotgan kurashini hamda uni yoritishda hajviyadan qanday foydalanilganligini o'quvchilar tushunib oladi.

Qadimgi dunyo va o'rta asrlarda yaratilgan afsonalardan, qahramonlik dostonlari va boshqa adabiy asarlardan tarix darslarida foydalanganda, o'quvchilarni bu asarlarga tanqidiy ko'z bilan qarashga o'rgatib borish kerak. SHuningdek, ularga bu asarlar o'tmishdan qolgan badiiy yodgorliklar ekanligini, ulardan o'sha davrlarda bo'lib o'tgan voqealarga oid ba'zi ma'lumotlardan foydalanish va qay tariqa foydalanish mumkinligini, bu asarlarning qaysi joyi uydirma va qaysi joylarida real voqelik aks etganini tushuntirish lozim[1].

Belletristik asarlarga — tarixiy romanlar, tarixiy mavzularda yozilgan povestlar, o'rganiladigan davr haqidagi badiiy asarlar, hikoyalar kiradi. Bu asarlar tarixiy manbalar, memuarlar va hujjatlar, ilmiy tekshirish ishlari va monografiyalarni o'rganish asosida yozilgan bo'lib, ularda o'tmish voqealari badiiy tasvirlar va badiiy obrazlar orqali ifodalanadi.

Belletristika tarix fani uchun hujjatli manba bo'la olmasada, o'quvchilarga o'tmishni aniq tushuntirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Tarixiy roman va povestlarni o'qish natijasida o'quvchilarda tarixga qiziqish uyg'onadi.

O'rganilayotgan davrga doir adabiy yodgorliklar tarix darslarida ko'pincha dars materialini xulosalash va umumlashtirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Belletristika bayon qilinayotgan o'quv materialini aniqlashtirishga va bayonni maroqli qilishga yordam beradi.

O'qituvchi badiiy adabiyotni tanlashda materialning ta'lim-tarbiya jihatidan qimmatini tarixiy hodisalarning naqadar haqqoniy real va ilmiy qilib yoritilganligini e'tiborga oladi.

O'qituvchi tarix darslarida foydalanish uchun badiiy adabiyotdan:

a) o'rta ta'lim va o'rta maxsus ta'lim tizimi dasturida ko'zda tutilgan tarixiy voqealarning tasviriga;

b) tarixiy arboblardan va xalq ommasi vakillarining obrazlarini, xalq ommasining rolini ko'rsatishga;

v) muhim tarixiy voqealar bo'lib o'tgan joylarni va u yerlarning aniq sharoitini tasvirlashga va h. k. larga bag'ishlangan asarlarni tanlaydi[2].

O'qituvchi o'z bayonida badiiy adabiyotlardan foydalanish bilan birga o'quvchilarning sinfda va sinfdan tashqari badiiy asarlarni o'qishlari ustidan doimiy nazorat olib boradi.

Badiiy adabiyotning yoshlarni komil inson qilib tarbiyalashdagi ahamiyati.

Badiiy adabiyotning qimmatini o'quvchi voqelikni adibning iste'dodi darajasida idrok etishga, uni ko'zi bilan ko'rishga, uning shaxsi orqali, ma'naviy dunyosi orqali tasavvur etishga, u olg'a surgan o'z amaliy faoliyatida ongli ravishda amal qilishga erishishi bilan belgilanadi.

O'quvchi asarda tasvirlangan timsollar galereyasi va badiiy vositalarni faqat kuzatuvchisiga aylanmasligi, balki adib olg'a surgan ta'lim-tarbiyaviy g'oyani qanday natijaga erishganligi nuqtai nazaridan baholashga o'rgangan taqdiridagina uning mohiyatini to'liq, chuqur anglab etishi muqarrar.

Badiiy asarni to‘g‘ri tanlay bilish ham asar g‘oyasini ta‘lim-tarbiyaviy tomondan chuqur o‘zlashtirishning muhim omillaridan biri bo‘lib, uni tanlashda ma‘lum mezonlarga asoslaniladi, ya‘ni badiiy asarning yuksak g‘oyaviy-badiiy qimmatini, adib ijodida asarning xarakterli o‘rni (asosan yuqori sinflarda): asarning yaratilgan va o‘rganilayotgan davr uchun ahamiyati (bu ham asosan yuqori sinflarda hisobga olinadi); badiiy asarning ta‘limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi xususiyati; badiiy asarning o‘quvchi yoshiga mosligi, munosibliigi; o‘quvchida qiziqish uyg‘otishi; o‘quvchining ma‘naviy qiziqishi; talabi, ehtiyojlariga javob bera olish darajasidan iboratdir[3].

Proza yo‘lida yozilgan asarlar hayotning keng va ob‘ektiv manzarasini tasvirlashi, ma‘naviy qadriyatlar mohiyatini atroflicha ochib berishi, poeziyada bunday tasvirga keng imkoniyat yo‘qligi, dramatik asarlarda esa voqelik yozuvchi nutqi orqali emas, balki obrazlarning hatti-harakati, so‘zlari orqali ifodalanishi bilan farq qiladi. Adabiy turlar o‘rtasidagi bunday farqlanish ularning tarbiyaviy imkoniyatlari jihatidan ham farqlanishiga olib keladi. Mazkur janrlardagi asarlar o‘quvchiga birinchidan, o‘tmishning madaniy merosi, bu merosning rang-barangligi, o‘zbek xalqining takrorlanmas iste‘dod egalari bo‘lgan ajdodlari haqida aniq va qiziqarli ma‘lumot beradi. Ikkinchidan, o‘quvchining o‘zligini anglashi uchun boy ma‘naviy oziq beradi. Uchinchidan, o‘zbek millati, sharq xalqlari tarixi, dini, madaniyati, urf-odatlari, an‘analari, udumlari haqida badiiy ifoda vositalari asosida ilmiy, haqqoniy, tarixiy ma‘lumotlarni egallashga muvaffaq bo‘ladi. To‘rtinchidan, sharq xalqlari, o‘zbek xalqi ruhiy holati, ahloq-odob mezonlaridan qahramonlik, jasurlik, mehnatsevarlik, insonparvarlik, mehmonnavozlik, imon-e‘tiqod, sevgida sadoqat kabi qadriyatlar haqida atroflicha ma‘lumot olishga muyassar bo‘ladi. Masalan, qahramonlik eposlarida turkiy xalqlarga xos qahramonlik, vatanparvarlik, jasurlik (“SHiroq”, “To‘maris”), xalqparvarlik, sevgida sadoqat (“Alpomish”, “Tohir va Zuhra”, “Yusuf va Zulayho”, “Farxod va Shirin”), jangnoma xarakteridagi dostonlarda o‘tmish qahramonlar, tarixiy va hayotiy haqiqatning kuylanishi (“Shohnoma”, “Jangnomai Jamshid”...), pandnoma xarakteridagi dostonlarda kishining kundalik hayotida amal qilishi lozim bo‘lgan xulq-atvor mezonlari diniy va dunyoviy axloq qonun-qoidalari (“Qutadg‘u bilig”, “Saddi Iskandariy”...), qissalarda (“Badoe‘-ul vaqoe‘”, “Qissai Yusuf va Zulayho”, “Qissasul anbiyo”, “Qissai Rabg‘uziy” va h.k.) sharq xalqlarining turmush tarzi, tarixiga xos voqealar tasviri ko‘proq o‘z ifodasini topadi. SHuning uchun ham bu janrlarda yaratilgan adabiyot namunalari o‘quvchiga ma‘naviy madaniyatimizning tarixiy boy qirralari haqida sharq xalqlari, shu jumladan o‘zbek xalqining o‘tmishi, qadriyatlari, axloq-odob mezonlari haqida atroflicha ma‘lumot berish imkoniyatiga ega[4].

Yuqori sinf o‘quvchilarining badiiy adabiyot vositasida ma‘naviy madaniyatini shakllantirishning pedagogika talablaridan biri, uning tarbiyaviy ta‘sir kuchidan foydalanishda unga davr nuqtai nazaridan yondashishdir.

Mumtoz adabiyot namunalari mazmunidagi chuqur falsafiylik, farosatlilik o‘quvchini uzoq o‘tmishga sayohat qildiradi. Mualliflar o‘z davrlarining turmush tarzlarini, hayotiy muammolarini, falsafiy ildizlarini badiiy ifodalashga, shu usuldan foydalangan holda xalqning moddiy va ma‘naviy hayotini bir oz bo‘lsa-da, tashvishli masalalardan, bezovta kechinmalardan yiroqlashtirishga muvaffaq bo‘lganlar. Mumtoz adabiyot namunalari katta qismi poetik tarzda yaratilgan bo‘lib, ular asosan g‘azal, ruboiy, fard, tuyuq, to‘rtlik,

qissa, hikoyat, doston, qasida, muxammaslardan iborat. Shuning uchun o‘quvchidan nozik did, qunt, teran fikr asosida ularni o‘rganish talab etiladi[5]. Ahli zamon o‘rtasidagi insonparvarlik, shirinsuhanlik, qadr-qimmat, do‘stlik va birodarlik, Vatan ishq, xalq farovonligi va komil inson masalasi mumtoz adiblar ijodidagi bosh mavzu hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. G.S.Fuzailova. Tarix o‘qitish metodikasi-Nizomiy nomidagi TDPU, 2010 y
2. Азизходжаева Н.Н. "Ўқитувчи мутахассислигига тайёрлаш технологияси". - Т., 2000.
3. Саъдиев А. Мактабда тарих ўқитиш методикаси. - Т., ўқитувчи, 1988. - 222 б.
4. Давлетшин М.Г. "Модульная технология обучения". - Т., 2000.
5. G.S.Fuzailova. Tarix o‘qitish metodikasi-Nizomiy nomidagi TDPU, 2010.

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA OGAGHIY ASARLARINI O'QITISH METODIKASI

Darmonjon Sadikova Karimovna

**Xorazm viloyat Shovot tuman 40-son umumiy o'rta ta'lim maktabi ona tili va adabiyot
o'qituvchisi**

Annotatsiya: Ushbu maqolada Muhammad Rizo Ogahiyning ma'naviy-ma'rifiy qarashlarini ta'minlagan tarixiy shart-sharoitlari, qadriyatlar va ijtimoiy sohaga ta'siri yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: mumtoz adabiyot, o'qitish, madaniyat, milliylik, qadriyat, meros, badiiylik, o'zbek milliy adabiyoti, tarixiy asarlar.

O'zbekiston Respublikasi mustaqil taraqqiyot yo'liga kirishi bilan o'zining ma'naviy qadriyatlarini va milliy davlatchiligini qayta tiklash davriga qadam qo'ydi. Iqtisodiy va ijtimoiy-siyosiy sohalarida tub o'zgarishlar davri boshlandi. Bu esa milliy madaniyatimizni yuksaltirishni, ma'naviy merosimizni chuqur o'rganishni milliy mafkurasi g'oyalariga mos kelishini taqozo etadi. Ogahiy o'zi yaratgan va tarjima qilgan asarlari bilan xalqimizning ilm-ma'rifatni rivojlantirishga va O'zbekiston xalqlari tarixi hamda ijtimoiy-ma'naviy fikr taraqqiyotiga salmoqli hissa qo'shgan. Ogahiyning hayoti va ijodiy faoliyatini S.Dolimov, Ogahiy lirikasini R.Majidiy, tarixiy asarlarini Q.Munirov, Ogahiy ijtimoiy-falsafiy qarashlarini M.Safarboyev o'zlarining ilmiy izlanishlarida yoritib berganlar. Ogahiy ma'naviy-ma'rifiy merosini ilmiy tamoyillar asosida maxsus o'rganish va uni xalq ta'limi sohasiga tadbiiq etishda V.I.Zoxidov, S.Dolimov, R.Majidiy, Y.Yusupov, Q.Munirov, G.Karimov, S.Xasanov va boshqalarning asarlarida o'z aksini topgan. Ogahiy o'n to'qqiz xil she'riy janrlarda qalam tebratib, mumtoz adabiyotimiz xazinasiga ulkan hissa qo'shgan serqirra ijodkordir. Shoir ijodida g'azal, ruboiy, qita, muxammas va qasidalar qatorida masnaviylar ham muhim o'rin tutadi. "Kelib ey sohibi xujasta liko" misrasi bilan boshlanadigan 99 bayt masnaviyda sevgida sodiqlik, ahddga vafo, visolga erishmoq uchun hijron azoblariga bardosh berish kabi insoniy fazilatlar ulug'lanadi. Shoirning badiiy-sheriy merosi "Taviz-ul oshiqin" (Oshiqlar tumori) nomli devoniga jamlangan. F.G'anixo'jaev Ogahiy tarjima asarlaridan 39 ta qo'lyozmani aniqlashga muvaffaq bo'lgan va ularni tavsif etgan. Bular orasida Qobus ibn Vashmgirning "Qobusnoma", Nizomiy Ganjaviyning "Haft paykar", Sadiyning Guliston", Jomiyning "Yusuf va Zulayho", Mirxondning "Ravzat ussafo" asarining 2-3 jildlari, Vosifiyning "Badoe ul-voqoe" si alohida ahamiyatga ega. Ko'rsatib o'tilgan asarlarning o'ziyoq Ogahiyning tarjima san'ati orqali o'zbek adabiyoti va madaniyatini boyitishga naqadar salmoqli hissa qo'shganligidan dalolat beradi. Afsuski, adib o'zbek tiliga o'giran asarlardan yana to'rttasi (Xusrav Dehlaviyning "Hasht behisht", Sharafiddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma", Jomiyning "Bahoriston", "Salomon va Ibsol") hozirgacha topilgani yo'q. Ogahiy g'azal janrini rivojlantirdi. U didi o'tkir, zukko Shoir edi. Ogahiy umrining oxirigacha she'r ijod qilishdan to'xtamagan, o'z hayotini harakatdan to'xtamaydigan oqar daryo deb bilgan. Uning she'rlari "Harakat – umrga baraka", "Hayot – bu yashash demak" degan sharq falsafasini eslatadi. Shoir yozadi: Eyki zamiringga safo

istasang, Sayr qilma sabot ixtiyor negaki tag'yir topar obi sof, doim agar qilsa chuqurda qaror. Xiva xonligi sharoitida jamiyat ijtimoiy hayotida uchrab turadigan ayrim salbiy holatlar laganbardorlik, chaqimchilik Ogahiyning qattiq tashvishga solardi. Mehnashkash xalq ahvolidan xabar olmaydigan el tashvishini unutgan shaxsiyatparastlar Ogahiy satiralarning qahramonlari bo'lib qoldi. Ogahiy madhiyaboz saroy shoirlarining faqat formalizmdan iborat tuturiqsiz she'riy san'atiga qarshi o'tkir mushohadalar yuritdi. Ogahiy o'zidan ilgari o'tgan fuzalo va shuarolarning asarlarini qunt bilan o'rgandi. Uning ilmiy-adabiy asarlariga nazar tashlar ekanmiz, u Alisher Navoiydan so'z san'atini o'rganganligini, Fuzuliy chashmasidan suv ichganligini, ustoz Munisning hayot baxsh g'azallariga o'xshatib baytlar bitganini, zamondosh Rojiiy, Dilovar g'azallarida kuylangan insonparvarlik va marifatparvarlik g'oyalarini o'zi yashagan davrga hamohang tarzda o'ziga xos salohiyat va mazmun bilan ifoda etganligini ko'ramiz. Yuqoridagilarga qo'shimcha qilib yana shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, Muhammad Rizo Ogahiyning ma'naviy-ma'rifiy qarashlarining shakllanishida xalq og'zaki ijodining avloddan-avlodga o'tib kelayotgan ta'lim-tarbiya borasidagi umuminsoniy qadriyatlar ham muhim ahamiyat kasb etganligi shubhasizdir. Bulardan tashqari Ogahiy Xorazmda juda qadimdan davom qilib kelayotgan boy ilmiy-adabiy an'analar va shu zamindan yetishib chiqqan al-Xorazmiy, ibn Irok, Beruniy, Zamaxshariy, Pahlavon Mahmud, Haydar Xorazmiy kabi ulug' mutafakkirlar yaratgan qomusiy asarlarning bevosita merosxo'ri bo'ldi. Bu hodisa ham, shubhasiz Ogahiy dunyoqarashining shakllanishiga va uning ma'rifiy pedagogik qarashlari rivojiga katta ta'sir ko'rsatgan muhim omillardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdug'afurov A. Muhammad Rizo Ogahiy. – T.: Meros, 1999. – 62 b.
2. Abdurasulov M. O'zbek mutafakkir shoirlari ilm-ma'rifat haqida. - T.:O'qituvchi, 1972. - 68 b.
3. Ahmedov. B.A. O'zbekiston xalqlari tarixi manbalari. Munis va Ogahiy. –T.: O'qituvchi, 1991, -216 b.
4. Ogahiy abadiyati. –T.: O'zbekiston. 1999. –153 b.

MUNDARIJA

1	MATRIZAYEVA BONU. Yuksak ma'naviyatli avlod-Uchinchi Renessans bunyodkorlari.....	3-4
2	ДИЛНОЗ ОЛЛАБЕРГАНОВА ҚОДИРБЕРГАНОВНА. Холид хусайний ижодининг юксалиши давомида таъсир кўрсатган омиллар.....	5-6
3	DJUMANIYOZOVA.M.X., KADAMBOYEV TEMUR RO'ZIMBOY O'G'LI. O'smirlik davrida uchraydigan tarbiyasi qiyinlik jihatlari.....	7-10
4	ABDULLAYEVA SAYYORA, DUSHAMOVA IRODA. “Ulug‘bek ziji” asarining jahon sivilizatsiyasida tutgan o‘rni.....	11-13
5	MUZAFFAROVA MOHICHEHRA AZAM QIZI. Proper names in translation.....	14-17
6	YULDASHEVA MUBORAK ADILBEKOVNA, JUMANAZAROVA BIKAJON OTAXONOVNA. Algebraik masala haqida tushuncha.....	18-19
7	RADJAPOVA UMIDA, TANGRIYEVA OZODA. Adabiyot nazariyasi o‘quv predmetiga ta’lim texnologiyasining tatbiq etilishi.....	20-22
8	USMANOVA INOBAT IBRAGIMOVNA. Xiva (Ichanqa’la) arxeologik izlanish natijalari.....	23-24
9	UBAYDULLAYEVA VAZIRA PATCHAXANOVNA. Ta’lim sifatini oshirishda pedagog ro‘lining ahamiyati.....	25-26
10	UBAYDULLAYEVA VAZIRA PATCHAXANOVNA. Ta’lim sifatini oshirishda o‘qituvchi kompetensiyasining ahamiyati.....	27-28
11	KOMILJANOVA EZOZKHON UMIDJON QIZI. Strategy of the investment policy of the republic of uzbekistan until 2025.....	29-32
12	OTAJANOVA MARXABO QO‘CHQORBOYEVNA, ABDULLAYEVA SAVOHAT QO‘CHQORBOYEVNA. Matematikada masalalar to‘g‘risida ba’zi bir fikr va mulohazalar.....	33-34
13	XUSINOV XURMAT XADJIBOYEVICH, SAIDOVA VAZIRA VALIJONOVNA. Xalqaro huquq tamoyillarida o‘zbekiston va bmt hamkorligi.....	35-36
14	АБДУЛЛАЕВА ДИЛАФРУЗ ИКРОМБОЙ ҚИЗИ, САМАНДАРОВА КИШЖАН ХАЙИТБАЙЕВНА. Нутқ одоби тўғрисида мутафаккирлар қарашлари.....	37-39
15	AVAZMETOVA MEHRINISO UMIRBEK QIZI, XASANOVA LOBAR KOMILJONOVNA. Xiva tarixchilarining tarixiy asarlarining o‘ziga xos xususiyatlari.....	40-41

16	MATYOQUBOVA RO‘ZA RO‘ZIBOYEVNA. Muhammad Yusuf Bayoniyning tarixiy asarlarida aks etgan tarix.....	42-44
17	SATTOROVA SAIDA SOPORMETOVNA. Beruniyning tarixiy merosining o‘zbek davlatchiligi tarixidagi o‘rni.....	45-47
18	AITOVA NILUFAR NARIMANOVNA. Gerodotning “tarix” asari massagetlar haqidagi muhim manba.....	48-50
19	SHUXRAT XAMROQUL O‘G‘LI BO‘RIYEV, DILMUROD BAXODIROVICH BUTUNOV, MUXAMEDJAN YUSUPOVICH MUSAEV. Saralash stansiyasida yuk poyezdlarini tuzish rejasi buzilishlarini bartaraf etishga sarflanadigan vaqtni aniqlash.....	51-53
20	XAMRAYEV OG‘ABEK OYBEK O‘G‘LI, SULTONOV BOBUR FARHOD O‘G‘LI. IES va AESlarda suv resursining o‘rni.....	54-56
21	МАМАЖАНОВ ХУРШИД ХАЛМАТЖАНОВИЧ, ИКРАМОВ АЗИЗ ФОЗИЛОВИЧ. Қандли диабет фонидаги беморларда ўткир иридоциклитни даволашда қондаги қанд миқдорининг даволанишга таъсири ахамияти.....	57-59
22	ORZUKULOVA ZUMRAD ABDUXOLIQ QIZI. Logistik markazlarning paydo bo‘lishi, turlari, funksiyalari va ularning hudud ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi ahamiyati.....	60-63
23	ISMAILOV MAHMUDBEK NODIRBEK O‘G‘LI. Og‘ir atletikachi sportchilarni tayyorlashda ularga qo‘yiladigan yuklama va uning turlari.....	64-66
24	BOBOJONOVA GULHAYO ABDIRIM QIZI. Antik davr qadimgi xorazm savdo aloqalari tarixining manbalarda aks etishi.....	67-69
25	BAHTIYOROVA NAFISA ULUG‘BEK QIZI. Xorazm hunarmandchiligining ijtimoiy - iqtisodiy aloqalar tizimidagi o‘rni.....	70-72
26	SHOYOQUBOVA DILNAVOZ ULUG‘BEK QIZI. Mang‘itlar sulolasi hukmronligi davrida mamlakatda hukm surgan ijtimoiy-iqtisodiy ahvol.....	73-75
27	YAQUBOVA SHOHISTA DAVRONBEK QIZI. Yoshlar tarbiyasida ma‘naviy-axloqiy tarbiya masalalari.....	76-78
28	ДЖУМАНИЁЗОВА МАРЯМЖОН МАХМУДОВНА. Хоразм вилоятида (1938-1945 йиллар) қишлоқ хўжалигидаги ўзгаришлар.....	79-82
29	XUJANIYAZOVA MADINA RUSTAM QIZI. Xorazm tarixining dolzarb masalalari tadqiqotlar talqinida.....	83-85
30	SOBIROVA NAFISA YANGIBOY QIZI. PIRLS – xalqaro baholash dasturi.....	86-87

31	ERKINOVA LOBAROY OTAMUROT QIZI. Yosh pedagoglar faoliyatida kasbiy pedagogik kompetensiyaning o‘rni va ahamiyati.....	88-90
32	YAQUBOVA SHOHISTA DAVRONBEK QIZI. Umumiy o‘rta ta’lim maktab o‘quvchilarida ma’naviy-axloqiy fazilatlarini shakllantirish.....	90-93
33	ABDULLAYEVA YULDUZ BAHODIR QIZI. Yoshlarda korrupsiyaga qarshi fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish.....	94-95
34	AHMEDOV A.B., ERGASHEV B.SH., KULDIBAYEVA L.A. Pyezokeramik plastinalar egilishi noan’anaviy masalasi.....	96-98
35	ISKANDAROV ERKINBOY, O‘KTAMOVA SHOHISTA. Shaxs diniy dunyoqarashining o‘z-o‘zini anglashga bo‘lgan ta’sirining psixologik xususiyatlari(qadriyatlar misolida).....	99-101
36	DJUMANIYOZOVA MUHAYYO XUSINOVNA, ISKANDAROV ERKINBOY. Diniy dunyoqarash va uni shakllantiruvchi psixologik omillar.....	102-104
37	MATQURBANOV.F. Quyi Amudaryo havzasi tosh astri ovchilari manzilgohlarini qayta tiklashga doir ba’zi bir masalalar.....	105-107
38	МАТРИЗАЕВА ШОИРА БАХТИЯРОВНА. Современные аспекты коррекции слабости родовой деятельности.....	108-110
39	ARTIKOVA D.O., RUZMETOVA D.T. Xorazm viloyatida homilador ayollarda siydik yo‘llari infeksiyasini kechishi va unga olib keluvchi omillar.....	111-112
40	ОТАЖОНОВА СЕВАРА ХАСАНБАЕВНА. Миома матки и репродуктивное здоровье женщин.....	113-114
41	OLIMJON SAIDMAMATOV. Sustainable ecotourism development in the aral sea region of Uzbekistan: tows analysis.....	115-119
42	YULDOSHEV JO‘SHQINBEK, SOBIROV OG‘ABEK. Mashinali tarjima tizimlari uchun o‘zbek tili gap strukturasi.....	120-123
43	OLLABERGANOVA SURAYYO. O‘zbekistonda oliy ta’lim sohasidagi islohotlari.....	124-125
44	ЭРКИНБАЕВА ДИЛРАБО ЭРКИНБАЙ КИЗИ. Внутриматочные патологии в структуре бесплодия женщин и значение гистероскопии в диагностике и лечении.....	126-127

45	SADOQAT ILXAMOVNA BAYJANOVA. Talabalarda tayanch ma'naviy kompetensiyalarni rivojlantirish.....	128-130
46	F.JUMANIYOZOV. G.QADAMOVA. Bugungi kunda nazorat nav sifatida ekilayotgan Xorazm-127, Xorazm-150 hamda yangi tanlab olingan 1-86 tizmasini urug'lik chigitlarini laboratoriya sharoitida unuvchanligini aniqlash.....	131-132
47	D.X. JUMANIYAZOV. Xorazm vohasining antik davr shaharlari.....	133-134
48	RO'ZIMOVA CHAROS MARKS QIZI. Boshlang'ich ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish usullari.....	135-136
49	TADJIYEVA NARGIZA. Tarix darslarida tarixiy manbalardan, badiiy adabiyotlardan foydalanish.....	137-140
50	DARMONJON SADIKOVA KARIMOVNA. Umumta'lim maktablarida Ogahiy asarlarini o'qitish metodikasi.....	141-142